

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET
D'ÉTUDES STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114

L'Afrique face à ses défis géopolitiques
Numéro 21, décembre 2023

Directeur

Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue / Enseignant-Chercheur
Directeur-Fondateur de l'IRIG
essis.b@irig-abidjan.com

Rédacteur en Chef

Dr. N'dri Jean Koffi
Politologue / Enseignant-Chercheur
Directeur Adjoint de l'IRIG en charge du Marketing et de la
Coopération Internationale
koffi.n@irig-abidjan.com

Contacts

Tél. : +225 0708410594
E-mail : riges@irig-abidjan.com
Site Internet : <https://irig-abidjan.com/>

Éditeur

IRIG Digital Éditions
info@irig-abidjan.com
Adresse postale : 22 BP 905 Abidjan 22

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan Stetter

Universität der Bundeswehr München
(Université Militaire de Munich)

Prof. Nadine Machikou

Université Yaoundé II

Prof. Paul Ghils

(Prof. Emérite) UL Bruxelles

Prof. Roch Yao Gnabeli

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Paul Anoh

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Séraphin Nene Bi

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham Gadji

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien Lath

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Issoufou Yahaya

Université Abdou Moumouni de Niamey

Prof. Ezéchiél Akobrou

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Martin N'guettia Kouadio

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Téré Gogbe

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Stéphane Koffi-Yéboué

Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Prof. Djama Ignace Allaba

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Jean-Louis Lognon

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Loth Pierre Diwouta Ayissi

Université Yaoundé II

PRÉSENTATION DE LA RIGES

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG)** et l'**Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody**. La RIGES est un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale.

La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines des sciences sociales et humaines. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue trimestrielle adossé à un conseil scientifique international. Chaque numéro de la RIGES comporte un éditorial, des contributions thématiques et des contributions libres (*varia*).

Sommaire

Éditorial	5
Arnaud Noel Voula Emvoutou <i>Phénoménologie des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée : Typologie, étiologie, symptomatologie et prophylaxie</i>	6
Joël Rodrigue Soli <i>Coups d'État et démocratie : de la conversion d'un déni institutionnel en ordre légitime dans la politique en Afrique</i>	30
Ryther Didérot Evina Medjoto <i>De l'UDEAC à la CEMAC : les considérations identitaires, un obstacle majeur aux initiatives communautaires ou l'influence de l'intégration par le bas sur celle du haut à la lumière de la libre circulation des personnes et des biens (1964-2022)</i>	54
Célestin Kaptchouang Tchejip <i>Le Maire dans les relations internationales : un focus sur les dynamiques de coopération décentralisée de la commune de Bangangté au Cameroun</i>	68
Michel K. Gbagbo <i>Étude de Psychologie Sociale sur le Processus Électoral de 2023 en Côte d'Ivoire : Une Analyse Documentaire</i>	86
Auguste Cabral Binam Bikoï <i>L'abstentionnisme électoral dans le jeu politique du Cameroun post parti unique</i>	101
Emmanuel Ngon <i>Diversité ethnoculturelle au Cameroun : lecture ambivalente du vivre-ensemble en milieux marchands urbains</i>	116
Michel K. Gbagbo <i>Vers un code de déontologie pour les députés ivoiriens ?</i>	139
Joseph Benjamin Chamtcheu Djomkam & Hermann Brice Fouda Ehowa <i>Road network and development: Assessing the significance of road infrastructures in the economic and social development of Melong</i>	160
Kouassi Clément N'doua & Caleb De Kagui Franck <i>Heidegger et le développement des villes : une crise de l'Habiter en procès</i>	179

Éditorial

Explorant sous des prismes variés les défis géopolitiques complexes posés à l'Afrique, les contributeurs à ce numéro 21 de la RIGES tissent une mosaïque intellectuelle. Ainsi, **Arnaud Noel Voula Emvoutou** opère une dissection phénoménologique des enjeux sécuritaires du golfe de Guinée. **Joël Rodrigue Soli**, de son côté, ausculte les rapports ambigus entre coups d'État et démocratie, révélant une lente reconfiguration des normes de légitimité politique. S'attachant aux blocages de l'intégration économique régionale, **Ryther Didérot Evin Medjoto** souligne le poids des tensions ethno-identitaires et éclaire sous un jour nouveau la dichotomie entre intégration « par le haut » et « par le bas, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur la libre circulation des personnes et des biens. Pour sa part, **Célestin Kaptchouang Tchejip** se penche sur les dynamiques de coopération décentralisée tissées entre la commune camerounaise de Bangangté et ses homologues étrangères. Une plongée révélatrice du rôle du maire en tant qu'acteur des relations internationales. Quant à **Michel K. Gbagbo**, il mobilise la psychologie sociale aux fins de décryptage du processus électoral ivoirien de 2023. De son côté, **Auguste Cabral Binam Bikoï** met en lumière les ressorts de l'abstentionnisme politique et ce qu'il présage pour l'avenir démocratique camerounais. Quant à la contribution d'**Emmanuel Ngonu**, elle propose une lecture de la diversité ethnoculturelle au Cameroun à travers le prisme des interactions en milieux marchands urbains. **Joseph Benjamin Chamtcheu Djomkam** et **Hermann Brice Fouda Ehowa** mettent, pour leur part, en lumière le lien entre infrastructures routières et développement socio-économique à l'échelle de la localité de Melong au Cameroun. **Kouassi Clément N'doua** et **Caleb De Kagui Franck** explorent, quant à eux, les théories heideggeriennes de « l'habiter » pour éclairer les défis urbains contemporains.

Ce numéro 21 de la RIGES n'aurait pu voir le jour sans l'engagement de nos contributeurs et partenaires. Qu'ils veuillent bien trouver, ici, l'expression de l'infinie gratitude de la direction de la RIGES. C'est pourquoi la RIGES forme, à leur endroit, des vœux de santé, de prospérité et de plein accomplissement dans leurs activités pour l'année 2024.

Abidjan, le 18 décembre 2023

Le Rédacteur en Chef

Dr. N'dri Jean Koffi
Politologue /Enseignant-Chercheur à l'IRIG
Koffi.n@irig-abidjan.com

Phénoménologie des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée : Typologie, étiologie, symptomatologie et prophylaxie

Arnaud Noel Voula Emvoutou
arnaud_noel1@yahoo.fr
Université de Dschang (Cameroun)

Résumé

Le présent article est un exposé analytique différentiel des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée. Il pose le problème de l'inconfort lié aux menaces à la paix dans les pays de cette partie du continent noir, agrégé à la crise de leurs mesures palliatives. L'auteur parvient au résultat selon lequel plusieurs types de problèmes sécuritaires, aux facteurs endogènes et exogènes, mais spécifiques à chaque pays, sont observés dans la sous-région en question, sans que des solutions remarquables n'y soient trouvées. Ainsi, l'objectif de cette réflexion est de dresser une réelle étiologie des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée en vue d'en formaliser une prophylaxie d'endiguement et des mesures de prévention. Sa systématisation s'opère au travers des grilles de lecture de l'approche stratégique.

Mots-clés

Phénoménologie, problèmes sécuritaires, géosciences sociales, golfe de Guinée

Abstract

This article is a differential analysis of security problems in the Gulf of Guinea. It poses the problem of the discomfort of the threats to peace in the countries of this part of the black continent, aggregated with the crisis of their palliative measures. The author arrives at the conclusion that several types of security problems, with endogenous and exogenous factors, but specific to each country, are observed in the sub-region in question, without any noticeable solutions being found. The aim of this study is therefore to establish a real etiology of the security problems in the Gulf of Guinea with a view to formalising a prophylactic approach to containment and preventive measures. It will be systematised using the reading grids of the strategic approach.

Keywords

Phenomenology, security issues, social geosciences, Gulf of Guinea

Introduction

Un regard circonférentiel des travaux relatifs à la sécurité (Buzan 1997 ; David & Roch 2002) amène à postuler que cette dernière est un objet d'étude en plein essor (Battistella 2015 ; Balzacq 2016). Visiblement, qu'il s'agisse de la polémologie, comme science des conflits, ou alors de l'irénologie, comme science de la paix (Mbandakulu 2017), la sécurité se pose comme une donnée fondamentale. Elle est, en tout état de cause, le trait d'union entre la paix et la guerre qui structurent la vie des nations (Aron 2004). Autant donc reconnaître que c'est l'ontologie de la sécurité qui accroît son audimat, car « Il n'est plus de mot, sans doute, qui représente plus le croisement de l'ambition et de la peur que celui de sécurité - pas de mot qui décrive mieux nos espoirs et nos contradictions de sociétés modernes »

(David 2002 : 9). Ceci s'explique par le fait que les problèmes sécuritaires sont une réalité quotidienne dans le monde contemporain (Foxwell & Balzacq 2016 ; Hassid 2015).

A proprement parler, le phénomène de l'insécurité est aujourd'hui emphatique, aussi bien dans les sociétés nationales (David & Schmith 2020) que dans les sociétés internationales régionales (Sandwidi 2023 ; Ibrahim 2019). Cette réalité est bien plus accentuée dans les espaces-enjeu mondiaux (Melhem 1978). Il ne saurait en être autrement parlant du golfe de Guinée qui connaît d'importants problèmes de sécurité (Pendoue 2022).

En effet, la recrudescence des problèmes de sécurité dans le golfe de Guinée (Pendoue 2022) tourmente l'âge d'or de ce dernier espace-enjeu (Bassou 2016). Elle le met au péril de la « brutalisation » (Laroche 2016). Et pourtant, la sécurité est un stabilisateur archétypal de toute société. Elle est un état de quiétude sociale qui booste l'action humaine et celle des organisations politiques.

D'ailleurs, Dominique David (2002 : 9) parle de la sécurité comme étant « l'état dans lequel le sujet, individuel ou collectif, ne se sent pas en état de vulnérabilité, que la menace n'existe pas, ou qu'on estime avoir les moyens de la dissoudre ». Pour leur part, Charles-Philippe David et Jean-Jacques Roche (2002 : 14) l'entendent comme « l'absence de menaces militaires et non militaires qui peuvent remettre en question les valeurs centrales que veut promouvoir ou préserver une personne ou une communauté, et qui entraînent un risque d'utilisation de la force ». Ainsi définie, la sécurité est permanemment en quête (Roché 2003), aussi bien par les grandes puissances (Lasserre & al 2012 ; Lavorel 2003) que par les pays en développement (Chillaud 2009).

A bien des égards, ces derniers, c'est-à-dire les pays en développement, peinent à s'assurer leur sécurité (Adam & Moderan 2021). Autrement dit, plusieurs initiatives de lutte contre l'insécurité sont implémentées par ces pays, sans toutefois que des résultats probants de pacification n'y soient observés. Il en est ainsi des pays du golfe de Guinée où nombre d'entre eux sont substantiellement sujets à des problèmes divers de sécurité nationale (Lottegier 2018), entraînant conséquemment une insécurité régionale (Higazi 2013). Prosaiquement parlant, l'insécurité gangrène les pays du golfe de Guinée, pris individuellement et même collectivement. Cette dernière variante collective est le corolaire du « complexe de sécurité » (Buzan 1998), antipodal au « dilemme de sécurité » (Herz 1951).

En effet, la constance de l'insécurité dans le golfe de Guinée reste fondamentalement problématique. Ceci s'explique par le fait que cet espace est un nouvel eldorado contemporain faisant face à des enjeux mondiaux sur les plans géopolitique, géostratégique, géoéconomique et géo-sécuritaire (Voula Emvoutou, 2013). Or, ces différents enjeux sont factoriels des menaces à la paix (Voula Emvoutou 2013). Ils catalysent l'insécurité, si tant est qu'ils ne la créent pas. Du reste, le golfe de Guinée est un espace fragile, car il est essentiellement constitué des pays institutionnellement instables (Sindjoun 2002). Ici, le déficit démocratique (Gyimah-Boadi 2021), la mal gouvernance (Bayart 2006) et les replis identitaires (Mouiche 1996) constituent des ventres mous perpétuels de leur sécurité. De ce point de vue, la réflexion relative à la phénoménologie des problèmes sécuritaires

contemporains du golfe de Guinée est digne d'intérêt. Celui-ci se situe à un double niveau, notamment théorique ou heuristique, et pratique.

Le premier rend compte de la complexité des problèmes de sécurité dans les pays tropicaux d'Afrique. Ceci, au regard de la théorie générale de la sécurité (Couston 2020 ; David & Roch 2002) et de l'histoire des études de sécurité (Balzacq 2016), mais surtout des stratégies régionales de sécurité collective (Ukeje & Mvomo Ela 2013). Autrement dit, il met en relief une nouvelle grille de lecture des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée, en même temps qu'il table sur une pensée contemporaine africaine de lutte contre l'insécurité dans ce dernier espace-enjeu.

Le second, en revanche, repose sur les conséquences induites par les problèmes sécuritaires du golfe de Guinée. De manière prosaïque, il est question de mettre en relief les effets pervers de l'insécurité dans cette partie de l'Afrique. Aussi, est-il question de table davantage sur la dynamique concrète de gestion desdits problèmes de sécurité et de prévention des menaces à la paix dans cet espace.

A tous égards, l'objectif ici est de montrer que les problèmes de sécurité rencontrés dans le golfe de Guinée sont pluriels, complexes, spécifiques à chaque pays et inducteurs d'un sous-développement chaotique dans cette région immensément riche en ressources naturelles du sol et du sous-sol. Toute chose qui exige une « urgence de la pensée » (Kamto 1993) en termes de planification stratégique impérative à l'institutionnalisation d'un agenda de lutte collective et concertée contre l'insécurité dans cette partie phare du continent noir. Ainsi, il sera alors réalisé le vœu de la double sécurité individuelle et collective, notamment à l'échelle des Etats et de la sous-région. Une donnée qui permet alors, *in fine*, de comprendre que la sécurité qui est un droit fondamental est un impératif dans le golfe de Guinée. A effet, « la dialectique sécurité des individus/sécurité du collectif est d'ailleurs clairement mise en scène par les textes révolutionnaires où la sécurité est inscrite parmi les droits fondamentaux de la personne humaine » (David 2002 : 9).

Importe-t-il de relever, au regard de la « connaissance cumulative » (Grosser 1999 : 21), que plusieurs travaux existent en ce qui concerne les problèmes sécuritaires du golfe de Guinée. Parmi ces derniers, il y en a qui sont d'ordre holistique, c'est-à-dire qui abordent la question de l'insécurité à l'échelle de l'Afrique entière (Mwayila & Mayela 1990), incluant ainsi le golfe de Guinée. D'autres, reviennent de manière pointue sur l'insécurité dans les pays d'Afrique francophone (Mwayila 1990 ; Hugon 2006) et dans les golfes de la partie Ouest du continent africain, notamment le golfe d'Aden et le golfe de Guinée (Vircoulon & Tournier 2015).

Substantiellement, ces études retracent effectivement les différents problèmes de sécurité observés dans cette partie de l'Afrique (Vircoulon & Tournier 2015 ; Madel 2012 ; 2013). Ils y présentent les facteurs desdits problèmes sécuritaires (Mwayila 2000) et s'orientent même vers l'analyse des initiatives de lutte nationales (Ukeje & Mvomo Ela, 2013), voire concertées contre les problèmes sécuritaires en question (Vircoulon & Tournier 2015 ; Madel 2012 ; 2013).

C'est dans cet ordre d'idées que les initiatives bilatérales (Madel 2013) et multilatérales impulsées par les institutions internationales seront analysées (Ukeje & MvomoEla, 2013). Pour l'essentiel, le constat sera, pour ces auteurs, celui de l'efficacité relative desdites initiatives, même si çà et là des légères avancées en la

matière sont perceptibles, à l'échelle nationale et bilatérale (Vircoulon & Tournier 2015).

Toujours est-il que ces travaux s'inscrivent dans le double champ théorique et pratique d'analyse des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée, de même qu'ils analysent la dynamique des initiatives de gestion et de prévention desdits problèmes de sécurité dans cet espace. Toutefois, ils abordent peu le construit d'une pensée stratégique d'endiguement des problèmes de sécurité dont il est fait mention *in situ*.

Fort de ce qui précède, il ressort que la présente analyse se distance des travaux susmentionnés. Elle aborde le spectre des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée sous un angle différent. En effet, elle s'essaye davantage à écumer leur « typologie, étiologie, symptomatologie » (Samb 2010) et prophylaxie. Autrement dit, il s'agit ici de la construction d'une pensée stratégique spécifique d'endiguement des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée. Concrètement, une réflexion avant-gardiste sera menée autour des différentes formes de problèmes sécuritaires que connaît le golfe de Guinée. Après ce préalable analytique, un deuxième axe cognitif sera porté sur les causes, voire les facteurs des problèmes de sécurité en question. C'est alors qu'en troisième considération, interviendront les conséquences des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée. En dernière analyse, il sera question de tableur sur une approche thérapeutique de ces derniers problèmes de sécurité.

Dans cette perspective, une question semble impérative. Celle-ci se décline de la manière suivante : quels sont les différents problèmes de sécurité auxquels fait face aujourd'hui le golfe de Guinée et quels sont les stratégies pouvant permettre leur endiguement, au regard de leur analyse profonde en termes de physionomie, causes et conséquences ?

La réponse à cette interrogation, systématisée à travers les grilles de lecture du constructivisme sécuritaire (Macleod 2004), et de l'interdisciplinarité (Freymond & al 2003), exige que soit envisagés deux axes analytiques. Le premier dresse un échiquier panoramique cognitif des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée. Le second, en revanche, s'oriente vers une dynamique thérapeutique des problèmes sécuritaires de cet espace.

Panorama cognitif des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée

Toute proportion gardée, il est établi que les pays du golfe de Guinée connaissent tous des problèmes sécuritaires. Cependant, il est tout aussi avéré que ces pays ne connaissent pas, dans leur ensemble, les mêmes problèmes de sécurité. C'est dire qu'il existe des spécificités dans ce domaine par rapport à chaque pays de cet espace. Ainsi, le tracé panoramique des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée s'oriente vers une typologie précise. L'exercice en question induit une analyse impérative, notamment celle de l'étiologie desdits problèmes de sécurité.

Typologie

L'analyse typologique des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée est un exercice fastidieux, car ce dernier espace cumule plusieurs variantes de menaces à sa paix. Mais pour un examen synthétique et méthodique des problèmes de sécurité en question, il importe de les subdiviser en deux. C'est dans cette perspective qu'ils

seront typifiés selon une échelle spatiale régionale globale et une échelle spatiale nationale.

Les problèmes sécuritaires d'ordre transnational

Toutes les variantes typologiques des problèmes de sécurité qui ressortissent au champ de l'échelle régionale globale du golfe de Guinée intègrent la dimension de l'extranéité. Autrement dit, il s'agit des problèmes sécuritaires qui ont un versant transnational. Globalement donc, à l'échelle régionale du golfe de Guinée, les problèmes sécuritaires transfrontaliers les plus en vue sont de trois ordres. Au rang de ceux-ci, figurent la criminalité transfrontalière, le brigandage maritime et le terrorisme transnational.

Parlant de la criminalité transfrontalière, dont Francesca Bisiani (2020 : 38) montre qu'elle est le lieu des « imprécisions définitoires », force est de constater qu'il y existe une forte charge organisationnelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'appellation de « Criminalité Transfrontalière Organisée » (CTO) est souvent usitée, quoiqu'imprécise, elle-également (Favarel-Garrigues 2002). Du reste, sans revenir sur ses aspects théoriques, la criminalité transfrontalière rend compte d'un secteur illégal porteur d'une « économie de gauche » décrite par l'Organisation des Nations-Unies pour la Drogue et le Crime (ONUDD). Les actes criminels rangés dans ce domaine impactent sur l'économie du golfe de Guinée, tout comme sur l'ensemble de l'économie mondiale.

Selon le Rapport de l'ONUDD (2011) relatif à l'évaluation des flux financiers illicites résultant du trafic de drogue et des autres formes de criminalité transnationale organisée, cette criminalité a généré 870 milliards de dollars Américain, soit 1.5 pour cent du PIB mondial correspondant à plus de - fois le montant de l'aide publique au développement, et 7 pour cent des exportations mondiales de marchandises. En effet, ces actes criminels sont constitutifs des trafics de drogue (cocaïne en provenance de l'Amérique du Sud, l'héroïne venant de l'Asie, et drogues locales), des trafics d'armes notamment les Armes Légères et de Petit Calibre (ALPC), et des trafics d'êtres humains (ONUDD 2011), entre autres.

En ce qui concerne le brigandage maritime, il apparaît que ces actes sont spécifiques aux infractions observées dans les mers territoriales. Principalement, ils se présentent sous le visage des vols à mains armées dans les mers territoriales. Ces actes criminels sont encadrés par la Résolution A/26 Res 1025 (2009) de l'Organisation Maritime Internationale. En théorie, lesdits actes sont distincts des actes de Piraterie maritime dont rend compte l'article 110 de la Convention de Montego bey de 1982 sur le droit de la mer. Ici, les actes criminels sont pratiqués dans les eaux internationales.

A tous égards, le brigandage maritime est fortement perceptible dans le golfe de Guinée et davantage dans le Delta du Niger. Les travaux de Thierry Vircoulon et Violette Tournier (2015 : 161) font état de ce qu'en 2013, par exemple, le golfe de Guinée a fait l'objet de 48 actes de vol à main armée en mer, soit 1/5 des attaques mondiales. Ces auteurs relèvent que dans le Delta du Niger, véritable épiceutre des actes de vol à main armée dans cet espace, il y avait été répertorié à cette date 31 attaques (Vircoulon & Tournier 2015 : 161). Cependant, en 2022, sur 300 actes de piraterie et brigandage en mer dans le monde, 3 attaques seulement y ont été recensées contre 26 en 2019, notamment à en croire les statistiques du Bureau

Maritime International. Récemment encore, c'est-à-dire le 28 mars 2023, un pétrolier danois a été attaqué par des brigands maritimes au large de la République du Congo (AFP 2023).

Pour ce qui est enfin du terrorisme transfrontalier dans le golfe de Guinée, le constat est sans appel. Cet espace connaît tout aussi les affres de la mondialisation terroriste et, par ricochet, « l'hyperterrorisme international » (Bigo & Walker 2008 : 13). Celui-ci n'est autre que la traduction de la diffusion des réseaux terroristes occidentaux dans les pays du golfe de Guinée. Autant comprendre qu'ici, la dynamique des réseaux opère même dans le champ du terrorisme transfrontalier. En effet, nonobstant le fait que les groupes terroristes du golfe de Guinée sont tropicalisés, il est constant que ces derniers ont de très forts liens avec les groupes terroristes occidentaux les plus redoutables au monde (Gaye 2017).

En tout état de cause, le terrorisme transfrontalier dans le golfe de Guinée est une réalité. Il constitue une menace à la paix dans cet espace. Il est donc, à n'en point douter, un réel problème de sécurité à l'échelle régionale du golfe de Guinée. Les différentes attaques du groupe terroriste Boko Haram au Cameroun (Koungou 2014), entre autres, venant du Nigéria voisin, en sont une illustration notoire (Koungou, 2016).

Somme toute, outre les multiples problèmes globaux de sécurité transfrontalière dans le golfe de Guinée, notamment ceux observés à l'échelle régionale, il y en a qui sont observés à l'échelle nationale.

Les problèmes sécuritaires d'ordre national

Le second volet typologique des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée se trouve concentré à l'échelle nationale. Ici, il existe une catégorisation plurielle, polymorphe et spécifique à chaque pays de cet espace. Cependant, il peut arriver que des similitudes y soient remarquées. En effet, les variantes typologiques des problèmes sécuritaires observés à l'échelle nationale des pays du golfe de Guinée sont nombreuses. Elles sont structurées autour des coups d'Etat, des crises politiques internes diverses, du terrorisme national, des mouvements sécessionnistes, des mouvements irrédentistes, des conflits à enjeux géopolitiques et des changements climatiques.

Revenant amplement sur les mouvements sécessionnistes comme problèmes sécuritaires du golfe de Guinée, le constat est que nombre de pays de cette partie de l'Afrique connaissent ce fléau. Parmi eux, le Cameroun, l'Angola, le Nigeria, le Sénégal, la Somalie, la Guinée Equatoriale et le Niger, entre autres. Globalement, ces mouvements sécessionnistes, d'hier et d'aujourd'hui, ont un enracinement culturel et économique. Au Cameroun par exemple, il est question des revendications des régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest (Pagnou Tchinda & al 2020).

Pour ce qui est des problèmes sécuritaires à enjeux géopolitiques, des pays comme la République Démocratique du Congo sont fondamentalement mis en saillance (Ngoie Tshibambadir 2014 : Solvit 2009 ; Owona Mfegue 2012). En effet, ce pays se trouve très régulièrement dans des situations d'invasion militaire en provenance du Rwanda voisin (Le Monde Afrique 2022). Il est relevé qu'en l'espèce, « plusieurs chancelleries occidentales dont Paris, Bruxelles et Berlin, ont dénoncé le soutien de Kigali aux rebelles du Mouvement du 23 mars » 2022 (Le Monde Afrique, 2022). Autant dire que

les groupes armés responsables des attaques armées contre le régime de ce pays sont pour l'essentiel nourris par certains pays voisins et certains hégémons mondiaux. Le cas récent du M23 en est une illustration remarquée. Fondamentalement, l'enjeu ici se trouve être les ressources rares dont regorge ce pays béni par la nature (Owona Mfegue 2012).

En ce qui concerne le terrorisme national, force est de relever que plusieurs pays du golfe de Guinée connaissent cette forme de problème sécuritaire. Singulièrement, les cas du Nigéria et du Cameroun peuvent être énumérés. Au Cameroun, le terrorisme forgé par les groupes terroristes des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest est fortement actif (Voula Emvoutou 2023). En effet, ce terrorisme est au centre des problèmes sécuritaires du Cameroun depuis plus de cinq années aujourd'hui (Voula Emvoutou 2021). Outre le Cameroun, le Nigéria connaît depuis plusieurs années déjà les vicissitudes du groupe terroriste Boko Haram (Perouse de Montclos 2012).

En ce qui concerne les coups d'Etat, il faut relever que nombre de pays de cet espace ont connu cette expérience. Bref, le Nigéria, le Gabon, le Niger, la Guinée Equatoriale, le Congo Brazzaville, la RDC, entre autres ont fait face à ce fléau (Ngango Youmbi & Cissé 2023). Le Cameroun, pour sa part, n'a connu qu'une tentative de coup d'Etat le 6 avril 1984 (Oyono 1984).

Au demeurant, les multiples variantes typologiques des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée, observées à l'échelle régionale comme à l'échelle nationale, demeurent problématiques. Dès lors, il est impératif d'en mener une analyse étiologique.

Étiologie

Sémantiquement parlant, le recours à la notion de l'étiologie des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée signifie voguer vers l'analyse des causes de ces derniers. En théorie, les déterminants étiologiques entrent en droite ligne dans l'analyse des conflits et des crises sécuritaires. Autant relever, à ce titre, que les problèmes sécuritaires du golfe de Guinée sont structurés autour de plusieurs causes. Il s'agit des causes internes à ces pays et des causes externes.

Les causes internes aux pays du golfe de guinée

Si tant est qu'un facteur est ce qui conduit au fait, il importe de relever que les problèmes sécuritaires du golfe de Guinée tournent d'abord autour des facteurs endogènes. Ces derniers sont de plusieurs ordres. Au regard de la doctrine et des théories des conflits et de la sécurité, ces facteurs endogènes justifient objectivement l'érection des problèmes de sécurité dans une organisation politique. Il en est ainsi des pays du golfe de Guinée dont les facteurs en référence sont nombreux.

Le premier est celui relatif à la faillite des institutions étatiques en termes de contrôle des espaces territoriaux et d'exercice du monopole de la violence légitime wébérienne. En effet, si un pays ne parvient pas à policer la violence en son sein, il est susceptible de connaître des problèmes de sécurité telle la grande criminalité interne. Aussi, ce dernier ne sera pas à même de contrôler l'exploitation de ses

ressources naturelles qui seront prises en otage par les cartels et autres groupes armés nationaux, comme il en est le cas avec le coltan en RDC (Mbada MFegue 2021).

Le deuxième repose sur la crise de la gouvernance politique, économique et environnementale. Au juste, il s'agit ici d'un facteur substantiel des problèmes de sécurité dans les pays du golfe de Guinée. Ceci s'explique par le fait que la mal gouvernance, dans les domaines susmentionnés, est conséquentielle de l'ostracisme politique, de l'inégal développement et des catastrophes diverses. En effet, l'inégal développement dont il est question ici est la production d'une fracture sociale qui met en lumière une élite immensément riche à côté d'un bas peuple très pauvre.

Objectivement, cet inégal développement crée l'insécurité. De ce point de vue, il devient un facteur endogène plausible des problèmes sécuritaires dans le golfe de Guinée. L'ostracisme politique, en revanche, est tout aussi un élément de radicalisation qui peut entraîner des coups d'Etat ou alors l'idée d'une alternance violente du fait de la dynamique du « gouvernement perpétuel » (Owona Nguini 2018). Par ailleurs, les catastrophes, naturelles ou du fait de l'homme, apparaissent également comme un facteur d'insécurité dans les pays du golfe de Guinée, car elles créent des problèmes de crise alimentaires, de l'habitat et de l'urbanisme. Ce qui entraîne un inconfort sécuritaire.

Le troisième porte sur la lésion culturelle. A la vérité, nombre de pays du golfe de Guinée sont le théâtre des schismes sociaux, charriés par la dynamique des « replis identitaires ». Ces derniers peuvent être religieux, ethniques et linguistiques (Vaïdjiké & Madjindaye 2022 ; Mouiche 1996). En cela, ils constituent de réels facteurs endogènes des problèmes sécuritaires dans les pays du golfe de Guinée.

Le quatrième a trait aux multiples conflits observés dans cette partie du continent noir (Bassou 2014). C'est dire que ces conflits sont bien évidemment un facteur interne des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée. Autant relever que plusieurs études établissent un lien de cause à effet entre les conflits et l'insécurité dans les pays qui en sont concernés (Hugon 2006).

En tout état de cause, si tant est que les facteurs endogènes des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée expliquent cet état des faits, il est tout aussi vrai que d'autres en existent. Il s'agit des facteurs dits exogènes.

Les causes externes aux pays du golfe de Guinée

Tout ne s'explique pas dans le golfe de Guinée à l'aune des logiques du « dedans », notamment lorsque l'on parle des facteurs des problèmes sécuritaires de cet espace. En effet, les dynamiques du « dehors » y occupent même une place importante. C'est dire qu'il existe des facteurs exogènes qui rendent compte, dans une large mesure, des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée. Bien entendu, il faut éviter ici de tomber dans les travers d'une analyse de type conspirationniste (Taguieff 2016 ; Wagner-Egger 2021). Ceci s'explique par le fait que les logiques conspirationnistes, conceptualisées par Karl Popper (P. Wagner-Egger, 2021) et vulgarisées, entre autres, par Pierre-André Taguieff (2016 ; Wagner-Egger 2021) émasculent souvent l'objectivité dans l'analyse. Et pourtant, une analyse scientifique se doit d'intégrer le champ épistémique de la « connaissance objective » (Popper 2009).

En tout état de cause, il est avéré que les facteurs exogènes structurent les problèmes sécuritaires du golfe de Guinée. Ces facteurs sont de deux ordres, à savoir la *libido dominendi* des hégémons mondiaux, d'une part, et les enjeux géopolitiques géoéconomiques et géostratégiques de ces derniers, d'autre part.

Au juste, plusieurs écrits montrent que, pour des intérêts divers, les grandes puissances ont régulièrement joué des rôles peu vertueux dans la production des conflits au niveau du golfe de Guinée (Voula Emvoutou 2013). Or, il est avéré que les conflits sont dans cette région un véritable catalyseur d'insécurité. Aussi, la dynamique de la *libido dominendi* qui, par ailleurs, structure le néocolonialisme (Nkrumah 2009) dans la « postcolonie » (Mbembe 2020), et la lutte de leadership fécondée par l'« appel d'empire » (Salamé 1996) accentue les problèmes de sécurité dans cet espace.

En effet, le fort tropisme des grandes puissances dans le golfe de Guinée, pour des intérêts d'accaparement des ressources du sol et du sous-sol, et la volonté des anciennes puissances coloniales à conserver leurs pré-carrés font de cette région un théâtre d'affrontement desdites puissances (Voula Emvoutou 2013). Dans cette perspective, des jeux, anti-jeux et contre-jeux complexes y seront observés. L'instrumentalisation des acteurs internes, notamment des groupes armés multiples et des pays voisins, sera de mise.

Dans un autre ordre d'idée, les grandes puissances en question vont se livrer au placement de certains « Hommes » politiques, ne jouissant pas de la légitimité populaire, à la tête des Etats de cette partie de l'Afrique pour satisfaire à leurs intérêts. Ce qui induit des crises politiques profitables auxdites grandes puissances. Fondamentalement, ces puissances vont armer les factions protagonistes, en même temps qu'elles vont mettre en service les ONG dans la circulation des armes en question. En l'espèce, et comme le souligne à suffisance Michel Kounou (2001 : 212), ces grandes puissances en profiteront pour « écouler une quincaillerie militaire obsolète ». C'est dire, au demeurant, que les grandes puissances formalisent, dans le golfe de Guinée, « l'Etat postcolonial » qui, selon Dominique Bangoura (1996 : 39), apparaît comme un « générateur de violence politique et d'insécurité ».

Somme toute, l'analyse étiologique des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée fait ressortir qu'il existe ici les facteurs du dedans et les facteurs du dehors qui structurent ces derniers. Sachant dès lors que ces problèmes sécuritaires sont diffusionnistes du local au régional, il est impératif d'en mener des réflexions qui soient possiblement de nature à les endiguer. C'est ce qui donne sens à la dynamique thérapeutique.

Dynamiques thérapeutiques des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée

L'évocation de la variable thérapeutique des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée signifie qu'il est désormais impératif de penser des stratégies de lutte. Dans cette perspective, la sécurité et la stratégie vont devoir opérer en duo. Déjà, il importe de souligner que la sécurité occupe de plus en plus une place importante dans le champ des études stratégiques (David 2006 : 39). En effet, « sans stratégie, il ne peut y avoir de transformation chez les auteurs des relations internationales de leurs perceptions et de leurs actions de sécurité (Ch. Ph. David, 2006, p. 39). A tous

égards, l'état de « sécurité peut être produit, ou renforcé, par des politiques incluant la défense, et la défense militaire » (David 2002 : 9). Dès lors, souligne Dominique David (2002 : 9), « L'étape initiale est ici la constitution d'un collectif politique, dont l'Etat moderne est pour nous le représentant le plus familier ».

C'est dire qu'il y a un devoir de sécurité ontologiquement dévolu à l'Etat et qui par ailleurs structure sa légitimité. Cette réalité puise sa source dans la pensée stratégique et philosophique ancienne et se présente avec acuité dans les temps contemporains. En effet, « les philosophes du XVIII^e siècle, qui fondent notre modernité démocratique, de Hobbes à Rousseau, ont souligné que le besoin d'assurer collectivement la sécurité des individus constituait la première légitimité pour la formation d'un Etat » (David 2002 : 9). Donc, dès qu'il y a insécurité dans une organisation politique, nationale ou régionale, les états doivent se mobiliser pour en trouver des moyens politiques et stratégiques de leur endiguement. C'est naturellement ce qui fait sens dans le cadre des dynamiques thérapeutiques des problèmes de sécurité dans le golfe de Guinée.

En effet, l'évidence de l'éventail complexe des problèmes de sécurité dans le golfe de Guinée interpelle, depuis bien d'années aujourd'hui, la doctrine mais surtout les politiques et la société civile. C'est dans cet ordre d'idée que nombre d'auteurs (Zartmann 2000 ; Samb 2010) ont écumé les ressorts théoriques de la résolution et de la prévention des conflits en Afrique. Le lien étant que les conflits en question constituent des facteurs importants d'aggravation des problèmes de sécurité sur le continent noir, et partant dans le golfe de Guinée. A tous égards, les problèmes de sécurité du golfe de Guinée sont fondamentalement des foyers d'incertitude, parlant de la stabilité et la paix sociale nationale voire régionale à l'échelle du golfe de Guinée. C'est fort de ce constat qu'il est impératif de s'orienter vers une analyse symptomatologie desdits problèmes de sécurité avant d'en référer à un essai prospectif de leur prophylaxie.

Symptomatologie

Quelles sont les manifestations des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée ? Telle est la question fondamentale qui ouvre cette analyse relative à la symptomatologie des problèmes sécuritaires en référence. Concrètement, il s'agit ici de table analytiquement sur l'impact, voire les conséquences des problèmes sécuritaires en question sur le tissu social, les institutions nationales et sur l'espace international régional. C'est dire, en tout état de cause, que cette articulation aborde substantiellement les stigmates des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée sur les pays riverains et sur la région dans sa globalité.

Au niveau des pays riverains

En théorie, il est comme une vérité de Lapalisse d'opiner qu'il n'y a pas de crise sécuritaire dans une organisation politique nationale donnée sans impact sur ses institutions et sur son tissu social. D'ailleurs, il n'aurait pu en être autrement, car le syntagme « crise sécuritaire » renvoie ontologiquement à une déflagration de la société. Si tel est le cas, il apparaît en pratique que les problèmes sécuritaires observés dans les pays du golfe de Guinée impactent substantiellement sur leurs institutions nationales et sur le tissu social desdits pays.

Globalement, ces problèmes sécuritaires produisent un réel chaos institutionnel national. Celui-ci se manifeste par la faillite de l'Etat central à assurer solidairement les deux monopoles que lui reconnaissent, entre autres, Max Weber et Norbert Elias à savoir le monopole militaire et le monopole fiscal (Déloye 2017). En effet, les problèmes sécuritaires du golfe de Guinée cristallisent les logiques de « Collapsed States » (Zartmann 1995) c'est-à-dire des Etats effondrés ou faillis. Ici, les institutions républicaines sont inféodées dans le chaos. Chemin faisant, le territoire national n'est plus contrôlé dans son entièreté. A tous égards, les institutions en question sont de moins en moins respectées, laissant ainsi la place aux criminels privés organisés en cartels ploutocratiques.

Les exemples du Cameroun, du Nigeria de l'Angola, du Gabon, de la Guinée Equatoriale et de la RDC, entre autres, en sont évocateurs. Au Cameroun en effet, certaines parties des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest (NOSO) sont contrôlées par les groupes terroristes « ambazoniens », selon l'appellation locale (Voula Emvoutou 2023). Au juste, l'Etat central a connu un véritable « désastre stratégique » lors de sa « contre-insurrection » (Galula 2008) engagée dans cette partie du pays d'expression anglaise (Voula Emvoutou 2021 ; 2023). C'est dire qu'au tout début de cette contre-insurrection sécessionniste au NOSO, les forces loyalistes, ont fait face à une défaite cuisante prenant visiblement une allure de désastre stratégique. Importe-t-il de rappeler avec Arnaud Blin et Gérard Chaliand (2016 : 252), qu'« une défaite militaire (ou politico-militaire) est généralement qualifiée de désastre lorsqu'elle prend des proportions démesurées ou lorsque les combats produisent un résultat disproportionné et inattendu ».

En effet, pour ces auteurs, un « désastre stratégique provoque un choc psychologique important, et dont il est difficile de se relever à court termes, sur l'armée ou la nation qui le subit » (Blin & Chaliand 2016 : 252). Cette réalité est perceptible au Cameroun, notamment en ce qui concerne le NOSO, malgré la résilience stratégique de ce pays qui fait aujourd'hui montre d'une victoire stratégique dans sa lutte contre l'insécurité, y compris au NOSO (Voula Emvoutou 2023). Toujours est-il que le « désastre stratégique » susmentionné y a permis une sanctuarisation du « para-terrorisme de casino » (Voula Emvoutou 2023), c'est-à-dire un terrorisme d'affaire dans le NOSO au travers des multiples groupes terroristes indépendants les uns les autres et qui par ailleurs faisaient la loi aux populations, à la barbe de l'Etat défait.

Outre le Cameroun, les pays comme le Nigeria, avec la zone du Delta du Niger, peinent à avoir un plein contrôle sur la zone en question. Cette partie du pays est fortement rendue instable à cause des groupes rebelles du MEND. C'est tout aussi le cas avec des pays comme la RDC dont le contrôle circonférentiel du territoire national est problématique du fait de plusieurs aléas sécuritaires dans la province du Nord Kivu, notamment avec la rébellion du M23.

Somme toute, l'insécurité prégnante dans le golfe de Guinée produit un effet pervers dans les pays qui le constituent. Conséquemment, les problèmes de sécurité des pays riverains de cette région impactent tout aussi sur cette dernière prise comme espace-monde structurant des relations internationales régionales.

Au niveau régional

Il existe une interconnexion entre le local et le global dans toutes les organisations sociales publiques nationales ou internationales. Ceci signifie que la dynamique d'interpénétration de l'insécurité, du dedans vers le dehors, crée de manière rédhibitoire une insécurité internationale. Autrement dit, le chaos sécuritaire national structure un chaos sécuritaire international. Ainsi donc, les problèmes sécuritaires des pays riverains du golfe de Guinée induisent eux-aussi l'insécurité à l'échelle internationale de toute cette partie de l'Afrique. Ce qui fait émerger ici, et en conséquence, un certain nombre de faits dont la symptomatologie est remarquée.

Ainsi, sur le plan symptomatologique, les problèmes de sécurité observés dans le golfe de Guinée impactent sur plusieurs projets d'envergure régionale en termes de libre circulation des personnes et des biens, mais également en termes d'opérationnalisation concrète des objectifs des institutions régionales. Le détournement des multiples navires commerciaux et pétroliers dans les eaux territoriales du golfe de Guinée, d'une part, et le fonctionnement peu ou prou réel de l'Architecture régionale de sécurité maritime, d'autre part, en sont des illustrations remarquées. Du reste, étant entendu que les voies de communication transnationales sont souvent des lieux d'insécurité transfrontalière dans le golfe de Guinée, elles deviennent peu fréquentées, car prises en otage par les criminels (Bassou 2014). Corrélativement, cet état des faits altère l'intégration régionale et la coopération maritime dans cet espace.

C'est dire que cette situation inverse, c'est-à-dire celle de l'insécurité transnationale, crée au niveau global du golfe de Guinée, une « régionalisation de l'insécurité » voire une « intégration régionale de l'insécurité ». Une posture qui met à sac les ambitions d'un développement harmonieux à l'échelle de cette région, mais également les ambitions de paix et sécurité régionale intégrée. Et pourtant, le monde de la mondialisation, structuré autour du nouvel ordre mondial (Wells & al 2021) ultralibéral (Guiheneuf 2018) et postmoderne, exige que les pays se regroupent en structures globales fortes pour leur épanouissement. C'est tout le sens d'ailleurs des initiatives doctrinales en termes de plaidoyer pour un communautarisme économique des pays côtiers de l'Afrique Centrale (Diangitukwa 2006). Au demeurant, avec l'insécurité, les projets régionaux planifiés tombent en ruine. De manière empirique, il est observé que dans le golfe de Guinée, l'insécurité ne permet pas de booster les objectifs de paix et de sécurité assignés à la Commission du Golfe de Guinée (CGG), par ailleurs, créée le 3 juillet 2001 à Libreville, c'est-à-dire il y a 22 ans.

Somme toute, il importe de relever que pour lutter contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, les institutions internationales mondiales, qui ne sont pas juridiquement compétentes pour agir dans les eaux territoriales (...), vont s'y investir autrement. C'est alors qu'en application des Résolutions 2018 de l'année (2011) et 2039 de l'année (2012), le Conseil de Sécurité des Nations-Unies et l'Organisation Maritime Internationale ont favorisé la mise en place, dans le golfe de Guinée, d'une architecture régionale de sécurité maritime et d'une stratégie maritime intégrée. L'implémentation institutionnelle y afférente a pris corps lors du Sommet de Yaoundé tenu le 25 juin 2013. C'est à l'occasion de cette rencontre que sera créé le Centre Interrégional de Coordination (CIC) chargé de mettre en place la stratégie

régionale de sûreté et de sécurité maritime. En tout état de cause, les efforts consentis en l'espèce produisent jusqu'ici des résultats mitigés (...).

C'est certainement fort de cette réalité qu'il est aujourd'hui impératif de mobiliser des efforts pour endiguer ces problèmes sécuritaires du golfe de Guinée.

Prophylaxie

S'agit-il d'une initiative cognitive de trop, parlant des perspectives thérapeutiques en rapport avec la lutte contre les problèmes sécuritaires dans le golfe de Guinée ? Cette interrogation préliminaire fait sens en l'espèce pour deux raisons. La première est que le golfe de Guinée fait l'objet de plusieurs initiatives de paix aussi bien au niveau institutionnel régional global à travers la Commission du Golfe de Guinée (CGG), qu'au niveau bilatéral. La seconde est que jusqu'aujourd'hui, le golfe de Guinée est fondamentalement empesté par la permanence des problèmes de sécurité. Ainsi dit, cet énoncé permet de répondre à la précédente question par la négative. Autrement dit, il faut relever, à juste titre, qu'il est plus que jamais impératif de multiplier des réflexions qui soient de nature à féconder une lutte efficace, voire efficiente, contre l'insécurité dans le golfe de Guinée.

Revenant amplement sur les initiatives régionales de lutte contre l'insécurité dans le golfe de Guinée, il faut noter que dans le cadre du CIC, deux structures satellites s'en occupent. L'une est institutionnalisée au niveau de la CEEAC et une autre au niveau de la CEDEAO. Il s'agit respectivement du Centre régional de sécurisation maritime de l'Afrique Centrale (CRESMAC), adopté en 2009, et du Centre régional de sécurisation de l'Afrique de l'Ouest (CRESMAO) adopté en 2014. Opérationnellement, le CRESMAC couvre la zone D composée du Cameroun, de la Guinée Equatoriale, du Gabon, et de Sao-Tome et Principe. En revanche, le CRESMAO couvre la zone E composée du Nigeria, du Togo, du Benin et du Niger.

Parlant des initiatives bilatérales de lutte contre l'insécurité transnationale en mer, celles-ci sont de plus en plus multipliées dans le golfe de Guinée. C'est dans cette perspective que le Nigeria et le Benin ont mis ensemble leurs efforts pour faire face à l'insécurité dans les eaux territoriales communes à leurs espaces territoriaux. C'est dans ces entre-faits qu'en 2011, ces deux pays ont lancé l'Opération Prospérité.

Au demeurant, il apparaît, sans fioriture, que la lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée tarde à trouver une solution idoine. Si à l'échelle régionale les efforts institutionnels mobilisés buttent sur moult écueils, au niveau bilatéral, les vœux pieux sont confrontés aux insuffisances opérationnelles. Ainsi, après certaines patrouilles, une accalmie de courte durée est remplacée par la résurgence des attaques de pétroliers nourries des trafics illicites et autres actes criminels en mer.

Dès lors, une réflexion prospective relative à la prophylaxie des problèmes de sécurité dans le golfe de Guinée amène à se concentrer sur deux points. Le premier aborde les aspects politiques à mêmes de booster la lutte contre l'insécurité dans le golfe de Guinée, en l'occurrence la révolution politique des chefs d'Etat. Le second, par contre, fait une projection sur le volet logistique et opérationnel y efférent.

La révolution politique des chefs d'Etat

Le destin de la sécurité du golfe de Guinée repose substantiellement entre les mains des chefs d'Etat de cette région. Autrement dit, la variable prophylactique théorique de l'endiguement des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée passe d'abord par la révolution politique des gouvernants des pays de cette partie de l'Afrique. Présenté de manière aussi lapidaire fait penser à une vue d'esprit. Et pourtant, il n'est plus de doute de postuler que les problèmes de coopération régionale en Afrique, et davantage dans les espace-enjeu de ce continent, notamment dans le golfe de Guinée, sont le corolaire d'un manque de volonté politique des chefs d'Etat. Au juste, l'intégration régionale en Afrique est ontologiquement porteuse de germes. A juste titre, en questionnant les résultats de l'intégration régionale sur le continent noir, l'on débouche sur une conclusion sans ambages. Celle-ci est qu'en l'espèce, les « *résultats probants se font attendre* », c'est-à-dire qu'il n'y a véritablement aucun résultat en ce qui concerne l'intégration régionale sur le continent africain (Makiadi 2016).

Autant dire, sans noircir la ligne, que lorsque certains auteurs affirment que le développement de l'Afrique ne peut passer que par la parturition des Etats-Unis d'Afrique (Diangitukwa 2021), ils ne se doutent pas qu'il s'agit d'un projet fantasmagorique. La raison en est simple. L'égoïsme national est encore enraciné dans les *habitus* politiques des dirigeants des pays d'Afrique. Cette situation est plus importante dans le golfe de Guinée, car cette partie de l'Afrique regorge d'importantes réserves en termes de ressources stratégiques du sol et du sous-sol. Et celles-ci sont hautement convoitées par les grandes puissances. A ce titre, les logiques communautaires ne seront pas partagées par ceux des pays qui estiment être riches par rapport aux autres. Ceci est nourri tout aussi par des problèmes de leadership entre Etats voisins ou de la même région. Par ailleurs, le « complexe du nouveau riche » vient aggraver cet environnement centrifuge à l'intégration régionale proactive.

De ce point de vue, la régionalisation sécuritaire proactive de lutte contre les problèmes de sécurité dans le golfe de Guinée ne doit passer que par la psychologie d'une révolution politique des chefs d'Etat de cette région. Cette dernière est construite autour d'un ensemble d'éléments critériologiques. Il s'agit de :

- La nationalisation régionale d'une pensée sécuritaire
- La mise en place des structures sécuritaires régionales adaptées aux réalités locales
- La formalisation des mécanismes intégrés de recouvrement des fonds nécessaires au fonctionnement optimal des institutions régionales sécuritaires mises en place
- La dynamisation des programmes concertés de formation régionale des forces appelées à assurer la sécurité à l'échelle globale
- L'arrimage des normes internes aux outils normatifs internationaux en matière de lutte contre la criminalité en mer.
- La mise sur pied d'un livre blanc de sécurité spécifique dans le golfe de Guinée.

En ce qui concerne la nationalisation régionale d'une pensée sécuritaire, il faut dire qu'elle est une idée qui met de côté les dynamiques d'emprunt ou de prêt-à-porter qui auréolent les institutions africaines. Si Mamoudou Gazibo (2010 : 252) rappelle que les premières initiatives d'intégration régionales en Afrique datent de la période d'avant les indépendances, il est constant que celles-ci ont été forgées par les anciennes métropoles. Ainsi, elles sont le reflet de la réalité occidentale et non celle africaine. La même logique a perduré jusque dans les années postindépendances. Ceci s'observe également dans le domaine de la sécurité régionale du golfe de Guinée. Il n'est pas superfétatoire de souligner que l'architecture de paix et de sécurité du golfe de Guinée a été pensée à partir du dehors, c'est-à-dire que c'est le Conseil de Sécurité des Nations-Unies et l'Organisation internationale de la sécurité maritime qui ont impulsé ces institutions sécuritaires maritimes du golfe de Guinée. Or, pour que ces politiques sécuritaires soient efficaces, elles doivent être pensées par l'Afrique du golfe de Guinée et pour elle-même.

Parlant de la mise en place des structures sécuritaires régionales adaptées aux réalités locales, force est de relever que la dynamique d'adaptation à l'environnement est un préalable à la réussite de toute action humaine, y compris sécuritaire. Si tel n'est pas le cas, il y aura autant d'institutions sans pourtant que le but visé ne soit réalisé. D'ailleurs, citant une étude statistique réalisée par Adedeji Mamane Sani Adamou (2015 : 5) argue que « l'Afrique bat le record en termes de création des organisations d'intégration régionale : entre 1960 et 1980, plus de 200 initiatives intergouvernementales de coopération économique ; 120 initiatives bilatérales et multilatérales pour des secteurs communs ». 53 ans après il est avéré que les chiffres de ces initiatives de coopération se sont multipliés de façon exponentielle. Mais, les résultats ne suivent toujours pas. Cela veut dire qu'il y a un réel problème d'adaptation desdites institutions.

Pour ce qui est de la formalisation des mécanismes intégrés de recouvrement des fonds nécessaires au fonctionnement optimal des institutions régionales sécuritaires mises en place, il est à noter qu'il faut désormais une autonomisation de financement. Celle-ci doit passer par une caisse commune dont les fonds proviennent uniquement des pays du golfe de Guinée. Bien évidemment, il faut mettre en place une stratégie directe de collecte des fonds venant des activités commerciales dans les mers territoriales de cette région. En conséquence, il faut s'affranchir de l'aide étrangère qui est souvent source de dépendance et d'asservissement symbolique et stratégique.

Concernant la dynamisation des programmes concertés de formation régionale des forces appelées à assurer la sécurité à l'échelle globale, le principe est simple. Il faut des équipes qui dépendent directement des structures régionales avec des Hommes détachés des unités des marines nationales, mais qui reçoivent ensemble des formations programmées par les pays riverains du golfe de Guinée, sous le commandement des responsables régionaux désignés par les chefs d'Etat selon une formule arrêtée par eux-mêmes. Aussi, ces forces doivent faire la reconnaissance de l'ensemble des mers territoriales de la région du golfe de Guinée.

Une fois de plus, il est posé ici le problème de la maîtrise de l'environnement dans lequel ces forces doivent opérer. La pensée de Mao Zedong le démontre à suffisance. Pour lui, « quiconque est en charge de mener une guerre doit étudier les lois de la guerre. Quiconque est en charge de mener une guerre révolutionnaire doit étudier

les lois de la guerre révolutionnaire. Quiconque est en charge de mener une guerre révolutionnaire en Chine, doit étudier les lois de la guerre révolutionnaire chinoise » (Galula 2008 : 1). Ainsi, pour le paraphraser, quiconque veut solutionner les problèmes de sécurité dans le golfe de Guinée doit maîtriser les principes de la lutte contre l'insécurité dans le golfe de Guinée.

Au sujet de l'arrimage des normes internes aux outils normatifs internationaux en matière de lutte contre la criminalité en mer, il faut une ouverture de l'ordonnement normatif national. En clair, il faut que les pays riverains du golfe de Guinée mettent en place des lois de pénalisation des infractions dans les mers territoriales. Toute chose qui permettra de mieux lutter contre les criminels maritimes du golfe de Guinée. En effet, la compétence pénale reste ici nationale. Donc, les infractions commises dans les eaux maritimes intérieures doivent pouvoir être assorties de sanction dans les instruments pénaux nationaux.

Relativement au Livre blanc de sécurité dans le golfe de Guinée, il s'agit d'un tableau de bord sécuritaire régional impulsé de l'intérieur, pensé par l'intérieur et implémenté par l'intérieur. Il est alors porteur de la pensée stratégique et de la planification stratégique des opérations sécuritaires dans les pays riverains du golfe de Guinée.

Somme toute, ces actions concourent à mettre sur pied une dynamique logistique et opérationnelle efficace.

La révolution opérationnelle des forces

La victoire sécuritaire du golfe de Guinée passe en second lieu par la révolution opérationnelle des forces agissantes. Ceci fait sens parce que l'opérationnel est, pour emprunter à la terminologie de Carl Von Clausewitz (1959), « *la continuation de la politique par d'autres moyens* ». Elle est combinatoire à la révolution politique qui est la véritable tête de proue de l'éradication des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée.

En effet, la révolution opérationnelle dont il est question couvre les différents niveaux de l'action stratégique qui débouche sur la victoire sécuritaire de la région. Il s'agit des niveaux stratégique, opératif et tactique. Ces variables sont portées par la manœuvre, qui selon le Général Michel Yakovleff (2009 : 7), est « la combinaison du feu et du mouvement » et a pour finalité la victoire tactique », d'une part, et par la logistique dont Eric Muraise (A. Blin, G. Chalian, p. 617) dit qu'elle est « l'art de mouvoir et soutenir les troupes d'après des exigences tactiques et stratégiques », d'autre part.

Concrètement, il est question, en l'espèce, de mobiliser les savoirs pratiques de l'art sécuritaire (Cusson 2010), d'une part, et de capitaliser les Hommes et le matériel sécuritaire nécessaire à la victoire sécuritaire dans le golfe de Guinée, d'autre part. Dans cette perspective, la part belle doit être accordée à la logistique, sans pour autant reléguer à la fourrière les premières variables cognitives susmentionnées de l'art de l'action sécuritaire.

En effet, la logistique occupe une position véritablement importante dans la magnétique de l'action sécuritaire. C'est elle le bras agissant de la stratégie et de la tactique. D'ailleurs, George Thorpe (Blin & Chaliand 2016 : 617) argue que « *si la*

stratégie et la tactique ont pour fonction la conduite de la guerre, la logistique fournit les moyens de la conduire ». Sans moyen, il n'est donc pas possible de conduire une action sécuritaire permanente, quels que soient les savoirs stratégiques et tactiques dont on dispose. De ce postulat, il apparaît que la révolution sécuritaire opérationnelle dont il est question ici passe par la mobilisation de gros moyens indispensables à la victoire sécuritaire dans le golfe de Guinée. Ainsi, il est indispensable de :

- Acquérir l'arsenal de défense et de sécurité de pointe. Ceci implique, sur le plan politique, l'augmentation des budgets de défense et de sécurité dans les pays riverains du golfe de Guinée. En effet, toutes les grandes puissances dans le monde ont des budgets militaires très importants, car la sécurité précède le développement. C'est elle qui le garanti et le perpétue.
- Accroître les effectifs des forces de défense et de sécurité dans les pays riverains du golfe de Guinée.

Bien évidemment, il est observé, çà et là, les efforts de certains pays du golfe de Guinée qui s'engagent dans l'achat des patrouilleurs, des frégates, des Barges et d'autres arsenaux nécessaires à la sécurité de leurs territoires maritimes. Cependant, il faut davantage consacrer des moyens financiers pour rendre suffisant et efficace ce matériel sécuritaire. Ceci vaut parce que le golfe de Guinée est un vaste espace maritime couvrant près de 6000 kilomètres de rivage - du Sénégal à l'Angola (Roger-Lacan 2014 : 101).

En effet, l'on pourrait, à juste titre d'ailleurs, se poser la question de savoir pourquoi il est fait état ici du national au lieu du régional. La réponse à cette préoccupation est que c'est le national qui porte le régional dans le cadre de la sécurité collective. Ainsi, si au niveau national les espaces maritimes trouvent un minimum de sécurité, il est constant qu'avec les efforts concertés, cette sécurité sera à son comble. Autrement dit, la sécurité collective dans le golfe de Guinée passe impérativement par les efforts nationaux en termes de sécurité maritime locale. Cette dernière est certes la conjugaison de l'acquisition d'un arsenal conséquent et l'accroissement des effectifs des Hommes engagés dans les forces de défense et de sécurité. Soit dit en passant, une fois de plus, ce sont ces Hommes venant du local qui seront au service du régional dans le cadre de la sécurité collective. La spécialisation desdits Hommes est un impératif catégorique. C'est dire que les marines nationales doivent s'orienter vers la spécialisation de la lutte contre l'insécurité dans le golfe de Guinée. L'expérience du Cameroun avec le BIR-Delta en est un exemple fort remarqué.

Conclusion

Le golfe de Guinée se présente aujourd'hui comme étant l'espace stratégique au monde compté parmi les plus frappés par les problèmes sécuritaires du 21^e siècle. S'il est dans la même période un *eldorado* en termes de réserves des ressources naturelles du sol et du sous-sol hautement convoitées, il reste que les menaces à la paix dans cette partie de l'Afrique y constituent un réel problème. La situation est d'autant plus importante que moult initiatives institutionnelles ont été mises sur pied à l'effet d'y faire face. Cependant, il apparaît que la résurgence des problèmes

de sécurité dans cette région est remarquée. En clair, il est jusqu'ici observé la faiblesse pour les pays riverains du golfe de Guinée de se lancer résolument dans une lutte proactive contre les problèmes sécuritaires de ladite région.

En effet, une analyse profonde permet de réaliser que les problèmes sécuritaires en question sont de plusieurs ordres et sont en conséquence spécifiques à chaque pays riverain. Mais sur le plan régional, la dimension transnationale mobilise tout aussi d'autres types de problèmes de sécurité. C'est dans cet ordre d'idée qu'il a été construit une typologie des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée à partir des champs nationaux et régionaux. Globalement, la criminalité transfrontalière, les vols à main armée en mer, le terrorisme transfrontalier et les trafics illicites en mer ont constitué l'armature holistique des problèmes sécuritaires régionaux du golfe de Guinée.

A côté de ceux-ci figurent, à l'échelle nationale, les coups d'Etat, le terrorisme national, les crises politiques internes, les conflits armés internes, les rébellions et les mouvements sécessionnistes et irrédentistes. Du reste, une analyse étiologique a montré que ces problèmes sécuritaires étaient construits autour des facteurs internes et des facteurs externes. Dès lors, a-t-il été question de revenir sur les manifestations réelles des problèmes sécuritaires susmentionnés. Au demeurant, le résultat a été celui de la production d'un chaos sécuritaire aussi bien national que régional à l'échelle du golfe de Guinée.

En tout état de cause, les précédents résultats ont stimulé une réflexion dont les socles thérapeutiques restent les plus perceptibles. Au juste, il s'est agi d'une analyse prospective stratégique (Godet 2007), non intégrée dans le champ incertain et improbable de la futurologie (Gras 2017). Celle-ci porte sur les dynamiques pragmatiques de mise en place urgente d'un mécanisme d'endiguement des problèmes sécuritaires du golfe de Guinée. Le mécanisme en question repose sur deux déterminants actantiels.

Le premier est relatif à la révolution politique des chefs d'Etat de la région du golfe de Guinée. Le second est adossé à la révolution opérationnelle des forces destinées à s'engagée dans l'action de lutte contre l'insécurité dans cette partie de l'Afrique.

Ces déterminants ont une particularité, c'est celle de la régionalisation de la pensée sécuritaire à travers un Livre blanc de sécurité du golfe de Guinée c'est-à-dire un tableau de bord sécuritaire arrimé aux réalités de terrain et pensé uniquement par les acteurs de terrain. Aussi, la variable logistique, construite autour des Hommes, notamment à travers la spécialisation des Marines, d'une part, et des arsenaux militaires et sécuritaires, en l'occurrence à travers leur accroissement, d'autre part.

A tous égards, la réflexion prospective en question permet de renverser la tendance. Elle permettra de retourner le cercle vicieux de l'insécurité pour faire place au cercle vertueux de la sécurité et de la paix pour le développement dans cette région.

La question est donc celle de savoir si les chefs d'Etat du golfe de Guinée sont prêts à céder une part de leurs hyper-pouvoirs pour un sacrifice suprême régional ? Cette question se pose parce que le golfe de Guinée connaît encore des problèmes d'« indivision maritime » (Voula Emvoutou 2020) qui poussent les pays riverains à une dynamique de « nationalisme maritime » (Voula Emvoutou 2020) qui est plutôt ici une source de différends frontaliers maritime (Voula Emvoutou 2020). Autant

reconnaitre que les espaces maritimes du golfe de Guinée font l'objet de convoitises, aussi bien de la part des riverains que de la part des grandes puissances hégémoniques intéressées par le pétrole offshore de cette région. Et pourtant, ces mers qui ont fait l'objet de plusieurs différends frontaliers, par le passé, ne sont encore ni délimitées ni démarquées (Voula Emvoutou, 2013). La formule des exploitations conjointes du pétrole se positionne encore comme palliatif.

Bibliographie

Adam N. Moderan O. (2021) : Sécurité au Sahel : Une multitude de stratégie mais peu de progrès, ISS/Institut d'Etude de Sécurité

AFP, 28 mars 2023

Amoussou F. (2013) : Vaincre l'insécurité en Afrique : Défis et stratégies, Economica, Paris

Aron R. (2004) : Paix et guerre entre les nations, Calmann-Levy

Avril P. (2004) : Haiti 1995 - 2000 : Le livre noir de l'insécurité, 2^e éd Universal Publishers

Balzacq Th. (2016) : Lecture historique des études de sécurité, Théorie de la sécurité - Chapitre 1, 2016, pp. 19 - 70

Bangoura D. (1996) : Etat et sécurité en Afrique, Politique Africaine n° 61, 1996

Bassou A. (2014) : La mer du golfe de Guinée : Richesses, conflits et insécurité, Revue Maroc-Espagnole de Droit International et Relations Internationales, n°2, Janvier - Décembre 2014, pp. 151 - 163

Bassou A. (2016) : Le golfe de Guinée, zone de contrastes : Richesses et vulnérabilités, OCP Policy Center, Septembre 2016, pp. 1 - 29

Battistella D. (2015) : La sécurité, in Théorie des relations internationales, Presses de Science Po, Paris

Bigo D. Walker Rob B J. (2008) : Le régime de contre-terrorisme global, Didier Bigo, Au nom du 11 septembre ... La démocratie à l'épreuve de l'antiterrorisme, La Découverte, Paris

Bisiani F. (2020) : UE /France : Normaliser la terminologie de la « frontière ». Le cas de « criminalité transfrontalière, Revue Francophone en Communication Organisationnelle, n° 57, 2020

Blin A. Chaliand G. (2016) : Dictionnaire de stratégie, Parrin, Paris

Buzan B. (2009): The evolution of international security studies, Cambridge University Press

Buzan B. (1991) : People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, 2^eéd, Pearson, Longman

Buzan B. (1997) : Security : A new framework for analysis, Lynne Rienner Publishers

Buzan B. Wæver O. (2003) : Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge University Press

Buzan B. Wæver O. Wilde J. (1998) : Security : A New Framework for Analysis, Boulder, Lynne Rienner Publishers

Chillaud M. (1990) : Les pays Baltes en quête de sécurité, Economica, Paris

Clausewitz C V. (1959) : De la guerre, Editions de Minuit, Paris

Couston M. (2020) : Théorie de la sécurité internationale, Edilivre, Paris

David Ch-Ph. Roch J-J (2002) : Théories de la sécurité, Montchrestien, Paris

David Ch-Ph. Schmitt O. (2020) : Permanence de l'état d'insécurité, La guerre et la paix, 2020, pp. 19 - 42

David D. (2002) : Sécurité : Définition et évolution, Sécurité, l'après New-York, 2002, pp. 9 - 22

Déloye Y. (2017) : Genèse(s) de l'Etat moderne, Sociologie historique du politique, 2017, pp. 19 - 44

Dia A M. (2018) : La sécurité et la politique des Etats-Unis d'Afrique, L'Harmattan, Paris

Diangitukwa F. (2006) : Géopolitique, intégration régionale et mondialisation : Plaidoyer pour la création d'une communauté économique des pays côtiers de l'Afrique Centrale, L'Harmattan, Paris

Diangitukwa F. (2021) : L'Afrique dans la dynamique de l'intégration régionale, L'Harmattan, Paris

Duchatelle B. (1998) : Initiative à la guerre intérieure : La sécurité n'existe pas, Independently published

Freymond N. Meier D. Merrone G. (2003) : Ce qui donne sens à l'interdisciplinarité, A Contrario, 2003/1, vol 1, pp. 3 - 9

Galula D. (2008) : Contre-insurrection : Théorie et pratique, Economica, Paris

Gaye S B. (2017) : Connexions entre groupes djihadistes et réseaux de contrebande et de trafics illicites au Sahel, Friedrich Ebert Stiftung,

Gazibo M. (2010) : L'intégration économique, Introduction à la politique africaine, Presses de l'Université de Montréal, 2010

Gilles F-G. (2002) : La criminalité organisée transnationale : un concept à enterrer ?
L'Economie Politique, n° 15, mars 2002, pp. 8 - 21

Grosser A. (1999) : L'explication politique, Editions Complexes, Paris

Gyumah-Boadi E. (2021) : Le recul démocratique en Afrique de l'Ouest :
Caractéristiques, causes et solutions, Fondation Kofi Annan, 2021, pp. 1 - 35

Hassid O. (2015) : Criminalité et insécurité : Comprendre pour agir, CNPP Editions

Herz J H. (1951): Political Realism and Political idealism, University of Chicago Press,
Chicago

Higazi A. (2013) : Les origines et la transformation de l'insurrection de BokoHaram
dans le Nord du Nigeria, Politique Africaine, 2013/2, n° 130, pp. 137 - 164

Hugon Ph. (2006) : Conflits armés, insécurité et trappes à pauvreté en Afrique,
Afrique Contemporaine, n° 218, février 2006, pp. 33 - 47

Husserl E. (1992) : L'idée de la phénoménologie, PUF, Paris

Ibrahim A M. (2019) : L'insécurité transfrontalière en Afrique de l'Ouest : Le cas de
la frontière entre le Niger et le Nigeria, Thèse de Doctorat en Science Politique,
Université Côte d'Azur

Jeanneney S G. dir (2015) : Allier sécurité et développement : Plaidoyer pour le
Sahel, Ferdi

Kamto M. (1993) : L'urgence de la pensée : Réflexion sur une précondition du
développement en Afrique, Mandara, Yaoundé

Koungou L. (2014) : BokoHaram : Le Cameroun à l'épreuve des menaces,
L'Harmattan, Paris

Kounou M. (2001) : Les conflits armés post guerre froide en Afrique au Sud du Sahara :
un essai de caractérisation, Revue Africaine d'Etudes Politiques et Stratégiques, n°
1, Université de Yaoundé II, FSJP, Yaoundé

Kourra Owona Mfegue F. (2012) : Les ressources naturelles dans les conflits armés en
République Démocratique du Congo, L'Harmattan, Paris

Laroche J. (2016) : La brutalisation du monde : Du retrait des Etats à la
décivilisation, L'Harmattan, 2^e éd, Paris

Lavorel S. (2003) : La politique de sécurité nationale des Etats-Unis sous George W.
Bush, L'Harmattan, Paris

Le Gouriellec S. (2018) : Sécuritisation et construction d'un complexe de sécurité
régional dans la Corne de l'Afrique », Etudes Internationales, vol 49, n° 1, hiver 2018,
pp. 83 - 104

Le Monde Afrique, 21 décembre 2022

Lottegier M. (2018) : BokoHaram et l'insécurité au Nigeria : histoire d'une méconnaissance des droits de l'homme, Mémoire de Master 2 en Science Politique, Université Grenoble Alpes

Macleod A. (2004) : Les études de sécurité : du Constructivisme dominant au constructivisme critique, Culture & Conflits, n° 54, Eté 2004, pp. 13 - 51

Madel Y M. (2012-2013) : La lutte contre la criminalité maritime dans le golfe de Guinée : Cas de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, Programme de Bourses de Recherche Nations-Unies - Fondation Nippone du Japon

Makiadi S. (2016) : L'intégration régionale en Afrique : Un processus déjà ancien ... pour quels résultats ?, Mulamba

Mbandakulu M F M. (2017) : Polémologie et irénologie : une question philosophique des relations humaines et internationales, L'Harmattan, Paris

Melhem Ch. (1978) : La sécurité dans le Golfe Arabo-Persique : Fondation pour les études de Défense Nationale, Le Village du Livre, Paris

Mouiche I. (1996) : Mutations socio-politiques et replis identitaires en Afrique : Le cas du Cameroun, Revue Africaine de Science Politique, vol 1, n° 2, décembre 1996, pp. 176 - 201

Mwayila T. (1990) : L'Afrique face à ses problèmes de sécurité et de défense, Institut Panafricain de Géopolitique, Paris

Mwayila T. (2000) : L'Etat post-colonial : facteur d'insécurité en Afrique, Présence Africaine

NgangoYoumbi E M. CisséB. (2023) : Chronique de trente-deux ans de coups d'Etat en Afrique (1990 - 2022), Revue Française de Droit Constitutionnel, 2023/1, n° 133, pp. E25 - E52

NgoieTshibamba G. dir (2014) : Identités ressources naturelles et conflits en RDC : Défis méthodologiques et voies de sortie ?, L'Harmattan, Paris

Okafor-Yarwood I. Walker T. Reva D. (2021) : Piraterie dans le golfe de Guinée : un symptôme, plutôt qu'une cause, de l'insécurité, ISS/Institut d'Etude de Sécurité

Olinga A D. dir (2007) : Paix et sécurité en zone CEEAC, Fondation Friedrich Ebert Stiftung, Yaoundé

ONUDD, Rapport, 2011

OwonaNguini M E. Menthong H-L. (2018) : « Gouvernement perpétuel » et démocratisation janusienne au Cameroun (1990 - 2018), Politique Africaine, n° 150, février 2018, pp. 97 - 114

Oyono D. (1984) : Le coup d'Etat manqué du 6 avril 1984 et les engagements de politique étrangère au Cameroun, Revue Française d'Etude Politique Africaine, vol 20 ; pp. 48 - 56

PagnouTchinda S N. Abanda M. Touoyem P. (2020) : La question anglophone au Cameroun et l'impératif du pacte de cohabitation. Construire la paix à partir du « Grand Dialogue National » ?, Les Classiques des Sciences Sociales, Québec

Pendoue M. (2022) : La sécurité et sûreté maritime au golfe de Guinée « cas du Cameroun » « Analyse stratégique », Lulu

Perouse de Montclos M-A. (2012) : BokoHaram et le terrorisme islamiste au Nigeria : Insurrection religieuse, contestation politique ou protestation locale ?, Questions de Recherche, n° 40, juin 2012

Popper K. (2009) : La connaissance objective : Une approche évolutionniste, Flammarion, Paris

Raffinot M. (2023) : L'insécurité au Sahel et le contrôle des militaires par le pouvoir civil, UMR LEDa, avril 2023, pp ; 1 - 25

Rioux J-F dir, (2001) : La sécurité humaine : Une nouvelle conception des relations internationales,

Roché S. dir (2003) : En quête de sécurité : causes de la déliquescence et nouvelles réponses, Armand Colin, Paris

Roger-Lacan V. (2014) : Faire face aux trafics et la piraterie maritimes, Revue Internationale et Stratégique, 2014/3, n° 95, pp. 101 - 109

Salame G. (1996) : Appels d'empire, ingérences et résistances à l'âge de la mondialisation, Fayard, Paris

Samb D. (2007) : Conflits et crises en Afrique : Etiologie, typologie symptomatologie prévention et résolution, Leçon inaugurale de la rentrée académique solennelle, UGBSL

Samb D. (2010) : L'Afrique dans le temps du monde, L'Harmattan, Paris

Sandwidi L. (2023) : Analyse géopolitique de l'insécurité au Sahel (Burkina-Mali-Niger) : Des efforts diplomatique conjoints pour son éradication, Editions Universitaires Européennes

Sani Adamou M. (2015) : Intégration régionale, dépendance et espace sahélo-saharien, La Pensée, janvier 2015

Solvit S. (2009) : RDC : Rêve ou illusion ?, Conflits et ressources naturelles en République Démocratique du Congo, L'Harmattan, Paris

Taguieff P-A. (2016) : Pensée conspirationniste et théorie du complot, Editions UPPR, Paris

Ukeje Ch. Mvomo Ela W. (2013) : Approche africaine de la sécurité maritime : cas du golfe de Guinée, Friedrich Ebert Stiftung, Abuja

Vaïdjiké D. Madjindaye Y. (2022) : Violences, vulnérabilité et questions identitaires en Afrique contemporaine, Editions Cheikh AntaDiop

Vircoulon Th. Tournier V. (2015) : Sécurité dans le golfe de Guinée : Un combat régional, Politique Etrangère, mars 2015, pp. 161 - 174

VoulaEmvoutou A N. (2013) : Géopolitique du pétrole et conflictualité dans le golfe de Guinée, Thèse de Doctorat, Université Jean Moulin Lyon 3, France

VoulaEmvoutou A N. (2020) : Herméneutique de la géopolitique de l'espace bleu en Afrique Centrale : Théorie d'une sémiotique des frontières thalassales tropicales, in *RADSP*, 2020

VoulaEmvoutou A N. (2020) : Stratégie et tactique de contre-insurrection au NOSO : Théorie d'une sécurocratieirénologique de cow-boy », *RADSP*, 2020

VoulaEmvoutou A N. (2022) : La lutte contre l'insécurité au Cameroun, André AkamAkam, Siméon Patrice Kouam, Le libéralisme communautaire de Paul Biya : Une idée de l'unité nationale, L'Harmattan, Yaoundé, PP. 429 - 450

Wagner-Egger P. (2021) : Psychologie des croyances aux théories du complot, PUG

Yakovleff M. (2009) : Le concept de manœuvre, Christian Malis, Guerre et manœuvre, Economica, Paris

Zartman W. (1995) : Collapsed States. The desintegration and restauration of legitimate Authority, Lynne Rienner, Boulder

Zartmann I W. (2000) : La résolution des conflits en Afrique, L'Harmattan, Paris

Coups d'État et démocratie : de la conversion d'un déni institutionnel en ordre légitime dans la politique en Afrique

Joël Rodrigue Soli
soli.joelrodrigue@gmail.com
Université de Douala (Cameroun)

Résumé

Les huit coups d'États récents survenus en Afrique francophone depuis 2019 au Mali, au Burkina-Faso, en Guinée Conakry, au Tchad, au Niger et au Gabon sont des atteintes graves à l'ordre reconnu dans le système international. Le déni institutionnel qui fonde leur caractérisation est considéré comme une violation de la démocratie. Conscient de cet égarement qui impacte les situations politiques, économiques, sociales et diplomatiques, les régimes putschistes s'efforcent de légitimer leur pouvoir dans un bricolage de légalité institutionnel. La préoccupation qui conduit ce travail est de savoir, comment pouvons-nous apprécier les coups d'État récents en Afrique dans leur posture de déni institutionnel et de recherche de la légitimité internationale ? La recherche des éléments de réponse engage un intérêt autour des mobiles et des d'actions qui gouvernent les processus de renversement et légitimation des pouvoirs des régimes putschistes. L'investigation menée a permis de comprendre que, les coups d'État récents en Afrique noire francophone sont des moyens de contournement des piliers qui gouvernent les ordres démocratiques fébriles. Cela permet notamment, la restauration des démocraties plus solides et adaptées aux réalités des États à la recherche d'une légitimité internationale.

Mots-clés

Coups d'État, déni institutionnel, légalité institutionnel, système international, démocratie

Abstract

The eight recent coups d'état that have occurred in French-speaking Africa since 2019 in Mali, Burkina Faso, Guinea Conakry, Chad, Niger and Gabon are serious attacks on the order recognized in the international system. The institutional denial that bases their characterization is considered a violation of democracy. Aware of this confusion which impacts the political, economic, social and diplomatic situations, the coup regimes are striving to legitimize their power in a framework of institutional legality. The concern that drives this work is to know, how can we appreciate the recent coups in Africa in their posture of institutional denial and the search for international legitimacy? The search for elements of response engages an interest around the motives and actions that govern the processes of overthrow and legitimization of the powers of the coup regimes. The investigation carried out has made it possible to understand that the recent coups in French-speaking black Africa are means of circumventing the pillars that govern feverish democratic orders. This allows in particular, the restoration of more solid democracies adapted to the realities of states in search of international legitimacy.

Keywords

Coups d'état, institutional denial, institutional legality, international system, democracy

Introduction

Emmanuel Cherrier (1999 : 3), définit le coup d'État comme, « l'appropriation illégale du pouvoir politique détenu par un État moderne, au moyen de l'usage ou de la menace de la contrainte, par l'action et dans l'intérêt d'un groupe restreint bénéficiant de la neutralisation ou de la complicité (passive ou active) des forces chargées de faire respecter la légalité ». Cette conception rejoint d'un certain point de vue d'autres conceptions plus anciennes voir récentes selon lesquelles, le coup d'État est un acte d'autorité bien organisé (Briquet 1935) par un pouvoir horizontal (Pariset 1921 : 6) dans le but, soit d'entraîner une simple modification de l'orientation politique du pays. C'est « un attentat contre la liberté publique, qui réside essentiellement dans l'équilibre des pouvoirs organisés » (Cherrier 2008 : 4). En tant que moyen le plus rapide pour accéder au pouvoir, il se veut être préparé, exécuté par une personne ou un corps armé investi d'une autorité, de façon illégale et souvent brutale. Cet acte constitue évidemment, une violation au respect des principes de la démocratie, lesquels gouvernent la quasi-totalité des États au monde. La démocratie est devenue un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce soit de manière directe, ou soit de manière indirecte par le mécanisme de la représentation. Le peuple se reconnaît dans les deux cas puisque, sa souveraineté est mise en avant. La fiabilité de son existence réside dans la présence d'institutions et des lois¹. Dans son évolution depuis sa naissance en Grèce, elle a changé au niveau du concept² et au niveau des institutions³. Pour les Nations Unies, la démocratie est l'une des valeurs et principes de base universelle, dans le sens où, elle fournit le cadre naturel pour la protection et la réalisation effective des droits de l'homme. Elle se définit par le libre choix des dirigeants, et non pas, par la nature « populaire » de la politique menée (Touraine 1992 : 4). Ainsi, elle est « fondée sur la primauté du droit et l'exercice légal du pouvoir » (Bassioni 1998 : 14). D'ailleurs, c'est le seul système de gouvernement qui puisse se prévaloir d'une légitimité permanente (Janne 2016) Son avènement en Afrique n'a pas été le fruit d'une appropriation volontaire de ses mécanismes. Elle « est un modèle imposé par l'occident à la période coloniale » selon Pierre Jacquemot (Utique 2020). Son implémentation incomplète est forcément l'une des causes récurrentes des coups d'État en Afrique, malgré le fait que, depuis 1990, tous les États du continent ont instauré les élections pluralistes avec la mise en concurrence de plusieurs candidats.

Le respect de la civilité démocratique évolue avec la marche du monde. Les violations institutionnelles survenues depuis l'instauration de la démocratie en Afrique, ne connaissent pas les mêmes réactions internes et internationales que celles survenues en contexte autoritaire. Cela est forcément justifié par l'existence de l'obscurantisme accentué qui régnait dans les anciens régimes. La pression internationale, des partenaires au développement qui conditionnent leur aide et leur

¹ Les lois devront viser la protection des populations contre la tyrannie et celles qui permettent l'alternance institutionnelle.

² Deux concepts l'opérationnalise, à savoir : la démocratie directe qui renvoie à sa dimension populaire et s'attache au fait que, le choix des lois et des institutions qui gouvernent le peuple, est directement de sa volonté ; la démocratie représentative qui renvoie à la dimension représentative, s'attache au fait que, cette exercice est fait par les mandataires du peuple.

³ Dans cette acception, elle s'est développée en concepts multiples et devenue elle-même, un concept polysémique.

collaboration, par l'instauration de la démocratie et le respect des droits humains, est à l'origine de l'ouverture des régimes actuels. Jusqu'en 1990⁴ les coups d'État donnaient naissance à des régimes rigides, marqués par une gouvernance opaque, l'existence d'un parti unique, et une gestion partisane et clanique (Sakpane-Gbati 2011 : 13). Les conséquences orchestrées dès lors étaient les suivantes : une corruption élevée, une recrudescence de la violation des droits humains, une impunité grandissante et une pauvreté accrue. Or, depuis la venue de la démocratie en Afrique, il est constaté un changement de paradigme. C'est justement à son nom et à celui de la préservation des droits de l'homme que les putschistes justifient leurs interventions.

De 2019 au 30 août 2023, neuf coups d'État se sont produits en Afrique, dont sept dans les États de l'Afrique francophone⁵ et deux successifs au Soudan. Ces coups d'État ont une fois de plus éprouvé la solidité de la démocratie dans les États africains. Le continent africain est l'objet à répétition de ces phénomènes de déstabilisation des institutions légalement établies. Les chiffres sont grandissants depuis 1945⁶. Le vent de démocratisation impulsé depuis 1990 ne s'est pas érigé en barrière contre les atteintes à la violation des principes démocratiques (Savelsberg 2008) qui sont par ailleurs les « *dénis institutionnels* »⁷. Le désastre est plus frappant en Afrique francophone, qui apparaît aujourd'hui dans son immense majorité, comme un désert de la démocratie (Nyango Youmbe et Balla Cissé 2013). Et pourtant, le mouvement de la démocratie engendrait bien des espoirs, avec l'avènement du multipartisme et l'organisation des élections multipartites (Roussy 2022 : 44). Les coups d'État récents en Afrique de l'ouest et en Afrique centrale depuis 2019 présentent trois types de mobile : ceux du Mali et celui du Burkina reprochent aux gouvernements déchus, leur incapacité à repousser l'évolution des groupes terroristes qui aggravent l'insécurité et l'intégrité du territoire ; au Niger, les putschistes reprochent au gouvernement pourtant légitime par les élections, sa complaisance envers les dignitaires djihadistes et sa très proche coopération avec le pouvoir français, donc les actions sur le terrorisme contribuent à protéger l'exploitation de l'uranium. Au Gabon et en Guinée Conakry, il est reproché aux déchus, leur très longue durée au pouvoir qui freine le développement du pays et favorise l'éclosion d'une évolution partielle des États.

Les préoccupations sur les crises de la démocratie ne naissent pas d'aujourd'hui. Plusieurs auteurs se sont particulièrement intéressés à la relation entre la démocratie et les coups d'État. Ils ont creusé les angles d'analyse différents et déterminés les théories telles que, l'instrumentalisation de la démocratie pour la conservation du pouvoir (Ciavolella et Fresia 2009 : 17), ou celles qui soutiennent

⁴ Elles sont portées par l'existence des indépendances fragiles. Les régimes en place ne bénéficiaient pas d'une légitimité totale du fait de la résistance des fractions issues des guerres d'indépendance.

⁵ Tchad (20 avril 2021), Mali (18 août 2020 pour le premier et le 24 mai 2021 pour le deuxième), (Guinée Conakry, 05 septembre 2021), Soudan (2019 pour le premier et le 25 octobre 2021 pour le deuxième), Burkina-Faso (24 janvier 2022 pour le premier et le 30 septembre 2022 pour le deuxième), Niger (26 juillet 2023) et Gabon (30 août 2023).

⁶ Le premier coup d'État en Afrique commence avec celui survenu en Égypte en 1952 par le général Nasser. Jusqu'au tout récent survenu au Gabon le 30 Août dernier, le nombre total de coups d'État réussis et tentatives ratées est 146.

⁷ Au sens de Cohen, les coups d'État peuvent être assimilés au « déni officiel » plus subtile qui se manifeste dans les sociétés démocratiques.

que, les coups d'État sont des voix alternatives pour ramener une gouvernance démocratique (Coulibaly 2013 : 43). Un autre courant estime que, les coups d'État émergent du fait de la faible implication grandissante des acteurs internationaux dans la consolidation de la démocratie (Siegle 2022 : 3). Les coups d'État ont ainsi, une responsabilité internationale au fait qu'ils touchent aux intérêts du système international tels que la démocratie et les droits de l'Homme d'une part, et le fait qu'ils exposent le statut international des États en situation d'autre part. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les actions des putschistes doivent avoir pour but de restituer la considération internationale de leur État par le biais de la légitimation de son régime. Dès lors, il nous semble opportun de préciser notre préoccupation en demandant, comment apprécier les coups d'État récents en Afrique dans leur posture de déni institutionnel et de recherche de la légitimité internationale. La réponse à cette question exige au préalable une recherche empirique sérieuse, dont la démarche déterminera l'inscription dans une double démarche sociologique selon l'analyse des faits internes et ceux externes.

Cette préoccupation engage une recherche autour des mobiles et des processus d'actions qui gouvernent les gouvernements des putschistes pour accéder au pouvoir et le légitimer. Nous avons regroupé les informations à travers les canaux de communication (presse, radio, télévision et internet) tout en prenant soin de prendre les distances entre les différentes sources d'information. Il est bien entendu qu'il puisse y avoir des détournements d'opinion en fonction des lignes éditoriales de chaque organe de communication. La recherche théorique nous a engagé, dans la lecture des écrits scientifiques sur les coups d'État, sur la démocratie et sur ceux qui combine les deux phénomènes en Afrique.

Au terme de l'imprégnation de théories diverses et de la collecte des informations sur les coups d'État survenus depuis 2019 en Afrique noire francophone, notre préoccupation s'inscrit dans la démarche de la théorie des régimes⁸ telle qu'expliquée par Roche (Roche 2001 : 70). Elle est justifiée dans cette analyse du fait de l'appartenance des régimes des putschistes au système international qui les incite à institutionnaliser leurs rapports avec leurs homologues (Bull 1977). Ils ont besoin de ce système pour assurer leur survie. Pour cela, l'instauration des conditions nécessaires pour un retour à la démocratie s'avère nécessaire, d'autant plus qu'elle constitue l'une des valeurs communes que se propose de défendre et de promouvoir le système international. Les régimes des putschistes se trouvent ainsi dans le « *dilemme du prisonnier* » avec des ambitions égoïstes, ils sont néanmoins obligés de nouer les liens de coopération avec les autres États pour accroître leurs gains. L'explication de cette démarche théorique engage une lecture de la sociologie politique et celle de la sociologie des relations internationales. L'investigation menée a permis de comprendre que, les coups d'État récents en Afrique noire francophone sont des moyens de contournement des piliers qui gouvernent les ordres démocratiques fébriles, pour la restauration des démocraties plus solides, adaptées aux réalités des États à la recherche d'une souveraineté internationale légitime.

⁸ La théorie des régimes se propose d'analyser les instruments d'ajustement des politiques nationales aux contraintes internationales (procédures de réglementation, conflits...).

L'explication des logiques d'inversion des ordres démocratiques

Les huit derniers coups d'État perpétrés au Mali, en Guinée, au Tchad, au Burkina-Faso, au Niger et au Gabon, ont tous en communs trois éléments. Territorialement, ils sont commis en Afrique noire où l'implémentation de la démocratie connaît encore de nombreuses résistances (Sakpane-Gbati 2011, Marchesin 2004, Guèye 2009, Bayart 1991). Le regard historique sur le passé colonial indique que, les six États en situation, sont tous des anciennes colonies françaises, intégrés dans le mouvement de la francophonie (Canut 2010). En fin, ils ont ensemble, le fait qu'ils aient été réalisés par les militaires. L'Afrique noire francophone serait-elle aujourd'hui le talon d'Achilles de l'avancée démocratique ? De toute manière, les violations dont elle est l'objet, sont le résultat d'une confluence des facteurs aux explications différentes, avec les mécanismes d'action sensiblement similaires.

L'exposé des mobiles des putschistes

Les coups d'État sont l'expression des dynamiques de refoulement divers. De tous les coups d'État commis récemment en Afrique, il est possible de ressortir un grand nombre de mobiles implicites et explicites. Il se trouve que leur dénouement coïncide généralement avec l'essoufflement des régimes existants, même s'il est possible de relever une exception concernant celui survenu au Tchad. Les mobiles avancés par les putschistes portent en majorité l'expression d'une réelle volonté de redressement d'une démocratie malade qui ne répondrait plus aux aspirations du développement des peuples (Alosse 2021). Toute intervention se justifie ainsi au nom de la démocratie. Les investigations menées pour comprendre les réels mobiles de ses agressions, permettent de ressortir une double compréhension. Pour certains, les actions se justifient au fait qu'ils rejettent les transitions de dynastie et pour d'autres, il est question de refouler le fonctionnement des régimes en place pour l'instauration d'une véritable démocratie.

La mise en évidence des transitions dynastiques⁹

Parmi les mobiles les plus récurrents qui constituent un risque permanent des troubles de la démocratie en Afrique, pointe en première place, le refoulement des règnes dynastiques. L'Afrique centrale, où la durée au pouvoir est rependue dans la quasi-totalité des États depuis les indépendances¹⁰, n'échappe pas à cette réflexion. Dans cette communauté économique régionale, trois États ont connu les successions

⁹ Pour Martin Ibock, les régimes dynastiques sont constitués d' »homme forts « ou de « parti unique ». En évoquant l'idée du retour aux régimes dynastique, il est important de noter que cette gouvernance familiale s'institutionnalise au gré de la faiblesse démographique. Voir Mbog Ibock M. R. W. (2023) : « Les coups d'État militaire en Afrique noire francophone, *Revue africaine des sciences sociale*, Avril 2023. P. 412.

¹⁰ Guinée Équatoriale (Téodoro Obiang Nguema Mbasogo depuis 44 ans), Gabon (Omar Bongo 43 ans et Ali Bongo 14 ans), Cameroun (Ahmadou Ahidjo 22ans, Paul Biya depuis 41 ans), Angola (José Eduardo dos Santos 38 ans), Congo (Sassou Nguesso, deux période dont la première 14 ans et la deuxième qui dure depuis 26 ans), l'ancien Zaïre (Mobutu Sesse Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, 32 ans de pouvoir, la transformation en RDC a permis à Joseph Kabila de passer 18 ans au pouvoir), Tchad (Idriss Déby Itno 31 ans) et au Rwanda (Paul Kagamé depuis 23 ans).

héréditaires, dont deux à la suite des coups d'État¹¹, et un seul fut renversé à l'issue d'une élection contestée¹². Deux de ces États sont des pays francophones dont les renversements du pouvoir comptent parmi les événements qui sont analysés dans ce travail.

L'observation de la réalisation du coup d'État survenu au Tchad au lendemain du décès du Président Idriss Déby Itno, qui a immédiatement porté son fils au pouvoir, est interprétée à mon sens, comme une volonté de sauvegarde des intérêts de la dynastie. Le vocable dynastie n'est pas convoqué uniquement ici, comme une succession de dirigeants d'une même famille dans les sociétés lignagères. Il est perçu comme, ce règne de succession familiale certes, mais dont la ramification dans le contrôle du pouvoir impacte toute la communauté dirigeante. Dans ce cas, un changement brusque pourrait effriter rapidement cette homogénéité qui dirige la stabilité fonctionnelle du régime. Il est ainsi facile de comprendre le regroupement des 14 généraux¹³ autour de leur collègue qui se trouve être le fils du Président décédé. Il faut voir que, de manière conventionnelle, la politique au Tchad s'exerce dans le cadre d'une république à régime présidentiel prévue par la constitution en vigueur¹⁴. Le fonctionnement observé fait état de plusieurs animosités qui écornent sa crédibilité conventionnelle. Le Tchad évolue dans un contexte permanent de conflits internes, il a connu plusieurs coups d'État et tentatives de coup d'État. Son paysage politique est marqué, par les divisions ethniques et religieuses (Bucumi 2019) qui induisent des fractures sociales importantes (Tubiana 2021). Son tissu économique et social est resté pendant longtemps au plus bas niveau des indicateurs à l'échelle mondiale. Mais avec l'exploitation pétrolière au début des années 2000, le Tchad a connu une relative remontée qui a eu des appréciations diverses. Si son engagement dans les opérations de rétablissement de la sécurité et de la paix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son territoire se sont montrées efficace, et ont forgé la réussite du rayonnement de son armée, cela a affecté négativement d'autres secteurs. Aussi, des disparités cruciales se sont révélées entre l'entourage ethnique et celui politique du président. C'est donc la composante bénéficiant des largesses de l'État, en majorité les militaires qui s'est constituée en junte et favorisé la continuité de la dynastie Déby au pouvoir. Cela n'a malheureusement pas été le cas au Gabon.

Contrairement au cas tchadien, le coup d'État survenu au Gabon a pour fondement, le refoulement d'une perpétration frauduleuse de la dynastie Bongo au pouvoir. En réalité, au regard des événements qui ont marqué ce changement institutionnel, il est évident de déterminer que, le peuple gabonais s'est réjoui de cet acte. La famille Bongo a régné depuis 1966 à la tête du pouvoir¹⁵. Les 56 ans de règne ont été marqués

¹¹L'assassinat de Laurent Désiré Kabila en 2001 a vu l'accession à la présidence de son fils Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Au Tchad, le décès survenu au combat d'Idriss Déby Itno le 20 avril 2021 a permis à son fils Mahamat Idriss Déby Itno de s'imposer par le biais d'une junte au pouvoir.

¹² Le renversement par la junte militaire d'Ali Bongo au lendemain de l'annonce des résultats de l'élection présidentielle contestée qui lui donnait vainqueur a mis fin au long règne de 57 ans de la dynastie Bongo au Gabon.

¹³ Le Conseil militaire de transition (CNMT) créé le 20 avril 2021 est composé de 15 membres dans le but de préparer une transition après la mort du président.

¹⁴ Les règles de fonctionnement normal du Régime Tchadien possèdent leur fondement dans la constitution du 04 mai 2018.

¹⁵ Omar Bongo de 1966 à 2009 et Ali Bongo du 16 octobre 2009 au 30 août 2023.

par des succès et des déceptions. Pendant le règne d'Omar Bongo, le régime malgré ses frasques politiques, a connu une embellie économique qui faisait du Gabon le « *Koweït* » de l'Afrique du fait de sa forte rente pétrolière. Il a également connu une paix enviable¹⁶, une sécurité relative et une cohabitation religieuse pacifique (Ehazouambela 2012). Mais, le souci de conservation du pouvoir a permis au Président en exercice, dans la construction et la consolidation de la démocratie, de développer les stratégies de conservation du pouvoir. Pour assurer une réussite électorale, il avait développé à l'entame du multipartisme des années 1990, l'institutionnalisation d'un pouvoir familiale traditionnel par le biais du parti. Il avait également divisé l'opposition en offrant les postes aux leaders et constitua par la suite une coalition des partis de la majorité présidentielle. Ces stratégies lui ont permis de gouverner sans une réelle inquiétude politique. Cela a permis à son fils de lui succéder au pouvoir après sa mort. La consolidation des acquis a duré 14 ans. Il faut voir que, si pendant le premier mandat, la douleur de la séparation avec Omar Bongo, considéré comme « *le père de la nation* » avait favorisé une gouvernance paisible du pays. Par la suite, plusieurs événements l'ont éprouvé. Sur le plan de la gestion de la famille politique, plusieurs opposants se sont désolidarisés de la majorité présidentielle et rallié les rangs de l'opposition. Sur le plan économique, la baisse de la production pétrolière, associée à celle des prix des matières premières ont éprouvé le fonctionnement économique du pays au point de mettre en évidence les disparités qui existaient entre les bénéficiaires des largesses du pouvoir et le bas peuple. A ces révélations économiques s'est ajoutée la maladie du Président qui a impactée l'adhésion des Gabonais, pour qui, il n'était plus apte à diriger le pays. Tous ses événements ont conduit à l'exécution d'un coup d'État pacifique qui a reçu l'adhésion populaire.

Si les deux coups d'État réalisés en Afrique centrale ont présenté des alternatives différentes sur la mise en évidence des transitions dynastiques, ceux réalisés en Afrique de l'ouest revendiquent la réhabilitation de la responsabilité de l'État.

Le reflux des régimes à institutions fébriles

Les États de l'Afrique de l'Ouest ont toujours été les exemples de la démocratie¹⁷. Ils ont intégré la pratique de l'alternance au pouvoir en cultivant une compétition saine¹⁸. Très souvent, il est constaté des arrivées des nouvelles personnes au pouvoir. Cette évolution démocratique n'est toujours pas parallèle avec les évolutions escomptées des populations sur l'amélioration des conditions économiques, sécuritaires et sociales. L'évidence de la faiblesse des institutions de certains États à honorer leurs devoirs régaliens est à l'origine des coups d'État récents en Guinée Conakry, au Mali, au Burkina-Faso et au Niger. Les quatre pays concernés sont tous de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Trois de

¹⁶ Le Gabon est resté dans une région conflictogène où la majeure partie de pays connaissent des situations de crise.

¹⁷ « *Le Mali était pourtant reconnu comme un modèle d'éveil démocratique en Afrique de l'ouest* » selon une analyse de Lansana Gberie, dans *Afrique Renouveau*, Aout 2012.

¹⁸ Dans le classement des indices de la performance démocratique en Afrique de 2018, le Ghana compte parmi les meilleurs au côté de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Tunisie, de la Namibie et du Sénégal dans la catégorie « démocratie parfaite. Dans la catégorie en progrès, on retrouve le Mali et le Burkina-Faso.

ces États, issus de la région du Sahel sont impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Cette situation éprouve les gouvernements et met à l'épreuve leur capacité et leur résilience. Les causes des coups d'État dans ces quatre pays se déclinent en deux axes majeurs, dont le premier met en l'épreuve, la capacité des États à lutter contre l'insécurité grandissante et le second, la capacité des gouvernements à intervenir efficacement dans le respect de leurs devoirs régaliens.

Parlant de la capacité à réagir au problème de l'insécurité, qui est une exigence actuelle des États du Sahel, plusieurs configurations expliquent la défaillance (Ayimpam 2022). Les réponses à la lutte contre le djihadiste appellent des solutions diplomatiques et des fédérations des forces internes. Les manquements des gouvernements du Mali, du Burkina-Faso et du Niger sont partiellement à l'origine de leur déchéance.

Pour le Mali, le coup d'État du 18 août 2020 et celui du 25 mai 2021 ont lieu alors que, le pays connaît une guerre contre le terrorisme et les conflits inter-ethniques depuis 2012. Le premier est alimenté par les tensions internes entre le gouvernement et l'armée qui s'accusent mutuellement. Tandis que le gouvernement dénonce la mauvaise gestion de l'armement, la corruption des officiers supérieurs aux jeunes recrues et l'inertie de l'armée face aux attaques régulières contre les populations civiles, l'armée, elle, dénonce le manque d'intérêts du gouvernement aux attaques qu'elle subit et la gabegie financière qui se pratique au sein de l'État. Ces dysfonctionnements plombent l'efficacité de l'armée sur le terrain. Au Burkina-Faso, les deux coups d'État de Janvier et de septembre 2022 portent la même estampille. Les militaires ont été motivés par l'incapacité du gouvernement du Président Roch Marc Christian Kaboré à contenir l'insurrection djihadiste. Le même motif avait servi pour le renversement, huit mois plus tard de son successeur, le général Paul-Henry Sandaogo Damiba par le Capitaine Ibrahim Traoré. Il était reproché à Damiba de ne s'être pas assez occupé de la lutte contre le terrorisme au bénéfice de ses affaires personnelles du pouvoir. Également au Niger, la situation sécuritaire avait été évoquée par les putschistes pour justifier leur putsch. Qui plus est, le Niger abritait deux importantes bases militaires étrangères donc la présence présentait un facteur de risque accru d'attaque par les djihadistes. Il était reproché au Président Bazoum d'accueillir plus des militaires étrangers. Cette situation dérangeait fortement l'ordre de fonctionnement de l'armée nationale¹⁹.

Le second mobile, largement partagé entre tous les régimes putschiste, porte sur la mauvaise gouvernance dans ces États. Si au Mali et au Burkina-Faso, il semble être une cause secondaire, au Niger et en Guinée Conakry, il est pointé comme le leitmotiv qui autorise l'assaut des putschistes. Dans les deux premiers États, la mauvaise gouvernance qui est le facteur des manifestations populaires dans ces pays, se trouve être un paravent utilisé par les militaires pour conquérir l'adhésion du peuple. Les putschistes profitent des revendications populaires sur la transparence électorale, sur l'amélioration des conditions de vie et sur une meilleure gestion des ressources financières des gouvernements. Les revendications relevées coïncident

¹⁹ L'armée du Niger est fortement tributaire du respect des quotas ethniques dans la répartition des postes de responsabilité. La minorité arabe dans laquelle est issu le Président déchu Bazoum n'est pas conséquente. Par ailleurs, ce sont les actes qu'il pose par ses choix stratégiques et politiques qui déstabilisent la garantie de l'équilibre fonctionnelle de cette armée.

également avec celles qui ont occasionné la destitution d'Alpha Condé en Guinée Conakry. À son niveau, tout part du fait qu'il accentue des manœuvres pour préserver son pouvoir à la tête de l'État. Il lui est reproché d'avoir briqué un troisième mandat lors de l'élection présidentielle de 2020 sous le couvert d'un référendum de modification constitutionnel. Sa victoire contestée s'est accentuée par une gouvernance opaque et tribale. En plus, il accentue la répression des opposants et sa gouvernance entraîne le pays dans une inflation grandissante. Au Niger, si les réelles intentions des putschistes restent floues, il serait opportun de se focaliser sur les discours officiels qui justifient cette agression de la démocratie. Le chef de la junte, le général Abdramane précisait lors dans son discours du 19 juillet à la télévision nationale nigérienne que, le but était de « *mettre fin au régime que vous connaissez en raison de la dégradation de la sécurité et de la mauvaise gouvernance* ». Le putsch essaie d'éviter « *la destruction progressive et inévitable* » du Niger.

Les mobiles qui ont nourri les discours des putschistes pour justifier leur déni des institutions démocratiques sont sécuritaires, économiques, politiques, sociaux, stratégiques et politiques. Une fois le raisonnement cerné, il reste à présent d'expliquer d'avantage la compréhension des archétypes actionnels qui en découlent.

L'archétype actionnel des coups d'État récents

L'archétype pourrait renvoyer à l'« original comme modèle pour la suite, mais sous la forme d'une injonction originale » (Delage de Luget 2010). En limitant la réflexion sur la production des coups d'État, il s'agira de procéder à l'« analyse des divers méthodes d'insurrection moderne » (Malaparte 2008). Avec l'avènement de la démocratie qui renforce le respect des normes institutionnelles, l'existence des coups d'État s'est éloignée du temps où ils étaient salués comme un « traité de l'art de défendre la liberté »²⁰. Mais en réalité, que ce soit ceux du passé ou ceux du présent, les caractéristiques de leur archétype sont au nombre de trois, à savoir, la préparation, le déroulement et la portée. Les deux premiers sont indissociables du fait de la proximité très marquante de leur séquence. Ils seront considérés comme un élément d'analyse. La troisième caractéristique elle, fera l'objet de la deuxième partie. Pour compléter notre analyse, il sera opportun d'analyser la différenciation de nature que constituent les coups d'État.

Les phases du déroulement des coups d'État récents en Afrique noire francophone

Les huit coups d'État que nous analysons dans le cadre de ce travail présentent des similitudes, dans les séquences de roulement qui caractérisent leur archétype. Ainsi, que ce soit la phase de préparation ou celle d'accomplissement, les méthodes sont semblables. L'impression que cela dégage ici, est qu'il s'agit d'une transmission horizontale des méthodes.

Dans la phase de leur préparation, les putschistes ont profité de la mauvaise gouvernance ambiante qui a plombé les valeurs de la démocratie et le respect des droits humains. Les réactions populaires des civiles qui accompagnent cette

²⁰ Pour citer quelques-uns des coups d'État qui ont obéi à ces standards, à savoir, le 18 Brumaire de Bonaparte, le coup d'État bolchévique de 1917, la marche sur Rome de Mussolini, la montée de Hitler.

mouvance, ont connu des cadres de manifestation différents en fonction du contexte de chaque pays. Au Mali, le soulèvement populaire fut porté par le Mouvement du 05 juin du Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP). Il est constitué des acteurs de la société civile qui revendiquent les meilleures conditions de vie, suite à la dégradation continue de l'économie nationale et de la montée de l'insécurité. Dans les autres pays, la société civile ne s'est pas formellement constituée en coalition, mais, ces États vivent des revendications populaires profondes, donc l'escalade est très régulièrement endiguée par les gouvernements. Néanmoins, elle réussit à se faire entendre furtivement, soit lors des revendications politiques, où à travers les réseaux sociaux.

Le second moment de la préparation, porte sur l'existence des concertations des forces armées pour la récupération du pouvoir. L'armée étant une entité complexe, sa sortie unanime nécessite un haut niveau de concertation et de discrétion. Deux des coups d'État ont eu pour successeur du président, leur chef de garde républicaine²¹. Ils étaient les hommes les plus proches dans les concertations de défense et de sécurité que les chefs d'État consultent. La maîtrise des informations stratégiques et les mouvements de leur chef d'État respectif, ont favorisé la réalisation de leur destitution de manière pacifique. Au Mali, au Burkina-Faso et en Guinée, les concertations se sont déroulées dans les cadres militaires. La mise en place du Conseil nationale pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a émergé au Camp Soundiata Kéita situé à Kati, ville située à 15 km au nord de Bamako. Au Burkina-Faso, les militaires avaient préparé leur action en mettant sur pied le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR). En Guinée, le mouvement avait pris ses racines au sein du Groupe des forces spéciales (GFS) que commandait le colonel Doumbouya et les putschistes avaient mis sur pied le Comité national du rassemblement et du développement (CNRD). Au Tchad, l'idée de conservation du pouvoir par les militaires avaient donné naissance au Conseil militaire de transition (CMT). Au Gabon il s'est agi du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) développée de concert avec tous les corps armés autour du général Oligui. L'idée étant de montré ici que, aucun coup d'État n'a été exécuté sans être pensé dans les cadres adéquats. Leurs exécutions illustrent parfaitement la maîtrise des planifications qui avaient été faites.

La seconde caractéristique de l'archétype des coups d'État en étude fait état de ce que, les étapes du déroulement sont similaires dans les six pays. Les putschistes ont procédé par l'invasion des institutions, même si dans certaines situations, il y'a eu des résistances. Ces situations ont permis de mesurer, le niveau de souplesse avec la modification des plans originaux sur le terrain pour atteindre les objectifs fixés. Au Mali et au Gabon, il y avait quelques tires, non moins importants, mais qui signalaient un mouvement important. Au Tchad et au Niger la prédominance du régime militarisé n'avait pas permis un quelconque mouvement. C'est en Guinée et au Burkina-Faso, précisément lors de la prise du pouvoir du capitaine Traoré, que les

²¹ Le général Brice Oligui Nguéma a longtemps servi dans la garde républicaine depuis le temps d'Omar Bongo. Il a assuré cette fonction pendant tout le règne d'Ali Bongo. Il a joué un grand rôle dans la préparation et l'exécution du coup d'État au Gabon. Le général Abdrahamane Tchiani, qui occupe aujourd'hui la fonction de Président du conseil national pour la sauvegarde de la Patrie du Niger, a été, aide de camp. Puis, il fut nommé chef de la garde présidentielle en 2011 par Mahamadou Issoufou. Il fut maintenu par Bazoum à ce poste. En tant que fidèle d'Issoufou, il a joué un rôle important dans son arrestation et dans la réalisation du coup d'État.

résistances entre forces pro-présidentielles et groupement spécial s'étaient fait ressentir dans les quartiers présidentiels et dans certains quartiers où étaient logés les États-majors.

Par la suite, la méthode a été d'investir les médias publics, précisément les chaînes de télévision et les Radios tout en prenant soin de fermer momentanément les autres médias. Par ces canaux, les putschistes faisaient leur déclaration de renversement du pouvoir et d'occupation du pouvoir. Ils évoquaient les motivations de leurs actes. Les discours énoncés avaient une connotation de conquête du soutien populaire. Ils évoquaient le fait d'avoir agi pour la restauration des droits du peuple. Rendant les anciens gouvernements illégitimes, ils procèdent à la destitution des Chefs d'État en place²². Ils sont, soit arrêtés et enfermés dans les camps militaires, Mali, Guinée, Niger et Togo ; soit mis en résidence surveillée à l'instar du Gabon. Les putschistes procèdent à certaines arrestations, qui concernent certains membres du gouvernement jugés trop impliqués dans les récriminations qui leur sont faites, ou certains membres des familles des présidents²³.

Pour démontrer l'effectivité de leur prise de pouvoir, les putschistes procèdent à la dissolution de toutes les institutions et à la fermeture de toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes. Si l'arrêt des institutions constitue une stratégie de la délégitimation des anciennes institutions, celui de la fermeture des frontières vise à réguler les entrées et les sorties du pays. Le retour au fonctionnement normal du pays prend corps avec la nomination d'un nouvel exécutif sous la direction d'un président de transition issu de la junte²⁴. Le fonctionnement des ministères est assuré par les secrétaires généraux. Les institutions de légitimation du nouveau pouvoir sont réhabilitées avec des changements à la tête des exécutifs. Les Chartes de transition rédigées et promulguées, font office de constitution durant la période de la transition.

Le déroulement des coups d'État met en évidence le fait que, les putschistes cherchent à s'assurer d'une légitimité institutionnelle pour conquérir celle du peuple et celle du système international. Les scénarios présentés font des coups d'État des faits institutionnels d'une différence de nature.

La différenciation de nature des coups d'État

Les coups d'État en étude dégagent les différenciations de nature du fait de leur illégalité et du fait l'emploi de la violence et des forces armées.

²² Si les premiers coups d'État enregistrés dans les six pays furent perpétrés par les Présidents démocratiquement élus, les deuxièmes, donc celui du 30 septembre au Burkina-Faso et celui du 24 mai 2021 avait été commis contre les autorités de transition.

²³ Au Gabon, le fils du Président Ali Bongo, Nouredin Bongo Valentin et de l'ancien porte-parole de la présidence Jessye Ella Ekogha avaient été arrêtés en possession des valises d'argent dans son domicile et avaient été écroués pour haute trahison et corruption active.

²⁴ Le cas avait été différent lors du Premier coup d'État du Mali de 2020. La pression de la CEDEAO, avaient permis la nomination à la tête de la transition, d'un ancien militaire qui jouissait du statut de civil, et d'un civil comme premier ministre. Mais la composition du gouvernement qui était sortie mis les chefs de la junte de côté à l'exception du vice-président Assimi Goita. Le Président et le Premier ministre fut arrêtés pour trahison et le pouvoir revênt entre les mains des militaires.

L'illégalité des coups d'État vient du fait qu'ils sont des actes anticonstitutionnels. La destitution des institutions légalement fondées telles que l'exécutif et les parlements constituent des atteintes graves à la légalité. Comment les putschistes peuvent-ils espérer un soupçon de l'égalité de leurs actes en utilisation des armes qui leur ont été fournies contre les institutions légalement choisies par ce même peuple ? Cette incompréhension accentue leur caractère illégal. Les coups d'État confèrent certes les victoires militaires, mais celles politiques ne sont pas évidentes. Objectivement, en prenant les distances avec l'effervescence populaire qui se produit généralement depuis les derniers coups réalisés, les putschistes ne bénéficient d'aucune action légale. Les mises en scène sur les prestations de serment par les nouvelles autorités de transition, ne sont pas les preuves de la légalité. La raison étant que, la légalité réside dans l'exécution formelle d'un acte prévu dans les lois qui régissent les modalités de dévolution et d'exercice du pouvoir. D'ailleurs, les coups d'État en étude ont tous été réprimandés par la communauté internationale. Les réactions et les appels au rétablissement de l'ordre institutionnel ont été faits au niveau mondial et au niveau continental. Plusieurs acteurs de la scène internationale ont marqué leur désaccord avec des discours soigneusement élaborés. Dans l'analyse des réactions internationales, il est relevé quelques différences qui mettent en débat les positions diplomatiques de certains acteurs. Les réactions des Nations Unies ont été similaires pour toutes ces violations. Elles appellent au calme et au retour rapide à l'ordre constitutionnel. Concernant l'Union Africaine, elle a condamné fermement ces coups d'État et appelle la restauration rapide de l'ordre démocratique et à chaque fois, elle a suspendu les pays concernés de ses rangs. Les réactions des organisations sous-régionales sont très mitigées. Pour l'Afrique centrale, ni la CEEAC, ni la CEMAC n'ont fait des déclarations officielles sur les renversements illégaux des pouvoirs au Tchad et au Gabon. Mais, la CEDEAO, elle, s'est fortement impliquée avec des réactions différentes. Pour les coups d'État perpétrés au Mali, au Burkina et en Guinée, elle a condamné les actions des putschistes et appelé au rétablissement des chefs d'État destitués. Aussi, elle s'est investie dans la recherche des solutions rapides pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel. L'organisation a déployé les sanctions contre les gouvernements putschistes qu'elle levait aussi tôt, dès l'obtention des garanties d'un retour programmé à une gouvernance civile du pays. Mais, pour le cas du Niger, elle a changé de ton. En plus des lourdes sanctions économiques et diplomatiques infligées, elle a brandi la menace d'une intervention armée²⁵. Les réactions des partenaires stratégiques tels que la France et les États-Unis ont également connu certaines différences. Leurs réactions sont restées similaires dans tous les pays à l'exception du Niger²⁶. Ils avaient refusé de reconnaître le coup d'État contre Bazoum, et s'activaient par les négociations avec les putschistes pour son rétablissement. Le déferlement des menaces et des pressions de la CEDEAO était dès lors considéré comme un paravent aux intérêts de ces pays. Les USA, après avoir épuisé tous les moyens constitutionnels de préservation de l'ordre, avaient finalement décidé au lendemain du départ des militaires français, de reconnaître l'existence du coup d'État. La conséquence immédiate étant la suppression de 442 millions de dollars

²⁵ Le changement de ton de la CEDEAO observé au Niger vient du fait que, la présidence de l'institution venait d'être attribuée au nouveau président nigérian qui avait pour ordre « zéro tolérance ». L'organisation avait à cœur d'arrêter le déferlement progressif de cette pratique anticonstitutionnelle au sein de ses États membres.

²⁶ Aucune institution n'avait considéré les bouleversements politiques survenus au Niger comme étant un coup d'État. Il planait un doute qui alimentait les hésitations de déclaration ou de prise de position.

d'aide militaire. À l'intérieur des pays en crise, les réactions de certains leaders d'opinion et de la société civile se sont élevées. Si majoritairement, ils avaient salué l'action des militaires²⁷, ils souhaitaient par ailleurs, un meilleur usage de ce changement tout en espérant un retour rapide au gouvernement civil.

Le deuxième élément de différenciation concerne l'usage de la violence et de la force armée. Effectivement, tous les coups d'États réalisés depuis 2019 en Afrique ont été marqués par ces deux méthodes. La violence a été soit physique, soit morale. De cette compréhension, les confrontations armées qui ont précédé les prises de pouvoir au Burkina-Faso et en Guinée constituent des actes de violence physique. À cela, on ajouterait les arrestations des membres des gouvernements et de ceux des proches des Chefs d'État. Les actes de violence dans les autres pays n'ont pas été remarquables, mais la stigmatisation des populations et des opposants au Tchad ; les arrestations des chefs des exécutifs et leurs membres du gouvernement constituent, les actes de violence morale pour les personnes concernées et pour celles qui les sont proches.

De même, le déploiement de la force armée a été systématique dans tous ces coups d'État. Cela constitue une violation du rôle qui est dévolue à ses forces. Elles se doivent d'être les garants du peuple dans leurs missions de défense et de sécurité. Le fait pour elles d'être des menaces à l'ordre démocratique dénature et écorne leur image et leur rôle au sein de leur nation. Les forces armées, dans ce rôle de pourfendeur de la démocratie, discréditent le concept d'« *armée-nation* » fortement développé dans les États. Et pourtant, leur mission nouvelle, n'est plus seulement d'être l'élément armé dans la Nation, mais d'armer moralement, psychologiquement et civiquement la Nation. Il est de leur mission de permettre à la Nation de manifester sa volonté d'indépendance et de participer au jeu des institutions démocratiques qu'elle ne peut garantir qu'en respectant les règles.

Les régimes putschistes à l'épreuve la restauration de l'ordre démocratique

L'analyse de la portée de la démocratie sur le plan international ne se limite pas au système international. Elle englobe toute la communauté internationale. Ainsi, la démocratie est comprise comme « un idéal universellement reconnu et un objectif fondé sur les valeurs communes à tous les peuples qui composent la communauté mondiale »²⁸. Le fait qu'elle soit un droit fondamental qui consacre la liberté des citoyens, rend réprimandable sa violation. Le fondement réside dans le fait que le putsch entraîne la désinstitutionnalisation des gouvernements qui caractérisent l'expression de la volonté des citoyens (Martin-Chenut 2007 : 41). Les régimes putschistes, conscients du statut de « *parias* » (Varikas 2003 : 2) qui leur est réservé

²⁷ Au Gabon, la coalition d'opposition avait félicité la junte en espérant un retour du pouvoir à leur candidat qu'elle considère comme véritable vainqueur des élections. Elle avait proposé à la junte de procéder à un nouveau décompte. En Guinée, le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) un mouvement d'opposition à la constitution de 2020, et le président de l'union des forces démocratiques de Guinée (UFD) s'étaient rangés du côté des putschistes tout en clamant le retour à un gouvernement civil. Par ailleurs, au Tchad, le coup d'État avait été contesté par la population et les partis d'opposition qui refusent une transition dynastique.

²⁸ Cf. la déclaration universelle sur la démocratie, adoptée par le conseil interparlementaire lors de sa 161^e session le 16 septembre 1997 au Caire.

sur le plan international, s'activent dans le processus de la légitimation. Le système international étant composé des acteurs de la démocratie, il permet ainsi de découvrir le rapport étroit entre le régime politique national et lui (Bergami 2014 : 23). La recherche de leur légitimité passe par les bricolages fonctionnels internes et la recherche de la restauration d'une crédibilité institutionnelle internationale.

La recherche d'une légalité et d'une légitimité fonctionnelles

Pour la satisfaction d'une théorie de la démocratie, toute production législative ayant sa source dans la volonté générale ferait de la légalité un indice de la légitimité. En plus, l'obéissance à la loi est légitime, dans la mesure où, elle n'est que l'obéissance à une loi que la société s'est donnée à elle-même (Berten 1980 : 4). Pour avoir comme point de vue démocratique, les décisions et les actions politiques doivent comporter des traits procéduraux et substantiels spécifiquement (Roussin 2019 : 3). Une bonne démocratie serait dès lors, un régime qui a acquis une large légitimité et qui satisfait les besoins des citoyens (Morlino 2010 : 1). Ce décryptage théorique explique en fait, la situation dans laquelle se retrouve chaque régime putschiste pour répondre de leur acceptation institutionnelle interne et internationale. Ils procèdent ainsi, par des bricolages institutionnels de fonctionnement légal, et par ceux qui manœuvrent la légitimation internationale.

Des bricolages institutionnels du fonctionnement légal des régimes putschistes

Les réactions de la communauté internationale démontrent clairement la violation d'un ordre constitutionnel par les régimes putschistes. La demande de ces réactions au ton péremptoire ou d'exhortation, exige le rétablissement des régimes destitués et accessoirement, l'établissement d'un gouvernement civil pour la conduite de la transition. Les choix opérés renseignent sur le fait que, dans la démocratie moderne, les forces armées devraient rester au service des gouvernements civils. Mais, l'observation faite des événements que nous analysons, fait état de ce que, les six États en situation de crise ont à la tête de leur exécutif par les forces armées. Ces régimes s'inscrivent de ce fait, dans l'illégalité qui impacte leur légitimité nationale et internationale. Les États en situation, étant tous fortement dépendants des apports internationaux pour leur survie, connaissent des difficultés au plan économique, politique et social qui s'accroissent par les sanctions qui leur sont infligées²⁹. Ses sanctions sont d'ordre économique et politique. Elles ont pour but de contraindre les putschistes à revenir au rétablissement rapide des institutions conformes aux normes qui régissent la communauté internationale en matière de démocratie. Les partenaires bilatéraux et multilatéraux, en reconnaissant l'existence des coups d'État, suspendent immédiatement leur collaboration avec les États concernés. La raison étant que, ils ne peuvent pas coopérer avec des régimes illégitimes dont l'instauration s'est faite en marge des procédures de la démocratie moderne. C'est ainsi que, l'UA suspendait systématiquement de ses rangs, tous les États en situation de renversement de régime. Cela a également été le cas en Afrique de l'ouest avec les suspensions de la CEDEAO. Les grandes démocraties occidentales agissent par la suspension des aides économiques et militaires. Seul le volet social bénéficie continuellement des attentions des partenaires.

²⁹ Les sanctions relèvent tant de la coopération multilatérale que celle bilatérale.

Les réactions des putschistes, pourtant avisés et cultivés s'orientent dans la recherche des stratégies qui ramèneraient une levée des sanctions par la reconnaissance de leur régime. En réalité, la coopération internationale ne peut être réactivée dans ces cas, sauf si les régimes jouissent d'un statut légal qui pourra les mandater à agir au nom de la Nation qu'ils représentent. Les putschistes s'engagent dans un processus de légitimité immanente, qui se débarrasse des lois cadres, qui constituent les ordres juridiques et législatifs produites en dernière instance par les législateurs qui ne sont autre que la volonté générale. Les six nouveaux régimes ont de ce fait élaboré les chartes de transition qui renouvellent l'appareil institutionnel. Les chartes font office de constitution de transition. Elles organisent le cadre de référence juridique du fonctionnement institutionnel durant la période de la transition. De ces Chartes de transition, la détermination des institutions de transmission y est effective. Les modalités de leur fonctionnement et les lignes d'investigation sont précisées. Les Chartes précisent également les conditions de révolution du pouvoir à la fin de la période de transition. Même si les dates de programmation des élections sont plus ou moins précises, elles constituent néanmoins la garanti d'un retour à l'ordre constitutionnel³⁰. Si la promulgation des chartes de transition permet de rendre légale la pratique du pouvoir, la constitution des organes qui les élaborent reste illégale et illégitime jusqu'à ce que leur fonctionnement soit prescrit dans la charte de la transition. La difficulté de la considération du statut légale, réside dans la reconnaissance de la légalité des institutions. Comment donner un sens légal à quelque chose qui ne l'est pas encore et en suite, reconnaître comme légale, ce que cette chose reproduit sans qu'elle ne soit elle-même sorti de la clandestinité ? Il faut relever que, les parlements qui les élaborent ont été préalablement dissous et réhabilités après reconfiguration par un ordre illégale et illégitime. Ils ne sont pas l'expression de la volonté souveraine du peuple. Il faut relever que l'acceptation populaire des coups d'État ne confère pas une quelconque légitimité, et la déclaration de prise de pouvoir, ne confère pas de la junte le pouvoir légale qui était dévolue aux autorités renversées. Seules les institutions établis selon les procédures démocratiques peuvent se prévaloir du sceau de la légalité, par ce qu'elles résultent de la volonté du peuple qui le leurs accorde par les représentants qu'il a désigné.

Le mécanisme institutionnel qui est à l'origine de la reconfiguration fonctionnel légal procède par bricolage. Les renversements de pouvoir renvoient les États dans une situation d'État de nature. Les méthodes de reconstitution de la légalité ont évolué selon un cheminement similaire dans chaque régime putschiste. Que ce soit au Mali, au Burkina-Faso, en Guinée, au Tchad, au Niger et au Tchad. L'ordre illégal a instauré les passerelles de légalisation qui lui ont permis sa légalité. Les putschistes procèdent par la prise de pouvoir en renversant les autorités légitimes, et en annihilant toutes les autres institutions. Ils désignent un chef qui prend les règnes. Ce dernier conduit les négociations soit dans un ordre militaire comme au Tchad, soit dans une concertation plus large qui intègre les leaders des partis politiques et ceux de la société civile. Ces cas se sont déroulés dans les cinq États autres. Ce n'est qu'après la réhabilitation des organes fonctionnels que le texte qui les légalise est

³⁰ Les sorties des présidents de transition sont différemment précisées. Pour les États de la CEDEAO, où les pressions de l'institution régionale étaient fortes, les présidents ainsi que les autorités institutionnelles et les membres nommés des parlements ne seront pas éligibles. En Afrique centrale, la condition de non éligibilité ne pourra s'appliquée qu'autres autorité de la transition à l'exception des présidents de transition.

adopté. Au Mali, lors du premier putsch, le CNSP avait été installé juste après le putsch dès le 20 août et l'élaboration de la charte de transition fut établie le 12 septembre. Sa promulgation le 1^{er} octobre apportait juste les modifications issues de la concertation avec la CEDEAO qui avaient débuté le 22 août 2020. Les procédures qui rendaient les institutions légales ont permis la désignation d'un gouvernement de transition le 24 mai 2021³¹. Au Tchad, en dehors du Comité militaire de transition avec à sa tête le général Mahamat Idriss Déby, toutes les autres institutions résultent des concertations du Conseil national de transition (CNT). La prestation de serment du leader du CMT comme président de transmission bénéficiait de la caution de légalité par ce qu'elle avait été faite par les institutions légalement constituées. Mais, elle souffrait d'un manque de légitimité dû au fait que la prise de pouvoir par la junte ne bénéficiait pas de l'adhésion du peuple. Les quatre autres États ont connu une méthode similaire qui diffère des deux premières par le fait que, la réhabilitation des institutions de légalité s'est faite avec l'adoption du texte qui devrait conférer cette légalité.

Des bricolages fonctionnels de légitimation des régimes putschistes

Après l'acquisition d'une quasi légalité institutionnelle fonctionnelle qui s'est faite au détriment de l'expression de la volonté directe du peuple, les régimes des putschistes s'engagent dans un processus de légitimation de leur pouvoir. La légitimation engage les acteurs, dans les processus sociaux qui visent à justifier ou à rationaliser la domination existante (Berten 1980 : 5). Les régimes imposés se trouvent dans l'obligation de manœuvrer dans une gouvernance de preuve et d'adhésion qui justifie leurs mobiles de départ³². Les mécanismes développés constituent des bricolages fonctionnels, puis que, les nouveaux régimes oscillent entre rupture et continuité. Les changements escomptés ne peuvent s'opérer que dans une dynamique de modification tempérée. Une radicalisation des changements pourrait conduire au chaos et provoquer une nouvelle insurrection. Les cas d'exemple sont ceux du Mali et du Burkina-Faso qui ont connu des renversements par les membres d'un même groupe, du régime qu'ils avaient eux-mêmes instauré. Pour le deuxième coup d'État survenu au Mali, l'idée du changement avait été mal appréciée par le Président Bah N'Daw et son Premier ministre Moctar Ouané. L'erreur qu'ils avaient commise, était d'avoir délibérément omis l'intégration de deux membres importants, les colonel Madibo Koné et Sadio Camara qui comptaient parmi les cerveaux du coup d'État. Ils bénéficiaient encore d'une reconnaissance non seulement au niveau du peuple, mais également dans les rangs de l'armée. L'acceptation de leur éviction n'aurait pas servi le colonel Assimi Goita qui occupait le poste de vice-président. Pour le cas du Burkina-Faso, l'arrivée au pouvoir de Paul-Henry Sandaogo Damiba n'avait pas permis les avancées dans le recul du djihadisme

³¹ Dans le cas du Mali, l'exécutif était issu d'un processus de concertation qui regroupait toutes les composantes de la Nation et de la CEDEAO. Les institutions dérivées de ce processus étaient marquées du sceau de la légalité nationale et de la légitimité.

³² Les chartes de transition de ces pays précisent cette volonté d'engagement des nouveaux gouvernements. Au Mali, il est précisé dans la Charte de transition adoptée le 21 février 2022 « l'application intelligente » des recommandations des assises nationales qui se sont tenues en décembre dernier dans tout le territoire ainsi qu'au sein de la diaspora. Au Burkina-Faso, la Charte de la transition précise que, deux des principales missions de la transition seront « de lutter contre le terrorisme, restaurer l'intégrité du territoire national » et en « assurer la sécurité », et « apporter une réponse efficace et urgente à la crise humanitaire et aux drames socioéconomiques et communautaires provoqués par l'insécurité ».

et n'avait non plus apporté les réalisations dans l'amélioration de la gouvernance. D'ailleurs, ce sont ces motifs qui sont à l'origine de son éviction. Il lui avait été reproché de s'être prioritairement occupé de ses affaires politiques au détriment des problèmes cruciaux dont il était censé trouver des solutions rapides et efficaces au regard de leur urgence. Les dirigeants déchus n'avaient pu accomplir la marche de la légitimation de leur pouvoir. Ainsi, dans l'ensemble des six États en situation de putsch, les stratégies de légitimation diversifiées se sont développées. Elles n'ont cependant pas des cadres de référence fonctionnelle stables. Elles évoluent par bricolage. Néanmoins, les gouvernements putschistes, s'investissent dans l'apport des solutions concrètes aux problèmes qui ont alimenté leur réussite. Ils embrassent dans les processus de refonte de l'État et des réformes économiques et sociales qui produisent des résultats en nette amélioration sur les difficultés que connaissent les pays. Le Mali a actionné le départ des troupes françaises de l'opération « Barkhane » et activé la venue des nouveaux partenaires russes. Sa situation sécuritaire s'est nettement améliorée du fait du changement dans la stratégie du nouveau régime³³. Le recul de l'insécurité a permis d'avoir selon la Banque mondiale, une croissance économique à la hausse avec un PIB de +3,1% en 2021 et 3,7% en 2022. Au Burkina-Faso, le gouvernement de transition s'est engagé à renforcer la gouvernance et la lutte contre la corruption. Elle s'engage également à relever les défis sécuritaires, sanitaires, éducatifs et économiques³⁴. Au Tchad, le processus de légitimation a conduit à la continuité institutionnelle avec la création d'un comité nationale de transition qui regroupe toutes les composantes sociales. À l'issue des concertations de ce comité, il est ressorti un gouvernement civil d'union nationale. Dans la Charte de transition promulguée le 21 avril 2021 (Abdelkerim 2022 : 3), il est déterminé une feuille de route du gouvernement définit en trois axes et 123 actions visant, la réforme profonde de l'État, le renforcement de la sécurité et de la défense ; l'organisation du dialogue, la consolidation de la paix et de l'unité nationale ; le renforcement de la bonne gouvernance et de l'État de droit. Dans la même lancée, le Comité militaire de transition s'est attelé à ramener la sécurité. Sa victoire contre le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT) a apporté une stabilité sécuritaire relative. Il a régularisé la constance dans le paiement mensuel des salaires et des pensions retraites. Sur le plan de la démocratie et l'État de droit, les autorités ont libéré les prisonniers d'opinion, légalisé le partie politique « Les transformateurs » de Succès Masra et actionné dans le respect des libertés³⁵. Les

³³ Le départ des troupes françaises a été acté suite à l'incapacité constatée dans leur mission de combattre le djihadisme. La stratégie du régime de Goïta a consisté à ouvrir la possibilité de dialogue avec les groupes terroristes. Les accords signés avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) et d'autres mouvements terroristes ont apporté une accalmie. L'armée s'est orientée dans la zone des trois frontières entre le Niger et le Burkina-Faso où les terroristes constituaient leur base arrière.

³⁴ Les situations sécuritaire, sanitaire, éducative et économique du Burkina-Faso, au moment de la prise du pouvoir par les putschistes sont inquiétantes. À la date du 31 mars 2023, selon les données de la Banque mondiale, le pays enregistrait 2.06 millions de déplacés avec plus de 2000 morts depuis le début des attaques djihadistes. 743 établissements sanitaires sont affectés par ces attaques dont, 375 restent entièrement fermés en juillet 2023. Cette situation limite l'accès à la santé à environ 3,4 millions de personnes. Dans le secteur de l'éducation, 6149 écoles primaires et secondaires sont fermées, soit 23,9% des infrastructures scolaires du pays. La situation affecte 1041681 enfants. Dans le domaine économique, le putsch de 2022 a plombé l'économie du pays avec une baisse de croissance de -1,1%. En 2023, la mobilisation organisationnelle de la gouvernance induit les prévisions à +4,3%.

³⁵ Le respect des libertés a été marqué par le décret du président qui accorda des remises de peine aux condamnés de droit commun. Également, les autorités ont levé les restrictions sur les marchés publiques.

mesures prises ont apporté une évolution sécuritaire, sociale, politique notamment avec le retour des exilés politiques³⁶.

La conquête de la légalité et de la légitimité des institutions de transition n'a pas suivi les mêmes engagements dans les six pays en situation. Néanmoins, les actions engagées ont permis de renforcer l'adhésion des autres fractions de la nation. Cette adhésion nationale constitue un élément clé dans leur quête de restauration de la crédibilité internationale.

La recherche de la restauration d'une crédibilité internationale

La situation de putsch dans un pays n'enraye pas la reconnaissance internationale de son existence comme État souverain. Mais, la violation des conditions de son acceptation dans certains cercles peut entraîner sa suspension, voir son éviction. Le fait violé entraîne son discrédit et limite sa liberté dans la communauté internationale. Le traitement réservé par les autres membres est justifié en ce qui concerne les coups d'État par le fait que, les autorités et les institutions dérivées ne bénéficient d'aucun statut légal, ni légitime. Puisque, protégés par les principes qui régissent les États dans le système international, les régimes putschistes continuent à œuvrer à travers les voies qui leurs sont ouvertes. Il est constamment remarqué que, la résistance d'un régime paria est fondée sur sa capacité à survivre avec les moyens dont il dispose aussi longtemps que cela puisse tenir. Les régimes putschistes africains en étude sont loin de revendiquer une telle autonomie. Le rétablissement des soutiens nécessaires est conditionné par le respect des conditions qui leurs sont imposées. La recherche de la restauration de la crédibilité des régimes putschistes des six États de l'Afrique noir francophone, est conditionnée par le rétablissement des circuits diplomatiques et l'inscription dans les engagements internationaux.

Le rétablissement des relations diplomatiques

Les régimes putschistes ont besoin de se mouvoir dans la communauté internationale pour se justifier et pour relancer leurs relations de coopération bilatérale et multilatérale qui sont nécessaires à leur survie. La justification est un moyen d'objectiver les raisons qui fondent leurs actions très souvent amplifiées à l'horreur, par les acteurs donc les intérêts se trouvent menacer. Il est question de ramener les avis déjà tranchés pour leur condamnation. L'effectivité avérée de chaque coup d'État entraîne des répressions internationales dans le but de contraindre les putschistes à revenir à un ordre constitutionnel. Le retour à un fonctionnement légitime au sein des communautés repose sur le respect de la condition de sauvegarde des valeurs démocratiques. Ainsi, les engagements des gouvernements putschistes dans ce sens, se lisent au tant dans coopération bilatérale que celle multilatérale.

Au sens bilatéral, la coopération des États africains se développe par la nécessité de commerce et par celle de sécurité entre les États qui partagent soit, une même frontière où, soit une même ressource naturelle (lac Tchad, le Nil, bassin du Niger,

³⁶ Parmi les retours les plus impactant, on relève celui de l'opposant Hassan Fadoul Khitir, exilé au Togo depuis plusieurs années.

bassin du Congo...). Entre États africains, il est rarement constaté une critique du régime d'un autre État. Le bilatéralisme qui est mis en débat dans ce travail est celui que les États africains développent avec les puissances occidentales. À ce niveau, il peut être relevé l'existence de quelques crises suite aux différents coups d'État. Au Tchad, les réactions des partenaires occidentaux ont majoritairement demandé le retour à l'ordre constitutionnel et le respect de l'article 25 de la charte de la démocratie. Il est prévu dans cet article que la période de la transition ne peut excéder 18 mois et que les autorités de la transition ne peuvent se représenter aux élections qui sanctionnent la fin de cette transition. Le dialogue national inclusif organisé en septembre 2021 a modifié la charte de la transition tchadienne en apportant amendements fortement contestés par les USA, la France, l'Allemagne et l'Union Européenne. Parmi les innovations, la période de la transition passait ainsi de 18 à 24 mois le président Mahamat pouvait désormais se présenter aux élections. Les critiques faites par les partenaires se sont accentuées par une crise diplomatique avec l'Allemagne. Refusant l'ingérence, le Tchad avait expulsé l'ambassadeur allemand Dr Jan-Christian Gordon Kricke pour « attitude discourtois » et « non-respect des usages diplomatiques » et l'Allemagne avait réagi par l'expulsion de l'ambassadeur du Tchad Mariam Ali Moussa de son territoire³⁷. Au Mali, l'expulsion de l'armée malienne est également constitutive de crise diplomatique au même titre que celle survenue au Niger au lendemain de la prise du pouvoir par les putschistes. Les partenaires bilatéraux se sont manifestés par les suspensions d'aide au développement et d'aide militaire. Les tensions bilatérales développées au lendemain des putschs, ont connu des améliorations et des alternatives. Les ouvertures de la coopération avec la Russie (Koungou 2023 : 5) et la Chine en particulier et des BRICS en générale permettent aux différents régimes putschistes d'être résilients sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Les améliorations constatées sont portées par le retour progressif de l'aide économique et de celle militaire. Également, il est constaté des progrès à la normale des relations commerciales et la continuation du fonctionnement des multinationales étrangères dans les États en situation de violation des principes démocratiques³⁸.

Concernant les relations multilatérales, elles ont été dégradées entre les institutions régionales et les régimes putschistes. Si les régimes de l'Afrique centrale n'ont pas subi des sanctions au niveau de la CEMAC et au niveau de la CEEAC, ceux de l'Afrique de l'ouest ont été marqués par les répressions économiques et politiques de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et la CEDEAO. Le respect partiel des conditions exigées a permis la levée des sanctions économiques et la levée des suspensions au sein de la CEDEAO. Les régimes putschistes à l'exception de celui du Niger, bénéficient des politiques communes d'intégration de l'organe et les États parties, sont désormais libres de coopérer avec eux sur le plan bilatéral. Concernant

³⁷ L'expulsion de l'ambassadeur allemand du Tchad avait pour but de donner un avertissement aux autres partenaires qui pourraient pousser loin leurs critiques. L'Allemagne était une cible facile, puisque ni la France partenaire historique avec plusieurs bases militaires dans le pays et allié du pouvoir de Ndjamen, ni les États-Unis, partenaire militaire, encore moins les autres nations européennes qui ne sont représentées au Tchad que par les émissaires diplomatiques, ne pouvaient être indexés. Par ce que, trop puissants en ce qui concerne la France et les États-Unis, insignifiant, pour les autres du fait de leur faible représentation diplomatique.

³⁸ L'exemple d'Air France qui a repris ses vols depuis le 13 septembre 2023 au Mali et au Burkina-Faso après une longue période de transition. Ce retour est le fruit des coordinations entre la Direction générale de l'aviation civile française et les autorités de ces pays.

les relations avec l'UA et l'UE, il faut voir que, pour l'instant, les traitements sont différenciés en fonction des régimes en situation. Si le Mali, le Burkina-Faso, la Guinée, le Gabon et le Tchad ont connu des rétablissements de leur statut au sein de l'UA et des aides de l'UE après avoir rempli les exigences minimales de ses organisations, le Niger dont la situation est encore assez floue reste en disgrâce.

L'inscription aux engagements internationaux

Pour ce qui est de l'engagement international comme référence au retour de la légitimité des régimes putschistes, il convient de s'accorder sur le fait que, leur réintégration dans les instances universelles fait office de légitimation. L'explication cohérente laisse entendre que, le sens de la création des organes à compétence universelle et leurs démembrements spécifiques, est avant tout, la défense des biens publics mondiaux qui forgent l'existence de la communauté internationale. Ainsi, les préoccupations légitimes sur le respect des droits humains, la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, la sécurité internationale, la santé... bénéficient en permanence d'une attention universelle. Les régimes putschistes affirment avoir agi, justement pour rétablir leur meilleure gouvernance au sein de leurs États respectifs. Lors du dernier sommet des Nations Unies débuté le 19 septembre 2023, les six régimes furent présents et cinq d'entre eux³⁹ avaient pris la parole à la tribune des Nations Unies, pour se justifier et pour partager leur vision du monde concernant le thème de cette session⁴⁰.

Les organisations universelles où celles à compétence mondiale telles que les institutions financières internationales, coopèrent sur la base du respect des valeurs communes défendues par l'ensemble de leurs membres. Une violation d'une règle d'intérêt commun peut provoquer la suspension de sa coopération. Il serait également nécessaire de relever la disparité de pouvoir qui existe entre les membres qui les composent. Très souvent, cette disparité est proportionnelle à la capacité de financement de l'organisation. Les pays les plus avancés économiquement sont les plus grands contributeurs. Cette position les octroie une influence considérable dans la prise de décision. Le traitement des relations entre les régimes de putsch et ces organisations a permis de relever une influence américaine et française. Du fait des déconvenues diplomatiques survenus au Niger contre la France et les États-Unis, les Nations unies ont suspendu leur aide humanitaire⁴¹ et les institutions financières internationales, suspendent le Niger dans de nombreux programmes de développement et de financement budgétaire⁴².

³⁹ Seul le Niger a été interdit de prendre la parole et son délégué avait été interdit par la suite de prendre part aux travaux de l'Assemblée. La raison de cette « perfidie » qu'il qualifie les agissements de l'ONU surviennent du fait de leur brouille diplomatique avec la France et de l'échec constaté des pourparlers avec les États-Unis.

⁴⁰ Les Nations Unies tenaient leur 78^e session qui avait pour thème : « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale : accélérer l'action menée pour réaliser le Programme 2023 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la durabilité pour tout le monde ».

⁴¹ La raison avancée repose sur le fait que, les corridors de fourniture de cette aide se trouvent être limitée par la prégnance des risques sécuritaires. Le départ des troupes françaises et la limitation de l'intervention américaine laissent une opportunité d'évolution des attaques islamistes.

⁴² Systématiquement, la Banque mondiale, lors de la survenue des putschs, suspend ses opérations financières jusqu'à ce que les conditions exigées soient remplies. C'est la raison pour laquelle, ses sanctions sont toujours en vigueur au Niger. Au Mali, son vice-président pour l'Afrique de l'ouest et centrale, Ousmane Diagana, avait adressé au ministre de l'Économie et des finances une

Le maintien de la légalité des autres régimes au sein de ces institutions est lié aux efforts qu'ils ont fournis de respecter les limites d'extrapolation fixées par la communauté internationale. Les rétablissements institutionnels et la programmation future des élections dans ont été les principales exigences des institutions internationales pour rétablir la légitimité des régimes putschistes dans leur coopération. Le bilan jusqu'à ce niveau, fait état de ce que, le Mali, le Burkina-Faso, le Tchad et le Gabon, malgré l'existence des régimes putschistes, ont été réhabilités dans la communauté internationale et participent de plein droit aux sessions des instances universelles pour continuer à défendre les biens publics mondiaux.

Conclusion

Arriver au terme de notre analyse sur le thème : « coups d'État et démocratie : de la conversion d'un déni institutionnel en ordre légitime dans la politique en Afrique », il nous est possible de tirer une conclusion selon laquelle les coups d'État récents en Afrique noire francophone, sont des moyens de contournement des piliers qui gouvernent les ordres démocratiques fébriles, pour la restauration des démocraties plus solides, adaptées aux réalités des États à la recherche d'une souveraineté internationale légitime. L'intérêt ici était de mettre en corrélation, le concept de coup d'État et celui de la démocratie, pour mieux saisir la complexité des tournures politiques, des huit derniers survenus en Afrique noire francophone au cours des trois dernières années. Cette réponse a servi de fil conducteur à l'explication qui a été faite en deux axes. Le premier a permis d'analyser les origines de ces coups d'État ; et le deuxième a porté sur l'analyse des régimes putschistes à l'épreuve de la restauration de l'ordre démocratique. Aussi, notre contribution sur les analyses des coups d'État met en dialogue, les discours sur la légalité et la légitimité des régimes putschistes, non seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Si notre perspective d'analyse a forgé son inscription dans les relations internationales, elle n'épuise pas tous les intérêts qui peuvent lui être portés.

Bibliographie

Ayimpam S. (2022) : « Sécurité par le bas. Perception et perspectives citoyennes des défis de sécurité au Burkina-Faso », *Anthropologie & développement*, n° 53, 2022, pp. 237-240.

Abdelkerim M. (2022) : « La charte de transition et la mort de la démocratie en Afrique : cas du Tchad », *ACAREF*, n° 2, juillet 2022, pp. 24.

Bassiouni C. (1998) : « Vers une déclaration universelle sur les principes fondamentaux de la démocratie : des principes à la réalisation », in, *La démocratie : principes et réalisation*, Union interparlementaire, Genève, 1998, pp. 1-22.

correspondance datant du 18 juillet 2022, lui annonçant la levée de la suspension des décaissements relatifs aux projets et aux programmes financés par la Banque mondiale au Mali.

Bayart J-F. (1991) : « La problématique de la démocratie en Afrique noire. [La Baule, et puis après ?] », *Politique africaine*, n° 43, 1991, pp. 5-20.

Bergami C. (2014) : « Quelle démocratie pour quelle organisation internationale ? Le pacifisme français et la naissance d'un constitutionnalisme républicain 1840-1889 », *Les Cahiers IRICE*, n° 12, 2014/2, pp. 17-30.

Berten A. (1980) : « Légalité et légitimité. À propos de J. Habermas », *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, vol. 4, 1980/1, pp.1-29.

Brichet O. (1935) : « Étude du coup d'État en fait et en droit », Thèse de doctorat, *Université de Paris*, 1935, pp. 278.

Bucumi G. (2019) : « Quelques paradoxes contemporains de la laïcité de l'État au Tchad », *Revue du droit des religions* », 2019/8, pp. 155-173.

Bull H. (1977) : *The anarchical society : a study of order in world politics*, London, *Macmillan*, pp. 355.

Canut C. (2010) : « [A bat la francophonie] de la mission civilisatrice du français en Afrique à la mise en discours postcoloniale », *Langue française*, n° 167, 2010/2, pp. 141-158.

Cherrier E. (1999) : « 18 Brumaire et 2 Décembre : éléments pour une étude du coup d'État », Thèse de doctorat, *Université de Lille II*, Tome I, pp. 1165.

Cherrier E. (2008) : « Le 2 Décembre, l'archétype du coup d'État », *Napoleonica*, n° 1, 2008, pp. 195-215.

Ciavolella R. et Fresia M. (2009) : « Entre démocratisation et coup d'État : hégémonie et subalternité en Mauritanie », *Politique africaine*, n° 114. 2009, pp. 5-23.

Coulibaly S. (2013) : *Coups d'État : légitimité et démocratie en Afrique*, Paris, *L'Harmattan*, pp. 156.

Delage de Luget M. (2010) : « De l'archétype au portrait du monstre », *Appareil*, n° 4, 2010, p. 13.

Ehazouambela D. (2012) : « Les petite [liturgies] politiques de l'islam au Gabon », *Cahiers d'études africaines*, n° 206-207, 2012, pp. 665-685.

Guèye B. (2009) : « La démocratie en Afrique : succès et résistances », *Pouvoir*, n° 129, 2009/3, pp. 5-26

Janne H. (2016) : « Critique de la démocratie », *Revue de l'institut de sociologie*, n° 86, 2016, pp. 97-106.

Koungou L. (2023) : « Russie : la guerre de l'implantation en Afrique », *Revue Défense Nationale*, n° 856, 2023/1, pp. 92-100.

Malaparte C. (2008) : *Technique du coup d'État*, Grasset (les cahiers rouges), pp. 244.

Marchesin P. (2004) : « Démocratie et développement », *Revue Tiers Monde*, n° 179, 2004/3, p. 487-513.

Martin-Chenut K. (2007) : « Droit international et démocratie », *Diogène*, n° 220, 2007/4, pp. 36-48.

Mbog Ibog M. R. W. (2023) : « Les coups d'État militaire en Afrique noire francophone, *Revue africaine des sciences sociale*, Avril 2023. pp. 412.

Morlino L. (2010) : « Légitimité et qualité de démocratie », *Revue internationale des sciences sociales*, n° 196, 2010/2, pp.41-53.

Nyango Youmbe E.M. et Balla Cissé (2013) : « Chronique de trente-deux ans de coups d'État en Afrique (1990-2022) », *Revue française de droit constitutionnel*, n° 133, 2013, pp. 25-52.

Pariset G. (1921) : « La révolution (1792-1799) », in, Ernest Lavis (dir), *Histoire de la France contemporaine*, Paris, Hachette, Tome 2, 1921, p.

Roche J-J. (2001) : *Théories des relations internationales*, Paris, Montchrestien, 4^e édition, pp. 211.

Roussin J. (2019) : « Deux conditions de la légitimité démocratique », *Philosophiques*, vol.46, n° 1, printemps 2019, pp. 45-66.

Roussy C. (2022) : « Introduction : de la démocratie en Afrique », *Revue internationale et stratégique*, n° 126, 2022/2, pp. 43-51.

Sakpane-Gbati B. (2011) : « La démocratie à l'africaine », *Éthique publique*, vol.13, n° 2, 2011, pp. 13.

Savelsberg J-J. (2008) : « L'organisation sociale du déni et de la reconnaissance et interventions juridiques », *Actes de la recherche en science sociales*, n° 173, 2008, pp. 111-118.

Siegle J. (2022) : « Les coups d'État en Afrique et le rôle des acteurs extérieurs », *Centre d'études stratégiques de l'Afrique*, publier le 03 Janvier 2022, consulté le 10 Octobre 2023 sur www.africacenter.org, p. 3.

Tubiana J. (2021) : « Le Tchad sous et après Déby : transition, succession ou régime d'exception », *Politique africaine*, n° 164, 2021/4, pp. 121-140.

Touraine A. (1992) : « Démocratie qui est-tu ? », *Le courrier de l'UNESCO*, 1992, p. 9.

Utique S. (2020) : « Élection, démocratie et progrès en Afrique », interview de Pierre Jacquemot, *New Africa : Le magazine de l'Afrique*, publié le 23 novembre 2020, consulté le 10 octobre 2023.

Varikas E. (2003) : « La figure du Paria : une exception qui éclaire la règle », *Tumultes*, n° 21-22, 2003/1-2, pp. 87-105.

De l'UDEAC à la CEMAC : les considérations identitaires, un obstacle majeur aux initiatives communautaires ou l'influence de l'intégration par le bas sur celle du haut à la lumière de la libre circulation des personnes et des biens (1964-2022)

Ryther Didérot Evina Medjoto
rytherdevina@gmail.com
Université de Yaoundé I (Cameroun)

Résumé

De la création de l'Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC) le 8 décembre 1964, jusqu'à la mise sur pied le 16 mars 1994 de son héritière qu'est la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), l'intégration dans cet espace géographique particulier reste largement influencée par l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Cependant, il a été constaté que malgré les nombreux efforts qui ont été entrepris par les instances faîtières de l'Union d'abord, puis de la Communauté, la réalisation de cet important pan de l'intégration reste confrontée à un obstacle majeur, à savoir la persistance des considérations identitaires. Notre travail consiste donc à montrer l'impact de la persistance des velléités identitaires sur les initiatives prises par les Chefs d'Etat de la CEMAC et les dirigeants de l'instance communautaire sur la libre circulation des personnes et des biens depuis la création de l'UDEAC jusqu'à la naissance de la CEMAC.

Mots-clés

UDEAC, CEMAC, considérations identitaires, initiatives communautaires, intégration par le bas, libre circulation

Abstract

Neither the Customs and Economic Union of Central Africa (UDEAC), created on 8 December 1964, nor the Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC), created on 16 March 1994 to replace the former, has succeeded in assuring real integration in this geographical area through the effective free movement of persons and goods. However, we have noted that the efforts made by governing bodies of the Union as well as those of the Community have not stopped the persistence of identity-based considerations, which keeps obstructing the targeted free movement. The present work therefore sets to show to what extents that persistence of identity-based considerations has blocked the initiatives taken by both the CEMAC Heads of State and the leaders of the Community body on the free movement of persons and goods from the creation of UDEAC to that of CEMAC.

Keywords

UDEAC, CEMAC, identity-based considerations, Community Initiatives, population-centered considerations, free movement

Introduction

Au lendemain de la grande vague des indépendances survenues pour la plupart des pays d'Afrique autour de l'année 1960, les anciens territoires et colonies français de ce continent manifestèrent une volonté d'établir entre eux des relations commerciales dans le cadre des espaces régionaux. Il s'agissait à la base de construire un cadre de coopération intra-régional, avec l'aide de la France (Zozime 2011 : 13). C'est dans ce contexte que ceux de l'Afrique Equatoriale Française (AEF), formèrent le 8 décembre 1964 à Brazzaville, l'Union Douanière et Économiques de

l'Afrique Centrale (UDEAC). Celle-ci avait pour objectif à terme, de réaliser l'intégration complète de la sous-Région, à travers, entre autres, la création d'un marché commun avec suppression des obstacles aux mouvements des facteurs de production, la réalisation de la libre circulation des personnes et des biens (Zozime 2011 : 13-14). Du fait de la non-atteinte de ces objectifs, en particulier celui relatif à la libre circulation, l'UDEAC fut remplacée par la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), à la faveur du traité signé le 16 mars 1994 à N'djamena instituant cette Communauté et entré en vigueur en juin 1999 (Traité).

Dans le but de permettre à la CEMAC de réaliser les objectifs qui n'ont pas pu être atteints par l'UDEAC, un accent particulier a été mis sur le modèle d'intégration par le haut qui prône la réalisation des objectifs communautaires au travers des initiatives prises au niveau des Etats ou de l'instance communautaire.

Cependant, une analyse du processus d'intégration des Etats de l'Afrique centrale de l'UDEAC à la CEMAC, permet de constater qu'en ce qui concerne particulièrement la libre circulation des personnes et des biens, sa mauvaise appropriation par certaines populations de cet espace géopolitique qui se caractérise par la persistance des considérations identitaires et participe de l'intégration par le bas (Merino 2011 : 133-147), constitue un obstacle majeur pour sa mise en œuvre, nonobstant les démarches entreprises par les dirigeants des Etats et de l'instance communautaire pour son effectivité. C'est la raison pour laquelle le présent article tente de répondre à la question centrale suivante : dans quelle mesure peut-on dire que la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEMAC reste freinée par les considérations identitaires malgré les initiatives prises par les Chefs d'Etats de cette organisation ainsi que les dirigeants de l'instance communautaire ?

Pour répondre à ces questions sus-formulées, il est question dans le cadre de la réalisation de ce travail, de procéder à l'exploitation d'une pluralité de sources, conformément aux exigences de la recherche historique. La méthode utilisée ici est celle abductive qui consiste à soutenir une opinion à partir des faits. L'importance de ce sujet est qu'il permet, à la lumière de l'examen du processus de mise en œuvre de la libre circulation des personnes et des biens, de démontrer qu'un mauvais encadrement de l'intégration par le bas, à travers sa mauvaise appropriation ou encore la non-maîtrise des enjeux y afférents par les populations, peut constituer un important frein à l'intégration par le haut, à cause de l'impact significativement négatif qu'il peut avoir sur les initiatives prises au niveau de l'instance communautaire ou des Etats. Autrement dit, le mérite de cet article réside en ce qu'il constitue le dépassement du cadre d'analyse classique des obstacles à la libre circulation des personnes limités entre autres aux déficits infrastructurels, faiblesses institutionnelles, pour mettre l'accent sur la place centrale de l'homme dans le processus d'intégration. Il présente les considérations identitaires comme un important frein à la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC, dont la non-prise en compte plombe considérablement les initiatives prises au niveau des instances communautaires faïtières.

Afin de démontrer l'influence des considérations identitaires sur les initiatives déjà prises par les instances faïtières de la CEMAC en vue de l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens dans cet espace géopolitique, il est question dans la première partie de cet article, de présenter lesdites initiatives, puis dans la seconde, montrer comment cette libre circulation des personnes et des biens qui

n'avait pas pu être réalisée par l'UDEAC et avait consacré son échec, est freinée par les considérations identitaires développées par les peuples.

Les démarches entreprises par les instances faïtières de l'UDEAC et de la CEMAC en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des biens

Dans le but de réaliser la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'UDEAC puis de la CEMAC, de nombreuses initiatives ont été prises par les Chefs d'Etat de organisations sous-régionales qui se sont succédées l'une et l'autre, ainsi que les dirigeants des différentes instances communautaires y afférentes. Parmi celles-ci figurent en bonne place la suppression des visas d'entrée dans certains pays de la sous-région en faveur des ressortissants des Etats membre de ces espaces géopolitiques, la création de la compagnie aérienne Air CEMAC, ainsi que la construction des infrastructures communautaires et de leurs relais locaux.

La suppression des visas d'entrée dans certains pays de l'UDEAC et de la CEMAC en faveur des ressortissants des Etats membre de l'Union et de la communauté

De l'époque de l'UDEAC jusqu'à celle de la CEMAC, les Chefs d'Etat de ces organisations sous-régionales signèrent de nombreux Actes additionnels portant suppression de l'exigence d'obtention préalable de visas avant l'entrée dans un Etat de l'Union ou de la Communauté.

En effet, le 22 décembre 1972, les Chefs des Etats de la République Unie du Cameroun, de la République du Gabon, de la République populaire du Congo et de la République Centrafricaine adoptèrent la Convention commune sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement en UDEAC. Au terme de cette convention, tous les ressortissants des Etats membres de l'UDEAC, avaient le droit, dès l'entrée en vigueur de ladite convention, d'entrer librement dans le territoire de l'un quelconque des Etats membres, y établir leur résidence et en sortir à tout moment, conformément aux dispositions de cette convention (Convention 1972), à condition de présenter simplement une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans , ainsi que d'un carnet sanitaire international (Convention 1972). Par la suite, l'on adopta le règlement n°1/00-CEMAC-042-CM-04 du 21 juillet 2000 portant institution et conditions d'attributions du passeport CEMAC.

Le 29 juin 2005, soit onze (11) ans après la naissance de la CEMAC, les Chefs d'Etats de la CEMAC, au cours du sommet tenu cette même année à Malabo, signèrent l'Acte additionnel qui intégra désormais la Guinée-Equatoriale et le Tchad dans la Communauté et limita les conditions à remplir en vue de la libre circulation des personnes à la présentation unique d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Ce passeport confère à son titulaire le droit de circuler librement, sans visa, au sein de l'espace CEMAC (Règlement 2008). De ce fait, l'entrée des citoyens de la CEMAC aux Etats de cette sous-région ne devrait plus être conditionnée par la délivrance préalable d'un visa, mais uniquement sur présentation d'un des documents sus-cités.

Pourtant, malgré ces mesures, il avait été relevé, il y'a quelques années encore, que de nombreux citoyens ressortissants de cet espace géographique s'étaient retrouvés bloqués dans plusieurs aéroports de la CEMAC, pour cause de non-présentation des visas d'entrée (Mgba 2015-2016 : 9). C'est dire que l'exigence préalable d'obtention de visa est restée de mise, malgré les mesures prises par les Etats de la CEMAC pour y mettre un terme.

A cause de la recrudescence de cette mauvaise pratique consistant à exiger des ressortissants de la CEMAC le visa d'entrée dans les Etats membre de la Communauté, et pour remédier définitivement à ce problème et permettre une effectivité de la libre circulation des personnes et même des biens, les Chefs de l'Etat de la CEMAC adoptèrent l'Acte additionnel n° 1/13-CEMAC-070 U-CCE-SE portant suppression du visa pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l'espace communautaire. C'est dans ce contexte que l'ambassadeur du Cameroun en France par exemple signa l'Attestation d'exemption de visas d'entrée au Cameroun n° 0950/L/ACF/CAB du 17 octobre 2023. A travers cet acte administratif, il est réitéré pour tous les ressortissants des pays de la CEMAC, la latitude de circuler à l'intérieur de l'Etat camerounais sans nécessité d'obtention préalable de visas. Avec la signature par le Gabon des documents d'homologation du passeport biométrique CEMAC survenue en mai 2022, ce document est désormais entré en vigueur dans tous les Etats de la sous-région. Il reste donc que son utilisation puisse d'ores et déjà permettre à tous les citoyens de cet espace géographique de jouir des privilèges qui y sont rattachés, en l'occurrence, de circuler librement au sein des Etats membres de l'organisation, sans sollicitation préalable de visas.

En dehors de la suppression des visas d'entrée dans les Etats de la CEMAC en vue de faciliter la libre circulation des personnes et des biens et la rendre plus effective, de nombreuses autres initiatives ont été prises afin d'atteindre cet objectif. C'est le cas de la création de la compagnie aérienne AIR-CEMAC, ainsi que la construction de plusieurs infrastructures.

La création de la compagnie aérienne Air-CEMAC et la construction de plusieurs infrastructures

Depuis très longtemps, les difficultés rencontrées par les Etats de la CEMAC dans le domaine du transport aérien, suscitèrent au sein des six Etats de la CEMAC, précisément lors du sommet de N'djamena tenu en décembre 2000, l'idée de la création d'une compagnie aérienne communautaire. Cette initiative avait pour objectif de permettre progressivement de surmonter les difficultés liées à l'enclavement et l'insularité de certains Etats de la CEMAC, accélérer la promotion et le brassage des peuples, ainsi que l'interpénétration des cultures, faciliter et dynamiser les échanges commerciaux intra et extra-communautaires (Nkuete 2003 : 2). Ce projet relatif à la réalisation d'une ligne de transport aérienne dans la sous-région CEMAC devrait également permettre d'éviter, ou du moins, réduire considérablement les tracasseries des vols, caractérisées par des escales en Afrique de l'Ouest pour des voyages partant d'un pays de la CEMAC pour un autre de la même sous-région.

Les 6 et 7 juin 2002, les experts aéronautiques des Etats membres de la CEMAC, exception faite du Tchad absent, se réunirent au siège de l'institution

communautaire à Bangui, afin de permettre que ce projet prenne effectivement corps (Nkuete 2003 : 2). Au terme de leurs travaux, le projet de protocole d'accord relatif à la création de la compagnie communautaire, le business plan conçu qui est un plan d'affaires ayant pour objet la recherche des investisseurs potentiels en vue d'un meilleur rendement, ainsi que les projets de statuts et d'organigrammes furent approuvés après amendements. Pour ce qui est de la souscription au capital de la compagnie, ces experts conclurent que la libération du capital, plus précisément les 30% revenant aux Etats, représentent 4 milliards 500 millions de francs CFA à diviser par 6, ce qui revient à 750 millions de francs CFA par Etat membre. Cette délibération constituait un acte officiel visant à prouver aux investisseurs étrangers en particulier, la volonté politique des Etats de traduire en actes, l'engagement pris de créer une compagnie communautaire (Nkuete 2003 : 2).

Dans le but de donner corps à cette belle initiative, l'acte de naissance de la compagnie aérienne sous-régionale fut établi après la signature le 24 février 2005 à Libreville par le secrétaire exécutif de la CEMAC Jean Kuete et le Président Directeur Général de Royal Air Maroc, des textes créant la compagnie aérienne communautaire, baptisée « Air CEMAC » (Nkuete 2005 : 18). Le décollage effectif des activités de la compagnie était prévu avant la fin de l'année 2005 (Nkuete 2005 : 18). De nos jours, il y'a lieu de relever que la première session du Conseil d'Administration de la compagnie s'est tenue le 28 janvier 2011 à Brazzaville. Par la suite, les formalités d'enregistrement aboutirent à la constitution légale de la société, avec immatriculation au registre du commerce et de crédit mobilier de Brazzaville, ville siège de la compagnie sous-régionale. Il reste qu'il soit procédé, entre autres, à la signature du projet d'accord d'assistance technique pour que puissent être lancés les premiers vols (Ntsimi 2012 : 4).

Pour ce qui est des infrastructures relatives aux autres moyens de transport tels que ceux terrestres, de nombreuses avancées y ont également été enregistrées dans l'espace CEMAC, aussi bien au niveau sous-régional qu'au plan national, car la libre circulation des personnes et des biens ne saurait être réalisée sans les infrastructures en nombre suffisant et de qualité (Nnana 2020 : 2). C'est donc à juste titre que lors de la célébration le 16 mars 2020 de la 11^{ème} édition de la journée CEMAC, le thème des festivités fut intitulé : « Améliorer les infrastructures physiques pour promouvoir les échanges entre les peuples de la CEMAC ». A cette occasion, le président en exercice de la CEMAC, le président de la République camerounaise Paul Biya fit savoir que la problématique des infrastructures demeurait l'une des clés du développement de la sous-région (Mvondo 2020 : 28-29).

Au plan sous-régional, de nombreux projets intégrateurs ont été retenus en vue de faciliter cet aspect important de l'intégration. C'est le cas de la route Ouesso-Bangui-N'djamena qui traverse quatre pays de la sous-région, ou encore des projets relatifs à la navigabilité sur le fleuve Congo et ses affluents d'une part, ainsi que sur les fleuves Bangui et Sangha d'autre part. Ces projets ont pour objectifs de permettre que dans la zone CEMAC en particulier, l'on parle moins des problèmes de connectivité.

Cependant, dans le but de donner un coup de pouce aux projets communautaires qui pourraient avoir un impact sur l'intégration, chaque Etat de la CEMAC a entrepris de poursuivre la réalisation des projets nationaux, car ceux-ci constituent des relais

locaux des projets infrastructurels communautaires. Autrement dit, ces Etats ont compris que les projets adoptés au niveau de l'instance communautaire ne pourront contribuer à l'intégration que si dans chaque Etat, les infrastructures qui devraient les accompagner sont réalisées. Parmi les cas qui permettent illustratifs de cet état des choses, l'on peut citer ceux relatifs aux projets de construction des ponts sur les fleuves Logone et Ntem.

Le projet de construction du pont sur le fleuve Logone est un projet intégrateur qui vise à relier le Cameroun au Tchad. Cependant, compte tenu du fait que le pont seul ne suffit pas, les initiateurs de ce projet ont également prévu que sa réalisation soit accompagnée de celle des tronçons de route qui y donnent directement accès et répartis sur 14 km, dont 7,4 km côté tchadien et 6,8 km côté camerounais (Ndouyou 2020 : 13). Pour ce qui est du projet de construction du pont sur le fleuve Ntem, précisément au niveau de Campo et dont le processus de réalisation est déjà lancé, il permettra de relier les villes de Kribi et Campo au Cameroun à celle de Bata du côté de la Guinée-Equatoriale. Il vise, entre autres, à faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre les deux pays, promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays, assurer la traversée du fleuve en toute sécurité pour les personnes et les biens. Pour une meilleure rentabilité de ce projet intégrateur, le Cameroun a de son côté entrepris la construction de la route expresse Lolabé (port de Kribi) - Campo.

En marge de ces infrastructures terrestres, de nombreux projets d'infrastructures portuaires, énergétiques et ferroviaires nationaux et communautaires, selon les cas, ont été lancés, en vue de faciliter la libre circulation des personnes et des biens (<https://projectsportal.afdb.org>). Toutefois, malgré ces efforts et avancées enregistrés, la libre circulation des personnes et des biens reste perturbée par la persistance des considérations identitaires.

La persistance des considérations identitaires dans l'espace CEMAC

Dans l'espace CEMAC, le principe de la libre circulation des personnes et des biens reste confronté à une difficulté majeure. Il s'agit de la persistance des considérations identitaires dont les principales déclinaisons sont le rejet de l'autre, la crainte particulière manifestée vis-à-vis de certains citoyens communautaires comme les Camerounais, la persistance des tracasseries routières, l'adoption des comportements d'exclusion et d'hospitalité à géométrie variable.

Le rejet de l'autre et la crainte particulière des Camerounais

Dans le cadre de l'intégration régionale, la libre circulation peut être perçue comme le fait d'aller et venir, de quitter tout pays, y compris le sien, ou encore le droit de circuler et de choisir sa résidence sur le territoire d'un Etat en l'absence d'une contrainte et dans le respect des normes juridiques nationales. Sur le plan communautaire, elle implique que le citoyen communautaire se doit de jouir des droits lui permettant d'effectuer ses mouvements sur le territoire de la communauté, sous la protection de l'Etat. De son côté, ce citoyen a le devoir de respecter et de se conformer à la législation du pays d'accueil (Mamadou 2017 : 55).

La libre circulation des biens et des personnes est un principe de l'intégration qui prône les échanges des biens et services par les peuples se trouvant de part et

d'autre des frontières d'une zone géographique précise, sans contraintes. C'est un principe qui trouve sa source dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, qui dispose dans son article consacré au droit de libre circulation des personnes, que : « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays » (Déclaration 1948).

De ce fait, la liberté de circuler est reconnue à tout être humain dans cette norme internationale. Pour les Etats qui veulent se développer, il est donc important, non-seulement de se regrouper, mais aussi, de prôner cette libre circulation des biens et des personnes, bien entendu dans un cadre bien réglementé. Cependant, malgré l'encadrement apporté à la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC, la mise en application de ce principe reste dérisoire, le rejet de l'autre constituant une pratique assez récurrente dans cette communauté.

En effet, le rejet de l'autre est une réalité courante dans certains Etats de la CEMAC. Quel que soit la raison qui pourrait sous tendre cette attitude, il reste qu'elle constitue un important frein à l'intégration dans cet espace géographique et devrait être dépassée.

En fait, l'efficacité d'une politique d'intégration ne repose pas uniquement sur les moyens financiers et les stratégies économiques mises sur pied pour son succès. Elle découle aussi en grande partie de l'implication des peuples qui participe de l'intégration par le bas. S'il est admis que les grands projets infrastructurels sont indispensables à la réalisation ou au renforcement de l'intégration sous-régionale, il n'en demeure pas moins, que comme dans les autres organisations sous-régionales qui ont connu d'importantes avancées en matière de libre-circulation, celle-ci n'a véritablement été ancrée dans la réalité que par les rencontres et le brassage des hommes. Ceci avait d'ailleurs déjà amené Pierre Moussa, l'ancien président de la Commission de la CEMAC à militer en faveur d'une "CEMAC des peuples", ce d'autant plus qu'il existe entre plusieurs peuples de cet espace sous-régional, des convergences socio-anthropologiques réelles et multiséculaires (Adoum 2022 : 134).

Effectivement, les Fang qu'on trouve au Gabon sont les mêmes que l'on retrouve au Cameroun et en Guinée-Equatoriale. Il en est de même des Batéké que l'on trouve au Gabon et au Congo, ou encore des Gbaya qui se trouvent de part et d'autre des frontières camerounaises et centrafricaines. C'est aussi le cas des Moundang et des Toupouri présents au Tchad et au Cameroun. Mais curieusement, certains des pays de la CEMAC à l'instar du Gabon et de la Guinée-Equatoriale précisément, n'hésitent pas à expulser leurs frères des pays voisins au moindre incident.

En 1998 par exemple, de nombreux ressortissants camerounais, tchadiens et centrafricains furent expulsés de la Guinée-Equatoriale et du Gabon (Adoum 2022 : 136). S'il peut être admis qu'il n'existe pas d'affinités directes entre les peuples centrafricains, tchadiens et gabono-équato-guinéens, il n'en est pas de même des Camerounais dont certains peuples sont frères à ceux du Gabon et de la Guinée-Equatoriale, mais se retrouvent expulsés de ces pays du fait de leur appartenance à d'autres nationalités. Autrement dit, lorsque le Fang de la Guinée-Equatoriale expulse son frère Camerounais, il ne considère pas qu'il s'agit de l'expulsion d'un Fang au même titre que lui, mais d'un Camerounais, même si à la racine, ce dernier

est Fang. C'est dire que dans ces circonstances, c'est l'identité liée à l'appartenance à une nation étrangère qui est plus prise en compte que le lien originel d'appartenance à une même culture, une même histoire bouleversée par l'intrusion des forces de pénétration occidentales.

Si pour la Guinée-Equatoriale ces expulsions massives trouvent leur fondement dans les tensions visibles sur le marché du travail, les difficultés rencontrées par certaines entreprises et la situation illégale de certains migrants, les expulsions des Camerounais du Gabon, tout comme la xénophobie manifestée contre eux, sont antérieures même à la naissance de la CEMAC et remontent à l'époque des anciens présidents de ces deux pays, El Hadj Omar Bongo et Ahmadou Ahidjo (Adoum 2022 : 136).

En effet, pendant la période coloniale, la main d'œuvre camerounaise fut grandement employée pour la mise en place de certaines structures publiques gabonaises et très rapidement, les Camerounais furent identifiés au colonisateur (Ewangue 2009 : 56). Avec la montée au pouvoir de Léon Mba, la présence camerounaise se renforça au Gabon, surtout dans les secteurs comme l'économie. Ceci engendra auprès des Gabonais, un sentiment de frustration et d'humiliation qui se consolida par l'arrogance des Camerounais vivant au Gabon. Dès l'accession de Bongo à la magistrature suprême, de nombreux slogans tels que "le Gabonais d'abord", ou encore "le Gabon aux Gabonais", vinrent cristalliser le sentiment anti-Camerounais sur fond de revanche, car la plupart de ceux qui accédèrent au pouvoir avec le président Bongo étaient ceux qui avaient enduré cette humiliation et frustration. En conséquence, la communauté camerounaise devint l'une des plus combattues au Gabon. C'est dans ce contexte qu'en 1981, de nombreux Camerounais furent expulsés du Gabon (Ewangue 2009 : 56).

Dans le cas particulier des relations entre le Cameroun et la Guinée-Equatoriale, ces comportements sus-cités ont largement contribué à les détériorer, si bien qu'elles n'ont jamais été un long fleuve tranquille.

Pays faiblement peuplé et prospère en raison du boom pétrolier qu'il a récemment connu, la Guinée-Equatoriale a longtemps constitué un appel d'air pour de nombreux Camerounais désireux de s'établir et faire fortune dans ce nouvel Eldorado. Pourtant, pour la Guinée-Equatoriale, il importe de ne pas négliger le risque de se voir submergée par les migrants venus du Cameroun. Même s'il faut reconnaître qu'il est enregistré quelques avancées, il reste que la question de la libre circulation a toujours été une pierre d'achoppement entre le Cameroun et la Guinée-Equatoriale (Nlend 2020 : 3), cette dernière laissant toujours transparaître des soubresauts d'inhospitalité et n'hésitant pas à procéder à l'expulsion de nombreux Camerounais.

Ce comportement qui est contraire aux dispositions de l'article 3 de l'Acte Additionnel du 25 juin 2013 de la CEMAC qui reconnaît aux nationaux comme aux ressortissants de l'espace communautaire, les mêmes droits, à l'exception de ceux politiques, dans le respect des lois et règlements en vigueur dans le pays hôte (Acte 2013), amène à penser que le tissu sociétal de cet Etat en particulier est imprégné d'une répulsion de la présence étrangère.

Tout récemment encore, cette attitude guinéenne consistant à rejeter promptement l'autre a connu un tournant inédit avec la décision prise en juillet 2019 par la Guinée-

Equatoriale de construire un mur de séparation, long de 189 kilomètres au niveau de sa frontière avec le Cameroun. Ceci a débouché sur une crise diplomatico-militaire, le Cameroun estimant que ce mur empiétait en partie sur son territoire (Adoum 2022 : 125). Plus tard, des tensions furent ravivées sur cet espace, avec la décision prise par Malabo de construire des miradors au même endroit. C'est dans ce contexte que les ministres de la défense des deux pays organisèrent une rencontre qui se tint les 29 et 30 juin 2020 à Yaoundé, afin de trouver une solution à ce litige, car pour l'Etat Camerounais, ces miradors étaient construits en terre camerounaise, ce qui est d'ailleurs visible sur le terrain. Si cette décision prise par l'Etat équato-guinéen de construire un mur de séparation avec le Cameroun n'a pas été bien perçue par Yaoundé, le gouvernement de Malabo l'a justifié par le fait qu'il estime que le Cameroun est la porte d'entrée de nombreux ressortissants d'Afrique de l'Ouest qui transitent par ce territoire pour se retrouver illégalement en Guinée-Equatoriale (Nlend 2020 : 3). Heureusement, la signature d'un accord bilatéral signé entre les deux Etats mit un terme à ce différend frontalier naissant (Adoum 2022 : 137).

En réalité, les craintes formulées par l'Etat guinéen ne sont pas dénuées de tout fondement. Il existe effectivement au niveau de Kyé-ossi, de nombreuses pistes de contrebande qui permettent de partir de cette ville pour la Guinée-Equatoriale et l'une d'elle débouche justement sur un mirador dont les travaux de construction avaient été interrompus suite à l'intervention des autorités camerounaises.

Cependant, l'une des raisons pour lesquelles ces expulsions abusives, qui sont la matérialisation du rejet de l'autre, présentent un caractère aberrant se trouve moins dans le fait qu'elles s'effectuent très souvent dans une violence terrible, que dans le fait qu'elles s'appuient généralement sur des préjugés de masse, dont l'un des plus récurrents en zone CEMAC est la crainte du Camerounais.

La libre circulation des personnes et des biens est fortement freinée dans l'espace CEMAC du fait de la crainte vouée par certains ressortissants communautaires à quelques-uns de leurs concitoyens. C'est le cas des Camerounais dont la mobilité au sein de certains Etats reste réduite, car ils n'y sont pas toujours acceptés.

En réalité, au-delà des comportements de rejet abusif des autres manifestés beaucoup plus par les Equato-Guinéens et les Gabonais, il faut reconnaître que de nombreux Camerounais se sont également illustrés par des actes répréhensibles qui ont contribué à jeter l'opprobre sur eux-mêmes et renforcer le sentiment de méfiance vis-à-vis de leurs compatriotes installés dans les autres pays de la CEMAC. Ceci n'a pas toujours milité en faveur de leur liberté de circuler dans lesdits pays.

Le Camerounais a particulièrement très mauvaise presse en fait. S'il est considéré au Tchad comme quelqu'un de gonflé, prétentieux, cleptomane (Saibou 2001 : 319), dans plusieurs autres Etats de la CEMAC, il est perçu comme celui qui est toujours prêt à tromper les autres, à abuser de leur confiance, quitte à les mettre dans les problèmes (Domo 2013 : 188). En Guinée-Equatoriale et au Gabon particulièrement, les Camerounais sont perçus comme des délinquants fiscaux et économiques (Koufan et Tchudjing 2001 : 340).

Dans le cas spécifique de la Guinée-Equatoriale, depuis l'ère du premier président Macias Nguema, le régime de Yaoundé a été accusé de protéger et soutenir les redoutables escrocs et criminels à col blancs originaires du Cameroun où ils sont

appelés vulgairement feymen. Parmi les cas qui permettent de justifier cette mauvaise étiquette attribuée au Cameroun, l'on peut citer celui en 1976 d'une bande organisée composée du secrétaire du bureau de l'OUA à Malabo, un Camerounais et un complice employé au consulat du Nigéria, qui avaient fait transiter des fonds en devises convertibles à la Banque centrale de Guinée-Equatoriale pour un montant total de 64 millions de francs CFA. Dans le même sillage, l'on peut relever le cas du Camerounais, qui en 1977 avait emporté la somme de 72 millions de francs CFA représentant la paie de trois ministères équato-guinéens (Koufan et Tchudjing 2001 : 340-341).

Au cours des dix dernières années, de nombreuses affaires d'escroquerie impliquant des Camerounais ont fait les choux gras des médias équato-guinéens. Il y était fait allusion aux Camerounais qui à plusieurs moments étaient entrés en contact avec des commerçants équato-guinéens, leur prenaient des commandes payées cash sans jamais les livrer. Dans d'autres cas, il était question des Camerounais qui vendaient à prix d'or aux équato-guinéens, des articles de pacotille, ce qui indigna le gouvernement équato-guinéen qui considère que pour les Camerounais, leurs citoyens ne sont que bons à escroquer (Koufan et Tchudjing 2001 : 341). De nombreuses anecdotes de ce genre cristallisèrent la crainte particulière du Camerounais dans l'espace CEMAC et continuent à contribuer à la fermeture des frontières à sa vue, ou à son expulsion survenant à la moindre incartade. Tout ceci constitue un important frein à la libre circulation, fragilisée davantage par les tracasseries routières parfois ciblées, ainsi que l'adoption des comportements d'exclusion et d'hospitalité à géométrie variable.

La persistance des tracasseries routières et l'adoption des comportements d'exclusion et d'hospitalité à géométrie variable

Les multiples contrôles de police érigés par exemple à l'intérieur du territoire équato-guinéen visent moins à identifier l'individu sur place qu'à procéder à une distinction entre étrangers et nationaux. Pendant que les documents des étrangers sont vérifiés dans tous les contours, les locaux ne subissent presque pas de contrôles. Les nationaux interpellés se limitent souvent à donner leurs patronymes, éventuellement ceux des père et mère, ou encore de leurs villages d'origine, leur identité équato-guinéenne, et non fang, mettant ainsi un terme à tout contrôle supplémentaire (Ndoumou 2020 : 183-200). Ces contrôles anarchiques et identitaires furent même à l'origine d'un incident diplomatique survenu entre Malabo et Yaoundé en 1980.

En effet, cette année-là, les relations entre les populations d'Ebébéyin en Guinée-Equatoriale et Kyé-Ossi au Cameroun, furent momentanément ternies, suite à l'humiliation dont avait été victime le Consul Camerounais de Bata, alors qu'il empruntait cet itinéraire. Celui-ci avait ce jour fait l'objet de tracasseries violentes, caractérisées par un contrôle abusif de la part de certains douaniers et militaires équato-guinéens qui avaient procédé, non-seulement à la fouille de sa voiture et de ses bagages, mais aussi, à la cassure de sa valise diplomatique (Dyiebong 2005-2006 : 96). Par ailleurs, ces tracasseries routières dues à la multiplication des postes de contrôle de divers services administratifs (douanes, phytosanitaires, police, gendarmerie, eaux et forêts) impactent négativement et très significativement sur la compétitivité des produits de la CEMAC en termes de coûts de transport et de

production, qualité, quantité et délais de livraison, ce qui décourage les investisseurs.

Ainsi, contrairement à ce qui se passe dans certaines aires d'intégration comme la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la libre circulation des biens et des personnes en zone CEMAC continue à se heurter à des frontières hermétiques, des contrôles de police, et parfois même des civils, très rigoureux. Alors qu'à la CEDEAO la simple carte d'identité d'un Etat membre suffit à vous permettre de circuler dans un autre, il n'en est pas le cas dans la CEMAC. La méfiance y est de rigueur, au point où il n'existe dans aucun aéroport de cette région, contrairement à ce qui s'observe dans la CEDEAO, un couloir de formalités de police réservé aux ressortissants de la CEMAC. Les deux catégories de Nationaux et Etrangers qui s'y trouvent démontrent à suffisance que les Etats de la CEMAC ont opté pour le nationalisme le plus étroit, au détriment des objectifs prioritaires de la communauté (Ewangue 2009 : 41). A ces obstacles à la libre circulation dont les causes sont beaucoup plus identitaires, l'on peut ajouter la persistance des comportements d'exclusion et d'hospitalité à géométrie variable.

En effet, face à l'évanescence des frontières et à la difficulté à contrôler la circulation des hommes dans la région partagée par le Cameroun, la Guinée-Equatoriale et le Gabon en particulier, où les populations demeuraient unies par les langues Fang, Ntumu, Mvaé, Okak, les colons français et espagnols avaient fini par trouver les moyens de briser la familiarité et la complicité qui avaient jadis été pérennisées par des liens entretenus par ces peuples dans cet espace territorial. Par la mise en application de la politique coloniale d'assimilation des indigènes menée avec doigté et maestria dans cette aire géographique, Français et Espagnols avaient réussi à façonner les mentalités de ces populations locales en les aliénant, à travers la consommation gloutonne et naïve de la culture occidentale. Il s'en suivit un renversement des valeurs, caractérisé par la création des pôles identitaires (Dyiebong 2005-2006 : 102).

Dès cet instant, ces peuples situés de part et d'autre des frontières Cameroun-Gabon-Guinée-Equatoriale cessèrent progressivement de se définir par rapport à la langue, à leur histoire commune, aux coutumes, à la culture, ou aux traditions ancestrales. Les éléments de la culture française et espagnole tels que l'usage commun de la langue étrangère constituèrent dès lors leurs nouvelles valeurs d'intégration ou d'exclusion. Ce processus d'assimilation et d'exclusion eut pour principaux sous-bassement la systématisation des idées de différence. C'est alors que les populations commencèrent à manifester des idées de rejet des uns vis-à-vis des autres, malgré leurs origines communes, à travers l'usage des expressions telles que : « *O ne mone fulasi ya Cameroun, O ne mone fulasi ya Gabon, O ne mone pania ya Guinée* ». Ceci signifie respectivement : « *Tu es un Français du Cameroun, Tu es un Français du Gabon, Tu es un Espagnol de Guinée* » (Dyiebong 2005-2006 : 103). De nos jours, ces discours n'ont pas disparu, car il est encore coutume d'entendre des équato-guinéens, à la vue d'un Camerounais lancer : « *A ne mone Camerounès* », c'est-à-dire : « C'est un Camerounais ».

Ces expressions qui sont la manifestation de l'exclusion ou du rejet de l'autre dans la zone CEMAC, marquent la rupture profonde du sens de la fraternité sous-régionale, accentuée par des agressions physiques, ou encore des expulsions musclées des

populations considérées étrangères (Dyiebong 2005-2006 : 103) du fait de leur appartenance à des Etats créés par le biais des frontières tracées arbitrairement par les puissances coloniales.

Ce qui est plus paradoxal c'est que dans ce contexte d'exclusion, les Camerounais en particulier, ont toujours offert aux ressortissants des Etats voisins une hospitalité qui malheureusement ne leur a pas toujours été retournée lorsqu'ils se retrouvent dans lesdits Etats.

Au niveau de la frontière tchado-camerounaise par exemple, l'on a régulièrement vu des policiers tchadiens aller à Kousseri, saisir des personnes ayant des démêlés avec la justice tchadienne et les ramener tranquillement à N'djamena. Il en est de même de certains citoyens tchadiens qui, avec leurs pirogues, traversent le fleuve qui sert de frontière entre le Tchad et le Cameroun, pour aller couper du bois dans le territoire camerounais. A contrario, il n'est pas permis aux Camerounais d'aller couper du bois au Tchad et cela est scrupuleusement respecté. Le Tchadien se permet d'aller où bon lui semble en territoire camerounais, même étant véhiculé, alors qu'il est impossible pour les Camerounais lambda de s'aventurer dans le Tchad profond avec leurs véhicules. Certains éléments des forces de maintien de l'ordre étant toujours prompts à leur rappeler leur intrusion dans un territoire étranger (Domo 2013 : 187-190). Mais en dehors de ces entraves liées aux considérations identitaires, la libre circulation des personnes et des biens est encore plus freinée du fait du déficit infrastructurel auquel cette région fait face.

Conclusion

En définitive, de la création de l'UDEAC à sa mutation en CEMAC, la libre circulation des personnes et des biens dans cet espace géopolitique a connu d'importantes avancées, grâce à un certain nombre d'initiatives prises par les institutions faîtières des Etats de cette sous-région, ainsi que les dirigeants de l'instance communautaire. Parmi ces avancées, l'on peut citer la suppression des visas d'entrée dans certains pays de l'UDEAC et de la CEMAC en faveur des ressortissants des Etats membre de l'Union et de la communauté, la création de la compagnie aérienne Air-CEMAC, ainsi que la construction de plusieurs infrastructures. Seulement, malgré ces efforts fournis au sommet, la réalisation complète de la libre circulation des personnes et des biens reste confrontée à un obstacle majeur, en l'occurrence, la persistance des considérations identitaires dont les principales déclinaisons sont le rejet de l'autre, la crainte particulière manifestée vis-à-vis de certains citoyens communautaires comme les Camerounais, la persistance des tracasseries routières, l'adoption des comportements d'exclusion et d'hospitalité à géométrie variable.

Ainsi, ce travail a permis de constater que l'intégration des Etats dans les espaces géopolitiques sous-régionaux tels que la CEMAC, reste fortement influencée par l'implication des peuples. Autrement dit, il ressort de ce travail qu'au-delà des initiatives prises au sommet par les dirigeants des Etats de la CEMAC, ainsi que ceux de l'instance communautaire qui relèvent de l'intégration par le haut, il est important de sensibiliser davantage les peuples, car leur contribution à l'atteinte des objectifs communautaires et qui participe de l'intégration par le bas, peut constituer un frein sérieux auxdits objectifs, s'ils ne sont pas suffisamment imprégnés des enjeux y relatifs. Au sens plus large, l'intégration par le haut à travers

les initiatives prises au sommet ne peut avoir un écho plus retentissant que si l'accent était mis sur l'intégration vers le bas, à travers la sensibilisation des populations occupant l'aire géopolitique et géographique concernée.

Bibliographie

Acte additionnel n° 1/13-CEMAC-070 U-CCE-SE portant suppression du visa pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l'espace communautaire (Acte).

Adoum-Bakhit H.H. (2022) : La Communauté Economique et Monétaire des Etats de l'Afrique centrale (CEMAC), Les obstacles à l'intégration en zone CEMAC, L'Harmattan, Paris, (ouvrage).

Convention commune sur la libre circulation des personnes et le droit d'établissement dans l'Union Douanière et Economiques de l'Afrique Centrale du 22 décembre 1972 (Convention).

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) (Déclaration).

Domo J. (2013) : Les relations entre frontaliers Cameroun-Tchad, L'Harmattan, Paris (ouvrage).

Dyiebong Tchikou H.O. (2005-2006) : Kye ossi , une plaque tournante dans les relations Cameroun-Gabon-Guinée Equatoriale de 1968- 2003, Université de Yaoundé I, (mémoire de master).

Ewangue J. L. (2009) : Enjeux géopolitiques en Afrique centrale, L'Harmattan, Paris, (ouvrage).

<https://projectsportal.afdb.org> (Site web).

Koufan Menkene J. et Tchudjing C.(2001) : Un exemple de blocage de processus d'intégration en Afrique centrale : la persistance des facteurs conflictuels entre la Guinée Equatoriale et ses voisins francophones depuis 1979, in, Abwa D. (2001) : Dynamiques d'intégration régionale en Afrique Centrale, actes du colloque de Yaoundé, 26-28 avril 2000, tome 1, Presses Universitaires de Yaoundé, Yaoundé, pp. 327-345 (article).

Mamadou B. (2017) : La liberté de circulation et le développement humain en Afrique de l'Ouest et du Centre, L'Harmattan, Paris, (ouvrage).

Merino M. (2015-2016) : L'intégration régionale « par le bas », force de l'East African Community, in, Géoeconomie 2011/3 (n°58), p.p.133-147 (article).

Mgba L. (2015-2016) : Financement des infrastructures, le compte général des ressources du FMI dans le viseur, in, Mboke F. (2015-2016) : Diapason (article).

Mvondo Ayolo S.(2020) : Le temps des opportunités, n° 63, (magazine).

Ndoumou Bekale C.D. (2020) : Libre circulation en zone CEMAC, un challenge pour le couple Cameroun-Guinée-Equatoriale, Africa Humanities, vol.5, (article).

Ndouyou Mouliom J.(2020) : Construction du pont sur le Logone, la BAD décaisse 26 milliards, in, Nnana M.-C. : Cameroon tribune, n° 12090/8289, (article).

NKuete J. (2005), CEMAC Echos d'aujourd'hui, n° 16, (magazine).

NKuete J. (2005) CEMAC Echos d'aujourd'hui, n° 13, (magazine).

Nlend L. L. (2020) : Le mur de la honte, in, Akono J. B. (2020), *Camer press*, n° 92 (magazine).

Nnana M.-C. (2020) : Cameroon tribune, n° 12054/8253, (presse).

Ntsimi A. (2012) : Vision CEMAC, n° 005 (magazine).

Règlement n° 1/00-CEMAC-042-CM-04 du 21 juillet 2000 portant institution et conditions d'attributions du passeport CEMAC (Règlement).

Règlement n° 1/08-UEAC-042-CM-17 du 21 juin 2008 modifiant le Règlement n° 1/00-CEMAC-042-CM-04 portant institution et conditions de gestion et de délivrance du passeport CEMAC (Règlement).

Saibou I. (2001) : Cameroun-Tchad : image de l'autre et attitude, in, Abwa D. et al. (2001) : Dynamiques d'intégration régionale en Afrique Centrale, actes du colloque de Yaoundé, tome 1, Presses Universitaires de Yaoundé, Yaoundé, pp.313-325 (article).

Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (Traité).

Zang L. (2004) : L'intégration en Afrique centrale de l'UDEAC à la CEMAC, 58.3, pp. 410-419 (article).

Zozime Kamekamta A. (2011) : Le Cameroun à l'UDEAC bilan et perspectives d'une mission administrative contestée à l'ère du Renouveau, L'Harmattan, Paris (Ouvrage).

Le Maire dans les relations internationales : un focus sur les dynamiques de coopération décentralisée de la Commune de Bangangté au Cameroun

Célestin Kaptchouang Tchejip
kaptchouang90@gmail.com
Université de Yaoundé II (Cameroun)

Résumé

La figuration juridique et politique du maire au Cameroun comme acteur local dans le code des collectivités territoriales décentralisées de 2019 et les textes antérieurs, semble l'avoir souvent confiné dans un encastré territorial et national de ses activités. Il est difficilement présenté ici comme une des figures internationales des politiques de développement. En effet, les impératifs développementaux sociologiquement observés, obligent pourtant dans la dynamique de la coopération décentralisée, de sortir de ces apriorismes politiques et de voir le maire camerounais, non plus comme un simple acteur administratif et financier local, mais davantage comme un acteur des relations économiques internationales. Le cas de la commune de Bangangté, donne d'observer que les maires camerounais, tout comme l'Etat, dans le cadre de la décentralisation, sont de plus en plus adossés dans la quête internationale de partenariats économiques porteurs pour les territoires qu'ils représentent. Le maire devient ainsi à la fois, le représentant de sa commune auprès de bailleurs de fonds et des partenaires au développement lors des négociations et des rencontres au sommet, et apparaît ainsi comme la figure marketing des potentialités territoriales camerounaises. Le présent article, avec le cas de ladite mairie de Bangangté, se voudrait un effort sociologique d'études sur les stratégies municipales d'émergence internationale des territoires, par le travail des maires camerounais dans le cadre des dynamiques de coopération décentralisées. Il voudrait voir comment la figure internationale du maire dans ce contexte national, apparaît non seulement comme stratège de construction d'une vision de son territoire par son plan de développement et ses projets auprès des bailleurs de fonds, mais aussi comme marketiste international des potentialités dudit territoire par sa qualité de communicateur. C'est que, élu pour promouvoir le développement de son territoire, il entre dans la sphère internationale en quête d'une plus-value technique, managériale et d'investissements qui puissent booster économiquement sa circonscription, et qui par ricochet rehaussent son statut et son rôle économique dans les relations internationales du Cameroun.

Mots-clés

Maire, territoires, projets communaux de développement, bailleurs de fonds, relations économiques internationales, coopération décentralisée, marketing international

Abstract

The legal and political figuration of the mayor in Cameroon as a local actor in the code of decentralized territorial communities of 2019 and previous texts, seems to have often confined him to a territorial and national embeddedness of his activities. He is hardly presented here as one of the international figures of development policies. Indeed, the sociologically observed developmental imperatives, however, oblige in the dynamics of decentralized cooperation, to get out of these political apriorisms and to see the Cameroonian mayor, no longer as a simple local administrative and financial actor, but more as a player in international economic relations. The case of the municipality of Bangangté, shows that Cameroonian mayors, like the State, in the context of decentralization, are increasingly supported in the international quest for promising economic partnerships for the territories they represent. The mayor thus becomes both the representative of his municipality to donors and development partners during negotiations and summit meetings, and thus appears as the marketing figure of Cameroonian territorial potential. This article, with the case of the said town hall of Bangangté, would like to be a sociological effort of studies on the municipal strategies of international emergence of the territories, by the work of the Cameroonian mayors

within the framework of the dynamics of decentralized cooperation. He would like to see how the international figure of the mayor in this national context, appears not only as a strategist for building a vision of his territory through his development plan and his projects with donors, but also as an international marketer of potentialities of the said territory through its quality as a communicator. It is because, elected to promote the development of his territory, he enters the international sphere in search of technical and managerial added value and investments that can boost his constituency economically, and which in turn enhance his status and its economic role in Cameroon's international relations.

Keywords

Mayor, territories, communal development projects, donors, international economic relations, decentralized cooperation, international marketing

Introduction

Le monde occidental est sorti déstructuré de la guerre de 1939-1945. Et dans le cadre du processus de reconstruction, l'idée a été pour les institutionnels ainsi que les acteurs économiques et ceux de la société civile, d'inscrire la coopération internationale dans le sens d'une paix durable. Ainsi, dans le cadre des coopérations entre les magistrats municipaux en Europe, on a vu apparaître des jumelages notamment franco-allemands, dans l'objectif de promouvoir la réconciliation, et cette manière de faire va intéresser tous les pays européens (Mankou 2021). Plus tard, autour des années 2000, alors que se met peu à peu en place la décentralisation au Cameroun, cette action internationale des collectivités territoriales décentralisées françaises va s'y expérimenter et notamment dans la commune de Bangangté depuis le passage de Madame Ketcha Courtès. Les mairies du Cameroun au-delà du partenariat français, ont engagé par le biais de l'association des maires dite Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) une diplomatie municipale du même genre avec des pays d'Amérique du Nord comme le Canada, et ceux d'Asie comme la Chine, toujours en quête d'expérience de gestion et de coopération⁴³. La coopération décentralisée du Cameroun porte pour l'essentiel avec la France, sur des points comme la culture et l'écotourisme durable, l'eau et l'assainissement, la démocratie locale, la gestion urbaine et le soutien au développement social par le financement des projets. C'est dans le même sillage que va émerger le maire camerounais comme figure particulière des relations internationales du Cameroun. C'est que, une mairie comme celle de Bangangté va s'illustrer dans ces « nouvelles diplomaties », avec une « identité spécifique sur la scène internationale », au mieux une « internationalisation complémentaire de l'action de l'Etat » (Viltard 2010). L'ambition manifeste pour cette mairie de la région de l'Ouest Cameroun serait de saisir l'opportunité qu'est la mondialisation dans un contexte de libéralisme économique pour reconfigurer sa ville sur le plan du développement, et avec les marges de manœuvres qu'offre la décentralisation. Le maire de Bangangté émerge ainsi comme principal acteur porteur des relations internationales décentralisées de cette collectivité, entre recherche de couloirs aux petites et moyennes entreprises et le développement d'une coopération économique décentralisée (CED) comme mutations stratégiques de développement local face au piétinement des politiques de développement à l'échelle étatique (Abrika 2016). Les maires de Bangangté se sont ainsi illustrés depuis Madame Ketcha Courtès à un déploiement dans tous les aspects possibles de la coopération internationale, en dehors des questions de

⁴³ Entretien avec Tsanga Messi, ancien maire d'Okola (Mai 2019).

défense et de sécurité qui relèvent des fonctions régaliennes de l'Etat (Gallet 2005). Au vu de ce qui précède, la question reste celle de savoir quelles sont les dynamiques de coopération décentralisée qui construisent la figure internationale du maire au Cameroun, et particulièrement celui de la commune de Bangangté ? Il apparaît alors à l'observation empirique qu'il y a une construction de l'image internationale du maire au Cameroun à partir même des dispositions institutionnelles d'orientation de la coopération décentralisée au Cameroun. De plus, la dynamique internationale de la mairie de Bangangté tient des ambitions personnelles du maire qui use de ses lobbyings et autres réseaux d'affaires et politiques personnels dans le monde pour positionner sur l'échiquier international.

La construction de l'image internationale du maire Camerounais

L'internationalisation des collectivités territoriales décentralisées (CTD) est le fait des maires qui jouent un rôle décisif de figure locale et d'animateurs principaux de l'action internationale desdites CTD (Valler 2011). Les maires apparaissent alors comme des acteurs internationaux ayant juridiquement la compétence dans le positionnement international de leurs collectivités dans la recherche des partenariats, des investissements et de l'expertise managériale dans les domaines du développement des territoires⁴⁴. Pour ce faire, le maire camerounais, dans la construction de son image internationale, s'appuie sur les dispositions institutionnelles camerounaises liées à la coopération décentralisée, ainsi que sur le travail d'expertise technique et en coopération pour le développement des territoires du CVUC.

Les dispositions institutionnelles de la coopération décentralisée

Que l'on soit dans le cadre d'un jumelage ou d'une coopération, les dispositifs institutionnels donnent au maire camerounais une place internationale particulière, dès le moment où il s'agit des actions internationales portées pour et par les territoires (Mankou 2021). Dans les dispositions institutionnelles permettant au maire de construire son image internationale au Cameroun, l'on a d'un côté les dispositifs du décret N° 2011/1110 PM du 26 avril 2011 fixant les modalités de la coopération décentralisée et reconfirmé par le code général des collectivités territoriales décentralisées de 2019 très ouverts à un travail international de quête du développement des territoires par lesdits maires. D'un autre côté, on a la place institutionnelle accordée au CVUC comme organe technique d'accompagnement des territoires vers leur visibilité internationale comme espaces de potentialités et d'investissements économiquement porteurs.

Cadre réglementaire et position majeure accordée au maire comme acteur de la scène internationale

La figure du maire dans les travaux de Estelle Valler (2011) apparaît comme celle d'un « entrepreneur », et rejoint la figure camerounaise de la profession politique incarnée essentiellement par les hommes d'affaires qui chevauchent allègrement des affaires vers le politique, en quête du contrôle des itinéraires d'accumulation

⁴⁴ Entretien avec Henri Sévérin Assembe, Expert en décentralisation, PDG de Hautes Etudes de la Gouvernance Territoriales et de la Décentralisation (HEGTD) et de Collectivités & Territoires (Avril 2022).

camerounais (Geschiere et Konings 1993) par le contrôle de la production parlementaire des normes politiquement outillées (Nkot 2005) et le contrôle des territoires par la municipalité. L'international étant un autre espace avec des itinéraires d'accumulations dans la coopération, le sens entrepreneurial de l'incarnant municipal est également mu par la connexion à cet autre itinéraire qu'offre la coopération décentralisée ou la diplomatie municipale⁴⁵.

Ainsi, comme élu d'une circonscription, il occupe une position majeure et réglementaire qui lui offre des marges de manœuvres. La loi semble ainsi taillée politiquement par la catégorie économique chevauchée vers les professions politiques municipales et parlementaires afin de leur permettre d'occuper une place majeure dans ces nouvelles configurations de coopération internationales pour le développement au niveau local⁴⁶. L'observation permettant de laisser voir que dominant essentiellement dans ce registre de coopération pour le développement essentiellement les maires du parti au pouvoir dont le spectre national est assez élargi déjà au sein même du CVUC dirigé par eux⁴⁷. La coopération entre les villes du Cameroun et celles notamment françaises mettent travaille les domaines de l'ingénierie urbaine et essentiellement l'assainissement et l'aménagement urbain, l'habitat et le transport, qui eux également génèrent des marchés (Mankou 2021). Il faut pour la circonstance et les opportunités présentes, donner aux maires des instruments institutionnels de déploiement internationaux pour pouvoir mener ces activités de développement de leurs collectivités⁴⁸.

Selon l'article 2 (1) du décret N°2011 du 26 avril 2011 fixant les modalités de la coopération décentralisée, il apparaît que le niveau local de la coopération internationale a pour acteur central le maire. Une position que le code des collectivités territoriales décentralisées de 2019 va reconfirmer en son article 96. Ainsi, la maire est celui qui mène les objectifs de la coopération décentralisée de son territoire, notamment les échanges d'expériences et de savoir-faire, la contribution au rayonnement extérieur du modèle camerounais, devenant ainsi un des acteurs de la soft-power camerounaise par l'image internationale du pays qu'il doit vendre. Il devient ainsi en tout et pour tout celui qui impulse et soutient la dynamique du développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de son territoire (Article 4). Par de telles capacités, le maire camerounais a en même temps la compétence de conclure des conventions de coopération décentralisée (Article 6), de négocier lesdites conventions après autorisation des organes délibérants de la commune (Article 7). Il est donc explicitement reconnu comme le mandataire international de l'Etat au niveau local dans le déroulement et la conduite des projets envisagés dans les différentes conventions (Article 17).

C'est sur la base des instruments juridiques sus mis en lumière que la matérialisation du cadre de développement international de la ville de Bangangté menée par le

⁴⁵ « Les maires sont des hommes d'affaires au départ et qui usent de l'opportunité municipale pour rechercher des partenariats et des connexions pour leurs propres affaires sous des prête-noms », entretien avec une élite de la ville de Bangangté (Avril 2022).

⁴⁶ Entretien avec un conseiller municipal de l'opposition, militant du Social Democratic Front (SDF), Avril 2022.

⁴⁷ Idem.

⁴⁸ Entretien avec Henri Sévérin Assembe (idem).

maire, en termes de recherche de financements pour les projets de développement s'est déployée.

Matérialisation dans le cadre du développement territorial de Bangangté

Tout acteur qui représente un Etat renvoie une image qui impacte la perception qu'on a de son pays. Les images traditionnelles de la diplomatie ont été l'Ambassadeur, le Ministre, le Chef de l'Etat. Le maire apparaît comme le nouvel acteur de la diplomatie d'un Etat (Luis et Rodriguez, 2004). Le maire est de ceux qui travaillent de plus en plus la coopération développementale de leurs Etats, par la quête de partenariats pour des investissements au niveau local. Dans des séries d'entretiens menés auprès des cadres de la commune de Bangangté et de quelques membres de son conseil municipal⁴⁹, on a pu voir se mettre à l'œuvre les observations faites par Brice Arsène Mankou (2021) dans ses travaux sur la coopération décentralisée et les actions internationales des collectivités territoriales camerounaises. En effet, on peut observer un ensemble d'activités en amont, et d'autres en aval, avec un tropisme organique et organisationnel du maire.

En amont et dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée, le maire organise des séances de travail avec son conseil municipal, en marge des observations faites et des opportunités découvertes dans ses voyages d'affaires ou privé, d'abord en informel autour d'un repas ou d'un pot, puis en officiel autour d'une session du conseil municipal⁵⁰. Il procède avec son conseil à une « identification des partenaires » (Mankou 2021) en fonction des besoins impératifs de la collectivité, sur les plans sanitaires, des transports, scolaire ou agricole et autres. Vont alors suivre des séances de travail en visioconférences avec ces potentiels partenaires afin d'identifier les axes prioritaires de la future coopération, les réseaux de financements, les plans de communication, les cadres juridiques nationaux d'encadrement de la coopération et des conventions à venir, l'évaluation. Le maire se retrouve ainsi au-devant de la scène internationale comme incarnant de l'activité de développement internationale de toute sa collectivité à partir de ses dynamiques personnelles, et motivés en informel comme homme d'affaires par les potentiels marchés à venir⁵¹.

En aval, au niveau du management des activités de déploiement de la coopération décentralisée, le maire de Bangangté sur le plan empirique, apparaît manifestement, et notamment avec le background d'entrepreneur, comme un profil d'envergure dans la capacité de négociation. Madame Courtès peu avant, tout comme l'actuel maire Niat, apparaissent des entretiens avec leurs collaborateurs comme de bons négociateurs de projets de développement avec les bailleurs de fonds, dotés d'une grande capacité d'écoute⁵². Madame Courtès comme maire avait la particularité, dans ses nombreux voyages et échanges, de maîtriser les réalités endogènes de ses partenaires tant dans leurs besoins que leurs dispositions financières à investir dans tel ou tel autre domaine⁵³.

⁴⁹ Bangangté, Mai 2022.

⁵⁰ Idem.

⁵¹ Entretien avec un cadre de la mairie e Yaoundé 6^e, Mai 2022.

⁵² Le maire Eric Niat a réussi à négocier un projet de mini barrage hydroélectrique avec une société anglaise pour la fourniture de l'électricité dans sa commune. Voir <https://ecomatin.net/commune-de-bangangte-10-milliards-pour-un-mini-barrage-hydroelectrique-de-5mw/>

⁵³ Entretien avec l'un des collaborateurs de Madame Courtès à la mairie de Bangangté (Mai 2022).

L'image internationale du maire est ainsi construite en coulisses (en amont) avec des manifestations par des faits (en aval). Ces attitudes du maire se manifestent dans le champ politique qui est marqué par la représentation, avec la « recherche de sens » (Péquignot 2006) par le maire qui veut laisser une empreinte dans ses activités politiques tant au niveau national qu'international, question de demeurer pertinent sur le plan électoral au sein du parti qui l'a investi, et au sein de sa circonscription. Par la mise en avant du développement de sa circonscription, le maire de Bangangté semble chercher à l'international les relais et moyens de l'expression de sa visibilité. Les conditions sociales, historiques et économiques des municipalités camerounaises sont productrices des développements en termes d'images construites par les maires. Ces conditions par lesquelles les municipalités veulent impulser leur développement local sont à la base de la mise en place du CVUC pour accompagner l'activité développementale de coopération internationale des municipalités camerounaises.

Le travail technique du CVUC

Le CVUC (Communes et villes unies du Cameroun) est une association décentralisée chargée de la coordination, de l'animation et des interventions au service des communes. C'est aussi un laboratoire de recherche, de réflexion, de formation, d'information et d'échanges entre les acteurs municipaux. Il se positionne comme le porte-parole privilégié des communes et villes du Cameroun auprès des pouvoirs publics et de la communauté nationale et internationale (CVUC 2005). Ainsi, le CVUC se positionne comme organe de préparation de la diplomatie municipale et développementale des maires camerounais. Mais à l'observation, la commune de Bangangté semble se démarquer des offres du CVUC pour tracer ses propres perspectives et stratégies de déploiement international.

La préparation technique de la diplomatie municipale et développementale des maires camerounais

Le CVUC correspond aux dispositions du chapitre 4 du code général des collectivités territoriales décentralisées de 2019, relatives aux syndicats des communes au Cameroun. Selon l'article 105 (1) dudit code, le Syndicat de Communes est un établissement public intercommunal doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Selon le statut du CVUC voté par l'assemblée générale de 2005, cette institution dans le chapitre 4 dudit statut, dispose l'ensemble des moyens utilisés par elle pour accompagner le développement international des maires ainsi que leurs activités techniques de préparation et de négociations des investissements. Ainsi, le CVUC peut mettre sur pieds selon les cas, des services d'études, d'assistance technique et juridique, d'appui financier et de documentation à l'endroit des municipalités (chapitre 4 (a)). En outre, pour faciliter la formation des maires en la matière, il organise des colloques, des séminaires, ainsi que des programmes de formation et de concertation sur les problèmes précis auxquels font face les maires camerounais dans leur déploiement territorial et international (Chapitre 4 (b et c)). Ceci est davantage facilité par la participation à des rencontres d'échanges internationaux où l'on traite des problèmes de gestion des communes et villes, avec partages d'expérience et maturation des systèmes managériaux (Chapitre 4 (d)). C'est alors lors de ces échanges que se mettent en place des partenariats et peuvent se négocier des contacts avec toutes associations

et organisations nationales ou étrangères poursuivant des objectifs similaires de développement (Chapitre 4 (e)). Le CVUC joue également un rôle marketing en faveur de la visibilité internationale des maires par la publication de périodiques et documents, la promotion médiatique, ainsi que les négociations avec les gouvernements ou les exécutifs et conseils des collectivités territoriales décentralisées (Chapitre 4 (f ; g ; h)).

Le CVUC étant donné qu'il est un organe constitué par les maires camerounais, s'entoure également d'une expertise privée et publique en matière de décentralisation et de développement des territoires. Depuis 2016, le CVUC travaille en collaboration avec des partenaires camerounais au développement ayant des carnets d'adresses de financiers tant en Europe qu'en Amérique du Nord⁵⁴. De plus, il s'entoure également de l'expertise de grands hommes d'affaires et des chancelleries pour des facilitations d'accès à des forums mondiaux sur le développement des territoires. C'est le cas avec l'ambassade de France par le biais de l'Association Internationale des Maires Francophones (AIFM), qui permet aux maires d'Afrique francophone d'être présents à tous les forums économiquement porteurs de développement pour les territoires, et donnant des facilités d'accès aux investissements.⁵⁵ C'est que la décentralisation est devenue la nouvelle trajectoire la plus fertile et prometteuse de l'aide au développement dans un pays comme le Cameroun, dans la mesure où cette aide profite directement aux populations locales par la qualité communautaire et porteuse de développement des projets⁵⁶.

Aujourd'hui, la collaboration de l'expertise privée avec le CVUC pour aider les maires à faire émerger leurs municipalités par la quête internationale des investissements, s'appuie de plus en plus sur les institutions de formation en décentralisation⁵⁷. Le CVUC peut ainsi par les travaux des produits de ces écoles, aider les municipalités à produire des plans de développement, à faire une évaluation technique des potentialités des territoires, et à aider au montage des projets. Ainsi, entre modules sur l'ingénierie financière, le management municipal, les politiques de développement local ou la gestion des projets, le CVUC trouve une certaine matière grise sur laquelle elle peut s'appuyer pour faire émerger les territoires à l'international⁵⁸. D'aucuns comme c'est le cas notamment avec la mairie de Bangangté, usent de leurs moyens propres, et parfois des relations et réseaux privés du maire à l'international, afin de trouver les ressources et les moyens qui puissent porter le développement de leur collectivité.

Les particularismes des perspectives internationales de la commune de Bangangté

Le récit de vie dans les travaux de sociologie permet de tracer l'impact des trajectoires individuelles sur l'environnement du sujet étudié. Ce dernier est un entrepreneur de la transformation sociale et agit avec tous les moyens dont il dispose pour travailler la société dans le sens de ses convictions et de ses engagements (Amougou 2019). La tendance très internationaliste de la mairie de Bangangté est engagée dès la magistrature municipale de Madame Ketcha Courtès et a été

⁵⁴ Entretien avec le maire de la commune d'Akom 2 (Avril 2022).

⁵⁵ Idem.

⁵⁶ Entretien avec Henri Sévérin Assembe (idem).

⁵⁷ C'est le cas de HEGTD, institution spécialisée dans la gouvernance territoriale et la décentralisation.

⁵⁸ Entretien avec Henri Sévérin Assembe (Idem).

maintenue par le maire actuel Eric Niat par la qualité des projets et des partenariats nécessitant une expertise technique et financière internationale, comme c'est le cas actuel du barrage hydroélectrique municipal de la ville. C'est que les deux personnages ont des trajectoires influentes capables par leurs backgrounds d'impacter sérieusement la marche économique et internationale de la municipalité de Bangangté. Le second est très introduit politiquement et dans les chancelleries de par sa filiation auprès du président du sénat camerounais, ainsi que sa popularité dans le département du Ndé. La première quant à elle plus dynamique, est entrepreneur économique à la base, avec des connexions internationales très étroites, tant au niveau des affaires qu'au niveau politique notamment comme membre influente du parti au pouvoir RDPC (Rassemblement démocratique du peuple camerounais), et sympathisante du parti socialiste français, et elle est d'ailleurs proche de Anne Hidalgo le maire de Paris, et de Ségolène Royale (Dougueli, 2019). La dynamique de Ketcha Courtès comme sujet entrepreneur est très resautée dans le cadre des activités de diplomatie municipale. Elle a été présidente du Réseau des femmes leaders du Cameroun, composé des femmes maires, sénatrices, députés et chefs d'entreprises. Par ce réseau constitué, Ketcha Courtès a pu obtenir à l'international un projet d'électrification solaire de quelques municipalités camerounaises dirigées par des femmes et obtenues d'autres projets d'accompagnement de la femme dans la lutte pour la protection de l'environnement, notamment avec l'aide de l'Alliance solaire internationale dont Ségolène Royale est ambassadrice. Et par cette présence au Cameroun, et plus précisément de Ségolène Royale à la commune de Bangangté, l'ancienne maire de Bangangté a permis la visibilité internationale du tissu traditionnel Ndop de l'ouest Cameroun, aujourd'hui mis en honneur par la marque de vêtements « Hermès » (Jeune Afrique, 2018).

Hors du Cameroun, Ketcha Courtès a conduit à Montréal la délégation des femmes africaines de l'AIMF, en tant que présidente du Réseau des femmes élues locales d'Afrique (REFELA). Elle a été animatrice de l'atelier « Réseaux des villes, réseaux des femmes » lors des travaux et a été à la base de la mise en œuvre du partenariat stratégique AIMF-Union européenne (UE). Elle a été en outre marraine de la première édition du Prix des AIMF de la femme francophone.

En empruntant aux travaux et perspectives de Bruno Péquinot (2006), la magistrature municipale de la ville de Bangangté apparaît comme voulant amener l'opinion internationale à avoir une interprétation et une compréhension dans le sens extérieur des faits sur sa municipalité, en créant les conditions diplomatiques qui puissent construire sa visibilité tant sur le plan national qu'international. Il s'agit d'une économie de l'engagement de ses maires afin de se démarquer considérablement dans le leadership municipal, tant au Cameroun qu'en Afrique. Il s'agit pour les maires de Bangangté de rapprocher ce qu'ils veulent montrer ou mettre en scène en termes de dynamiques des leurs activités, à la réalité des grands moments internationaux qu'ils saisissent comme opportunités, afin de se frayer une place décisive et marquante. Ainsi, ils créent l'utilité autour de leur municipalité au Cameroun comme mairie incontournable sur la scène internationale camerounaise, tout comme « les planètes face à la circonstance du système solaire » (Godard 1965 cité par Péquinot 2006). Il y a donc au vu de ce qui précède, une dynamique d'internationalisation en termes de stratégies outillées par la municipalité de Bangangté.

La dynamique internationale de la municipalité de Bangangté

Les recherches sur le processus d'internationalisation selon Antonin Ricard Dr et Yaqi Zhao (2018) sont historiquement et essentiellement centrées autour de deux approches un peu opposées. Le premier des courants de cette recherche qui émergé dans les années 1970, et porté par des chercheurs de l'université Uppsala, pose l'internationalisation comme résultant d'un processus séquentiel et progressif. Le leadership à la tête de la mairie de Bangangté depuis la magistrature de Célestine Ketcha Courtès à celle actuelle d'Eric Niat a joué effectivement dans le sens d'un engagement progressif et avec un certain nombre de segments d'activités développementaux auprès des partenaires internationaux au développement et où le maire a toujours joué la carte personnelle de ses réseaux. Une ambition de démarcation jouée au niveau des marges de manœuvre politiques internes, mais aussi sur un appui séduction auprès des leaderships nationaux des Etats puissants comme la France.

Ambition et démarcation du maire de Bangangté face aux marges de manœuvres politiques inscrites dans les textes

En s'appuyant sur le modèle séquentiel et progressif, appliqué aux stratégies du leadership municipal de Bangangté, l'internationalisation de cette mairie et de son maire est la « résultante de variables d'état et de changement qui co-évoluent progressivement » (Johanson et Vahlne 1977) avec la connaissance des opportunités pour la collectivité à l'étranger, ainsi que des moyens officiels et privés dont dispose le maire et qui peuvent être mis à contribution. Ces éléments déterminent le niveau d'engagement à l'international de la municipalité. « Cette dialectique entre changement et état » permet l'acquisition progressive de connaissances de l'espace international, mesure les opportunités ainsi que les limites et les trajectoires à emprunter. Le maire pour le cas d'espèce use d'un lobbying personnel auprès des autorités camerounaises ainsi que d'une maîtrise des profils de financiers et autres bailleurs de fonds porteurs. De plus, on y décèle une ambition d'aller au-delà de l'offre technique du CVUC par la mobilisation technique d'une expertise privée et personnelle en marketing et communication.

Lobbyings personnels du maire auprès des autorités camerounaises et études de profils et bailleurs de fonds porteurs

Les travaux de Jean-François Bayart (1986) sur la « société politique camerounaise », font une sociologie des catégories qui font la structure du bloc hégémonique au pouvoir au Cameroun. C'est que, le parti au pouvoir depuis l'UNC (Union nationale camerounaise) jusqu'au RDPC actuel, a la particularité de réunir dans la construction de son militantisme et de ses cadres, l'ensemble des catégories politiques, économiques, intellectuelles et administratives qui font la dynamique de la vie de l'Etat. Il se crée alors ce que Alvin Ateba (2020) nomme les « communautés d'intérêts » entre ces différents acteurs dont les intentions de concentration des ressources politiques, économiques et administratives entrent en connivences à partir du point commun qu'est la plateforme du parti. Tous à partir du parti sont militants, mais en même temps des « incarnants » à la fois de l'intérêt général de l'Etat, mais aussi des intérêts des réseaux informels (Ateba 2020).

Le tableau ainsi tracé de la société politique au Cameroun, permet de comprendre les pratiques de chevauchement (Miaffo et Warnier 1993) de la sphère des affaires ou entrepreneurs vers la sphère de la profession politique. Ainsi, on se retrouve en face d'une double incarnation dans le même personnage : homme d'affaires et député ou homme d'affaires et maire. Cette représentativité de la corporation des entrepreneurs vers centrée sur les métiers du politique crée des évidences partisans de « camaraderies » partisane entre les fonctionnaires membres du parti au pouvoir et les entrepreneurs économiques du parti dans une convergence d'intérêts autour des marchés (Pigeaud, 2011). Que ce soit dans les travaux de Médard (1982, 1991), Bayart (1986, 1989) Owona Nguini (1997), Pigeaud (2011), et plus récents Ateba (2020), le fonctionnement de l'Etat se résume à une construction des réseaux à partir de la charpente partisane du parti au pouvoir, comme un fluide à l'intérieur duquel se déploient les catégories économiques, politiques et administratives en connivences d'intérêts.

Au vu de ce qui précède, la mairie de Bangangté d'abord avec Madame Ketcha Courtès femme très influente du RDPC dans le département du Ndé, et par la suite Eric Niat, fils du Président du Sénat et membre du bureau politique du RDPC, principal parti gouvernant au Cameroun, la logique des réseaux à partir de leurs trajectoires politiques et filiales demeure leur principale ressource stratégique, tant dans le déploiement développemental national qu'international de leur commune.

Pour la première, les entretiens menés auprès de ses anciens collaborateurs à la mairie de Bangangté font la description d'une femme capable de se créer des contacts de par sa très grande sympathie et son courage à aller vers les autorités politiques et administratives afin d'obtenir satisfaction à ses demandes⁵⁹. On l'a ainsi vu user de ses entrées personnelles auprès des ministres, des chancelleries, et même des autorités de la présidence de la République pour faciliter les autorisations nécessaires pour les déplacements des autorités municipales, se positionnant ainsi comme leader de plusieurs délégations de maires camerounais et même africains lors des grands forums internationaux⁶⁰. Ces ouvertures lui ont également donné accès à des catalogues de profils sur les potentiels partenaires et autres financiers internationaux pour le financement des projets de développement au profit des populations de sa collectivité. Certains de ses anciens camarades maires la décrivent comme en perpétuel mouvement lors des grandes rencontres internationales pour identifier les personnalités présentes ainsi que ce qu'elles peuvent aider de par leur background, à nouer ou à mettre en place au profit des collectivités territoriales camerounaises⁶¹. Comme femme-maire et leader au sein du RDPC, il s'agissait davantage pour madame Courtès d'engranger le maximum de projets pour les communes camerounaise et surtout pour la commune de Bangangté, et qui puisse ainsi entretenir son image de femme politique et d'affaires leader, tant au Cameroun, en Afrique que dans le monde francophone en général. On l'aura aussi vu mener des délégations de femmes politiques leaders territoriaux tant en Afrique qu'en Amérique du Nord, se positionnant comme une référence internationale dans le déploiement international d'un territoire. Ses réseaux tant politiques nationaux que d'affaires à l'international, ont été des facilitations de déploiement de ses

⁵⁹ Bangangté, mai 2022.

⁶⁰ Idem.

⁶¹ Entretien avec Tsanga Messi, ancien maire de la commune d'Okola (Février 2019).

- Entretien avec Saint Eloi Bidoung, adjoint au maire de la commune de Yaoundé 6 (Mai 2022)

stratégies de marketing de son territoire municipal, le rendant par son aura, plus visible et un peu plus connu tant sur le plan national qu'international⁶².

Le second quant à lui, bien que n'ayant pas la même envergure et la même énergie d'aura que son prédécesseur, Madame Courtès, s'appuie sur l'héritage de celle-ci à la mairie, ainsi que sur la baronnie familiale tenue par son père dans le département du Ndé et dans le noyau dur du bloc hégémonique de l'Etat, et à partir duquel il parvient à se déployer lui-aussi à l'international, mais davantage dans la multiplication des projets de développement.⁶³

On peut, au vu de tout ce qui précède observer que le déploiement des maires de Bangangté tant sur le plan national et davantage international, ne tient pas toujours de leurs appuis auprès du CVUC, mais d'abord de leurs capacités et ressources relationnelles et de réseaux personnels. Il y a donc comme une ambition de mieux faire, en allant au-delà de l'offre technique du CVUC par la mobilisation d'une expertise privée et personnelle. On verra plus loin que cette expertise satellise autour du marketing et de la communication territoriale menée par le magistrat municipal en personne avec une mobilisation de réseaux privés et personnels.

Le dépassement de l'offre technique du CVUC par la mobilisation d'une expertise privée et personnelle en marketing et communication

Bien que les élus du parti au pouvoir, le RDPC, soient tous camarades du même parti, il y a au fond une certaine compétition entre les maires pour la visibilité des activités politiques de chacun auprès de la hiérarchie du parti. Entre intrigues et coups bas, l'échiquier des cadres du RDPC est aux prises avec les luttes de positionnement pour l'occupation des postes d'influences au sein de l'appareil politique par la qualité du rendu politique de chacun sur le terrain politique (Messanga 2015). Autrement dit, il est de la nécessité stratégique de chaque maire de rendre visible et dynamique l'ensemble de ses activités au mieux de la satisfaction du vivier électoral en faveur du RDPC⁶⁴. En effet, il y va de la suite de sa carrière politique au sein des différents paliers de la hiérarchie du parti. Et pour cela, chaque maire va de la qualité et de la richesse de ses moyens mis à contribution : argent et accumulations, réseaux nationaux et internationaux, moyens de marketing et de communication, contacts et autres carnets d'adresses, etc.⁶⁵. Il semble donc se dégager une ambition de marketing politique principalement pour le maire de Bangangté par la mise en visibilité d'une collectivité ayant une vision économique et développementale d'envergure tant en infrastructures qu'en développement social, en y impliquant, au-delà du plan communal de développement, ses moyens propres. C'est que, avec l'arrivée de Madame Ketcha Courtès, la commune de Bangangté a pris une envergure qu'il faut nécessairement entretenir par la qualité pérenne des projets. Et cela nécessite que soit entretenu au profit de la commune un haut niveau de marketing qui aura du mal à aller au rythme des carcans procéduraux du CVUC et dont les capacités marketing, techniques et de négociations ne satisfont pas toujours les

⁶² Entretien avec un ancien conseiller municipal de la commune de Bangangté (Mai 2022).

⁶³ Idem.

⁶⁴ Idem.

⁶⁵ Entretien avec Bernard Owona, journaliste et militant du RDPC à la commune de Yaoundé 6^e (Avril 2022).

attentes des maires qui peuvent être des plus urgents et exiger un niveau technique plus important dans le ficelage et la négociation des projets⁶⁶.

Selon l'article 4 des statuts du CVUC, ce dernier offre un ensemble de services aux collectivités territoriales, mais qui dans l'appréciation n'apparaissent pas aussi pointus que la dynamique des magistrats municipaux eux-mêmes, qui sont parfois plus introduits que les cadres dudit CVUC tant au niveau national qu'international⁶⁷. Entre la création des services d'études, d'assistance technique et juridique, et d'appui financier et de documentation, ainsi que l'organisation des colloques, séminaires et autres programmes de formation et de concertation sur les problèmes d'administration municipale, les maires semblent à même de construire par leurs relations des connexions plus porteuses à partir de leur propre background au sein du parti, au niveau familial, comme dans leur profession d'origine, notamment le monde des affaires comme cela est le cas pour plusieurs élus au Cameroun⁶⁸. La décentralisation devant permettre le développement des territoires, il incombe aux maires de devenir des entrepreneurs économiques municipaux, qui devraient voir la commune comme un vaste projet de développement économique et infrastructurel. Ainsi, l'établissement de rapports de partenariat, de contacts et d'échanges avec une magistrature municipale aussi dynamique que celle de Bangangté, peut aisément se passer des services du CVUC et se fonder sur la puissance de son carnet d'adresses internationale et ses couloirs auprès des chancelleries et des grands regroupements municipaux internationaux et auprès de toutes les associations et organisations nationales ou étrangères poursuivant des objectifs similaires d'échanges sur le développement des territoires⁶⁹. La remarque faite est que la majorité des projets de la commune de Bangangté est l'œuvre de la dynamique de ses maires, et non de l'exécutif du CVUC qui peut être constitué de personnes n'ayant pas des contacts et des réseaux aussi puissants que ceux des maires de cette commune⁷⁰. Le CVUC devient donc l'image d'un secrétariat technique qui aide juste les maires à harmoniser l'organisation administrative, communicationnelle et marketing de leur projection internationale. En effet, ces derniers, et notamment ceux de Bangangté semblent davantage s'appuyer sur les réseaux d'amitiés personnelles auprès des leaderships national et international par leur capacité à créer des réseaux.

La capitalisation des réseaux d'amitiés personnels auprès du leadership national des Etats du Nord

La mondialisation pousse les entreprises ainsi que les acteurs du développement des territoires que sont les maires à voir les opportunités de développement de leurs collectivités en dehors du cadre national. Les auteurs de la théorie de l'acteur-réseau s'intéressent moins à la vérité des résultats de la science qu'à l'analyse du processus dont découlent ces résultats, en misant sur la symétrie entre les actants (Mahil et Tremblay 2015). Cette symétrie permet de traiter sur un même plan conceptuel : tous les facteurs contextuels ; les causes sociales et les causes techniques ; le discours de tous les acteurs ; les humains et les non-humains ; et les impartialités dans l'enregistrement du contexte. Pour le cas d'espèce, le maire de

⁶⁶ Entretien avec Henri Sévérin Assembe (idem).

⁶⁷ Idem.

⁶⁸ Idem.

⁶⁹ Idem.

⁷⁰ Idem.

Bangangté se positionne comme le centre névralgique de sa stratégie de réseaux au travers d'une mise à concours des réseaux d'amitié personnelle et sa capacité stratégiques et marketing vers des couloirs de partenariats personnels d'affaires au profit de la mairie.

Les concours des réseaux d'amitié personnelle du maire (le cas Ségolène Royale)

L'environnement politique dans de nombreux travaux d'anthropologie politique est perçu comme marqué par la rhétorique et la lexicologie de la famille. Il y a toujours des emprunts et l'usage d'un langage familial dans l'établissement ou la définition et la qualité des rapports entre les acteurs. Cette extension de la parenté semble être le plus souvent l'aboutissement, ou alors le couronnement des rapports entre des leaders politiques mues par la coopération (Njoya 2008 ; 2009). Il y a donc une bonne dose de parenté dans la gestion du pouvoir, soit par filiation, soit par extension de cette parenté au travers des usages d'un langage de fraternisation des relations entre deux peuples ou deux leaders.

Les travaux de François-Xavier Verschave (1998) sur la coopération internationale des pays africains avec la France révèlent qu'il y a toujours eu entre les officiels français et camerounais, ou entre les leaders politiques français et camerounais, une orientation des relations vers des amitiés étroites entre les différents acteurs. Il est d'ailleurs dans l'esprit des africains dans la tradition et l'esprit panafricain qui anime sa diplomatie, de communautariser les liens entre les membres d'une coopération, afin de renforcer les liens d'amitié et les orienter vers des considérations autour de la fraternité. Entre « peuple frère » et « peuple ami », ou « frère » et « ami », les attitudes ont tôt fait d'être orientées vers la solidification des liens et la communautarisation des intérêts dans la qualité des mots du discours entre les officiels⁷¹. L'amitié personnelle ou alors les logiques de réseaux personnels peuvent à un moment donné se trouver être le capital personnel d'un leader qui au-delà de la loi, trouve des moyens et stratégies pour atteindre ses objectifs de fonctions en s'appuyant sur ses propres lobbies.

Le 1^{er} aout 2018, un décret portant organisation du ministère de la Décentralisation et du Développement local est signé par le Président de la République. L'article 54 (1), tiret 4 dudit décret précise que ce ministère est chargé de la recherche, de la collecte, de la centralisation et de la diffusion des informations sur les opportunités de la coopération décentralisée. Dans le tiret 5 du même article, il est précisé que le ministère sert d'appui technique à la négociation, à l'élaboration et à la conclusion des conventions de coopération décentralisée, du suivi du partenariat entre les CTD et les ONG nationales et internationales ainsi qu'avec d'autres partenaires extérieurs. L'article sus-indiqué semble davantage préciser officiellement un travail préalablement fait officieusement par le lobbying, les logiques de réseaux et autres couloirs privés des acteurs, et qui ne sont en fait que les éléments porteurs de la réalité aperçue dans son aboutissement. Le projet MODEAB (maitrise d'ouvrage durable dans le secteur de l'eau et de l'assainissement à Bangangté), serait l'aboutissement, non d'un travail préalable des fonctionnaires du ministère en charge de la décentralisation, mais d'un travail premier de lobbying dans les congrès internationaux portant sur les thématiques de gestion de

⁷¹ Entretien avec Joël Trésor Nyonka, diplomate camerounais (Ministère des relations extérieures, mai 2022).

l'environnement⁷². Ce qui a permis à Célestine Ketcha Courtès de négocier de nombreux projets avec des ONG internationale, notamment dans le développement des latrines écologiques dans les écoles, l'assainissement urbain, l'adduction en eau potable, ainsi que la mise sur pieds d'un comité communal de l'eau et de l'assainissement en partenariat avec des structures en occident⁷³. Ce lobbying a été efficace pour Madame Courtès grâce à ses relations d'amitié avec Madame Ségolène Royale, membre du parti socialiste français dont Madame Courtès est sympathisante, et en même temps ambassadrice de l'Alliance Solaire Internationale (Dougueli, 2019). Madame Royale a ainsi été un tremplin de visibilité, d'accès et de facilitations pour le développement des projets en faveur de la commune de Bangangté (Dougueli, op.cit.), et notamment face aux lourdeurs administratives des autorités centrales de l'Etat au Cameroun.

Avec l'appui de Madame Anne Hidalgo, maire de la ville de Paris, amie proche de Madame Courtès, la mairie de Bangangté dans son projet d'adduction d'eau potable pour les populations, a pu bénéficier de l'appui technique et financier du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAPP) et de la Fondation Veolia⁷⁴. A l'issue de cette coopération issue des liens d'amitié du maire de Bangangté, la commune a pu bénéficier de 11 forages, 10 stations de traitement, 7 réseaux de distribution gravitaires, des bornes fontaines et autres branchements domestiques. Pour le volet assainissement, la commune a bénéficié de 15 blocs latrines dans les écoles et les marchés, ainsi que des campagnes de sensibilisation des populations à l'hygiène et salubrité⁷⁵.

Ainsi, le maire, Madame Courtès, en s'appuyant sur ses réseaux d'amitiés à l'international, a fait bénéficier à sa circonscription d'un certain nombre d'avantages en termes de projets de développement, et ceci à partir de stratégies de réseautages.

Les usages bénéfiques des stratégies marketing et communication d'affaires par la mairie

Les entretiens effectués auprès des anciens collaborateurs de Madame Ketcha Courtès, ainsi qu'auprès de certains conseillers municipaux et collaborateurs de l'actuel maire Eric Nyat, ont permis de mettre en lumière un certain nombre de stratégies notamment marketing de la municipalité pour se vendre auprès des milieux d'affaires occidentaux et ainsi obtenir des financements de différents projets⁷⁶. La municipalité de Bangangté mise essentiellement sur sa présence à l'international, espace le plus rentable et le plus propice en termes d'accès aux ressources, appuyé sur les partenariats personnels de l'incarnant municipal qu'est le maire. Ainsi, les projets communaux de développement sont d'abord ficelés dans la qualité du discours marketing qui les accompagne est entretenu par le maire en personne auprès de ses partenaires⁷⁷. Le projet prend alors la forme d'une force économique porteuse et très prometteuse, non seulement pour les populations

⁷² Entretien avec un conseiller municipal de la commune de Bangangté (Mai 2022).

⁷³ Idem.

⁷⁴ Idem.

⁷⁵ Projet MODEAB, Appui à la maîtrise d'ouvrage durable dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement dans la commune de Bangangté au Cameroun. Lettre Trimestrielle, N°9 Septembre-Décembre 2013.

⁷⁶ Bangangté, Avril et mai 2022.

⁷⁷ Entretien avec un cadre du CVUC (Mai 2022)

présentées auprès des partenaires comme adhérentes à cent pour cent au projet, mais également de produit marketing économique que lesdits partenaires gagneraient à « acheter »⁷⁸.

Ainsi, pris comme tel, le projet est également solidement appuyé auprès des autorités centrales de l'Etat, et notamment du ministère en charge de la décentralisation, comme respectant toutes les normes procédurales. Mais très souvent, les garanties semblent souvent données aux potentiels partenaires par le label politique du maire, membre influent du parti au pouvoir, ou par la filiation issue d'un pont du bloc hégémonique⁷⁹.

Généralement pour que ledit projet gagne en visibilité, les réseaux et canaux de communication sont mobilisés par le maire pour lui donner une certaine légitimité au travers de quelques mises en scène. Ainsi, en diffusant des spots sur la télévision nationale, ou sur le site internet du CVUC, ainsi que par la présence sur les colonnes du quotidien national, la magistrature municipale de Bangangté met en scène d'un côté les potentiels partenaires extérieurs pour légitimer auprès des autorités ledit projet. Et, en mettant en scène la présence de l'Etat et notamment du ministère de tutelle, il légitime ledit projet auprès desdits partenaires. Ce qui permet ainsi au maire de garder la main sur l'accélération des procédures de part et d'autre, le projet étant sur le plan marketing et par la communication autour, perçu par les acteurs majeurs comme étant sérieux⁸⁰. Comme tel, la stratégie marketing du maire est d'occuper tous les canaux possibles de diffusion, de promotion et de visibilité socio publicitaires, afin de leur apporter ce que Claude André, dans ses travaux sur le marketing politique, nomme la « caution », c'est-à-dire une « adhésion » des populations et des partenaires et de l'Etat, suite à une campagne de séduction autour des perspectives développementales contenues dans ces politiques publiques municipales de sa collectivité.

Bref, c'est une construction-séduction, avec un enchaînement programmé, dont les premières réalisations, sont la mise en scène à travers la présence de personnalité d'envergure comme Madame Ségolène Royale, avec pour but, par les images et le discours, de construire le « faire croire » et l'adhésion collective. Il y a, en cela, toute une figure de « rapports entre la sphère de la production politique » (Le Marec 2004) des images développementales politisées en faveur de la promotion de la décentralisation et du développement local au Cameroun, et « la sphère de la réception ». Le « processus de diffusion et d'appropriation » (Idem.) va se fabriquer à travers les cellules de communication construites en privé par le maire pour les circonstances, et qui emprunteront les couloirs des médias nationaux et de la presse privée pro gouvernementale. C'est une stratégie qui vise à « projeter dans la société des valeurs dont on espère qu'elles capteront l'énergie croyante des usagers. Autrement dit, l'on veut créer un récit avec un impact significatif dans la trajectoire collective » (Le Marec 2004) Observer la construction politique du marketing développemental de la municipalité de Bangangté en appelle, pour parler comme Bourdieu, à « un art de faire », où cet art n'est plus l'observation de la pratique sociologique, mais l'observation des usages politiques des idées économiques

⁷⁸ Idem.

⁷⁹ Idem.

⁸⁰ Entretien avec un rédacteur du journal en ligne Actu Cameroun, et pigiste de quelques quotidiens privés à Yaoundé (Mai, 2022).

(Bourdieu 1980). Autrement dit, les idées économiques mises en avant par ses maires sont les éléments les plus pertinents de construction sociale du politique dans cette mairie. Le politique use du discours économique et de développement international auprès de ses partenaires pour construire une démarche politique.

Selon Claude André (2014), le calcul qui sous-tend le marketing politique est le même que celui des campagnes publicitaires commerciales, sauf qu'au lieu d'inciter certains segments de population et des partenariats au développement à acheter un produit, on veut les convaincre de cautionner, par des communications autour du projet, et qui mettent en scène des personnalités de légitimation. Si l'on paraphrase la pensée sus-évoquée, le maire apparaît comme un stratège de la communication autour d'un ensemble de projets qu'il veut implémenter, tant en recherchant le soutien des autorités politico-administratives de l'Etat central, que l'adhésion des potentiels bailleurs de fonds internationaux. La stratégie se fait alors dans la manipulation des mots, des récits, des arguments, des images, bref toutes les ressources symboliques possibles qui puissent légitimer l'action ou le projet en construction.

Conclusion

La construction de l'image internationale du maire au Cameroun semble trouver en la mairie de Bangangté un terreau empirique assez fertile. C'est que, au-delà des marges que laissent l'appareil institutionnel pour permettre aux magistrats municipaux de de cette ville d'émerger sur la scène internationale par le développement d'une diplomatie municipale et la quête de financements, ces derniers marquent leur dynamisme dans les trajectoires développementales de leur collectivité au travers de la mise en concours de leurs réseaux politiques et d'affaires privé. La figure internationale du maire au Cameroun semble devoir se construire en général par la dynamique personnelle de chacun des maires qui devra comme à Bangangté, davantage exploiter les marges de manœuvre dont il dispose. La décentralisation étant encore inscrite dans la progressivité, l'autonomie diplomatique du maire camerounais n'est pas encore arrivée à maturité, la municipalité de Bangangté semble bénéficier au maximum du relationnel de ses maires et leur capacité marketiste à transformer le développement des territoires en projets d'affaires pour les bailleurs de fonds internationaux.

Bibliographie

Ateba A., (2020), « Hybridation stratégique et politiques de développement économique au Cameroun : cas des politiques du logement social », Projet R4D « The développemental State's strikes back ?, Semaine d'études scientifiques de la Chaire Unesco de l'université Alassane Ouattara (Abidjan-Bouake, 26 aout-1er septembre 2018), FNS.

Amougou G. M., (2019), « Le concept de sujet-entrepreneur : analyse de nouvelles formes de subjectivités à partir d'une enquête effectuée au Cameroun », *Nouvelles perspectives en sciences sociales*, 15 (1). <https://doi.org/10.7202/1068183ar>

Antonin R., and Yaqui Z., (2022), « Processus d'internationalisation et performance: aspects de la théorie Springboard au paradigme Uppsala », *Finance Contrôle Stratégie*.

Abrika B., (2016), « La coopération décentralisée, un levier pour le développement économique territorialisé. Exemples de Projets de coopération franco-algérienne, les Wilayate de Béjaia et Tizi-ouzou. De Boeck Supérieur? », *Mondes en développement*, Volume 3 n° 175.

Gallet B., (2005), « Les enjeux de la coopération décentralisée », IRIS éditions, *Revue internationale et stratégique*, Volume 1 N° 57.

Bourdieu P., (1980), *Le Sens pratique*, Paris, Editions de Minuit.

Mankou B. A., (2021), « Coopération décentralisée et actions internationales des collectivités territoriales camerounaises », Doctorat, France, fhal-03252784ff HAL Id: hal-03252784 <https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-03252784> Submitted on 7 Jun 2021. Consulté le 5/5/2022

Claude A., (2014), *Essai sur le marketing politique et les stratégies gouvernementales au Québec: Réflexions critiques* », Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en Science Politique, UQAM.

Décret N°2011/1116 du 26 avril 2011 fixant les modalités de la coopération décentralisée.

Décret N°2018/449 du 1^{er} Aout 2018 portant organisation du ministère de la décentralisation et du développement local

Miaffo D., Warnier J-P., « Accumulation et ethos de la notabilité chez les bamiléké », in Geschiere P., et Konings P., (1993), *Itinéraires d'accumulations au Cameroun*, Paris, Karthala.

Eco Matin, Commune de Bangangté : 10 milliards pour un mini barrage hydroélectrique de 5MW. 30 Novembre 2021

Valler E., (2012), « L'action internationale des collectivités territoriales en France : institutionnalisation des pratiques et professionnalisation des agents et élus territoriaux », Mémoire de stage de Master 2, Faculté de droit et science politique, Université Nice Sophia Antipolis (2011-2012)

Verschave F-X., (1998), *La Françafrique. Le plus long scandale de la République*, Stock.

Dougueli Georges, Cameroun : féministe, proche de Ségolène Royal, commerciale...10 choses à savoir sur Célestine Ketcha Courtès, Jeune Afrique, 24/04/2019

Bayart J-F, (1989), *L'Etat en Afrique La politique du ventre*, Paris, Fayard.

Médard J-F., (1991), « L'État néo-patrimonial », in Médard Jean-François, (sous la direction de), *États d'Afrique noire. Formations, mécanismes et crise*, Paris, Karthala.

Médard J-F., (1982), « L'Etat sous-développé en Afrique noire : clientélisme politique ou Néo- patrimonialisme? », Talence, Travaux et documents du Centre d'Etude d'Afrique Noire, Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux.

Johanson J., and Vahlne J-E, (1977), "The internationalization process of the firm. A model of knowledge development and increasing foreign market commitments", *Journal of international business studies*, 8.

Luis J-Ph. et Rodríguez A. N., (2004), « Introduction - Percevoir et décider : le rôle des images et des stéréotypes nationaux dans les relations hispano-françaises », *Siècles* [En ligne], 2, mis en ligne le 08 octobre 2014, consulté le 30 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/siecles/2260> Consulté le 5/5/2022.

Bayart J-F., (1986), « La société politique camerounaise (1982-1986) », *Politique Africaine*, 22, www.pol-afric.com/numeros/pdf/022005.pdf consulté le 05/05/2022

Marec J. Le, (2004), « Usages : Pratiques de recherche et théorie des pratiques », *Hermès* 38.

Loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriale décentralisées

Mahil A., Tremblay D-G., (2015), « Théorie de l'acteur-réseau », in *Sciences, technologies et sociétés de A à Z* [en ligne]. Montréal : Presses de l'Université de Montréal. (généré le 30 janvier 2022). Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/pum/4363>>. ISBN: 9782821895621. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.pum.4363>.

Owona Nguini M. E., (1997), « La sociogenèse de l'ordre politique au Cameroun. Entre autoritarisme et démocratie (1978-1996) : Les régimes politiques et économiques de l'Etat au gré des conjonctures et des configurations socio-historiques », thèse de doctorat, Tome I, Institut d'Etudes politiques de Bordeaux.

Messanga Nyamding P. Ch., (2015), *Paul Biya, L'Etat et le RDPC : Scènes des enjeux de l'épreuve du pouvoir 1982-2015*, Ed Danimber & Larimber.

Péquignot B., (2006), « De l'usage des images en sciences sociales », *Communications*, 80. Filmer, chercher. doi : <https://doi.org/10.3406/comm.2006.2372>
https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2006_num_80_1_2372

Geschiere P. et Konings P., (1993), *Itinéraires d'accumulation au Cameroun*, Paris, Karthala.

Nkot P. F., (2005), *Les usages politiques du droit en Afrique. Le cas du Cameroun*, Bruylant, Bruxelles.

Viltard Y., (2010), « Diplomatie des villes : collectivités territoriales et relations internationales », *Politique étrangère*, Numéro 3 Automne. DOI : 10.3917/pe.103.0593 Consulté le 5/5/2022

Étude de Psychologie Sociale sur le Processus Électoral de 2023 en Côte d'Ivoire : Une Analyse Documentaire

Michel K. Gbagbo
michelgbagbo@hotmail.com
Université FHB de Cocody (Côte d'Ivoire)

Résumé

L'objet de cette recherche est l'analyse des processus électoraux en Côte d'Ivoire, dans une perspective de psychologie sociale. En matière de psychologie politique, les psychologues font montre de prolixité (Dorna 1989). Mais la discipline, elle, fait montre de vitalité, en retour ! Ils ajoutent à l'observation empirique des faits sociaux, le paradigme individualiste consistant à interroger des relevés de résumés de recherche, à essayer de comprendre les mécanismes de l'influence sociale (Moscovici 1989). Nos résultats montrent chez les acteurs un état ambivalent où la confiance dans les institutions en charge des élections se mêle à un certain scepticisme quant à leur crédibilité et leur indépendance.

Mots-clés

Processus électoral, psychologie sociale, Côte d'Ivoire, 2023

Abstract

The focus of this research is the analysis of electoral processes in Côte d'Ivoire, from a social psychology perspective. In the field of political psychology, psychologists are verbose (Dorna 1989). But the discipline, in return, shows vitality! They add to the empirical observation of social facts, the individualistic paradigm consisting of questioning research summaries, trying to understand the mechanisms of social influence (Moscovici 1989). Our results show an ambivalent state among observers where trust in the institutions in charge of elections is mixed with a certain skepticism about their credibility and independence.

Keywords

Electoral Process, Social Psychology, Côte d'Ivoire, 2023

Introduction

Contexte électoral en Côte d'Ivoire

La Côte d'Ivoire est un pays de près de 30 millions d'âmes. On y dénombre environ 23% d'Étrangers (RGPH 2021). Leur coexistence avec les Ivoiriens, résiliente dans la quotidienneté, découle historiquement de la volonté de Félix Houphouët-Boigny de faire des différentes communautés une « poussière d'ethnies » parfaitement maillée.

En 2020, briguant un troisième mandat présidentiel, Alassane Ouattara, chef de l'exécutif ivoirien, répond aux violences des manifestations par une répression occasionnant un peu plus d'une cinquantaine de morts civils (Human Right Watch 2020).

Le chef de l'Etat a pris ses fonctions le 6 mai 2011 aux termes d'une crise postélectorale. Depuis, la plus récente modification de la constitution ivoirienne a

eu lieu en 2016. Le Conseil Constitutionnel en a maximisé la portée, l'assimilant à la création d'une nouvelle Loi fondamentale. Le Président sortant remportera au premier tour ce « premier mandat de la Troisième République », avec 95% des voix.

Le RHDP⁸¹, Parti au pouvoir, a remporté les trois dernières élections locales en Côte d'Ivoire, l'une en 2013, l'autre en octobre et novembre 2018, et la dernière en septembre 2023, avec 123 municipalités sur 201 et 25 régions sur 30 en sa faveur.

	Municipales	Régionales	Sénatoriales
RHDP	123	25	56
OPPOSITION	34	4	6
INDEPENDANTS	44		2
TOTAL	201	30 (1 à reprendre)	64

Elections locales et sénatoriales en Côte d'Ivoire en 2023

Définition de la psychologie sociale et justification de son utilisation pour comprendre le processus électoral

La psychologie sociale est une branche de la psychologie qui étudie comment les individus pensent, ressentent et agissent dans le contexte de groupes sociaux (Fischer 2020). Utile dans l'analyse des élections (Nakbi et Lebreuilly 1991), elle s'intéresse aux comportements électoraux, aux mécanismes de persuasion, à l'influence des groupes et des identités sociales, à la structure de la communication politique et à son impact sur les comportements, aux biais cognitifs dans les décisions ainsi qu'à l'influence sociale et aux réactions émotionnelles dans l'engagement politique (Aldrin et Hubé 2017). De sorte que parler de psychologie sociale et de psychologie politique serait même un pléonasm (Moscovici 1989).

La théorie de l'analyse institutionnelle (Bodart 2019), a permis de mettre en lumière le rôle des structures institutionnelles et politiques d'un pays dans l'organisation des élections, leurs dysfonctionnements de même que leur impact sur le comportement des électeurs. Cette démarche sociologique s'inscrit dans la continuité de la psychologie sociale des groupes et de l'analyse macrosociologique de la société.

Objectifs de l'étude et questions de recherche

L'objectif d'analyser les processus électoraux ivoiriens dans une perspective de psychologie sociale a conduit, dans une approche non centrée sur le seul comportement des électeurs, à s'intéresser aux principales institutions électorales. La question de recherche porte sur l'efficacité des mécanismes de gestion et de supervision des élections, sur lesquels reposeraient l'intégrité des votes et la confiance des citoyens dans le processus électoral.

⁸¹ RHDP : Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix

L'article est structuré en trois sections : une Revue de la littérature, une Méthodologie et des Résultats. Une discussion sera introduite à la fin de la Conclusion.

Revue de la littérature

Contextualisation des travaux existants

Plusieurs études ont abordé la question de la crédibilité des processus électoraux en Afrique. Par exemple, l'étude de Sery (2016) a exploré la réintroduction du multipartisme et des élections compétitives sur le continent, qui ont malheureusement conduit à de graves conflits, compromettant ainsi le progrès démocratique. D'autre part, Darracq et Magnani (2011) ont montré que malgré l'apparente universalisation des processus démocratiques en Afrique, on y trouve encore des successions dynastiques et des accords de partage du pouvoir par suite de violences post-électorales, et ce, malgré la présence de processus électoraux formels. Initialement conçus comme des instruments clés du modèle démocratique, les processus électoraux, en particulier en Afrique de l'Est, semblent aujourd'hui favoriser le contrôle autoritaire sur la sphère politique et le maintien au pouvoir d'une élite, en dépit des échéances électorales (Dufief 2015)

En Côte d'Ivoire, l'International Crisis Group (ICG 2008) a établi des conditions préalables pour des élections pacifiques, notamment la réussite du processus d'identification, l'établissement d'une liste électorale consensuelle, la mise en œuvre d'un plan de sécurisation, un accès libre et équitable aux médias d'État et la dissuasion des violences. Cependant, on observe dans ce pays une évolution du boycott des élections, passant d'un outil de protestation à une forme de résilience de l'opposition face à la restriction des libertés civiles (Assouanga, 2016). D'autre part, l'Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA, 2021) a validé la crédibilité des processus électoraux ivoiriens. Ainsi, comme de nombreux pays africains, la Côte d'Ivoire dispose de structures électorales formelles dont la crédibilité est débattue.

Études antérieures selon l'approche de la psychologie sociale

Diverses études en psychologie sociale ont investigué les processus électoraux depuis la publication de « The American Voter » par Angus Campbell et *al.*, en 1976. L'ensemble a abordé six problématiques : (1) examen de l'influence des médias et des discours politiques sur les processus électoraux (Chabrol et al. 2004) ; (2) impact des campagnes électorales sur les opinions et les comportements, (Nadeau et al. 2012) ; (3) rôle des émotions dans le processus électoral (Perriard et Van de Velde 2021) ; (4) impact des identités sociales (appartenances ethniques, religieuses, régionales) sur les processus électoraux (Haut-Commissariat des Nations Unis aux Droits de l'Homme 2023) ; (5) existence de biais cognitifs, tels que la dissonance cognitive, l'effet de contraste ou les heuristiques de jugement dans les choix électoraux (Amokrane et Ait Ouaret 2021) et (6) rôle des interactions sociales et des normes de groupe sur les décisions des électeurs (Bodart 2018).

Récemment, la recherche a suggéré que l'érosion de la satisfaction et de l'engagement démocratiques peut conduire à une diminution de l'engagement des

électeurs, à une plus grande importance accordée aux résultats électoraux plutôt qu'aux processus démocratiques, à une moindre légitimité des candidats gagnants et à une augmentation de la polarisation politique (Conseil de l'Europe 2007). Quant à Moustapha Kane, en 2019, il a montré que les partisans des partis au pouvoir ont tendance à percevoir l'intégrité électorale comme étant nettement supérieure à celle des partisans de l'opposition ; le soutien à un parti pourrait donc influencer la perception de l'intégrité électorale.

La psychologie sociale, en définitive, permet une compréhension approfondie des mécanismes psychiques qui orientent les acteurs, qu'ils soient décideurs institutionnels ou votants, dans l'arène politique.

Méthodologie

Description de la méthode et de la technique utilisées pour étudier le processus électoral

La méthode dialectique, qui examine à la fois la définition d'un concept et sa remise en question, a mis en exergue le rôle des structures politiques et institutionnelles dans l'organisation des élections, leurs points de tension et leurs dynamiques. Comme technique de collecte de données, la revue de documents a donné lieu à une analyse documentaire de type dialectique (Pourtois et Desmet 2007). Et ce, sans interaction avec les individus, eu égard à la sensibilité du sujet.

Le choix des documents

La sélection des documents s'est opérée en fonction de critères spécifiques : fiabilité, disponibilité, pertinence et capacité à répondre à la question de recherche. Deux cas font exception ; ceux directement produits par des acteurs politiques, écartés en raison de leur orientation prononcée. Et ceux considérés comme pièces de procès, exploités mais dont les références sont demeurées confidentielles.

Présentation et Analyse des Résultats

Sept éléments-clés ont été abordés : encadrement du processus, résultats des élections, risques de violence, cas du Sénat, requêtes en annulation, crédibilité du processus et taux de participation. Seulement cinq (risque de violence, cas du Sénat, requêtes en annulation, crédibilité et taux de participation) seront contradictoirement débattus, du fait de l'intérêt du sujet et de la documentation disponible.

Présentation et résumé succinct de chaque type de document

Documents 1 encadrant le processus électoral : Fondé sur l'Ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020 portant nouveau code électoral, le Code électoral détermine les conditions d'éligibilité, les modalités de scrutin, les règles de contrôle des campagnes ainsi que les procédures de contentieux et la périodicité des élections locales (municipales et régionales) et sénatoriales fixée tous les cinq ans. La CEI (Commission Électorale Indépendante), autorité administrative établie par la loi

n°2014-335 du 05 juin 2014 portant modification de la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001, les organise concrètement : elle s'occupe de la gestion du fichier électoral, de la supervision du processus électoral, des litiges pré-électorales et de la proclamation des résultats provisoires. Ces élections enfin sont placées sous le contrôle du Conseil d'Etat, lequel, établi par la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 qui en détermine les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement, est l'instance suprême de validation des résultats définitifs et de règlement des contentieux électoraux.

Ces élections sont également encadrées par un dispositif souple de « dialogue et de concertation » entre les acteurs politiques, le Cadre permanent de dialogue (CPD)⁸².

Document 2 (de Wikipédia) relatif aux résultats des élections : Selon Wikipédia, dans un article du 14 octobre 2023, les élections locales et sénatoriales en Côte d'Ivoire se sont déroulées dans le calme. Le RHDP a remporté la majorité dans les 201 communes et 25 des 31 régions. Le PDCI et le PPA-CI n'ont gagné que quelques communes. Des incidents à Kouibly et dans le Guémon ont nécessité une reprise du scrutin. La victoire du RHDP positionne le parti pour maintenir sa majorité aux élections sénatoriales.

Documents 3 sur les risques de violence : La Commission électorale indépendante (CEI) a prévu la réception des candidatures pour les élections municipales et régionales du 1er au 19 juillet 2023. Des mesures, comme l'arrêté n°099/CEI/PDT du 10 août 2023, ont assuré un processus électoral sans violence. Ces élections ont contrasté avec les brutalités civiles et policières de 2023.

Documents 4 relatifs au Sénat : La CEI, par suite de la décision n°003-042/ESEN/CEI/CC du 21 août 2023, et en conformité avec le décret n°2023-673 du 12 juillet 2023, a publié la liste des candidats aux élections sénatoriales du 16 septembre 2023 et a convoqué le collège électoral le 10 septembre 2023. Le scrutin a eu lieu le 16 septembre 2023 pour élire 64 sénateurs. Avant cette élection, le gouvernement a été dissous. Madame Kandia Camara, précédemment Député, Maire et Ministre, a été nommée (conformément à l'Ordonnance n°2018-143 du 14 février 2018 permettant à un tiers des Sénateurs d'être nommé par le Président de la République), Sénateur - et a ensuite été élue présidente du Sénat.

Documents 5 relatifs aux requêtes en annulation et en reprise des élections : En 2023, les requêtes en annulation des élections locales en Côte d'Ivoire ont été traitées par le Conseil d'Etat, contrairement à 2018 où la Cour Suprême en aurait été responsable. Selon Ebrotié, porte-parole de la Commission Électorale Indépendante (CEI), le 14 septembre 2023, les électeurs, candidats et listes de candidats pouvaient contester les résultats. Au total, 71 contestations ont été enregistrées pour les conseillers municipaux et 13 pour les conseillers régionaux (Cyprien 2023 b). Les requêtes, principalement concentrées sur des municipalités telles que Cocody, Plateau, Port-Bouët, Yopougon, devaient être déposées dans les délais prescrits au siège de la CEI (Barro 2023). Malgré le rejet de plusieurs requêtes par le Conseil

⁸² Les autres dispositifs antérieurs de dialogue, tels que le Comité de suivi de l'accord politique de Ouagadougou (CSAPO) et le Groupe International de Travail sur la Côte d'Ivoire (GIT-CI) n'existent plus.

d'État, les élections ont été annulées dans dix localités, y compris une région (Kesse 2023). Les audiences sur le contentieux électoral 2023 se sont conclues le 10 octobre 2023.

Document 6 : crédibilité du processus électoral en 2023 : Le rapport de la Plateforme pour l'Engagement Citoyen de Côte d'Ivoire (PEC-CI), présenté par le journal en ligne L'Infodrome (Gouza 2023 a), confirme la crédibilité « totale » des élections locales en Côte d'Ivoire. Basé sur les données de 715 observateurs déployés, ce rapport souligne leur régularité et transparence. Il met en avant une campagne électorale apaisée, du 25 au 31 août 2023, une cohésion sociale préservée grâce au comportement approprié des candidats, et conclut à la régularité des opérations de vote, de dépouillement, de compilation, et de proclamation des résultats par la CEI.

Documents 7 relatifs aux taux de participation : Lors des récentes élections locales en Côte d'Ivoire, le taux de participation a été annoncé par le président de la Commission Électorale Indépendante (CEI), Coulibaly-Kuibiart Ibrahime, avec 44,61% pour les élections régionales et 36,18% pour les élections municipales (Cyprien 2023 a). Ce taux de participation était un enjeu majeur (Sépé 2023) et constituait un test crucial en prévision de la présidentielle de 2025, avec l'espoir d'indiquer un intérêt renforcé pour la politique et une participation citoyenne accrue (Diagne et Ferkatadji 2023).

Mobiliser les électeurs était important, considérant les taux de participation de 2018 (35,78% pour les municipales et 36,20% pour les régionales). Un taux élevé aurait témoigné de la vitalité de la démocratie et de la légitimité des élus, dans un contexte national marqué par le décès du président du PDCI, Henri Konan Bédié, et une sous-région connaissant des interruptions des processus électoraux. Malgré la participation de tous les partis politiques traditionnels, l'émergence d'alliances politiques nouvelles, et le retour de leaders autrefois emprisonnés à la Haye, la confiance dans le processus électoral et la pertinence des enjeux politiques pour les électeurs semblent ne pas avoir été pleinement établies.

Analyse psychosociologique du processus électoral

Au sujet des risques de violence : Malgré une atmosphère « paisible » (CEI 2023), l'on a pu relever au cours de ce processus électoral des insuffisances potentielles et des points préoccupants qui pourraient entraîner à terme des risques de violence (Aube Nouvelle 2023). Ces points concernent : une main d'œuvre électorale « délictuelle », des accusations portées directement contre des agents de la CEI (corruption, collusion, absentéisme et amateurisme), une certaine prévisibilité des violences, une faible participation aux élections, la question de l'utilisation abusive de l'argent pendant la campagne, celle de la manipulation des listes électorales, les difficultés d'accès aux médias publics, les problèmes liés à la liberté d'expression dans certaines localités, le « chantage au développement » dans le discours politique, la récurrence des tendances identitaires et la question de l'indépendance de la CEI.

Une révision électorale serait nécessaire pour éviter que de futures élections ne deviennent une source de conflits. La question centrale n'est pas la victoire du parti

au pouvoir, mais la « victoire démocratique » de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la légitimité des résultats proclamés.

Interrogations sur les élections sénatoriales : Les élections sénatoriales qui ont suivi les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire soulèvent une question fondamentale : la CEI était-elle en mesure de les organiser à ce moment-là ? En principe, non, car ces élections se sont déroulées avant l'entrée en fonction des conseillers municipaux et régionaux nouvellement élus, qui sont normalement chargés d'élire les candidats au Sénat. Cela remet en question la légitimité de ces grands électeurs et, par extension, celle des membres élus par eux au Sénat.

Une autre interrogation émerge concernant la nomination de Mme le Député Kandia Camara en tant que Sénateur. En théorie, la réponse est également négative. En effet, Mme Kandia Camara détient un mandat de député suspendu en raison de son incompatibilité avec sa fonction de membre du gouvernement. Sa nomination en tant que Sénateur, une fonction également incompatible avec celle de Député, soulève l'interrogation sur la légalité de détenir simultanément les deux mandats parlementaires. La CEI, sans commentaire explicite, a ainsi vu Mme Kandia Camara détenir deux mandats parlementaires, exerçant le rôle de Présidente du Sénat par elle-même et celui de Député par l'intermédiaire de son suppléant. Pour respecter la constitution, elle aurait dû démissionner formellement de son poste de Député avant d'assumer la fonction de Sénateur. Cette situation met en lumière une double violation de la constitution : l'exercice incompatible de deux mandats parlementaires et la continuation, par un tiers, d'un mandat de député éteint, puisque l'entrée au Sénat équivaut de facto à une démission de l'Assemblée nationale.

Le cumul libre de postes, surtout dans des positions de pouvoir, peut avoir des conséquences psychosociales négatives sur la société. Ces impacts se manifestent par une perte de confiance dans les institutions et les dirigeants, induisant un sentiment de trahison et de déception chez les citoyens. Le scepticisme envers le système politique est renforcé, avec une perception d'application inéquitable des règles, générant un sentiment d'injustice. Cette situation contribue à une démotivation politique, réduisant la réceptivité aux discours politiques et la participation citoyenne. Le désintérêt peut également entraîner une polarisation sociale entre les bénéficiaires du système et ceux marginalisés, compromettant la cohésion sociale. Enfin, le cumul contestable peut éroder la légitimité politique perçue, remettant en question la légitimité des institutions et des leaders, même si le cumul en soi est légal.

Au sujet des requêtes en annulation : Des demandes ont été déposées auprès du Conseil d'État dans au moins deux circonscriptions spécifiques, Zuénoula (pour les municipales) et le Gontougo (pour les régionales), afin de représenter les grandes régions géographiques de la Côte d'Ivoire. Ces circonscriptions ont également été sélectionnées en raison des requêtes déposées par les candidats de l'opposition, non élus, demandant l'annulation des résultats des élections municipales et la tenue d'un nouveau scrutin. Pour des raisons juridiques, ces documents n'ont pas été inclus dans la bibliographie.

Ces demandes mettent en lumière l'influence opérationnelle considérable de l'exécutif dans le système institutionnel ivoirien, où le pouvoir semble concentré.

Malgré des irrégularités persistantes, la CEI a validé les résultats de ces doubles élections, remportées par le RHDP, le parti au pouvoir. Les pratiques contestées incluent des entraves au vote, la transhumance d'électeurs, des violences, des fraudes, l'interdiction d'accès à certains centres de vote pour certains candidats ou représentants, des attaques de voyous (appelés les « loubars »), des expulsions d'électeurs des centres de vote, des intimidations, l'enrôlement et le vote de demandeurs non-inscrits, des falsifications du listing électoral et des procès-verbaux, le non-respect des heures d'ouverture et de fermeture, ainsi que la compilation des résultats en l'absence de représentants de l'opposition. Ces diverses techniques suscitent des interrogations quant à la fiabilité du processus électoral en question.

Sans idée préconçue, le thème abordé concerne en partie l'indépendance de l'entité responsable de l'organisation des élections, malgré une autonomie formelle. Un déficit d'indépendance au sein de cette structure peut engendrer divers impacts sur le plan psychosocial, influençant les perceptions, attitudes et réactions émotionnelles des citoyens envers le processus électoral. Cela peut susciter une désillusion au sein de la société, créant un sentiment de méfiance envers l'équité des élections, minant ainsi la confiance dans la démocratie. De manière similaire, les citoyens peuvent développer un scepticisme général envers la politique. Le manque d'indépendance de l'organe électoral peut être perçu comme une manipulation politique, décourageant ainsi tout intérêt pour les débats politiques et contribuant à une démobilisation plus large des citoyens vis-à-vis de la vie politique.

Sur la crédibilité de la validation des élections par la PEC-CI : La crédibilité des ONG opérant dans le domaine politique peut être influencée par divers facteurs tels que la transparence de leurs objectifs, leurs sources de financement et leurs activités. Dans le cas spécifique de la Plateforme pour l'Engagement Citoyen de Côte d'Ivoire (PEC-CI), des préoccupations émergent depuis novembre 2022. Aucune information n'est accessible sur son site, et son compte Facebook est désormais utilisé pour promouvoir des personnalités et des activités spécifiques. Son rapport sur les élections locales est également inaccessible, mentionné uniquement sur le site du journal en ligne Infodrome. Par ailleurs, un article du même journal (Gouza 2023 b), dédié à la promotion du président de l'ONG, M. Remi Ebrin Yao, comme potentiel membre du prochain gouvernement, soulève des questions sur l'indépendance politique et financière de l'ONG, des aspects cruciaux pour garantir sa crédibilité. Des interrogations supplémentaires enfin subsistent quant à la méthodologie de travail, l'expertise, et la capacité de l'ONG à respecter les règles éthiques nécessaires pour contribuer valablement aux débats politiques.

D'un point de vue psychosocial, le manque de crédibilité d'une ONG active dans le secteur politique peut engendrer des conséquences négatives à la fois au niveau individuel et collectif. Au niveau individuel, cela peut provoquer une perte de confiance dans l'ONG, entraînant des sentiments de déception voire de trahison. Collectivement, cela peut diminuer la propension des individus à participer à des activités politiques, à soutenir des causes, ou à s'engager dans des campagnes. Une telle situation contribue au scepticisme envers les activités politiques, conduisant à une démobilisation des individus et des groupes vis-à-vis de l'engagement politique. Cela peut également entraîner une perception négative du rôle des ONG dans la promotion du changement politique.

A propos du faible taux de participation : Sur le plan psychosocial, cette faiblesse structurelle de la participation peut être interprétée de diverses manières : 1. Désintérêt pour la politique locale : Les Ivoiriens peuvent ne pas se sentir concernés par des enjeux locaux qu'ils perçoivent comme éloignés de leurs préoccupations quotidiennes telles que le travail, l'alimentation, le transport et la sécurité. 2. La pauvreté peut également constituer un obstacle à la participation électorale. Les personnes susceptibles de voter peuvent être refrenées par un « présentisme », attendant des gains immédiats du processus de vote tels que des cadeaux, des dons ou un financement. 3. Manque de confiance dans le processus électoral : Les électeurs peuvent douter de l'équité et de la crédibilité du processus électoral, ce qui peut les dissuader de voter. Un sentiment d'impuissance peut les envahir, leur faisant croire que leur vote n'aura pas d'impact réel sur les résultats des élections. Ce manque de confiance contribue à la démobilisation politique et à une perception négative de l'utilité du processus électoral. 4. Déficit de documents administratifs : Les électeurs, souvent confrontés à des difficultés économiques et ayant eu une mobilité accrue par suite de la guerre postélectorale de 2010, peuvent ne pas disposer des informations et des documents administratifs nécessaires pour voter. Le manque de motivation pour entreprendre les démarches requises peut également jouer un rôle dans cette faible participation. 5. Interrogations sur les candidatures : Si les électeurs ne se sentent pas représentés par les candidats ou les partis politiques, ou s'ils ne comprennent pas les nouvelles alliances en formation, ils peuvent choisir de ne pas voter. L'absence de connexion avec les choix politiques proposés peut entraîner un désintérêt et une abstention. 6. Persistance d'un sentiment d'insécurité : Un sentiment d'insécurité peut dissuader les électeurs de participer à une élection. Si les électeurs se sentent menacés ou craignent pour leur sécurité personnelle pendant ou après le vote, ils peuvent hésiter à se rendre aux urnes, en particulier dans les zones où des tensions ou des conflits ont eu lieu. Ce facteur peut avoir un impact significatif sur la mobilisation électorale.

Des enquêtes et des études plus approfondies seraient nécessaires pour comprendre précisément les raisons de cette faible participation. La faible curiosité pour le vote de la part des jeunes, pourtant majoritaires⁸³, pourrait trahir une forme de défiance, d'incivisme (Nahi 2021). On pourrait observer au sein de la société une « fracture socio-politique », séparant d'un côté des jeunes diplômés instruits, éclairés politiquement, et de l'autre des jeunes non instruits, sans diplôme, à la recherche d'emploi, et désintéressés des compétitions électorales.

Conclusion et Discussion

Le processus électoral ivoirien de 2023 présente des contrastes. Contrairement à 2020, ces élections ont été marquées par une faible incidence de violences. La présence des ONG, bien que parfois sujette à des questionnements sur leur crédibilité, peut contribuer à instaurer la paix et la stabilité. La constitutionnalisation du processus, soutenue par des textes législatifs et des arrêtés, établit aussi un solide fondement juridique et politique à ce processus. Bien que le pays dispose d'institutions formelles dédiées telles que la CEI et le CE, il demeure cependant essentiel de garantir l'indépendance de ces structures

⁸³ En effet, selon le RGPH 2021, 75,6% de la population totale a moins de 35 ans. Cela signifie que plus de trois personnes sur quatre en Côte d'Ivoire sont des jeunes.

administratives et judiciaires par rapport au pouvoir exécutif, un principe souligné par le Conseil Européen.

L'implication des partis politiques dans la consolidation du processus démocratique reste également mitigée puisque le chantage au développement, l'achat de conscience des électeurs ou éventuellement le recours au repli identitaire font parfois figure d'offre politique, ce qui pourrait indiquer une faiblesse de l'offre partisane proprement dite (Aube Nouvelle Ibid.)

Le pays a démontré une certaine résilience face à l'adversité. Après avoir traversé une grave crise post-électorale en 2010, suivie d'une crise pré-électorale en 2020, il a réussi à organiser des élections jugées crédibles pour certains (PEC-CI Ibid.), et presque sans violence. Ces élections marquent le retour à l'inclusivité. Et peut-être à un pluralisme plus stable et plus pacifique, à condition que soient menées des réformes structurelles (ICG Ibid.).

Sur le plan psychosocial, le processus électoral en Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays africains, serait influencé par une multitude de facteurs psychosociaux. D'une part, il y aurait une certaine polarisation ethnique et politique, en lien avec la notion de « bastion imprenable », ce qui peut conduire à des tensions et des conflits lors des élections. Les affiliations ethniques et politiques, le chantage au développement et l'achat de conscience peuvent également souvent l'emporter sur les questions de programme politique, ce qui peut entraîner une polarisation accrue et potentiellement des violences.

D'autre part, la question de l'usage abusif de l'argent pendant la campagne, la manipulation des listes électorales, et toutes sortes d'entorses au processus, pourraient en altérer la légitimité, contribuant à un climat de peur, d'exclusion, de délégitimation, de contestation et à des dynamiques sociales conflictuelles (Fischer Ibid.).

Cette perte de crédibilité entraîne souvent un « désengagement citoyen » (Drozda-Senkowska et al. 2007) ; les personnes, habitées du sentiment que leur voix ne compte pas, se rétractent d'un processus qu'elles considèrent comme biaisé. L'institution, par ses agissements, exerce en effet une pression sur les comportements des individus et des groupes censés participer aux élections (De Visscher 2016). Les risques sont non seulement que n'émerge, de cette « méfiance généralisée », une « perception négative de processus électoraux » (Kane Ibid.), mais également une radicalisation du discours politique (Boismenu 2005).

De fait, cette faible participation électorale des jeunes (75,6% de la population ivoirienne a moins de 35 ans), pour diverses raisons, demeure un sujet de préoccupation. Ceux-ci semblent se désengager d'un processus électoral dans lequel ils restent sous-représentés. Le taux de participation des jeunes de 18 à 34 ans aux élections présidentielles de 2015 était faible (33,7 %), contre 66,3 % chez les plus de 35 ans (Agodio 2022). Cette tendance semble se maintenir. Les données démographiques spécifiques concernant la participation électorale des jeunes ne sont pas toujours disponibles immédiatement après les élections de septembre 2023. On note cependant un faible taux de participation générale : 44,61% pour les régionales et 36,18% pour les municipales (CEI Ibid.)

La jeunesse ivoirienne, malgré sa large représentation démographique, est souvent exclue du processus électoral, avec une sous-représentation fréquente dans les décisions politiques. Le manque de considération pour leurs préoccupations peut engendrer un sentiment d'aliénation et de désenchantement envers la politique, entraînant une diminution de la participation électorale des jeunes. Afin de remédier à cela, il est essentiel de mettre en place des mesures visant à encourager leur participation et à assurer une représentation équitable de tous les segments de la société lors des élections.

Bibliographie

Agodio C. J. B. (2022) : Jeunesse et participation citoyenne en Côte d'Ivoire. Stéréo, n° 116, 2022 : 95-106.

Aldrin P. & Hubé N. (2017) : Chapitre 5. L'âge des publics : penser la démocratie des médias de masse. Dans Aldrin P. & Hubé N. (eds) (2017) : Introduction à la communication politique, De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve : 111-138.

Amokrane M. et Ait Ouaret Y. (2021) : Impact des Biais Cognitifs sur les Décisions Stratégiques : une Etude Conceptuelle. ResearchGate (RG) : Volume 7, n° 1 (Avril 2021) : 801-820

Assouanga K. L. (2016) : Le Boycott : Facteurs, Enjeux et Impact sur les processus électoraux en Côte d'Ivoire de 1990 à 2016. Rev iv hist 2016 ; 27 : 5-18.

Bodart Y. (2018) : Les phénomènes de groupe. Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale 2018/1-2 (Numéro 117-118) : 119-146.

Bodart Y. (2019) : L'analyse institutionnelle. Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale 2019/1-2 (Numéro 121-122) : 85-103.

Chabrol C. et al. (2004) : Psychologie sociale, traitements et effets des médias. Questions de communication, 5 | 2004 : 5-18.

Darracq V. et Magnani V. (2011) : Les élections en Afrique : un mirage démocratique ? Politique étrangère 2011/4 (Hiver) : 839-885.

De Visscher H. (2016) : La pression sociale. Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale 2016/4 (Numéro 112) : 505- 527.

Dorna A. (1989) : La psychologie politique : un carrefour interdisciplinaire. La Revue Hermès, 1989/2 (n° 5-6) : 181-199.

Drozda-Senkowska E. et al. (2007) : Groupe et décisions collectives. Inflexions 2007/1 (N° 5) : 213-229.

Dufief É. (2015) : Processus électoraux et trajectoires politiques en Éthiopie et en Ouganda. Afrique contemporaine 2015/1 (n° 253) : 53-68.

Fischer G. N. (2020) : Chapitre 1. La psychologie sociale : approche et théories. Dans Fischer G. N. (2020) : Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale Dunod Paris : 15-39.

Moscovici S. (1989) : Communication. Colloque : Aspects récents de la psychologie politique, Paris, 20-21/1/89, cité par Dorna A. (1989) : La psychologie politique : un carrefour interdisciplinaire. La Revue Hermès, 1989/2 (n° 5-6) : 181.

Nadeau R. et al. (2012) : Chapitre 6. Les effets des campagnes électorales. Dans Nadeau R. et al. (2012) : Le vote des Français de Mitterrand à Sarkozy : 1988 - 1995 - 2002 - 2007, Presses de Sciences Po. Paris : 203-228.

Nakbi J.-L. et Lebreuil J. (1991) : Organisation des identités de soi et d'autrui dans une situation de choix électoral ; une approche de psychologie sociale. Note de recherche. Revue française de Science Politique, Vol. 41, No. 4 (Aout 1991) : 560-581.

Perriard A. & Van de Velde C. (2021) : Le pouvoir politique des émotions. Lien social et Politiques, (86) : 4-19.

Pourtois J.-P. et Desmet H. (2007) : Chapitre V. La collecte et l'analyse de l'information. Dans Pourtois J.-P. et Desmet H. (eds) (2007) : Epistémologie et instrumentation en sciences humaines, Mardaga, Paris : 117-214.

Seri J.-J. (2016) : La problématique des élections en Afrique : causes et manifestations des crises électorales. Nouvelle Revue d'Histoire et d'Archéologie Africaine - GODO GODO, n° 27- 2016 : 25-37.

Webographie

Aube Nouvelle (2023) : Rapport Elections locales 2023. Résumé exécutif. Rapport consulté le 27/11/2023 à 11H21. URL : <https://drive.google.com/file/d/1QlaU7UIiK6kvCvntXp-3UIRCpO-yhL-W/view>

Barro L. (2023) : Côte d'Ivoire/ Fin du contentieux des élections locales : le Conseil d'État rejette des requêtes dans plusieurs localités dont Attecoubé et Port-Bouët. Abidjan.net, article publié le 10 octobre 2023 et consulté le 23/11/2023 à 17H16. URL: <https://news.abidjan.net/articles/724689/cote-divoire-fin-du-contentieux-des-elections-locales-le-conseil-detat-rejette-des-requetes-dans-plusieurs-localites-dont-attcoube-et-port-bouet>

Boismenu Gérard (2022) : Un monde désenchanté. Essai sur la crise sociale et politique. Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal, livre en libre accès consulté le 27/11/2023 à 11H58. URL : https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/26761/9782760644960_unmondedesenchante.pdf?sequence=1&isAllowed=y

CEI.CI (2023) : Décret n° 2023-673 du 12 juillet 2023 portant convocation des collèges électoraux pour les élections des sénateurs en 2023, consulté le 21/11/2023 à 17H37. URL : <https://www.cei.ci/wp-content/uploads/2023/08/DECRET-2023-673.pdf>

CEI.CI (2023) : Arrêté n° 099/CEI/PDT du 10 août 2023 concernant la sécurisation des procès-verbaux de dépouillement de vote pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux en 2023, ont été mis en place. Arrêté consulté le 27/11/2023 à 10H54. URL : https://www.cei.ci/wp-content/uploads/2023/08/Arrete_099Du_10_Aout_2023_Securisation_PV.pdf

CEI.CI (2023) : Décision n°003-042/ESEN/CEI/CC DU 21 AOUT 2023 portant publication de la liste provisoire des candidats aux élections des sénateurs du 16 septembre 2023, décision consultée le 21/11/2023 à 17H32. URL : https://cei.ci/wp-content/uploads/2023/08/ESEN-2023_DECISION_PUBLICATION-DE-LA-LISTE-DES-CANDIDATS.pdf

CEI (2023) : Communiqué du 10 septembre 2023 de la CEI, consulté le 21/11/2023 à 14H37. URL : <https://www.cei.ci/communique-elections-des-senateurs-2023-campagne/>

Conseil de l'Europe - Direction Générale de la Démocratie et des Affaires Politiques (septembre 2007) : Le rôle des partis politiques dans la construction de la démocratie, Forum pour la construction de la démocratie, session 2006, Moscou, Centre du Commerce mondial, 18-19 octobre 2006, consulté le 17/11/2023 à 9H29. URL : https://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/Key-Texts/03_Summaries_of_all_Publications/ProceedingsFFD06_fr.pdf

Cyprien K. (2023 a) : Côte d'Ivoire/Élections locales 2023 : la CEI annonce un taux de participation de 44,61 % (Régionales) et 36,18% (Municipales). Dans Abidjan.net, article publié le 5 septembre 2023, consulté le 26/11/2023 à 06H03. URL : <https://news.abidjan.net/articles/723781/cote-divoire-elections-locales-2023-la-cei-annonce-un-taux-de-participation-de-4461-regionales-et-3618-municipales>

Cyprien K (2023 b) : Côte d'Ivoire. Fin du contentieux des élections locales : le Conseil d'État rejette des requêtes dans plusieurs localités dont Attecoubé et Port-Bouët. In Abidjan.net, article publié le mardi 10 octobre 2023 et consulté le 23/11/23 à 16H59 URL : <https://news.abidjan.net/articles/724689/cote-divoire-fin-du-contentieux-des-elections-locales-le-conseil-detat-rejette-des-requetes-dans-plusieurs-localites-dont-attcoube-et-port-bouet>

Diagne B. et Ferkatadji F.-H. (2023) : Côte d'Ivoire : les élections locales, un ballon d'essai pour la présidentielle de 2025. Article de RFI publié en ligne le 02 septembre 2023 et consulté le 26/11/2023 à 6H30. URL : <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230902-c%C3%B4te-d-ivoire-les-%C3%A9lections-locales-un-ballon-d-essai-pour-la-pr%C3%A9sidentielle-de-2025>

Electoral Institut for Sustainable Democracy in Afrca (EISA) (2021) : Mission internationale d'observation électorale pour les élections législatives du 6 mars 2021, 114 p. Document consulté le 13/11/2023 à 19H22. URL : <https://www.eisa.org/pdf/cot2021eom5.pdf>

Gouza E. (2023 a) : Côte d'Ivoire : les conclusions du rapport scientifique complet de l'observation des élections locales. Dans l'Infodrome, article publié le 5/10/2023, et consulté le 25/11/2023 à 14H28. URL :

<https://www.linfodrome.com/politique/90904-cote-d-ivoire-les-conclusions-du-rapport-scientifique-complet-de-l-observation-des-elections-locales>

Gouza E (2023 b) : Remaniement ministériel : et si on confiait une importante mission à la société civile ivoirienne. Dans l'Infodrome, article publié le 29 septembre 2023, et consulté le 25/11/2023 à 16H13 à l'adresse : <https://www.linfodrome.com/politique/90717-remaniement-ministeriel-et-si-on-confiait-une-importante-mission-a-la-societe-civile-ivoirienne>

Haut-Commissariat des Nations Unis aux Droits de l'Homme (UN-HCDH) (2023) : Thème : Démocratie, droit de participation et processus électoral, document disponible le 12/11/2023 à 16H12 à l'adresse : <https://www.ohchr.org/fr/topic/democracy-right-participate-and-electoral-process>

Human Right Watch (2 décembre 2020) : Côte d'Ivoire : Violences postélectorales et répression. Plus de 50 personnes ont été tuées depuis l'élection présidentielle et plus d'une dizaine de leaders de l'opposition ont été arrêtés. Article consulté le 10/10/ 2023 à 10H58 GMT sur : <https://www.hrw.org/fr/news/2020/12/02/cote-divoire-violences-postelectorales-et-repression>

International Crisis Group (2008) : Côte d'Ivoire : garantir un processus électoral crédible. Rapport Afrique N° 139 - 22 avril 2008, 38 p. Rapport consulté le 13/11/2023 à 18H59 à l'adresse : <https://www.refworld.org/pdfid/480e04be2.pdf>

Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire (JORCI) (15 avril 2020) : Ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020 portant nouveau Code électoral, disponible le 22/11/2023 à 17H14 à l'adresse : <https://www.cei.ci/wp-content/uploads/2020/07/Ordonnance-N%C2%B0-2020-356-portant-Nouveau-Code-%C3%A9lectoral-du-08-Avr.2020.pdf>

Kane M. (19 avril 2019) : Etude des processus électoraux en Afrique : l'exemple du modèle démocratique du Sénégal, Thèse pour obtenir le grade de docteur, Université de Perpignan Via Domitia, Spécialité Droit Public, consultée le 17/11/2023 à 9H17 à : file:///C:/Users/HP/Downloads/THESE_KANE_MOUSTAPHA-1.pdf

Kesse M.-N. (2023) : Contentieux électoral, voici les localités où les élections seront reprises. Dans 7 Info. Vie de Côte d'Ivoire. Article publié le 10/10/23 et consulté le 23/11/2023 à 17H22. URL: <https://www.7info.ci/contentieux-electoral-voici-les-localites-ou-les-elections-seront-reprises/>

LOIDICI.COM : Loi n° 2014-335 du 05 juin 2014 portant modification de la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 et par les décisions n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-11/PR du 29 août 2005 est disponible le 22/11/2023 à 17H37 à l'adresse : <https://loidici.biz/2018/09/12/la-loi-n2014-335-du-05-juin-2014-portant-modification-de-la-loi-n2001-634-du-09-octobre-2001-portant-composition-organisation-attributions-et-fonctionnement-de-la-commission-electoral/lois-article-par-article/plus-de-textes-de-lois/la-cei/5289/naty/>

LOIDICI.COM : Loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat, disponible le 22/11/2023 à 17H51 à l'adresse : <https://loidici.biz/2022/04/20/23756/lois-article-par-article/les-institutions-de-la-rep/le-conseil-detat/23756/naty/>

Nahi P. C. (2021) : Élections en Côte d'Ivoire : Un spécialiste analyse les faibles taux de participation. Article en ligne publié le 25 mars 2021 sur le site de pressecotedivoire.ci et consulté le 26/11/2023 à 7H33 à l'adresse : <https://www.pressecotedivoire.ci/article/9366-elections-en-cote-divoire-un-specialiste-analyse-les-faibles-taux-de-participation>

RGPH-2021 : Données ouvertes accessibles le 16/10/2023 à 08H57 GMT à l'adresse : <https://data.gouv.ci/datasets/recensement-de-la-population-ivoirienne>

Sahi T. (20 juin 2023) : Élections locales 2023, le calendrier complet du dépôt de candidatures aux résultats des votes. Dans 7 Info, article en ligne consulté le 27/11/2023 à 10H51 à l'adresse : <https://www.7info.ci/elections-locales-2023-le-calendrier-complet-du-depot-de-candidatures-aux-resultats-des-votes/>

SENAT.CI (2023) : Ordonnance n° 2018-143 du 14 février 2018 relative à l'élection des sénateurs, Ordonnance consultée le 21/11/2023 à 1H55 : https://senat.ci/recueildocs/Ordonnance%20n%C2%B02018-143%20du%2014%20fev%CC%81vrier%202018%20relative%20a%CC%80%20l'E2%80%99e%CC%81lection%20des%20se%CC%81nateurs_Recueil%20des%20textes%20du%20se%CC%81nat%20de%20Cote%82te%20d'Ivoire%20du%2024%20mars%202022.pdf

Sépé H. (2023) : Côte d'Ivoire : la participation, un enjeu majeur des élections locales. Dans Le Point, journal en ligne, article publié le 3 septembre 2023, et consulté le 26 /11/2023 à 6H34. URL : https://www.lepoint.fr/afrique/cote-d-ivoire-la-participation-un-enjeu-majeur-des-elections-locales-03-09-2023-2533806_3826.php

Wikipédia (14/10/2023 a) : Elections municipales et régionales ivoiriennes de 2023, article consulté le 25/11/2023 à 15H25. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_et_r%C3%A9gionales_ivoiriennes_de_2023

Wikipédia (14/10/2023 b) : Elections sénatoriales ivoiriennes de 2023, article disponible le 27/11/2023 à 10H42 URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_s%C3%A9natoriales_ivoiriennes_de_2023

L'abstentionnisme électoral dans le jeu politique du Cameroun post parti unique

Auguste Cabral Binam Bikoï

augusteb0@gmail.com

Université de Yaoundé II / Soa (Cameroun)

Résumé

Le présent texte focalise l'attention sur l'abstentionnisme au Cameroun. Il prend pour prétexte la routinisation du vote compétitif depuis le retour à la pratique du multipartisme sur le continent africain à la faveur des processus de libéralisation amorcés dès le début des années 1990. Sa justification tient à la rareté des travaux sur l'abstention électorale en Afrique dont le faible nombre est inversement proportionnel à ceux consacrés au vote par les théoriciens des transitions démocratiques. Ainsi, compte tenu du taux d'abstentionnisme enregistré lors de chaque consultation électorale depuis les législatives de 1992, cet article fait l'hypothèse d'un ancrage du phénomène dans le jeu politique camerounais post parti unique. Dans ce sillage, deux logiques d'acteurs sont mises en lumière, d'une part l'abstentionnisme comme élément de la stratégie protestataire des partis d'opposition développée à travers l'incitation des citoyens en âge de voter à ne pas exercer leur droit ou devoir civique en signe de défiance à l'égard du pouvoir en place ; d'autre part le parti dominant se joue des incertitudes de cette stratégie de l'opposition pour se crédibiliser et se légitimer, dans une contre mobilisation d'appel au vote de tous, présentant ainsi la défiance de cette dernière comme une incapacité à mobiliser les électeurs.

Mots clés

Abstentionnisme, vote, jeu politique, stratégie, opposition.

Abstract

This text focuses attention on abstentionism in Cameroon. It takes as a pretext the routinization of competitive voting since the return to the practice of multiparty politics on the African continent thanks to the liberalization processes initiated in the early 1990s. Its justification is due to the scarcity of work on electoral abstention in Africa, whose small number is inversely proportional to those devoted to voting by the theoreticians of democratic transitions. Thus, taking into account the rate of abstentionism recorded during each electoral consultation since the legislative elections of 1992, this article hypothesizes that the phenomenon is anchored in the Cameroonian political game after the single party. In this wake, two logics of actors are highlighted, on the one hand, abstentionism as an element of the protest strategy of the opposition parties developed through the incitement of citizens of voting age not to exercise their civic right or duty as a sign of defiance with regard to power in place. On the other hand, the dominant party plays with the uncertainties of this strategy of the opposition in order to gain credibility and legitimize itself, in a counter-mobilization calling for the vote of all, thus presenting the latter's mistrust as an inability to mobilize the voters.

Keywords

Abstentionism, voting, political game, strategy, opposition

Introduction

Le retour à la pratique du multipartisme en Afrique s'est accompagné d'un regain d'attention de la science politique pour les élections sur le continent. La série de travaux produits sur cette thématique incite à s'intéresser au vote non pas du point

de vue de sa conduite comme l'ont fait les théoriciens des transitions démocratiques, mais du point de vue du rapport des acteurs à l'acte électoral.

A l'examen des références portant sur les modèles explicatifs du vote (approches écologiques, modèle de Columbia, paradigme de Michigan et théorie du choix rationnel), il apparaît clairement que la production scientifique concernant l'Afrique de l'ère post parti unique, pêche par la rareté des analyses portant sur l'abstentionnisme électoral. Ce phénomène qui renvoie à la non-participation des électeurs au vote (Alcaud et Bouvet 2004 : 1) traduit le refus pour l'électorat de faire valoir son droit de désigner ses représentants c'est-à-dire les titulaires des fonctions politiques mises en jeu après chaque mandat électif. Le concept d'abstentionnisme intègre ceux d'abstention et d'abstentionniste qui véhiculent, au départ, l'idée religieuse d'auto-privation traduite par le terme « *abstinence* » (Barbet 2007). La connotation politique acquise par ce concept a facilité la désignation et la caractérisation des phénomènes de non-vote découlant du refus des personnes en âge de voter d'aller aux urnes (Brechon 2007).

Oser une tentative d'explication de l'abstentionnisme électoral à travers la perspective de la science politique, nécessite, toutefois, de prendre en compte une variable de poids à savoir l'inscription sur les listes électorales. Cette variable est susceptible d'élargir ou restreindre la base d'analyse du chercheur. Car le ratio des inscrits par rapport aux non-inscrits donne une clé de compréhension supplémentaire du phénomène d'abstention dans la mesure où il permet de faire le départ entre les citoyens en âge de voter qui ont pris la peine de s'inscrire sur les listes électorales mais ne se sont pas déplacés le jour du scrutin, et ceux des électeurs dont l'abstention commence avec le refus de l'inscription sur une liste. L'on inclue donc les cas de citoyens qui se déplacent à l'étape de l'inscription sur les listes électorales et choisissent, le jour du scrutin, de procéder à un vote en défaveur de tous les candidats ou listes en concurrence. Les bulletins nuls qui en résultent traduisent une forme d'abstention tranchant avec le refus de s'inscrire sur les listes électorales ou de se déplacer le jour du vote. C'est la perspective que développe Gaxie quand il opère la différence entre un abstentionnisme restreint et un abstentionnisme large pour rendre compte de ces cas de figure (Gaxie 1978).

Le présent texte prend prétexte de la routine dans laquelle se sont installées les élections africaines depuis la réinstauration du pluralisme politique pour explorer la problématique de l'abstentionnisme électoral se fondant sur le matériau empirique fourni par le terrain camerounais. À cet égard, le taux d'abstention enregistré lors de chaque consultation électorale organisée après la période du parti unique interpelle le politiste à plus d'un titre: aux élections législatives du 1^{er} mars 1992 il a été évalué à 24,2%⁸⁴; à l'élection présidentielle du 11 octobre 1992 ce taux d'abstention correspond à 21.46%⁸⁵ ; aux élections municipales du 21 janvier 1996 dont le taux d'abstention se situe à 32% ; aux législatives des 17 et 18 mai 1997 il a été évalué à 24,33%⁸⁶ ; à l'élection présidentielle du 12 octobre 1997 ce taux

⁸⁴Rapport sur les élections législatives du 1^{er} mars 1992, Ministère de l'Administration Territoriale, Direction des affaires politiques, p.16

⁸⁵Rapport sur l'élection présidentielle du 11 octobre 1992, Ministère de l'Administration Territoriale, Direction des affaires politiques, p.64

⁸⁶Rapport sur les élections législatives des 17,18 mai 1997, Ministère de l'Administration Territoriale, Direction des affaires politiques, p.8

d'abstention baisse à 18,64%⁸⁷ ; lors des scrutins législatif et municipal du 30 juin 2002 il a été de 36,66%⁸⁸ ; pour le scrutin du 11 octobre 2004, le taux d'abstention est de 17,77% ; et à 34,171% pour l'élection présidentielle du 9 octobre 2011 ; et lors des élections municipales et législatives du 30 Septembre 2013 .

Ces chiffres officiels dont il faut nécessairement prendre acte suggèrent l'adoption d'un regard décalé et distancié par rapport aux discours savants comme ordinaires qui traitent de l'abstention, soit pour souligner l'inefficacité du système électoral et « l'incompétence » des professionnels de la politique ; soit pour démontrer la désertion des urnes par les citoyens. L'ambition de ce texte n'est pas de se pencher sur les sources, réelles ou supposées, de l'affection électorale au Cameroun comme d'autres l'ont fait avant (NNA 2010 :109).

Plus modestement, les lignes qui suivent partent de l'hypothèse selon laquelle l'abstentionnisme électoral constitue une variable du jeu politique camerounais dont la signification se situe au-delà des pourcentages traduisant les suffrages valablement exprimés. Ce texte saisit l'abstentionnisme électoral, d'une part, comme un élément de la stratégie protestataire des partis d'opposition mise en œuvre à travers une incitation des citoyens en âge de voter à ne pas exercer leur droit en signe de défiance à l'égard du pouvoir en place. Ce dernier est d'ailleurs rendu responsable des dysfonctionnements du système politique à la base de cette marque de désaffection ; d'autre part, l'abstentionnisme électoral revêt une signification en tant que cause de mobilisation défendue par les représentants du parti dominant pour se légitimer en crédibilisant le système politique que les partis d'opposition mettent à l'index. La démarche du parti dominant consiste à dissuader les citoyens de s'abstenir en les encourageant à participer au jeu politique aussi bien lors de l'inscription sur les listes électorales que le jour du scrutin.

L'abstentionnisme électoral dans la stratégie de mobilisation politique des partis d'opposition

Les premières élections que le Cameroun organise au sortir de la période du parti unique, qu'il s'agisse du double scrutin législatif et municipal du 9 juin 2002, du scrutin législatif anticipé du 1er mars 1992 et de l'élection présidentielle du 12 octobre 1997, sont marquées du sceau de l'abstentionnisme. La conjoncture politique, d'alors, donne à voir une série d'antagonismes entre partis politiques de l'opposition et le RDPC⁸⁹, ancien parti unique. La lecture rétrospective des événements permet de mesurer à quel point les lois sur la libéralisation du 19 décembre 1990 ont créé une structure d'opportunité politique propice à l'expression de manifestations antiautoritaires portées par les nouvelles formations politiques sorties des fonds baptismaux à la faveur de leur légalisation dès janvier 1991. Toutes les mobilisations politiques enclenchées cette année et qui inaugurent ce que les analystes appellent « les années de braise » (MBIDA ; 2009), prennent leur source la plus récente dans deux événements : premièrement, l'affaire Yondo Black et Ekané Anicet, mis aux arrêts le 19 février 1990, ils tombent sous le coup de l'ordonnance

⁸⁷Rapport sur l'élection présidentielle du 12 octobre 1997, Ministère de l'Administration Territoriale, Direction des affaires politiques, p.8

⁸⁸Rapport général des scrutins législatif et municipal du 30 juin 2002 et des élections législatives partielles du 15 septembre 2002, p.53.

⁸⁹Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais

62/OF du 12 mars 1962 portant répression de la subversion après avoir créé une « coordination pour la mise en place de la démocratie et du multipartisme » ; deuxièmement, la marche de lancement le 26 mai 1990 par Ni John Fru Ndi du SDF⁹⁰, parti non encore légalisé ; la marche fera six morts dans les rangs des militants de ladite formation. Les mobilisations vont se succéder tout au long de l'an 1991 à travers des actions de durcissement envers le pouvoir de ce qu'on appelait la « *coordination de l'opposition* » et le « *Directoire* » comme « l'opération villes mortes »⁹¹ lancée le 18 avril 1991 à Douala visant à obtenir du Président de la République la convocation d'une Conférence Nationale Souveraine. Le 27 juin de la même année, le Président de la République, Paul Biya opposera une fin de non-recevoir à cette exigence en affirmant que « la conférence nationale est et demeure sans objet pour le Cameroun ». Le dénouement de la situation de tension politique survient avec la convocation par le Président Paul Biya, de la rencontre tripartite entre parti au pouvoir, opposition et société civile en octobre 1991. Cette rencontre débouche sur un consensus politique traduit par les accords de la Tripartite du 18 novembre 1991. La Déclaration Constitutionnelle, qui en constitue le pendant majeur insiste sur l'urgence de l'adaptation de la Constitution de la République du Cameroun au processus de libéralisation et de démocratisation en cours dans le pays. Les élections législatives du 1er mars 1992 boycottées par le SDF, une partie du MDP⁹², de l'UPC et de l'UDC donnent une configuration nouvelle à la représentation nationale : le RDPC obtient 88 sièges, l'UNDP 68, l'UPC-Kodock 18 et le MDR de Dakolé Daïssala ⁶.

Quant à l'élection présidentielle du 12 octobre 1997 boycottée par le SDF, l'UNDP et l'UDC, elle sera remportée par le candidat du RDPC, le président sortant, Paul Biya. L'évocation de ces deux scrutins fonde à considérer le boycott comme une incitation sélective dont usent certains leaders de l'opposition camerounaise pour provoquer l'abstention électorale.

Le rôle de l'opposition dite radicale dans l'incitation sélective à l'abstention électorale par le boycott

Le choix du concept d'incitation sélective que l'on doit à Mancur Olson (OLSON, 1978), théoricien de l'action collective, n'est pas vain pour rendre compte de la stratégie que déploie l'opposition camerounaise en prônant le boycott des élections législatives du 1er mars 1992 et de la présidentielle du 12 octobre 1997. La notion d'incitation sélective éclaire la manière dont l'opposition camerounaise a tenté d'abaisser les coûts de sa participation à ces échéances politiques notamment en invitant ses membres et sympathisants à s'abstenir d'aller voter.

La volonté de s'approprier une part du marché politique, pour reprendre la terminologie des théories du choix rationnel, conduit ces formations partisans à créer un contexte de sens justificatif de l'abstentionnisme électoral par le boycott ; et à anticiper les bénéfices politiques en termes de résultat de leur démarche. C'est l'idée problématisée par Siméon Roland Ekodo Mveng, lorsqu'il analyse le jeu de

⁹⁰Social Democratic Front

⁸Cette opération consistait à appeler la population à observer des mots d'ordre comme fermer les boutiques, ne pas sortir de chez elle, ne pas se rendre au travail ; et entrer en désobéissance civique par le refus de payer les factures d'eau et d'électricité, ainsi que les taxes et impôts.

⁹² Mouvement pour la Démocratie et le progrès

l'abstention électorale en tant que ressource stratégique structurant la distribution du pouvoir dans le champ politique camerounais (EKODO MVENG,2014).

En plaidant en faveur du boycott des élections législatives du 1^{er} mars 1992 et de la présidentielle du 12 octobre 1997, les partis de l'opposition dite radicale procèdent à une mise en scène, en forme et en sens d'éléments susceptibles de légitimer toute attitude abstentionniste de la part de l'électorat. Cela englobe des éléments de rhétorique sous forme de langage clef en main et une certaine dramaturgie.

En 1992, le SDF, l'UFDC⁹³, le MSND⁹⁴, le PPC,⁹⁵ formations politiques toutes membres de l'Alliance pour le redressement du Cameroun par la Conférence nationale souveraine (ARC-CNS) choisissent de ne pas participer au scrutin législatif du 1^{er} mars au motif que la loi encadrant lesdites élections n'en garantit pas la sincérité.

Cette posture est précisée au travers de différents répertoires d'action comme les interviews que certains leaders de ces formations accordent à la presse à l'instar du coordonnateur pour la province du Littoral du Dr NjaKwa, qui déclare le 25 février 1992 :

« Le Front social démocratique (SDF) a objectivement analysé la récente loi électorale, en se référant à l'expérience du passé, a pris sa position, il a opté pour un changement profond des institutions dans le sens de leur démocratisation réelle. En acceptant les élections, le SDF est persuadé qu'il aura des députés, et pour quoi faire ? Légitimer un pouvoir qui, par des manœuvres dilatoires, veut maintenir le peuple camerounais dans le carcan des structures coloniales » (Cité par Abdoukarimou 2010 :187-188).

C'est dans la même veine que s'inscrit l'UDC dont le leader, Adamou Ndam Njoya choisit un autre répertoire d'action, bien que relevant toujours du champ médiatique, à savoir la lettre ouverte au Président de la République qu'il signe le 3 janvier 1992 dont l'esprit se confirmera dans le communiqué de presse de l'UDC du 17 février 1992, à la faveur duquel il fait part de son refus de prendre part aux législatives. Cette démarche fait écho à celle du comité directeur de la frange de l'UPC conduite par M. Ndeh Ntumazah, qui en appelait aussi au boycott de ces élections législatives du mois de Mars en évoquant comme motif le non-respect des accords de *la tripartite dans* l'élaboration de la loi électorale. On le voit, c'est la question de la loi électorale qui produit le contexte de mise en sens à partir duquel l'opposition dite radicale entend user de l'abstentionnisme électoral qu'elle espère forte suite à son appel à boycotter le scrutin.

Le slogan « *pied mort* » le jour du scrutin en dit long sur les effets escomptés du boycott par la coalition ARC/CNS ; en d'autres termes, du bénéfice politique que les partis alliés au sein de cette plate-forme pourraient tirer d'un d'abstentionnisme électoral créé par leur mot d'ordre.

Les dividendes politiques de la surenchère abstentionniste du boycott électoral

L'appel au boycott des partis de l'opposition est un travail de mobilisation qui produit la défection électorale au regard des taux d'abstention enregistrés lors des consultations législatives de 1992 et la présidentielle de 1997. Les dividendes

⁹³Union des forces démocratiques du Cameroun

⁹⁴Mouvement Social pour la nouvelle démocratie

⁹⁵Parti progressiste camerounais

politiques engrangés par ces partis s'évaluent à l'aune, tout d'abord, du faible taux de participation enregistré auxdites élections dans les circonscriptions électorales ; ensuite, ces dividendes politiques s'apprécient à travers le niveau de mise en agenda des préoccupations de cette opposition en matière de réforme système électoral au Cameroun.

Le taux d'abstention aux législatives du 1^{er} mars 1992, rend compte de la portée de l'appel au boycott lancé par l'opposition sur le niveau de participation dans ses présumés fiefs comme l'illustrent les cas de deux partis acteurs de ce boycott notamment le SDF dans la région du Nord-Ouest et l'UDC dans la circonscription électorale du Noun dans la région de l'Ouest.

Tableau 1 : portée de l'appel au boycott lancé par l'opposition sur le niveau de participation

Parti politique acteur du boycott	Présumé fief		Taux de participation consécutif à l'appel au boycott	Parti politique acteur du boycott	Présumé fief		Taux de participation consécutif à l'appel au boycott
SDF	Province du Nord-Ouest	Circonscription électorale du Bui	11,97%	UDC	Province de l'ouest	Circonscription électorale du Noun	15,57%
		Circonscription électorale de la Mezam	23,12%				
		Circonscription électorale de la Momo	26,77%				
		Circonscription électorale de la Mentchum	17,03%				
		Circonscription électorale du Donga Mantung	42,53%				

Source: Rapport sur les élections législatives du 1^{er} mars 1992, Ministère de l'administration territoriale, Direction des Affaires Politiques, pp.60-66

Ce constat de la capacité de l'opposition à influencer sur les comportements électoraux, partant, à induire l'abstention des électeurs a créé un rapport de force politique en faveur de cette opposition. Ce rapport de force que synthétise le tableau ci-dessous jette le discrédit sur le processus électoral en faisant du pouvoir le principal obstacle à l'organisation d'élections libres, justes et transparentes.

Tableau 2 : Taux d'abstention aux législatives de mars 1992

REGIONS	TAUX D'ABSTENTION EN %
ADAMOUA	35.42
CENTRE	20.87
EST	30.65
EXTREME-NORD	29.27
LITTORAL	30.02
NORD	24.61
NORD-OUEST	80.28
OUEST	56.96
SUD	16.57
SUD-OUEST	45.15

Source : Owona Nguini (cité par Tala Wakeu 2012 :60)

En termes de dividendes politiques, les partis d'opposition appelant au boycott électoral gagnent en visibilité en se singularisant comme marque politique spécifique du champ de la compétition inter partisane. Le coup politique joué par ces formations à travers le boycott électoral est d'avoir réussi, à faire admettre à une frange de l'opinion que les élections au Cameroun se réduisent à un rite politique sans enjeu c'est-à-dire qui serait joué d'avance. Sur la base de ce positionnement, les partis d'opposition initiateurs du boycott électoral tirent des dividendes politiques en se présentant comme les seules formations à même de restituer un caractère concurrentiel aux élections.

Ce gain politique se redouble d'un autre, celui d'avoir pu inscrire l'aménagement du système électoral dans l'ordre de priorité de l'agenda politique. L'abstentionnisme consécutif à l'appel au boycott de ces partis leur confère une légitimité dans le rôle qu'ils s'assignent de proposer une offre politique alternative à celle du parti dominant, offre allant dans le sens d'une restauration de la confiance du citoyen aux institutions en charge de la gestion du processus électoral. Cet enjeu n'est pas des moindres au regard de l'espace politique qu'il permet à cette opposition radicale de se frayer à travers la politisation des réformes du système électoral qu'elle réussit à convertir en cause de la mobilisation politique. L'abstentionnisme aux élections revêt donc pour les partis appelant au boycott du scrutin une dimension éminemment stratégique si l'on appréhende l'élection en tant qu'action collective autour de laquelle ils ont intérêt à structurer le jeu politique même dans l'optique d'encourager le non vote. L'abstentionnisme à ce moment représente un outil mis à contribution par l'opposition pour récolter le plus grand nombre de partisans du refus d'aller aux urnes en les convainquant de sa capacité à améliorer le système politique camerounais. Dans cette démarche, les partis à l'origine du boycott des scrutins législatif du 1^{er} mars 1992 et présidentiel du 12 octobre 1997 convertissent l'abstentionnisme électoral qui en résulte en une marque de soutien l'habilitant à remettre en cause la légitimité des dirigeants et des institutions politiques du pays

au nom de leur supposée manque de représentativité. En se conformant au mot d'ordre de boycott au scrutin législatif du 1^{er} mars 1992, ces formations partisans tirent parti de leur absence à l'Assemblée Nationale en capitalisant l'audience politique qu'induit à leur avantage le fort taux d'abstention dans le sens d'une contestation permanente de la légitimité du parti dominant, le RDPC. Les pourcentages de l'abstention justifient la déportation du combat politique qu'opère l'opposition radicale en dehors des instances de représentation comme l'Assemblée Nationale dont elle relativise le caractère démocratique. Cette opposition tire argument de l'emprise du RDPC sur cette instance pour la délégitimer occultant le fait que l'abstentionnisme électoral consécutif au boycott électoral a contribué à asseoir davantage la domination du parti dominant.

Encourager le boycott des scrutins de 1992 et de 1997 s'inscrit dans la stratégie de mobilisation de l'opposition visant à expliquer l'abstentionnisme électoral qui en découle par le caractère non concurrentiel des élections au Cameroun. Les discours des leaders de l'opposition tendent à attribuer la responsabilité de ce déficit de concurrence au pouvoir en place comme l'illustre le communiqué conjoint du SDF, de l'UNDP et de l'UDC datant du 12 septembre 1997 appelant au boycott de l'élection présidentielle de 1997 :

« Ces élections successives ont été caractérisées par des fraudes massives et un gangstérisme électoral insolent perpétrés par le pouvoir utilisant la machine administrative (...), certains membres des forces de l'ordre (...), les armées et les milices privées(...) ainsi que les sociétés d'État(...), et que tous les coups électoraux ont à chaque fois reçu l'onction d'une Cour suprême inféodée au pouvoir et dont la mission était de les recouvrir d'une couche de légalité » (Cité par Abdoukarimou, 2010 :191).

S'appuyer sur l'abstentionnisme électoral a permis à la frange de l'opposition camerounaise partisane du boycott de transformer la défiance vis-à-vis des institutions encadrant le vote en ressource politique. Cette ressource a favorisé la conversion de la réforme du système électoral en cause de mobilisation partisane récurrente dans le champ politique camerounais. Le précédent créé par l'abstentionnisme électoral consécutif aux appels au boycott de 1992 et 1997 a offert aux formations d'opposition un fonds de commerce politique grâce auquel ils investissent la scène politique depuis deux décennies littéralement. Démontrer le caractère minoritaire de la majorité au pouvoir c'est-à-dire le manque de représentativité des élus issus des scrutins boycottés constitue à la suite de ces expériences abstentionnistes le leitmotiv de ces structures partisans. Ce positionnement se donne à voir à travers la constance de la revendication d'une commission électorale indépendante. Il s'agit là d'un input introduit par l'opposition camerounaise dans le système politique afin d'améliorer la gouvernance électorale.

L'ouverture de concertations par le gouvernement en vue d'accéder à cette demande des partis concurrents du RDPC est l'output généré par cette revendication récurrente. La signature d'une plate-forme gouvernementale entre l'UNDP et le RDPC qui scelle l'engagement des deux formations à travailler au perfectionnement du système électoral camerounais le démontre à suffisance, tout comme les discussions entre plénipotentiaires du RDPC et du SDF ouvertes le 30 novembre 1997.

En faisant usage de l'arme du boycott des élections, les partis d'opposition se sont inscrits dans une stratégie de mobilisation visant à conférer un caractère central à la question de la réforme du système électoral. En cela elle a su peser sur l'agenda

en imposant cette problématique, au point d'amener le gouvernement à créer par la loi n°2000/016 du 19 décembre 2000, un organe indépendant en charge de la supervision et du contrôle de l'ensemble du système électoral et référendaire appelé Observatoire National des Élections (ONEL). Cet organe contrôlera les élections législatives et municipales de 2002 sur laquelle des partis politiques d'opposition formuleront des griefs allant dans le sens des récriminations précédant sa mise en place. Le problème de son indépendance a sans cesse été posé et son impartialité mise en doute par les acteurs politiques à telle enseigne que le gouvernement a dû réformer l'ONEL pour renforcer ses capacités en capitalisant les erreurs. La loi n°2003/015 qui consacre la réorientation de l'ONEL révisé les dispositions de la loi de 2000 qui a mis en place cet organe.

L'abstentionnisme électoral provoqué par l'appel au boycott des scrutins législatif de 1992 et présidentiel de 1997 a auréolé les partis d'opposition prônant cette attitude d'une image de défenseur des élections libres et transparente au Cameroun. La création de l'ONEL en 2000, tout comme la révision de ses dispositions rend compte de la capacité de nuisance politique de cette opposition, qui parvient à arracher au pouvoir en place quelques concessions en matière de révision du système électoral. Également la création, sur la base de la loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006, d'une nouvelle instance de gestion des élections appelée Élections Cameroun (ELECAM) constitue une résultante de tout le travail mené par l'opposition radicale pour convaincre les citoyens camerounais de l'incapacité des dirigeants à organiser des élections dont la fiabilité serait incontestable (du point de vue des règles) et incontestée (au niveau des résultats). Dans cette perspective, brandir l'arme de l'abstentionnisme électoral en appelant au boycott a toujours été représenté pour l'opposition une posture garante de son statut de défenseur de la démocratie. Son argumentaire jetant le discrédit sur la qualité des élections est demeuré constant depuis le boycott des élections de 1992 jusqu' à l'organisation des élections de 2013 (Sénatoriales du 14 avril, double scrutin municipal et législatif du 30 septembre) en passant par les scrutins de 1996 (municipales), de 1997 (présidentielle du 12 octobre), de 2002 (législatives et municipales), de 2004 (présidentielle du 11 octobre), de 2007 (municipales et législatives) et de 2011 (présidentielle du 11 octobre). En cela, le boycott des élections apparaît comme l'un des registres d'action récurrent de l'opposition en vue de susciter un abstentionnisme électoral qui l'habilite aux yeux d'une frange de citoyens à se poser en porte-flambeau de la cause démocratique. La participation des partis de cette opposition radicale à tous les scrutins en dehors de ceux du 1^{er} mars 1992 et du 12 octobre 1997 n'édulcore pas leurs appels constants à la réforme du système de gestion des élections. Mais en filigrane, demeure et plane toujours le spectre de l'abstention que ces partis agitent pour pousser le pouvoir à accéder à toutes leurs exigences de transparence électoral. Sur ce point, ELECAM n'a pas échappé aux tirs croisés des structures d'opposition partisans. Nombre de ces formations adopteront une position de boycott d'ELECAM avant l'élection présidentielle d'octobre 2011. Le SDF, par exemple, lancera en 2011 un appel au boycott, non pas des échéances électorales à venir à l'instar de l'élection présidentielle prévue en octobre de cette année, mais d'ELECAM l'organe dédié à sa gestion. L'un des députés de cette formation dans la circonscription du Wouri à Douala, à l'époque vice-président du parti ne manquera pas d'affirmer que « *Le SDF n'a jamais dit qu'il va boycotter la future élection présidentielle, mais qu'il n'y aura pas d'élection avec ELECAM dans sa configuration*

actuelle »⁹⁶. A cet égard, les 11 préalables posés par le SDF avant d'appeler les citoyens en âge de voter s'inscrire sur les listes électorales prouvent combien l'opposition compte continuer à utiliser le registre de l'incitation à l'abstention électorale comme levier de son action de mobilisation contre le pouvoir: (1) la refonte des listes électorales ; (2) le respect scrupuleux de la loi portant création et organisation d'ELECAM, précisément les dispositions des articles 08 et 13 relatives à l'indépendance et à l'impartialité des membres du conseil électoral et de la direction générale d'ELECAM ; (3) la nomination dans les meilleurs délais de ces nouveaux membres du conseil électoral et de la direction générale d'ELECAM, ainsi que de l'application des mêmes dispositions aux représentations régionales, départementales et communales d'ELECAM ; (4) l'introduction des données biométriques dans l'établissement des listes électorales et des cartes d'électeur ; (5) l'exclusion totale et sans ambiguïté du MINATD du processus électoral ; (6) l'implication des partis politiques à tous les niveaux de prise de décisions notamment au sein de toutes les commissions chargées de l'organisation et de la conduite des élections ; (7) l'utilisation d'un bulletin de vote unique ; (8) l'instrumentalisation d'une élection présidentielle à deux tours ; (9) la dotation d'ELECAM d'une autonomie financière effective ; (10) la mise en place des dispositions précises pour interdire l'engagement des fonctionnaires, des responsables publics et parapublics dans les campagnes électorales ; (11) la participation effective de la diaspora camerounaise aux échéances électorales.

Sur la base de ces préalables, il est loisible de comprendre la position d'un militant du SDF M. Jean Takougang lorsqu'il déclare qu'« *on ne peut pas organiser les élections depuis 20 ans sans consensus sachant que la confiance même se périmé*» (Tala Wakeu 2012 : 36).

Au regard de ce qui précède, il ressort que le travail d'incitation à l'abstention électorale mené par l'opposition pour démontrer l'incapacité de la majorité aux affaires incarnée par le RDPC à gérer de manière transparente les élections a eu comme conséquence de constituer l'abstentionnisme en enjeu politique majeur pour le pouvoir en place.

La constitution de l'abstentionnisme électoral en enjeu politique majeur du pouvoir en place face à l'opposition

Face à la logique de non-participation aux élections que véhicule l'opposition en prêchant le boycott, le pouvoir en place a engagé une contre-mobilisation afin de bénéficier, paradoxalement, des retombées des effets abstentionnistes dudit mot d'ordre. Le paradoxe d'une telle démarche tient d'une part aux effets pervers de l'abstention électorale sur l'image des représentants du pouvoir en place ; d'autre part aux possibilités qu'elle offre à ce pouvoir de disqualifier l'opposition dans sa logique de dévalorisation de la fonction électorale au Cameroun. Ce travail de contre-mobilisation du gouvernement en place qui vise la crédibilisation du processus électoral se décline en deux phases : premièrement à travers la remise en cause de la représentativité des partis d'opposition qui en appellent au boycott électoral ; deuxièmement à travers l'orchestration par le pouvoir des démarches de lutte contre l'abstentionnisme électoral.

⁹⁶Déclaration dans le journal LE MESSAGER n° 3117 du 05/10/2010, p. 9

La remise en cause par le pouvoir de la représentativité des partis de l'opposition initiateurs du boycott électoral

En suscitant l'abstentionnisme électoral par l'appel au boycott du double scrutin municipal et législatif de février 2020 par le MRC ; du vote législatif de 1992, les partis d'opposition se sont privés des moyens d'être présents à l'Assemblée nationale. Le boycott de ce scrutin par le SDF et l'UDC a eu pour effet d'enraciner le RDPC, parti au pouvoir, au sein de la représentation nationale. En laissant le champ libre dans les circonscriptions qu'on considère comme ses fiefs, cette opposition a fait du RDPC le grand gagnant de cette opération abstentionniste. Dans le même temps, bien que l'abstentionnisme important lors de ce scrutin, ait permis de mesurer leur poids non négligeable sur la scène politique, il a eu un effet bénéfique pour le RDPC. En effet, l'abstentionnisme électoral s'est transformé en arme politique redoutable au service du pouvoir en place, qui, de bonne guerre, s'en est servi contre ses adversaires. L'absence de l'opposition boycottteuse des circuits traditionnels de la représentativité a fourni des arguments au pouvoir pour contester sa légitimité, ce d'autant plus que le RDPC a obtenu les 05 députés du département du Noun terroir politique de l'UDC et les 20 parlementaires de la région du Nord-Ouest fief du SDF.

Ces victoires du RDPC concomitantes à celles de l'UNDP qui a également bénéficié du boycott électoral en participant aux législatives du 1^{er} mars 1992, vont donner argument au pouvoir pour opposer la légitimité des urnes à ses adversaires qui revendiquent une légitimité inhérente à leur capacité à susciter l'abstentionnisme électoral. Ainsi, la stratégie de boycott électoral de l'opposition va être retournée par le pouvoir contre cette dernière par la convocation de l'argument de la représentativité.

L'orchestration par le pouvoir en place de démarches pour juguler l'abstentionnisme électoral

Cette démarche se donne à voir lorsque le RDPC, parti au pouvoir mobilise dans l'optique pousser ses membres à s'inscrire sur les listes électorales et, par-là, venir à bout des logiques abstentionnistes d'une frange de l'opposition dont les représentants estiment qu'ils ne peuvent pas appeler leurs militants à se faire inscrire sur les listes électorales avec « *ELECAM dans sa configuration actuelle* » (Tala Wakeu, 2012). Au travers de la nécessité de faire échec à une telle logique, il y a pour le pouvoir un enjeu, celui d'administrer la preuve qu'ELECAM peut assurer de manière efficace la gestion du processus électoral. Cela s'effectue grâce au travail de fidélisation de son électorat que le pouvoir mène comme l'illustrent les déclarations des responsables du parti dominant comme Gilbert Tsimi Evouna, trésorier de cette formation, lorsqu'il affirme le 08 février 2011 à Yaoundé, en sa qualité de président de la commission départementale du RDPC pour les inscriptions sur les listes électorales dans le département du Mfoundi: « *Que les autres se débrouillent eux aussi de leur côté car nous travaillons pour nous-mêmes* » (TALA WAKEU, 2012). La même vision transparaît dans le discours d'un autre responsable du RDPC, par ailleurs membre du gouvernement et président de la commission départementale pour les inscriptions sur les listes électorales dans la Lékié M. Henri Eyebe Ayissi quand le 24 mars 2011, il dit jusqu'où le pouvoir veut s'engager pour ramener l'abstentionnisme électoral à sa plus simple expression en garantissant sa

victoire aux prochains scrutins : « Nous sommes prêts à supporter les 2800fcfa de frais d'établissement de la carte nationale d'identité à condition que nous soyons sûrs qu'ils vont voter pour Paul BIYA » (Tala Wakeu 2012).

La logique d'inscriptions sélectives qu'encourage le pouvoir transforme l'abstentionnisme électoral en enjeu central de mobilisation dans la mesure où ses représentants, principalement membres actifs du RDPC entendent instrumentaliser l'abstentionnisme électoral au point d'en faire un piège politique pour les acteurs de l'opposition qui hésitent à susciter les inscriptions sur les listes électorales quand ils ne les découragent pas purement et simplement. La mobilisation du parti au pouvoir pour faire inscrire ses militants et tous les potentiels électeurs vise à présenter l'abstentionnisme électoral comme la principale cause de l'échec de l'opposition et à vider toutes ses prétentions en cas de contentieux électoral notamment lorsqu'elle accuse le RDPC de lui voler ses victoires.

Pour parvenir à juguler l'abstentionnisme électoral auquel poussent les démarches de l'opposition, le pouvoir en place procède à la mobilisation des ressources expressives et incitatives (Tala Wakeu 2012). Cette poussée anti-abstentionniste du pouvoir s'opère à travers l'enclenchement d'un certain nombre de démarches devant aboutir à une limitation notable du phénomène. Les ressources expressives et incitatives qu'évoque Tala Wakeu recouvrent aussi bien les appels à l'inscription, que les exhortations à participer effectivement au vote, ainsi que la conduite proprement dite de campagnes d'inscription sur les listes électorales.

Les discours développés en vue d'encourager les inscriptions sur les listes électorales participent de la démarche de lutte contre l'abstentionnisme dans laquelle s'inscrivent les acteurs politiques. Majoritairement issus des rangs du RDPC, leur entreprise de mobilisation emprunte différents modes opératoires qui vont du recours aux affiches et banderoles, aux caravanes de sensibilisation et d'information, ainsi qu'aux campagnes médiatiques conduites par les responsables de ce parti pour expliquer aux militants l'enjeu d'accomplir leur devoir civique. Cette stratégie qui rejoint la construction de son sommier politique permet au RDPC vise, comme dit plus haut, à anticiper sur les critiques éventuelles de ses adversaires en rassemblant grâce à l'inscription de ses propres militants sur les listes, les arguments pour battre en brèche le moment venu les accusations de fraude que l'opposition lui attribue souvent au sortir des élections. A cet égard, l'abstentionnisme électoral à laquelle une frange de l'opposition a été coutumière par ses appels au boycott devient une arme dont use le RDPC pour légitimer ses propres victoires. Convier ses militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales constitue donc pour le RDPC une manière de mettre à l'index les partis d'opposition qui poussent les citoyens à l'abstentionnisme électoral en appelant leurs militants et sympathisants au boycott des scrutins. Pointer en creux la politique de la chaise vide de cette frange de l'opposition permet au RDPC de justifier par l'abstentionnisme l'échec de ses adversaires et les victoires du parti au pouvoir grâce à son travail de construction d'un corps électoral qui lui serait acquis en raison de son appartenance au RDPC. Dans cette démarche, la mise à contribution des médias n'est pas en reste pour véhiculer tous leurs messages de sensibilisation en faveur des inscriptions sur les listes électorales. Qu'il s'agisse de la radio, de la télévision et de la presse écrite,

les responsables du RDPC se saisissent de toutes les opportunités pour motiver les électeurs potentiels à s'inscrire.

On le voit, le cadre partisan du RDPC offre la trame d'une stratégie visant à délégitimer les initiatives de l'opposition en faveur de la désaffection électorale. L'attitude des représentants de ce parti est de rester en conformité avec les orientations fixées pour crédibiliser le processus électoral et surtout de ne pas fournir des armes à ses concurrents. Il s'agit par-dessus tout d'éviter de jouer le jeu de l'abstentionnisme. Cette posture semble payante puisqu'elle met à mal les partis d'opposition dans leur prétention à créer la défiance électorale. Le constat, étayé par l'observation des prises de position des leaders de l'opposition consécutives aux contre mobilisations du RDPC donne de percevoir des retournements. Tout se passe comme si les partis d'opposition ont perdu la pleine maîtrise de la ressource stratégique de l'abstentionnisme puisque leurs responsables reprennent à leur compte les slogans et messages invitant les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Même le SDF dont on sait les réserves à l'égard du système électoral camerounais se montre divisé puisque sa position de boycott d'ELECAM crée des défections en son sein à l'instar de celle de Mme Kah Walla, qui fait le choix de ramer à contre-courant de la position de ce parti et créera sa propre formation politique, le CPP (Cameroon People' Party). Mme Kah Walla défend l'idée selon laquelle l'opposition peut vaincre le RDPC aux élections bien que, de son point de vue, la structure d'ELECAM, confère un avantage certain au parti dominant. C'est dans la même perspective qu'il faut situer l'appel de M. Mboua Massock, autre figure de l'opposition, conviant les camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour provoquer l'alternance en 2011.

Ces prises de position qui ne crédibilisent pas ELECAM amenuisent néanmoins la portée du discours abstentionniste qui perd du terrain auprès des opposants dont la virulence à l'endroit du RDPC est établie.

Les conduites politiques de démotivation et de désaffection électorale motivées par certains partis d'opposition se heurtent à l'hégémonie du groupe dominant qu'incarnent les porte-étendards du parti au pouvoir. Cette hégémonie qui associe, au sens de Gramsci (1975), des éléments matériels et idéels commande une attitude morale et intellectuelle aux groupes dominés figurés par les citoyens, celle de l'inscription sur les listes électorales. Les responsables du RDPC vont remobiliser le registre du civisme pour créer un minimum de consensus sur la nécessité de créer les conditions d'une participation optimale au vote, en réussissant le tour de force d'arracher le consentement des leaders d'opposition qui assument leur scepticisme à l'égard du système électoral. Obtenir de ses adversaires politiques qu'ils fassent inscrire leurs militants sur les listes rend compte de la capacité du RDPC à user de sa position prééminente dans le champ politique camerounais pour favoriser un accord autour d'une conception anti abstentionniste.

Bibliographie

Articles et ouvrages

Abdoulkarimou, *La pratique des élections au Cameroun. 1992-2007. Regard sur un système électoral en mutation*, Edition CLE, Yaoundé, 2010, p.187, 188

Alcaud, D. et Bouvet, L., 2004, *Dictionnaire des Sciences Politiques et Sociales*, Paris, Dalloz.

Barbet, D., 2007, Quand les mots de l'abstention parlent des maux de la démocratie. Table ronde n°2, triangle (Cnrs-umrs 5206)

Brechon, P., 2007, (a), « *Les facteurs explicatifs de l'abstention : quelles relations Entre l'abstention et processus d'individualisation sur longue période* »?, in Comment concevoir et saisir les temporalités du vote ? Pour une approche longitudinale de la décision électorale. Congrès AFSP. Toulouse table ronde2, Institut d'Étude Politique de Grenoble (pacte).

Gaxie, D., 1978, *Le Cens caché : Inégalités culturelles et ségrégation politique*, Paris, Seuil

Gramsci A., (1975/1916), *De l'avant aux derniers écrits de prison (1916-1935)*, Paris, éditions sociales

Mbida L-T., *Cameroun, des années de braise aux leçons de l'histoire. Vers une dynamique nouvelle*, Edition l'harmattan, 2009.

Nna M., « La dévalorisation de la Fonction électorale au Cameroun », *Revue Africaine d'Études Politiques et Stratégiques*, Université de Yaoundé 2, n°7, 2010, nombre total de pages de l'article ;

Ndjock J-A., « L'abstentionnisme électorale en Afrique subsaharienne », *Revue Africaine d'Études Politiques et Stratégiques*, Université de Yaoundé 2, N°4, nombre total de pages de l'article ;

Olson M., *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*, Cambridge, Harvard University Press, 1966(trad.fr. Logique de l'action collective, Paris, PUF, 1978)

Mémoires de recherche

Ekodo Mveng S. R., « Les raisons et les enjeux de l'abstentionnisme au Cameroun entre 1997 et 2013 : sources et ressources de la désaffection électorale », mémoire de Master 2 en science politique, Université de Yaoundé 2, novembre 2014, nombre total de pages du mémoire ;

Tala Wakeu A., « L'abstentionnisme électorale au Cameroun à l'ère du retour au multipartisme », Mémoire de Master en Science Politique, Université de Dschang-Cameroun 2012, p.36

Rapports

- Rapport sur les élections législatives du 1^{er} mars1992, Ministère de l'Administration Territoriale, Direction des affaires politiques, nombre total de pages
- Rapport sur l'élection présidentielle du 11 octobre 1992, Ministère de l'Administration Territoriale, Direction des affaires politiques, nombre total de pages
- Rapport sur les élections législatives des 17,18 mai1997, Ministère de l'Administration Territoriale, Direction des affaires politiques, nombre total de pages

- Rapport sur l'élection présidentielle du 12 octobre 1997, Ministère de l'Administration Territoriale, Direction des affaires politiques, nombre total de pages
- Rapport général des scrutins législatif et municipal du 30 juin 2002 et des élections législatives partielles du 15 septembre 2002, nombre total de pages

Diversité ethnoculturelle au Cameroun : lecture ambivalente du vivre-ensemble en milieux marchands urbains

Emmanuel Ngono

ngonoe02@gmail.com

Université de Dschang (Cameroun)

Résumé

Le Cameroun est une terre de diversité. Cette diversité est beaucoup plus visible dans les grands centres urbains et plus précisément dans les espaces marchands. Dès lors, la présence multiple transforme la place du marché en un lieu de pouvoir où le vivre ensemble s'exprime diversement entre la kyrielle des acteurs qui s'y déploient. La présente réflexion a pour objectif de rendre intelligible les expressions du vivre-ensemble dans un tel contexte. L'approche théorique combinatoire fait du constructivisme phénoménologique et de l'interactionnisme symbolique a été mobilisé à cet effet. Après enquête et observation il ressort que, bien que couvant quelques vellétés de tribalisme et qu'un certain nombre de groupes et d'individus se laissent encore emportés par le discours ethno-tribal fait de stéréotypes, de préjugés et de discrimination, l'espace marchand en tant que cadre de diversité reste largement dominé par les attitudes positives qui maintiennent le vivre-ensemble convivial en son sein.

Mots-clés

Diversité ethnoculturelle, Vivre-ensemble, Espace marchand

Abstract

Cameroon is a land of diversity. This diversity is much more visible in large urban centers, and more specifically in commercial areas. This multiple presence transforms the market place into a place of power, where living together is expressed in a variety of ways by the myriad of actors who operate there. The aim of this paper is to make the expressions of living together intelligible in such a context. A combinatorial theoretical approach based on phenomenological constructivism and symbolic interactionism has been mobilized for this purpose. After observation and investigation, it emerges that, although there are still some hints of tribalism and a certain number of groups and individuals still allow themselves to be carried away by ethno-tribal discourse based on stereotypes, prejudice and discrimination, the commercial space as a framework for diversity remains largely dominated by positive attitudes that maintain convivial living-together within it.

Keywords

Ethnocultural diversity, Living together, Merchant space

gbagbo

Introduction

La conjoncture socio-politique du Cameroun est émaillée d'affrontements intercommunautaires⁹⁷, du conflit sécessionniste dans les régions du Nord et du Sud-

⁹⁷ les affrontements intercommunautaires entre populations « autochtones » Boulu et « allogènes » Bamoun et Bamiléké les 8 et 9 octobre 2019 à Sangmelima (région du sud), les violences interethniques entre populations « autochtones » Eton et la communauté nordiste les 25 et 26 juin 2019 à Obala (région du centre), les affrontements intercommunautaires entre populations « autochtones » Bamiléké et « allogènes » anglophones à Ntonga (région de l'Ouest) et tout récemment, les violents affrontements intercommunautaires entre éleveurs Arabes-choa et pêcheurs-agriculteurs Mousgoum

ouest et d'attaques jihadistes de Boko Haram à l'extrême nord du pays. Ce regain de tensions fait avoir pignon sur rue au vivre-ensemble.

Hannah Arendt déjà en 1983 faisait de la pluralité ce qui doit se situer au cœur de la politique (Arendt 1983). Pour Arendt, le vivre ensemble est l'essence même de la politique. Roland Barthes quant à lui théorise le vivre ensemble dans le cadre d'un questionnement sur l'aliénation et la possibilité de la liberté dans la pluralité (Barthes 2002). Plus récent encore, Alain Touraine s'interrogeait en 1997 sur le vivre ensemble à la fois comme une question et un projet : pourrions-nous vivre ensemble ? Se posait-il la question. Il la posait en conditionnant le vivre ensemble aux notions d'égalité et de différence (Touraine 1997). Et c'est cette approche de Touraine qui retient notre attention par ce qu'elle analyse les difficultés de l'Etat à gérer le déchirement que vivent les citoyens entre la logique envahissante et culturellement dissolvante d'une part et d'autre part les replis désespérés sur des appartenances communautaires qui proposent des ancrages identitaires au prix de la liberté. La lutte contre cette propension affirme l'importance de la volonté du sujet-acteur dans la mise en place de projets collectifs.

Ainsi, on peut s'en référer contextuellement pour saisir de manière opératoire dans la présente réflexion que, le vivre-ensemble renvoie à la cohabitation entre individus ou entre différentes communautés partageant un même espace de vie. Aussi, pour une bonne intelligibilité de notre analyse, la présente étude ne porte pas sur la forme verbale (vivre ensemble), mais plutôt sur le substantif ou la graphie du vocable avec le trait d'union (vivre-ensemble). Ainsi, notre réflexion sur le vivre-ensemble vise à comprendre les dynamiques sociales en contexte de diversité.

La notion de diversité renvoie selon Philippe Pierre à une mosaïque de différences visible et invisibles (origine ethnoculturelle, origine socio-économique, éducation, situation familiale, expérience, confession religieuse, conviction politique ou philosophique, valeur et autres) de similarité et d'interaction, qui influencent les attitudes, les comportements comme les stratégies des hommes et des femmes dans un environnement donné (Philippe Pierre 2009). Sur cette base, la diversité renvoie à deux dimensions identifiées par Jean-François Chanlat. D'une part elle fait référence à la dimension de l'identité plurielle de l'individu. Si cette identité plurielle est la résultante de la conscience de l'individu, de son altérité dans son rapport aux autres, elle trouve son origine dans des critères aussi variés que : le sexe, l'âge, l'origine sociale, l'origine ethnique, la culture et autres. L'altérité est perçue par les autres comme un danger et peut par conséquent générer rejet et tensions. D'autre part elle fait également référence à la question du vivre-ensemble ou de la socialité (Chanlat 2009). Ainsi, l'espace marchand en tant que cadre d'échange, de rencontre et de coexistence quotidienne de la différence, se pose ici comme le laboratoire social (Burgess et Park 1925) des différentes exploitations de la diversité ethnique tant dans la structuration que pour la déstructuration du lien social.

La sociologie politique explore préférentiellement le thème du vivre-ensemble dans le cadre macrosociologique qu'elle juge adéquat et dignes d'attention, et que

enregistrés à partir du 10 août 2021 à Missiska, dans l'arrondissement de Logone Birni, région de l'Extrême-Nord du Cameroun ayant causés la mort de 32 personnes et 74 blessés, sont autant d'événements malheureux pour ne citer que les cas récents et la liste reste exhaustive.

conséquemment, l'espace marchand est rarement apparu comme tel, l'espace marchand urbain est le plus délaissé et marginalisé par la recherche sociopolitique. Pourtant, si l'on admet que les expressions du vivre-ensemble qui se produisent à l'échelle microsociale de la place du marché urbain sont, d'une manière ou d'une autre, sociaux puisqu'ils se produisent à l'intérieur de collectivités qui les influencent forcément et de manière similaire dans l'espace macro-social qui ne les transforme pour autant pas fondamentalement. Toutes les contradictions qui traversent la société sont présentes dans l'espace marchand. Il en est ainsi parce que l'environnement cosmopolite qui le caractérise est révélateur de la nature de la société autant que ses mythes et ses croyances. En tant que microcosme social, l'espace marchand, bien que domaine jusque-là boudé, conserve une valeur épistémologique importante. Ceci s'explique par le fait que l'étude des interactions sur la place du marché permet une entrée dans le monde social. Il est l'endroit où la relation sociale se lie le mieux. Ainsi, pour Elias, l'étude des dynamiques sociales a pour objet les réseaux d'interrelations, les interdépendances, les configurations, les processus que forment les hommes interdépendants (Elias 1981 : 121).

Or, observe-t-on, le champ social qui représente au mieux ces systèmes d'interdépendance, leurs chaînes d'interaction, leurs processus mouvants, c'est l'espace marchand. Du coup, l'espace marchand apparaît comme un révélateur social. L'espace marchand comme champ d'observation du vivre-ensemble garde ainsi toute sa pertinence épistémologique.

Les travaux sur cette écologie sociale (Burgess et Park 1925) trouvent ainsi un terrain fécond, pour autant qu'ils nous permettent de constater que le vivre-ensemble est une variable ambivalente. Ainsi, comment convient-il d'analyser le vivre-ensemble sur la place du marché pluriethnique au Cameroun ? L'approche théorique combinant le constructivisme phénoménologique de Peter Berger et Thomas Luckmann (Berger et Luckmann 2006) et l'interactionnisme symbolique d'Ervin Goffman (Goffman 1973) que nous adoptons dans la présente étude comme démarche d'interprétation des données nous permet d'avancer comme tentative de réponse que : le vivre-ensemble en contexte de coexistence quotidienne de l'espace marchand urbains camerounais est une dynamique expressive, de la multiethnicité constitutive et évolutive, qui balance entre tension et convivialité interethnique, une construction intelligible à partir d'une analyse anthropo-politique et socio-politique.

Pour vérifier cette hypothèse, recours a été fait aux techniques qualitatives que sont : l'entretien semi-directif, l'analyse documentaire et l'observation directe (Braud 1986 :3). Les marchés Mokolo à Yaoundé, Mboppy à Douala et les espaces marchands A et B de Bafoussam constituent le champ d'observation de l'étude. La mixité ethnoculturelle et la diversité sociale qui caractérisent ces centres d'activités formelles et informelles de commerce des trois plus grandes villes du Cameroun, permettent d'appréhender le vivre-ensemble dans ses différentes expressions. La présente étude se structure autour de deux axes majeurs. Le premier consacré à l'expression crispée du vivre-ensemble examine les instruments cognitifs et affectifs qui polluent le lien social sur la place du marché. Le second s'intéresse à l'expression harmonieuse du vivre-ensemble équivalant à une forme paisible de cohabitation volitive.

L'expression crispée du vivre-ensemble dans l'espace marchand urbain au Cameroun

L'espace marchand urbain est un lieu de pluralité qui favorise certes la rencontre, mais aussi la compétition et le choc entre plusieurs appartenances primaires. Ce point de l'analyse explore les manies et pratiques qui, n'œuvrent guère au parachèvement du vivre-ensemble sur la place du marché. Plus précisément, Il s'agit d'examiner les instruments cognitifs et les comportements pernicioeux qui conduisent de manière latente et par moment aux tournures mitigées du vivre-ensemble.

Le discours ethno-tribal comme instrument cognitif de crispation du vivre-ensemble sur la place du marché urbain

La cohabitation de communautés différentes dans un même espace génère souvent des tensions ou des oppositions parfois irréductibles. Cette tendance s'aggrave dans les contextes sociaux difficiles, quand les populations en présence sont le réceptacle de toute sorte de discours de haine et de discrimination ouverte ou voilée. Le tribalisme trouve alors un terrain favorable pour se développer. Sur la place du marché camerounais, il est facile de voir que l'instrumentalisation des appartenances primaires donne libre cours aux crispations permanentes. La compétition pour l'espace, le dénigrement malsain des comportements allogènes ou autochtones sont autant d'attitudes pernicioeux qui débouchent en toute logique à une animosité plus ou moins élaborée, plus ou moins actif et virulent. En contexte de présence multiple du marché, la tension s'observe régulièrement dans les actes et les discours. C'est les cas par exemple des communications perturbées, les comportements froids et très formels, la diffusion de commérages, de rumeurs, des intrigues et des accusations, en particulier concernant d'autres communautés ; Les insultes, les menaces implicites ou explicites de recourir à la force voire des rixes contre d'autres groupes meublent par moment le quotidien des populations du marché.

Dans une telle tournure du vivre-ensemble, il est malheureusement constaté la prégnance de l'ethnocentrisme. Ce dernier est défini comme la tendance à considérer le monde et à le définir selon sa propre perception des choses. Cette perception est vue comme le modèle de référence. L'ethnocentrisme est souvent circonstancié, revendiqué, autodéterminé par les acteurs sociaux, en réaction à une situation politique ou sociale défavorable, comme le reconnaît d'ailleurs Élikia M'Bokolo (2004 : 302-303). Aussi, parlant de « la sensibilité interculturelle », Bennett montre qu'il existe deux phases principales : la phase ethnocentrique et la phase ethno-relative (Bennett 1993). La première qui meuble notre analyse, est perçue comme une phase dans laquelle l'individu suppose que sa vision du monde est le centre même de la réalité. Dans cette logique, il ne saurait avoir de communication véritable, aucun dialogue social n'est véritablement envisageable. Cette tendance est perceptible sous trois dimensions.

La dénégation dans l'espace marchand urbain

La dénégation renvoie à l'action de nier, de rejeter les valeurs culturelles de l'Autre. L'individu refuse l'existence des autres perceptions du monde. Dès lors, il construit des barrières dans le but de créer une certaine séparation et l'isolement.

Sur la place du marché camerounais, le principe du rejet est parfois palpable⁹⁸. Par exemple, dans les rapports entre Béti et Bamiléké dans les espaces marchands, il y a une sorte de représentation négative permanente de l'autre. Chacune de ces deux communautés a un sobriquet ridicule qu'il affuble à l'autre. Ainsi, pour les Béti, les Bamiléké sont les « Belobelobo⁹⁹ », c'est-à-dire : ce sont des individus avarés, mesquins, cupides, en somme des êtres invivables, « sans personnalité » et dangereux dont il faut en permanence se méfier par ce que pratiquant du « *famla* »¹⁰⁰ :

« Un Bamiléké te tue en riant ... avec ces gens-là, il faut toujours avoir un œil ouvert ; »¹⁰¹ déclare un commerçant Eton.

Pour les Bamiléké, les Béti sont les « Nkwap¹⁰² », ce qui veut dire littéralement que les personnes originaires du Centre/Sud/Est du Cameroun sont des fainéants, des jouisseurs, des imposteurs, des prévaricateurs, des bandits et des criminels attachés aux charges publiques par effraction, avons-nous coutume d'entendre discrètement en période d'accalmie, ou ouvertement chaque fois qu'une rixe éclate entre Béti et Bamiléké au marché, parfois venant de la part des personnes les plus respectables et les plus insoupçonnées.

Ces représentations négatives engendrent une relation de suspicion, de méfiance et de rejet régulièrement constatée entre ces deux groupes. Les relations intercommunautaires se trouvent ainsi polluées par des représentations qui sont principalement à l'origine des stéréotypes, des préjugés et des discriminations ou conduites dépréciatives, persécutrices vis-à-vis de certains groupes ethniques. Cette perception dépréciative de l'autre crispe les relations intergroupes et participe au développement du tribalisme et de la xénophobie. Le tableau suivant récapitule les indices de mauvaises relations entre Bamiléké¹⁰³ et Béti¹⁰⁴ au marché.

Tableau : Indices de mauvaises relations entre Bamiléké-Béti sur la place du marché urbain

Indices de mauvaises relations	Fréquence	Pourcentage
Méfiance	72	28.8
Hypocrisie	51	20.4
Incompréhension	47	18.8
Rancœur	32	12.8
Peur réciproque	23	9.2

⁹⁸ L'incendie du marché Congo le 24 avril 1960; Les affrontements du 26 mai 2021 au marché Nkololoun en servent d'exemples.

⁹⁹ Belobelobo est un vocable moyen duquel les populations du Centre tels que les Ewondo, les Eton, etc. désignent tous ceux dont ils ne comprennent pas la langue, à savoir les étrangers et tous les peuples de l'ouest, du Grand Nord ou leurs compatriotes originaires des régions dites anglophones

¹⁰⁰ D'après l'imaginaire populaire, le *Famla* constitue une pratique qui consiste à vendre les gens à une société de mangeurs d'hommes par envoûtement en échange de l'argent.

¹⁰¹ Entretien réalisé le 11 avril 2023 avec M. Abouna Pascal 53 ans, Eton, vendeur périodique de gombo au marché Mokolo.

¹⁰² Nkwap est un vocable utilisé par les populations de l'Ouest Cameroun pour désigner les personnes originaires du Centre-Sud. Littéralement Nkwap signifie « fou ».

¹⁰³ Ethnie de l'Ouest et Nord-Ouest Cameroun.

¹⁰⁴ Ethnie du Centre, Sud et Est Cameroun.

Malhonnêteté	18	7.2
Nuisance	7	2.8
Total	250	100%

Source : Enquêtes et observation de l'auteur

Comme on le note sur le tableau, la méfiance entre les deux ethnies (28,8%) occupe une place centrale mais aussi l'hypocrisie, l'incompréhension, la rancœur, la peur réciproque et la malhonnêteté dénaturent et dégradent les relations entre les Bété et les Bamiléké. De là découle l'estampille tenace de représentation négative de l'autre qui, bien que particulièrement voilée, sert de définition à l'espace marchand.

Aussi, nous constatons que les imaginations et interprétations dévalorisantes développent la haine entre les communautés les plus visibles de la place du marché. Une telle atmosphère est à l'origine de la montée récurrente de l'ethnisme ou tribalisme qui touche désormais toutes les classes de la société camerounaise. Il se manifeste dans les espaces marchands par le rejet de l'autre et le repli sur soi. Il s'est avéré que, à elle seule, cette dénégation des valeurs de certains groupes, notamment du groupe Bamiléké dans les régions du Centre-Sud et du groupe Bété dans les régions de l'Ouest, Nord et Sud-ouest se fait l'écho de la défiance ethno-politique qui se manifeste depuis plusieurs décennies au Cameroun.

En effet la philosophie de l'altérité devient de plus en plus difficile à envisager. Le vivre-ensemble dans l'espace marchand multiethnique et culturel devient sous ce revers, le théâtre de cette dénégation qui se dresse comme un écueil qui fausse le rapport à autrui, la négation de celui-ci vu et perçu dans sa globalité comme niais objet. Tout porte à croire selon J. P Cuq que : tout sujet suppose une intersubjectivité et en même temps, éprouve toujours la tentation de réduire l'autre à un objet, grand danger contre lequel il faut sans cesse lutter en soi-même (Cuq 2003 : 123). Dans certaines ethnies, il est formellement refusé aux « Hommes » d'envisager un mariage avec les individus d'autres tribus. Dans le même sillage, les pratiques culturelles, les façons de faire de l'autre sont taxées de « bêtises », « d'idiotie » et parfois porteur de malheur.

La défense comme deuxième degré de l'ethnocentrisme polluant le vivre-ensemble sur la place du marché urbain

La défense est le principe de la reconnaissance de l'autre certes, mais la logique de l'ethnocentrisme persiste car la différence est combattue. La stratégie déployée par les différents acteurs est le dénigrement qui consiste à porter des jugements négatifs sur toute vision du monde dissemblable. Seules les mentalités et tous les autres outils et déterminants culturels spécifiques au groupe d'appartenance méritent attention et appréciation. Ceux des autres font peur, et sont dépourvus de toute logique et de toute Raison. C'est d'ailleurs le lieu par excellence de construction des caractérisations sociales. De prime abord, on a les préjugés. Ce sont des croyances le plus souvent imposées par le milieu, l'époque ; ce sont des « partis pris » sans fondement, sans aucun déterminant existentiel. Jean-Baptiste Légal et Silvain Délovée, affirment que : le préjugé est un jugement a priori, une opinion préconçue relative à un groupe de personnes donné ou à des catégories sociales. En effet, le terme de préjugé est généralement associé à une valence négative (Légal et Délovée 2015 : 15).

Aussi, il y a les stéréotypes sous leurs formes extrêmes. Le stéréotype consiste à colporter les schèmes de pensée qui par la suite deviennent des éléments identitaires. Dans cette perspective, il convient de subir l'acte d'un membre d'une communauté pour généraliser tout le groupe à partir de cette expérience infime. Jean-Baptiste Légal et Silvain Delouée affirment à ce sujet que : les stéréotypes sont généralement et socialement partagés en ce sens qu'ils sont véhiculés et entretenus par l'environnement social que constitue la famille, les amis, les médias et la société (Légal et Délovée 2015 : 9). C'est ainsi qu'au sein de la société camerounaise et la place du marché qui en est la vitrine, on assiste aux qualifications attribuées aux ethnies ou groupes sociaux.

Tableau : Stéréotypes et préjugés dans l'espace marchand urbain

Croyance/Attitude	Bamiléké	Béti	Nordiste
Stéréotypes	Dynamique, avare, rusé, envahisseur	Noble, hospitalier, naïf, jouisseur	Loyal, esprit moutonnier
Préjugés	- Sale (comme leurs porcs qu'ils élèvent), - Hypocrite, - Adeptes du <i>famla</i> (pratique occulte pour être riche)	- Fainéant - Vendeur de terrains - Ivrogne	- Sournois - Aime les grigris - N'épargne jamais en banque, - Dissimule toujours un ou des couteaux par devers lui

Source: enquêtes et observations de l'auteur

Si donc le discours ethno-tribal se nourrit de l'identitaire, les tensions ethniques germent d'une construction exacerbée des stéréotypes et des préjugés. Cette situation engendre des discriminations et la stigmatisation de l'autre. À ce sujet, un responsable d'association de commerçants témoigne que les préjugés ethniques sont monnaie courante dans les rapports interpersonnels au marché.

« Oui c'est vrai que cela se dit rarement tout haut, mais tout bas, l'opinion générale pense par exemple que, ce que tout bon Béti c'est réellement bien faire, c'est vendre le terrain et dilapider de l'argent. Ainsi les Béti sont des fainéants qui ne savent que jouir de la vie. Pour les Bamiléké, on dit qu'ils sont calculateurs et envahisseurs. Cela signifie que tout bon Bamiléké recherche toujours son intérêt dans tout ce qu'il fait. Cette attitude le prédisposerait à la fourberie, à l'hypocrisie et surtout au matérialisme. Pour les Bamoun, on dit qu'ils sont des « serpents à deux têtes », c'est-à-dire qu'ils sont des traîtres... Ainsi, chaque ethnie présente ici au marché traîne son lot de préjugés qui installent la méfiance dans les esprits et limitent les relations entre les personnes.»¹⁰⁵

Ce témoignage triste, fait constater l'existence réelle des stéréotypes et des préjugés sur la place du marché urbain camerounais. Dans ce contexte, il est évident que le vivre-ensemble interethnique prend un sérieux coup. Car l'accommodement,

¹⁰⁵ Entretien réalisé le 05 mai 2023 avec M.Yaouba Abdoulaye, 42 ans, commerçant et coordinateur de l'association des commerçants ressortissants du grand Nord au marché Mboppy.

l'empathie, le rapprochement et la diplomatie sombrent au dénigrement et à l'intolérance. Le partage de l'espace entre communautés est vécu sous une forme de compétition pour avoir accès aux équipements collectifs. L'appropriation d'un tronçon de rue ou de couloir se fait au détriment d'autres usagers, qui peuvent alors ressentir le marquage des lieux comme une exclusion indirecte de leur présence. Le sentiment d'être envahis, exprimé par les uns, est une réaction défensive de ceux-ci face à la grande expansion territoriale et économique dont les autres font montre.

La minimisation comme autre dimension de l'ethnocentrisme explicative du vivre-ensemble crispé dans l'espace marchand urbain

Il est vrai que cette dimension du tribalisme se rapproche davantage du relativisme mais, il faut encore intégrer d'autres aspects. À ce niveau, les Hommes sont plutôt dans une posture hiérarchique, c'est-à-dire qu'ils considèrent leur culture comme supérieure à celle des autres. Ici, on minimise la signification de tel ou tel autre élément ou aspect de la culture d'autrui. Puisqu'il existe toujours un sursaut d'orgueil chez chaque individu, celui-ci se sentant vexé, cherche des voies et moyens pour réagir et défendre son statut. De là, peuvent naître certaines tensions et crises. La cohabitation est présentée sous l'angle de la concurrence. Elle s'envenime et prend une tournure négative. Les conflits entre communautés se traduisent alors par une lutte pour la visibilité et se matérialisent par l'érection des barrières et la naissance des clivages insidieuses au niveau plus symbolique. Les considérations telles que : les « étrangers » sont trop nombreux, envahissants et occupent des situations trop exposées dans le marché se développent. La cohabitation est désormais alimentée par la méfiance entre groupes ethniques, mais aussi l'hypocrisie, l'incompréhension, la rancœur, la peur réciproque et la malhonnêteté qui dénaturent et dégradent le climat relationnel.

Le tribalisme sous quelque forme qu'il puisse se manifester demeure l'obstacle majeur du vivre-ensemble harmonieux. Ce sentiment de domination et d'opposition interethnique est attisé par le discours des politiques qui, pour s'imposer au pouvoir, incitent les populations à la haine et à la révolte. Comme nous venons de le constater, le tribalisme s'adosse fondamentalement sur les stéréotypes et les préjugés, entraînant ainsi la stigmatisation et la discrimination. La tension liée à la diversité ethnique présente sur la place du marché provient de la manipulation abusive consciemment ou pas des stéréotypes et des préjugés.

Comme nous l'avons évoqué plus haut, le stéréotype use d'un raisonnement syllogistique en mettant l'accent sur la généralisation d'un caractère individuel au reste des membres d'une ethnie et se manifeste par des idées préconçues. Les stéréotypes renvoient à des attitudes adoptées par les individus lorsqu'ils doivent juger autrui. Ce sont des croyances à partir desquelles un individu va être évalué non pas en référence à ses caractéristiques personnelles mais par rapport à son appartenance groupale (Bourhis et Leyens 1999). Ils sont considérés comme des images dans nos têtes, simplificatrices, relativement rigides, et pas toujours de bonne qualité, qui fonctionneraient comme des filtres entre la réalité objective et l'idée que l'on s'en fait. Une gérante de débit de boisson dévoile comment cette catégorisation s'opère au marché dans le sens de la minimisation de l'« autre » et confie ceci :

« Ici au marché généralement, les Bamiléké sont catégorisés comme des « durs » c'est-à-dire des personnes intéressées (minables), les Bété comme des « viveurs »

c'est-à-dire des personnes dépendantes (fainéants) et les Haoussa ou nordistes comme des personnes sournoises, apparemment calmes mais au fonds très dangereuses »¹⁰⁶

Ainsi, la mixité compliquée de l'espace marchand urbain camerounais réduit ce haut lieu de transactions commerciales dans un état de vulnérabilité relationnelle lié à un ensemble de perceptions et d'attitudes pernicieuses, axées sur la destruction réciproque.

L'exacerbation du sentiment d'appartenance primaire comme vecteur de crispations sur la place du marché urbain

L'exacerbation du sentiment d'appartenance est une des manifestations du ressentiment dans la société, elle véhicule la création ou le renforcement de l'identité du groupe. Il soude le groupe et lui confère la force d'incarner son ressentiment au travers d'une action de révolte. Le sentiment d'appartenance amène avec lui un renforcement de l'identité du groupe victime par opposition au groupe qui le persécute. Par exemple, le peuple juif perçoit comme une injustice la stigmatisation dont il a longtemps fait l'objet, pourtant il valorise dans le même temps son propre passé quand il se félicite d'avoir su en sauvegarder les croyances et la culture malgré vingt siècles de persécutions. De ce calvaire, et de leur ressentiment, a surgit le projet sioniste de la recréation d'une nation en Terre sainte. Dans l'humiliation est donc née une valorisation de l'identité juive, et la justification au nom de leur existence et des injustices vécues, d'un projet d'acquisition d'une terre et d'un pays comme gage et expression de leur identité. Il s'agit pour le groupe de s'affirmer par sa culture, ses traditions et son importance dans l'histoire.

Le même processus est à l'œuvre chez les Afro-américains, descendants d'esclaves, qui dans les années 1960 ont formé le mouvement « Black is beautiful » en réponse à la ségrégation. Par ce biais, ils affirment la contribution et l'importance des civilisations africaines au patrimoine américain et à celui de l'humanité plus généralement. De ce sentiment naît donc une protection contre l'annihilation ou le rabaissement d'une identité culturelle. Cette réorganisation des valeurs et la création d'une morale propre au groupe, à partir de laquelle il réaffirme son identité, assure sa protection ainsi que sa préservation.

L'identité constitue donc une dimension clé des tensions, surtout lorsque l'appartenance ethnique devient un sentiment qu'extériorise exagérément un individu ou un groupe en faveur de son origine, à travers un réseau, d'émotions et de préjugés. Cette situation se traduit le plus souvent par un comportement qualifié de tribaliste comme nous l'avons souligné plus haut. La prégnance de certaines appartenances sur d'autres joue souvent un rôle important dans les tensions sociales. Certaines rivalités opposant ainsi des communautés ethniques deviennent le marqueur à travers lequel les différences et dynamiques d'opposition se construisent, comme dans le cas des tensions entre Bétis et Bamiléké au Cameroun en général et particulièrement sur la place du marché. Dans ce contexte, un commerçant déclare :

¹⁰⁶Entretien réalisé le 11 avril 2023 avec Mme. Bobda Solange 33 ans, Bamiléké née à Yaoundé et gérante de bar au marché Mokolo.

« L'exacerbation du sentiment d'appartenance est une réalité ici au marché. À cause des injustices, des abus et des railleries à forte odeur ethno-tribale, une espèce de rivalité entre communautés se déploie dans le souci de résister à l'influence ou à la domination des autres pour préserver leur dignité. Par exemple quand on me traite de mouton, ça heurte mon égo et par solidarité primaire avec mes frères de même communauté, ça nous pousse plutôt à venter notre appartenance ethnoculturelle. C'est la même réaction pour les autres que ce soit les Béti qu'on traite de minable vendeur de terrain ou les Bamiléké de sale porc. »¹⁰⁷

Cette propension à faire prévaloir l'appartenance ethnique engendre en effet, le mépris et l'arrogance entre communautés dont, le justificatif est la défense de la suprématie d'un groupe ethnique, son corollaire étant le droit de soumettre les autres à sa volonté. L'hégémonie du groupe ethnique, dit prédominant, imprime sa volonté économique, politique, linguistique et religieuse sur l'ensemble du corps social et étatique. Le mode d'imposition de cette hégémonie est graduel. Sa forme exacerbée est la violence physique et psychique axée sur la peur et la terreur.

Cependant le rejet de la négation dont les offensés sont victimes, n'est pas systématiquement violent, comme le montre le mouvement pacifique emblématique de Ghandi en Inde ou encore de Martin Luther King aux États-Unis. Et s'il est violent, il n'est pas toujours le fait des opprimés. Pour l'Église chrétienne par exemple, persécuter les ennemis du Christ était une forme de gage d'identité (Ferro 2007 : 25), et durant de longues années, les chrétiens se sont appliqués à rappeler l'infériorité juive, de façon à valoriser l'identité chrétienne.

Le repli identitaire et le chauvinisme peuvent entraîner des perversités inimaginables au point où l'accoutumance à la violence devient un fait normalisé et banalisé. C'est à ce stade qu'émerge véritablement l'ethno-fascisme, dans la mesure où la manipulation du sentiment ethnique déjà renforcé et déformé, interfère directement dans les mécanismes de diffusion du pouvoir, dont le népotisme élargi et le clientélisme administratif sont les stigmates les plus visibles. Cette dimension localisée au cœur même de l'État, va bien au-delà, toucher l'ensemble de la société et constitue un facteur de blocage, voire le détonateur de tensions insoutenables, en attisant la haine ethnotribale. Dans cette spirale chaque groupe étiquette « l'autre » comme le mauvais, le méchant, par opposition au « nous » qui correspond au « bon », à la victime innocente et à la vertu. Ces guéguerres s'illustrent sur la place du marché comme les décrit ce commerçant :

« Ici au marché, le Béti s'estime « noble » et accuse le Bamiléké d'être hypocrite et trop égoïste. De son côté, le Bamiléké se vante d'être « entreprenant et travailleur » et fustige le Béti qui tient les leviers du pouvoir politique au Cameroun d'être un minable fainéant qui profite de son dur labeur. »¹⁰⁸

Cette image négative qui diabolise l'autre va conduire chaque ethnie à se persuader qu'elle a le monopole de la souffrance et se voit menacée dans sa survie physique et dans son épanouissement. Par conséquent, cette illusion s'exacerbe notamment en

¹⁰⁷ Entretien réalisé le 11 avril 2023 avec M. Dikdimou Albert 42 ans, Moundang/Nordiste, cordonnier au marché Mokolo.

¹⁰⁸Entretien réalisé le 21 mars 2023 avec M.Kadafi Dewa. 33ans, Tchadien, vendeur d'oignons au marché « A » de Bafoussam.

périodes électorales à travers une propagande ethnotribale et une mobilisation qui confond sciemment compétition électorale et affrontement ethnique.

Dans ce cas, identité et pouvoir deviennent très liés : les appartenances ethniques constituent une ressource facilement instrumentalisable par les acteurs politiques pour opposer un camp contre un autre en mobilisant des populations derrière un mot d'ordre ou certains intérêts particuliers (Collectif 1992). Dans un contexte de fortes inégalités, de pauvreté et de sous-scolarisation qui caractérise généralement la place du marché, jouer sur la fibre ethnique est souvent porteur, parmi des populations en situation précaire ou désœuvrées. Il permet aux hommes politiques de mobiliser les masses derrière des mots d'ordre simplistes, en désignant un bouc-émissaire porteur de tous les maux, et leur épargne la formulation de programmes politiques qui risqueraient de venir remettre en cause leurs intérêts dans le moyen et long terme. L'exacerbation de l'appartenance ethnique repose ainsi sur l'inflation des croyances et des sentiments subjectifs intenses qui viennent contribuer d'une certaine manière à la construction consciente et imaginaire des différences et sur leur mobilisation. Ainsi, l'exacerbation du sentiment d'appartenance communautaire ou ethnique constitue le marqueur à travers lequel les différences, les dynamiques d'opposition, la stigmatisation et les attitudes hostiles se construisent.

Toute fois en dépit de l'instrumentalisation de la fibre ethnotribale, le vivre-ensemble harmonieux demeure tout aussi largement perceptible sur la place du marché urbain camerounais.

L'expression paisible du vivre-ensemble sur la place du marché urbain

Traiter la question du vivre-ensemble suppose de garder en tête son importance à plusieurs égards dans un cadre multiethnique. On ne conçoit pas la gestion d'un tel contexte sans penser aux liens qui unissent ses composantes et sans éclairer les attitudes et valeurs qui participent à la construction de ce lien social harmonieux. Pour avoir une idée claire de l'atmosphère qui prédomine dans les rapports interpersonnels sur la place du marché, nous avons pris l'option de mener la présente recherche sur toute l'étendue des trois espaces marchands qui constituent notre champ d'observation et d'y inclure les différentes composantes et représentativités de la population de ces lieux. La dimension genre a été prise en compte avec une représentation presque égale des hommes et des femmes. Les résultats qui émergent de cette étude donne une palette d'éléments dont les plus importants entrent dans un premier temps dans la dimension affective du vivre-ensemble à travers un certain nombre d'attitudes positives et les indicateurs de bonne relations interethniques, puis à la dimension normative du vivre-ensemble en insistant sur un certain nombre de valeurs et principes partagés tels que les principes d'égalité et de tolérance ainsi que l'entraide, la solidarité vécues quotidiennement sur la place du marché.

Les déterminants affectifs du vivre-ensemble harmonieux sur la place du marché urbain au Cameroun

L'espace marchand en tant que cadre pluriel, rassemble une diversité d'identités ethnoculturelles. Cette diversité est un sujet de grande préoccupation tant pour les politiques, que pour les communautés, et perçue comme une menace potentielle au vivre-ensemble, davantage lorsque l'identité ethnique fait l'objet de joutes politiques. Mais, elle est aussi perçue comme un atout, une richesse et par conséquent ferment de l'harmonie sociale. Ainsi, malgré la tension rampante et tous les débordements intercommunautaires qui fragilisent la stabilité sociale, le socle de l'espace de diversité qu'est la place du marché garde toute sa vigueur et on peut constater que ces hauts lieux de mixité restent dominés par le sentiment, les comportements et attitudes qui expriment le désir de cohésion. Dans cette section, il est question de déceler les indices et les dynamiques de coopération appréhendés comme fondement du vivre-ensemble paisible sur la place du marché.

Les indicateurs de bonnes relations interethniques dans l'espace marchand urbain camerounais

Les indicateurs de bonnes relations interethniques sur la place du marché, offrent entre autres des signaux positifs d'engagement commun au-delà des différences ethniques. Mais, il faut souligner d'emblée que le vivre-ensemble comme on le sait, recouvre des phénomènes complexes et embrasse un champ très vaste. Ainsi, l'évaluation des signes de cohésion ou d'harmonie sociale ne peut s'effectuer par une unité de mesure unique. Il n'existe pas, pour quantifier la cohésion, d'unités de référence comme le mètre ou le kilo, qui faciliteraient la comparaison de données. La seule solution consiste à tenter d'identifier des faits et des phénomènes susceptibles d'apporter un éclairage sur le rôle des comportements positifs tels que la solidarité et les différentes formes d'entraides que l'on enregistre au marché. Si l'identification d'indicateurs de bonnes relations interethnique paraît simple en théorie, il s'agit en fait d'un travail ardu, notamment en raison du manque de données et de pertinents instruments de mesure. Ainsi, nous ne prétendons pas que les récits et données fournies tant sur la dimension objective que subjective par le réseau associatif et de tontines qui structurent les espaces marchands ne souffrent d'aucun biais.

Cette précision ayant été faite, l'analyse des relations sociales qui, du point de vue microsociologique, donne à l'espace marchand sa dimension de creuset du vivre-ensemble, s'articule autour d'un certain nombre d'éléments ou instruments qui mettent en évidence l'essence des relations interethniques conviviales. Ainsi, en se penchant sur ce qui resserre le lien social au sein du marché, il s'agit à la fois d'observer les indicateurs objectifs et subjectifs qui matérialisent l'existence du vivre-ensemble harmonieux dans les espaces marchands.

Les indicateurs objectifs du vivre-ensemble sur la place du marché urbain

Dans cette rubrique de présentation des indicateurs, il faut préciser que les indicateurs objectifs font référence aux marques de détermination fondatrices, régulatrices, réparatrices et facilitatrices du vivre-ensemble dont font preuve les pouvoirs publics et certaines entités privées dans les espaces marchands. Ainsi, les indices qui attestent du vivre-ensemble paisible dans l'espace marchand sont définis

à la lumière des prescriptions qui régissent les conduites et les principes qui portent à la gestion et au respect de la diversité ethnoculturelle. À la suite des observations et des entretiens effectués dans les marchés, plusieurs marques objectives de vivre-ensemble harmonieux ont pu être constatées à savoir :

- La reconnaissance et la prise en compte de la diversité ethnique dans l'organisation du marché.
- la promotion de l'équité dans la jouissance des droits des commerçants, c'est-à-dire le droit à un cadre propre et décent pour tous, aux services d'hygiène, de la salubrité et de sécurité sans discrimination. Allusion est faite ici à la non-discrimination dans les services fournis par l'administration du marché et par la communauté urbaine ainsi que toute autre autorité publique en charge de ces espaces marchands.
- L'égalité sur le prélèvement fiscal et l'application des pénalités.
- La promotion de l'égalité de chance pour le recrutement dans les supers-marchés et grandes boutiques. C'est vrai que cet indicateur souffre d'une défaillance systémique liée à la forte pesanteur de népotisme qui a pris une proportion inquiétante dans les mœurs en général et aussi sans doute au mauvais exemple servi par l'administration des espaces marchands qui elle-même, est quasi mono-ethnique (composée essentiellement des fils du terroir).
- La recherche bien que difficile de l'équilibre des quotas ethniques dans l'occupation du marché.
- La mise en place des services de médiation et la pratique de la concertation pour la résolution des litiges.
- L'égalité d'accès aux services bancaires et microcrédits.
- La protection sans discrimination contre les abus et bavures policières.
- L'organisation des soutiens aux commerçants et la défense de leurs droits à travers la libre expression accordée à leurs différents syndicats.
- L'organisation de manifestations et pratiques culturelles collectives.
- La facilité de création des associations et tontines et leur degré de mixité.
- Le poids des associations interethniques dans l'ensemble du réseau associatif du marché
- La coexistence dans la pluralité et la vigilance sur le respect de la dignité de tous.
- La promotion du bilinguisme et du multiculturalisme.

Bien que pas exhaustif, l'on constat tout de même que, les indicateurs objectifs de vivre-ensemble harmonieux sur la place du marché ne sont pas de simples slogans. La recherche des solutions au tribalisme qui reste latent dans l'espace marchand pousse les pouvoirs publics et acteurs de la société civile à multiplier les initiatives pour resserrer les liens entre communautés. Mais, les marques de vivre-ensemble paisible ne se limitent pas à cette démonstration de volonté des pouvoirs publics et partenaires privés, elles incluent aussi les conduites positives individuelles et subjectives.

Les indicateurs subjectifs de vivre-ensemble convivial dans l'espace marchand urbain

Les indicateurs subjectifs de cohabitation sereine renvoient à la solidarité agissante et aux différentes formes d'entraides que l'on enregistre au marché. Par l'entremise du réseau associatif et des tontines ou cotisations qui quadrillent l'espace marchand,

les manifestations du désir de vivre ensemble sont multiples. Bien qu'étant une notion complexe et polysémique, la solidarité en tant que principal indicateur subjectif de bonnes relations interethnique, renvoie dans notre contexte au sentiment de fraternité et de responsabilité mutuelle entre les personnes constituant ainsi l'un des premiers signes de convivialité dans les centres de commerce. Les populations entretiennent des relations régulières qui dépassent le simple bonjour. Leur solidarité mutuelle se manifeste par des entraides multiformes que sont : l'hospitalité ; le secours financier et matériel en cas d'évènement malheureux ou heureux ; la sécurité en cas d'attaque d'un commerçant par un intrus, le partage de certains équipements et matériel de commerce ; les prêts d'argent et de place ; l'échange de nourritures et autres. Ces conduites positives ont pour objectifs l'échange de services, le soutien d'une personne en difficulté ou, plus généralement, cherchent à favoriser les rencontres. Quelques réactions des commerçants à propos de la solidarité :

« Ici au marché, nous formons une famille. On se donne des choses, on peut aider et être aidé. On donne des conseils et on peut aussi en recevoir. Même quand ce n'est pas facile, on tolère les différences. C'est quelque chose de vital. Là par exemple avec la diversité et nos multiples appartenances ethniques, s'il n'y avait pas de solidarité, on ne serait pas réuni. Ce serait comme le territoire de la jungle : les plus forts gagnent, chacun pour soi. Moi je ne pourrais pas vivre sans solidarité parce que si on n'est pas solidaire on ne se fait pas beaucoup d'amis. Sans solidarité en tant qu'africain on n'est rien du tout. On a toujours besoin d'être aidé par quelqu'un. Parfois, je sais que ce n'est pas bien de faire la violence, mais en même temps si un des nôtres : un ami ou un collègue est menacé, on intervient, même violemment s'il le faut, c'est par solidarité, c'est pour lui donner notre soutien face à l'injustice dont il est victime, c'est une réaction spontanée et un devoir moral pour nous de l'aider à avoir des conditions plus justes et faire face aux abus. »¹⁰⁹

Une autre commerçante confie ceci :

« Pour être heureuse moi ça m'évoque d'aider les autres, ça peut être une consœur, un confrère ou un client pour qu'ils se sentent aussi bien dans sa « peau » et pour qu'ils soient lui aussi heureux. La solidarité c'est aussi pour que tout le monde soit content. Avec mes amis et collègues on s'aide les uns les autres. Quand un des nôtres a un problème, nous partageons tous son problème et on essaye de le régler tous ensemble. Lors des situations malheureuses, on se soutient. La solidarité c'est pour donner confiance. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui n'y arrive pas, il ne faut pas le lâcher, il faut lui dire : ça ira, soit confiant nous te soutenons, ne te décourage pas, tu y arriveras toujours. Et on se mobilise pour son cas. Aussi pour éviter les incompréhensions et régler nos différends, c'est bien d'écouter les autres pour savoir ce qu'ils pensent. Parce qu'il ne faut pas que ce soit toujours une personne qui décide. Il faut aussi l'opinion des autres. Si on ne se comprend pas, on ne peut pas savoir ce que veulent les uns et les autres. »¹¹⁰

Ces deux récits dessinent les contours de la solidarité au marché. À les entendre, on se rend compte de la profondeur des sentiments d'entraide mutuelle, de tolérance, de secours mutuel, de confiance, de compréhension mutuelle, de mobilisation, de partage et autres qui symbolisent les différentes expressions positives du vivre-ensemble dans les centres de commerce. Ces solidarités qualifiées « d'informelles » et abstraites sont difficilement cernées et mesurées par les organismes statistiques

¹⁰⁹Entretien réalisé le 11 avril 2023 avec M. Bobbo Aminou 47 ans, Nordiste /Peul, vendeur de pagnes depuis 11ans au marché Mokolo.

¹¹⁰ Entretien réalisé le 11 avril 2023 avec Mme. Eyock Pancrace 43 ans, Sawa, revendeuse de layette depuis 14 ans au marché Mokolo.

et pas toujours bien reliées aux dispositifs publics existants. Leurs poids et leur rôle sont pourtant fondamentaux. C'est aussi grâce à ce socle de relations que tient beaucoup plus l'harmonie sociale. De ce fait, elles sont une richesse immatérielle d'un prix inestimable et constituent des leviers sans équivalents pour tisser les liens de confiance.

Tableau : Appréciation des relations entre les trois principaux groupes ethniques des espaces marchands urbains camerounais

Principaux liens ethniques	Répondants et pourcentage	Appréciation des relations entre ethnies			Total
		Très bonnes, bonne	Assez bonnes	Mauvaises, très mauvaise	
Béti-Bamiléké 	Nombre	131	81	38	250
	Pourcentage	52,4%	32,4%	15,2%	100%
Nordiste-Béti	Nombre	155	75	20	250
	Pourcentage	62%	30%	8%	100%
Bamiléké-Nordiste	Nombre	152	78	20	250
	Pourcentage	60,8%	31,2%	8%	100%
Béti-Nordiste-Bamiléké et autres	Nombre	146	78	26	250
	Pourcentage	58,4%	31,2%	10,4%	100%

Source : Enquête de l'auteur

Quand on étudie ce tableau, Il est intéressant de noter que 58,4% de la population du marché estime que d'une manière générale, les relations entre les principaux groupes ethniques sont appréciables et de très bonne qualité. Cet état de chose corrobore le sentiment de stabilité qu'on ressent quand on traverse ces espaces marchands.

Cependant, un pourcentage non négligeable 41,6% de la population (31,2%+10,4%), reste prudent et même carrément tranché, dans une moindre mesure quant à cette harmonie sociale admise par 58,4% de la population. Ce groupe estime que le vivre-ensemble a encore des défis majeurs qu'il convient de relever pour accéder à des bonnes relations interpersonnelles durables.

Tableau : les indicateurs de bonnes relations interethniques dans l'espace marchand urbain

Indicateurs subjectifs	Indicateurs objectifs
Entraide	Reconnaissance de la diversité
Secours mutuel	Egalité de chance en tout et pour tous
Confiance	Equilibre des quotas ethniques
Tolérance	Pratiques et manifestation culturelles collectives

Compréhension	Degré de mixité des associations et tontines
Respect mutuel	Poids des associations et tontines interethniques
Intermariage	Existence de services de médiation
Hospitalité	Promotion du bilinguisme et du multiculturalisme
Utilisation commune de biens et matériels,	Intégration sociale
Prêt d'argent, et échange de nourritures	Harmonie sociale

Source : Enquête et observation de l'auteur

Les indicateurs énumérés dans le tableau ci-dessus, permettent d'évaluer la qualité de relations entre communautés dans l'espace marchand urbain. La présence de ces indicateurs renseigne sur le degré de proximité et d'intimité interethnique dans ces lieux cosmopolites. À la lumière des signes de cohésion on a pu observer que les relations interpersonnelles sont harmonieuses malgré quelques relents de tribalisme.

En conclusion, qu'ils soient objectifs ou subjectifs, les indicateurs de bonnes relations interethniques sont prégnants sur la place du marché. Le phénomène de solidarité et les différentes formes d'entraides sont sans doute à l'origine de la forte sociabilité qui conforte les bonnes relations interethniques dans les espaces marchands. Les marques de cohésion que symbolisent ces indicateurs permettent de trouver les véritables sources de la convivialité qui survit ou résiste bien au tribalisme et autres idiologies de haine interethnique entretenues par quelques velléités inavouées d'un groupuscule d'entrepreneurs identitaires.

Ainsi, bien que résultant à première vue des déterminants affectifs, le vivre-ensemble harmonieux au marché s'observe et relève également des déterminants normatifs.

Les déterminants normatifs du vivre-ensemble paisible dans l'espace marchand urbain camerounais

L'espace de diversité que caractérise le marché constitué essentiellement de populations différentes où une multitude de tribus et de groupes ethniques se côtoient quotidiennement et s'influencent réciproquement, crée une mosaïque sociale particulièrement intéressante. La recherche de l'harmonie au sein de cette diversité, source de créativité et d'enrichissement ethnoculturel, recommande de travailler fortement à l'édification d'un lien social paisible. Pour avoir un réel impact et une large portée sociale, le vivre-ensemble en tant que valeur qui sert de ligne directrice de conduite au sein de l'espace marchand se construit autour d'un certain nombre de principes multiculturels qui constituent l'objet d'analyse de cette section.

Les principes fondateurs du vivre-ensemble sur la place du marché urbain

La construction du vivre-ensemble dans un environnement de diversité comme celui du marché, nécessite la mobilisation des valeurs communes essentielles. Grâce à leur capacité de créer le consensus au sein de la société en général, les valeurs communes sont consubstantielles à la production du lien sociale. Dans le cadre de

cette sous-section, il est nécessaire d'effectuer un examen minutieux des principes d'égalité, de reconnaissance de la différence et de solidarité afin de cerner leur portée fondatrice du vivre-ensemble convivial sur la place du marché.

La promotion de l'égalité comme principe structurant du vivre-ensemble dans l'espace marchand urbain

Le vivre-ensemble appréhendé dans son expression sereine en tant que lien social harmonieux sur la place du marché, ne s'évalue que dans la mise en pratique quotidienne du principe d'égalité. Cette dernière comme on a pu l'observer, reste largement recherchée dans tous les traitements, privilèges et services fournis sur la place du marché. Prenons le cas du service public : on constate que la sécurité, l'hygiène et la salubrité sont effectuées dans tous les marchés sans discrimination et bien même quand il y a manquement c'est en défaveur de tout le monde. Les prix des boutiques, des emplacements, des comptoirs et étals sont harmonisés en fonction du standing et opposables à tous sans distinction d'appartenance. Les impôts et autres taxes sont prélevés sous un régime d'homologation fiscale. Les heures d'ouverture et de fermeture du marché ainsi que les jours de repos sont les mêmes pour tout le monde et dans tous les secteurs. Interrogé sur la pratique de l'égalité au marché, une commerçante nous répond en ces propos :

« Oui c'est vrai que l'égalité parfaite est un idéal, mais dans l'ensemble ici au marché, nous bénéficions du même traitement et subissons aussi les mêmes abus, c'est pour cela que nous sommes soudés et solidaires. Par exemple, quand un d'entre nous est victime de menace, d'acte de vol ou d'escroquerie par un délinquant, un agent de sécurité ou un percepteur d'impôts véreux, nous intervenons tous ensemble de manière spontanée, parfois, on est prêt à lyncher le délinquant ou à lapider l'agent véreux en question. D'ailleurs, tout le monde sait que, quel que soit son appartenance ethnique, s'attaquer à un(e) commerçant(e) ici au marché c'est courir le risque de sa vie. »¹¹¹

Ce récit nous démontre la volonté effective de vivre ensemble qui s'exprime à travers la solidarité agissante que le sentiment d'égalité fait régner sur la place du marché. Un contexte d'inégalité provoquerait une tout autre réaction. C'est le fait d'être dans la même situation ou se sentir concerné par les mêmes abus, qui pousse tous les commerçants à réagir unanimement.

La tolérance comme ferment du vivre-ensemble paisible sur la place du marché urbain au Cameroun

Dans un cadre de diversité, la tolérance faisant allusion à la compréhension transculturelle est une condition indispensable à l'établissement de la convivialité intercommunautaire. La notion de tolérance renvoie généralement au pardon, à l'indulgence, à la clémence, à la pitié, à la miséricorde, à supporter avec patience, à accepter autrui et pardonner. C'est l'aptitude à tolérer quelqu'un ou quelque chose, à le supporter, se montrer compréhensif ou patient à son égard, c'est-à-dire admettre ou accepter l'existence de quelque chose ou de quelqu'un, être indulgent, à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. À la question : que faisons-nous exactement lorsque nous tolérons la différence ? Michael Walzer définit cette notion

¹¹¹ Entretien réalisé le 05 mai 2023 avec Mme. Nyobe Carine, 31 ans, Bassa, vendeuse de piment au marché Mboppy depuis 11 ans.

comme la possibilité d'une sorte de coexistence pacifique à l'intérieur d'une société composée de plusieurs communautés (Walzer 1998).

Cette définition se fonde dans une perspective de gestion des aspérités d'importance relative, de culture et d'expérience historique inhérente à tout regroupement humain ou sociétal. Cette définition en outre, établit des conditions dans lesquelles on peut tirer profit de la richesse de la diversité tout en balisant les voies et moyens de conciliation et de gestion des différends chère au pluralisme. D'où l'essence même fondamentale de la tolérance, qui est de respecter les droits d'autrui, le droit de ceux qui sont "différents" à être ce qu'ils sont, qui est de s'abstenir de nuire parce que nuire à autrui, c'est nuire à tous et à soi-même. Il y a dans le mot tolérance l'intuition de l'unité et de l'interdépendance de l'humanité.

Dans le préambule de la Charte des Nations Unies, il s'agit en effet de pratiquer la tolérance aux fins de maintenir la paix, la justice, le respect des droits de l'homme et de favoriser le progrès social. La tolérance ne peut se manifester sous sa forme la plus active que dans un cadre où sont respectées la dignité humaine et les libertés publiques (UNESCO 1995).

La tolérance n'est pas une fin mais un moyen. C'est la qualité essentielle minimale de relations sociales qui refusent la violence et la contrainte. Sans tolérance, il ne peut y avoir de paix. Avec la tolérance, toute une série de possibilités humaines et sociales positives peuvent être trouvées, dont l'instauration des liens sociaux apaisés. L'unité et la cohésion puisent leur essence à la fois dans l'émotion naturelle de tout groupe partageant le hasard de la géographie et dans les éléments objectifs qui nourrissent la volonté de vivre et de vaincre ensemble toutes les adversités et de réussir un projet de société largement partagé. Il s'agit de partager et de vivre les valeurs identitaires naturelles et construites, ce qui nécessite la tolérance de chaque individu ou groupe d'individus pour une meilleure et fructueuse rencontre avec les autres. Le fait de rester ouvert aux autres, d'accepter leurs opinions même si on ne les partage pas, crée l'intégration et la cohésion.

Sur la place du marché, la diversité harmonieuse, conçue comme le pluralisme positif d'une culture de concorde et de tolérance s'apprend et se pratique. Dans l'espace publique que constitue la place du marché, les attitudes de compréhension mutuelle accentuent le vivre-ensemble convivial. Mais étant donné que les conditions propices à la tolérance ne sautent pas aux yeux, il faut que nous ayons certains moyens permettant de reconnaître la pratique de la tolérance. Là encore, il existe quelques indicateurs qui peuvent servir à la fois d'outils d'évaluation et de base pour détecter les attitudes de tolérance.

Ainsi, nous avons observés au marché, quelques signes encourageants de tolérance et les indicateurs sociaux y correspondants à savoir :

- La langue: absence d'apostrophes ethniques et tribales. Les communications publiques sont faites dans un langage neutre en ce qui concerne les communautés et évitent d'utiliser, pour décrire les événements et les personnes, les adjectifs et les verbes impliquant un préjugé.
- L'ordre public: caractérisé par l'égalité entre les personnes, c'est-à-dire l'égalité d'accès aux avantages sociaux du marché, aux activités publiques et aux possibilités

économiques pour tous les groupes ethniques, religieux, pour les hommes et les femmes, pour les jeunes et les vieux, pour toutes les classes sociales, et autres.

- Les relations sociales: Fondées sur le respect mutuel de la dignité humaine pour toutes les communautés et personnes qui exercent ou se ravitaillent au marché.

- Les relations majorité-minorité, allogènes et populations autochtones: les espaces marchands camerounais à travers la vigilance des autorités et de ses responsables, fournit délibérément un cadre permettant des échanges au sein des groupes majoritaires et minoritaires ainsi qu'entre les allogènes et les autochtones; veille à la sauvegarde de l'intégrité culturelle des minorités et de leurs langues dont l'utilisation est encouragée; la dignité humaine et tous les droits des personnes appartenant à des minorités ou à des populations autochtones sont respectés.

- Les manifestations communautaires, commémorations historiques, et autres: tous les intéressés concourent à la préparation de ces manifestations et y participent. On tient compte de la sensibilité de tous pour la célébration d'événements historiques tels que la fête nationale de l'unité et la fête de la jeunesse.

- Les manifestations culturelles: toutes les cultures que comptent les espaces marchands camerounais ont la possibilité de célébrer leurs traditions et sont représentées à toutes les manifestations culturelles organisées au sein de ces lieux et même sur le plan national.

- Les pratiques religieuses: chacun est libre de pratiquer sa religion ou son culte à condition de respecter les droits et l'intégrité d'autrui. Nul n'est tenu de participer contre son gré à des cérémonies religieuses.

- La coopération entre groupes: tous les groupes font leurs, les préoccupations communes à la collectivité tout entière. Tous les groupes coopèrent à la recherche de solutions aux problèmes et aux controverses de la vie du marché. C'est le cas lorsqu'il s'est agi de trouver des solutions pour barrer la voie aux actes criminels d'explosions de bombes qui, un temps sont devenus légions dans les espaces marchands. Les dialogues interethniques et interreligieux sur les problèmes communs et les relations entre groupes font donc partie intégrante du discours d'apaisement qui resserre les communautés.

Les initiatives en faveur de la tolérance sont également nombreuses. Des exemples de mesures prises sont assez éloquents. À travers les campagnes de promotion du multiculturalisme, une culture de conciliation contribue à guérir le marché de ses relents de tribalisme et de xénophobie afin de construire la cohésion et faciliter l'instauration d'une conscience collective. Ce changement de conscience et de perception des individus et des groupes, ouvre la voie et jette les bases d'un espace marchand stable et intégré. À cet effet, un responsable de marché déclare :

« Le respect d'autrui, l'équité pour tous et la reconnaissance des différences sont des marques de maturité et de tolérance ici au marché. Toutes les personnes sont respectées pour ce qu'elles sont. La prise en compte de la diversité et la compréhension mutuelle d'autres cultures sont des principes. Les valeurs essentielles exprimées par des personnes et des diverses communautés présentes dans ce marché, montrent clairement que les relations mutuellement fécondes entre les ethnies et les cultures sont effectives à travers : la solidarité active en tant que mode d'acceptation de l'autre ; le dialogue en tant que moyen d'abattre les barrières de haine qui séparent les populations ; le respect de l'autre en tant que base de la compréhension mutuelle et d'harmonie. Ce ne sont là que quelques

exemples des nombreuses initiatives qui sont déjà prises en vue d'éduquer pour la tolérance. »¹¹²

Il poursuit en affirmant :

« Le marché B est un laboratoire pour la pratique de la tolérance. Pour pouvoir jouer ce rôle, dans ce marché, il existe des principes et des directives pour la tolérance. À notre niveau, nous avons concocté un corpus d'ingrédients de la tolérance dans le code de conduite du marché qui est connu de tous. C'est une liste excellente de principes devant régir une éducation pour la tolérance qui place au centre des préoccupations : la responsabilité du marché et de ses dirigeants à éduquer pour la tolérance, l'approche positive des aspects et particularités ethniques, l'inculcation des attitudes et pensées inclusives, la promotion d'une éducation interculturelle en insistant sur les similarités, combattre le tribalisme et toutes les formes de discrimination sur un large front afin de créer une atmosphère positive au marché. »¹¹³

Ainsi, il se dégage au regard de ces déclarations, que la tolérance est envisagée au marché à la fois comme une valeur critique, ou condition d'édification du vivre-ensemble, et comme une capacité croissante à faire édifier la paix. En effet, pour que la tolérance ouvre la voie à un processus plus vaste d'éducation pour la paix et la cohésion sociale, il faut que son champ d'action soit sans cesse élargi. Cet élargissement devra toujours être tempéré par les valeurs fondamentales de dignité et d'intégrité humaines, les limites que la tolérance ne saurait franchir apparaissant quand il est porté atteinte à ces valeurs fondamentales.

Les domaines d'apprentissage, les méthodes préconisées et illustrées ci-après constituent ainsi le processus d'enseignement de la tolérance sur la place du marché ou peuvent servir à y accéder à savoir :

- La tolérance comme reconnaissance du droit des autres à la vie et à l'existence.
- La multiplication des contacts entre individus ou groupes divers comme Attitude favorable à la présence d'autres personnes dans notre sphère sociale.
- Le respect de la différence comme reconnaissance des aspects positifs de la diversité.
- La compréhension de l'unicité comme appréciation des formes particulières de la diversité humaine.
- La complémentarité en tant que principe du rapport à la différence, c'est-à-dire la capacité à intégrer les différences de manière à enrichir et à renforcer la société.
- La réciprocité en tant que base des efforts de coopération: Capacité de concevoir des objectifs communs mutuellement avantageux pour divers groupes et à œuvrer pour les atteindre.
- Une culture de paix comme la reconnaissance de l'interdépendance et des universaux humains, et engagement à œuvrer en faveur d'aménagements positifs de la diversité dans un univers interdépendant.

¹¹²Entretien réalisé le 21 mars 2023 avec M. CHOUPO Iréné, 51 ans, Bamiléké, superviseur du marché « B » de Bafoussam.

¹¹³ Ibid.

L'aptitude à communiquer dans sa langue maternelle et dans d'autres langues fait partie intégrante des comportements de tolérance. Il est important d'apprendre à s'exprimer, à écouter et comprendre vraiment les autres pour parvenir à la compréhension mutuelle et à la coopération et pour apprécier la diversité humaine (Mbonimpa 1994 : 51-52). Le contexte axiologique des aptitudes à la communication est à cet effet important. Le contexte de tolérance exige un échange authentique qui implique qu'on soit capable non seulement d'écouter et de trouver un sens à ce que l'on entend, mais aussi de formuler clairement ses idées et ses opinions. Le développement de capacités de compréhension, d'empathie et de compassion est un objectif important de l'éducation pour la tolérance. Bien que la tolérance ne soit pas la panacée de l'harmonie sociale comme le reconnaît Michael Walzer lui-même (Walzer 1998), mais faut-il l'avouer qu'elle n'est pas aussi dénuée de cette capacité et participe énormément à détendre le lien social pour le rendre plus accommodant.

Conclusion

À l'issue de cette étude, le premier pan de notre travail s'est attardé longuement à l'expression crispée du vivre-ensemble afin de cerner les instruments cognitifs et affectifs qui polluent le climat social et produisent les clivages et tensions sur la place du marché. Le second s'est intéressé à l'expression harmonieuse du vivre-ensemble équivalant à une forme paisible de cohabitation volitive. Concrètement, il s'est agi d'aller au-delà des aspects pervers de l'identité ethnique qui focalisent plus l'attention des chercheurs sur la plan politique¹¹⁴, pour se concentrer aux valeurs qui fondent le vivre ensemble pluriethnique en toute convivialité dans l'espace marchand. Ainsi, bien que couvant quelques velléités de tribalisme et qu'un certain nombre de groupes et d'individus se laissent encore emportés par le discours ethno-tribal fait de stéréotypes, de préjugés et de discrimination, l'espace marchand en tant que cadre de diversité reste largement dominé par les forces centripètes qui maintiennent le vivre-ensemble convivial en son sein (Nyamnjoh 1999). La présente réflexion vient donc ajouter aux recherches antérieures, l'analyse des manifestations positives et négatives du vivre-ensemble dans l'espace marchand qui, jusque-là ne mobilise pas vraiment l'attention. À travers l'espace marchand notre étude intègre les dimensions cognitives, affectives et normatives pour apporter une compréhension encore plus approfondit sur la portée ambivalente du vivre-ensemble. C'est une grille de lecture qui étale les issues de l'expression controversée de ce phénomène sur la place du marché urbain (Ngono 2019).

En définitive, la présente réflexion fait montre d'une portée heuristique indéniable. En insistant d'une part sur les principes dont la pratique fonde le vivre-ensemble, elle renseigne tout de même sur les origines de certains malaises de la cohésion sociale au Cameroun.

¹¹⁴ Cf. Barth F., BARTH, Frederick, 1995 [1969]. *Les groupes ethniques et leurs frontières*, in Poutignat, Philippe et Jocelyne Streiff-Fénart (éd.), *Théories de l'ethnicité*. Paris: PUF, p. 203-249. Ou encore Amselle, L.M'bokolo, E., *Au Cœur de l'ethnie : Ethnie, Tribalisme et État en Afrique*, Paris, La Découverte, 1999, 227 p.

Bibliographie

- Amselle, L. & M'bokolo, E. (1999) : Au Cœur de l'ethnie : Ethnie, Tribalisme et État en Afrique, Paris, La Découverte, 227 p.
- Arendt, H. (1983) : Condition de l'homme moderne, Paris, Calmann-Lévy coll. Pocket agora.
- Barth F., (1995) : Les groupes ethniques et leurs frontières, in Poutignat, Philippe et Jocelyne Streiff-Fénart (éd.), Théories de l'ethnicité. Paris: PUF, p. 203-249.
- Barthes, R. (2002) : Comment vivre ensemble. Cours et séminaires au collège de France (1976-1977), Paris, Seuil coll. Traces écrites.
- Bennett Milton, J. (1993): Towards ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity, in R. M. Paige (éd.), Education for the intercultural experience, Yarmouth, Intercultural Press, P. 21-71.
- Berger P. & Luckmann T. (2006) : La construction sociale de la réalité, Paris, A. Colin, 357 p.
- Bourhis, R.Y. et Leyens J-P. (1999) : Stéréotypes, discrimination et relations intergroupes. Sprimont, Ed. Mardaga.
- Burgess W. E., Mckenzie R. D., & Park R. E. (1925): The city, Chicago, University of Chicago Press, 239 p.
- Chanlat J-F. (2009) : Management et diversité : un regard anthropologique. La Découverte, pp. 7-17.
- Collectif (1992) : Le Cameroun éclaté? Yaoundé, pp. 23-143.
- Cuq, J-P. (2003) : Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, CLE International.
- Document de l'UNESCO 27C/25 (1995) : Proclamation de l'Année des Nations Unies pour la tolérance et Déclaration sur la tolérance, New York.
- Durkheim E. (1998) : cf. La division du travail social, Quadrige, 464 p.
- Elias, N. (1981) : Qu'est-ce que la sociologie, Pandora, France.
- Ferro M. (2007) : Le Ressentiment dans l'histoire, Odile Jacob, coll. *Histoire*, Paris.
- Goffman E. (1973) : La mise en scène de la vie quotidienne, t. 2 Les relations en public, Edition de minuit, coll. Le sens commun.
- Légal, J-B et Delouée, S. (2015) : Stéréotype, préjugé et discrimination, Paris, Dunod, 127 p.
- M'Bokolo, É. (2004) : Afrique noire: histoire et civilisations. Du X1Xe siècle à nos jours. Paris: Hatier. AUF. 2^e Édition, 587 p.
- Mbonimpa M. (1994) : Ethnicité et démocratie en Afrique, Paris, Harmattan.
- Ngono E. (2020) : Diversité ethnique et multiculturalisme dans la ville de Yaoundé : le cas du marché Mokolo, Thèse de doctorat Ph/D, Université de Yaoundé II, 312 p.

Nyamnjoh, F. (1999): Cameroon: A country united by ethnic ambition and differences, African Affairs. The Journal of the Royal African Society, vol. 98, n° 390, pp. 101-109.

Pierre, P. (2008) : extrait de la conférence : de la diversité au management interculturel de 2009.

Taylor, C. & Gutmann, A. (1994) : Multiculturalisme : différence et démocratie, Paris, Editions Champs/Flammarion.

Touraine, A. (1997) : Pourrons-nous vivre ensemble ? Egaux et différent, Paris, Fayard.

Walzer, M. (1998) : Traité sur la tolérance, Paris, Gallimard.

Vers un code de déontologie pour les députés ivoiriens ?

Michel K. Gbagbo
michelgbagbo@hotmail.com
Université FHB de Cocody (Abidjan)

Résumé

La question de l'éthique entourant l'activité parlementaire fait débat. En Côte d'Ivoire, seuls les Sénateurs disposent d'un Code d'éthique et de Déontologie. Il faudrait donc aux Députés remédier à ce manque. Ce sont 18 députés - dans cette approche qualitative - qui ont été investigués, au moyen d'entretiens et des procédures combinées de génération d'idées et de sélection multiples afin de saisir ce qu'ils pensaient, en tant qu'acteurs intéressés, de l'utilité d'un tel Code et de ses conditions de mise en place et de fonctionnement. Leur compréhension de cette utilité est éminemment positive, bien qu'ils émettent, à partir de leurs expériences propres, des préoccupations endogènes dont la prise en compte dans l'élaboration d'un tel Code apparaît indispensable. Il en ressort d'une part que l'érection d'un Code d'Éthique et de Déontologie devait de prime abord émaner des Députés eux-mêmes, et d'autre part que son efficacité pourrait également dépendre de la mise en place de procédures autonomes de supervision et de contrôle.

Mots-clés

Députés, code éthique, déontologie, Côte d'Ivoire, travail parlementaire

Abstract

The question of ethics surrounding parliamentary activity is debated. In Côte d'Ivoire, only Senators have an ethical and deontological code. Therefore, it is necessary for the Deputies to remedy this lack. In this qualitative approach, 18 deputies were investigated, through interviews and combined procedures of idea generation and multiple selection, to understand what they thought, as interested actors, about the usefulness of such a Code and its conditions of implementation and operation. Their understanding of this usefulness is eminently positive, although they express, from their own experiences, endogenous concerns that must be taken into account in the development of such a Code. It follows that the erection of an Ethics and Professional Conduct Code should primarily emanate from the Deputies themselves, and on the other hand, its efficiency could also depend on the establishment of autonomous supervision and control procedures.

Keywords

Deputies, Ethical Code, Deontology, Côte d'Ivoire, Parliamentary Work

Introduction

Le Parlement occupe une place centrale dans le système démocratique d'un pays. Par les lois qu'il vote, il organise la régulation des comportements et même contrôle, avec d'autres, le travail de l'action gouvernementale afin de minimiser, autant que faire se peut, les déperditions préjudiciables aux finances publiques (Klein 2027).

L'efficacité d'un tel engagement repose, en partie, sur la probité des parlementaires. Il leur appartient de s'assurer du respect de certaines mesures destinées à valider la crédibilité de leur conduite. Et de permettre au public, c'est-à-dire à leurs électeurs, de suivre et d'évaluer l'évolution de leurs activités et la manière avec laquelle ils les accomplissent (Union Interparlementaire pour la Démocratie 2006).

Certaines difficultés, inhérentes à la condition parlementaire, vont impacter leurs occupations : le fait de disposer d'un emploi dans le privé, de subir la pression de populations ou d'ONG disposant de grandes capacités d'influence etc. Il s'agit alors de concilier logiques institutionnelle et politique, afin que l'exercice parlementaire ne devienne pas une « virtualité de contrôle » parmi d'autres (Avril 2013).

Dans l'objectif d'échapper à cet antagonisme et de tendre vers un « parlementarisme rationalisé » (François 2011), la solution trouvée par nombre d'Etats depuis une vingtaine d'année, mais pas encore par la Côte d'Ivoire, a été de doter les Parlements d'un ensemble de règles régissant, sur le plan éthique, la manière d'agir et de se comporter du Député. Le Code de Déontologie a ainsi pour fonction d'optimiser et de garantir un exercice de la fonction parlementaire éthique et responsable. Et il repose sur un ensemble de principes définis de manière autonome par chacun des pays qui en dispose (Assemblée Nationale Française 2019).

Une étude comparée de différents Codes de déontologie menée par le NDI (National Democratic Institut) en 1999 a indiqué ses trois composantes essentielles : (1) un système de règles définissant un cadre général de conduites ; (2) l'établissement de règles formelles et précises, qu'il s'agisse de règlements, de décrets ou de lois ; et (3) la mise en place d'un mécanisme chargé de veiller au respect de ces règles.

La question de recherche a été de savoir quelle pourrait être la nécessité d'élaborer un tel Code selon les députés ivoiriens, et comment cela pourrait-il contribuer au renforcement de leur intégrité et responsabilité dans leur pratique politique ?

L'objectif de cet article a été de trois ordres : fournir une définition précise de ce que l'on nommera un Code de conduite et de déontologie, en rapport au contexte de l'étude ; déterminer les principes pouvant servir d'ossature à l'élaboration d'un tel Code ; tenter d'identifier les limites dont il faudrait tenir compte dans l'élaboration d'un tel guide.

Quant à l'article lui-même, il a comporté trois parties : la partie théorique ; l'approche méthodologique ; la présentation et l'analyse des résultats. L'article s'est achevé par une conclusion présentant une brève discussion et quelques propositions.

Partie théorique

Contexte

Les droits et obligations des parlementaires sont généralement définis dans la Constitution d'un pays. Des textes africains tels que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, publiée par l'Institut des Hautes Etudes Internationales en 1993, consacrent également le rôle parlementaire. En Côte d'Ivoire, plusieurs lois visent à réglementer l'exercice du pouvoir législatif. Par exemple, la Loi organique n°2014-337 du 5 juin 2014, publiée par le Ministère de l'Economie et des Finances, établit un code de transparence dans la gestion des finances publiques. De plus, la Loi organique n°2020-558 du 7 juillet 2020, confirmée par la Décision n°CI-2020-007/DCC/07-07/CC/SG du 7 juillet 2020 du Conseil Constitutionnel, définit le statut des parlementaires. Enfin, l'Ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013

(J.O.R.C.I. 2013), vise à prévenir et réprimer la corruption et les infractions connexes. Ces textes contribuent à encadrer l'exercice du pouvoir législatif en Côte d'Ivoire.

Agissant au nom du peuple souverain comme indiqué par l'article 50 alinéa 1 de la Constitution (Présidence de la République 2016), lequel s'exprime par voie référendaire ou par le biais de ses représentants élus, les parlementaires disposent d'un mandat protégé par l'irresponsabilité pénale (article 91 de la Constitution) qui garantit leur indépendance et leur liberté. Dans le cadre de l'accomplissement d'actes étrangers à l'exercice du mandat parlementaire, ils jouissent également de l'inviolabilité prévue par l'article 92 de la Constitution qui établit une immunité de procédure les protégeant de poursuites intempestives.

Cependant, ils ne se situent pas au-dessus des lois (Zarka 2018). Pour préserver la confiance que le peuple, leur mandant, leur accorde, les parlementaires sont tenus d'exercer leur mandat avec intégrité, honnêteté, loyauté, dignité, responsabilité et équité. C'est ce qui ressort de la Loi organique n°2014-337 du 05 juin 2014 portant code de la transparence dans la gestion des finances publiques et qui instaure un code de déontologie spécifique des élus en son article 82. Et qui fonde l'Ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, et qui prescrit également l'adoption d'un code de déontologie des assemblées élues, en son article 12.

En considérant les éléments précédents, et notamment la récente instauration par le Sénat d'un Code de Déontologie pour les Sénateurs en Côte d'Ivoire à partir du 18 novembre 2021 (Senat.ci 2023), il semble pertinent d'envisager la création d'un code similaire pour les Députés ivoiriens. L'objectif serait de promouvoir un exercice du mandat parlementaire conforme aux principes de respectabilité et d'intégrité, ce qui contribuerait à gagner la confiance des électeurs envers leurs représentants et à garantir la dignité de ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions.

Concepts

Le terme « code » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Selon le Dictionnaire Larousse, sur Internet, il s'agit en informatique d'un ensemble d'instructions écrites dans un langage de programmation qui permet à un ordinateur d'effectuer des tâches spécifiques. En matière de sécurité, il se réfère à un groupe de chiffres, de lettres ou de symboles utilisés afin de protéger l'accès à un système, un appareil ou une information capitale. Et en droit, à un système de lois, règles ou réglementations regroupées sous un même titre ou une même catégorie. Il serait pertinent aussi d'évoquer la conduite automobile et son « Code de la route », le milieu professionnel et son « Code du travail » ou encore les milieux industriels et leurs nombreux codes spécialisés (code de barres, code de couleurs).

En résumé, le sens du terme « code » dépend du contexte dans lequel il est utilisé, peut avoir des significations différentes, dans des domaines variés, et ramène à un ensemble structuré et consensuel de règles prédéfinies et destinées à s'appliquer à un groupe homogène de personnes partageant une activité en commun.

Quant à la déontologie, il s'agit d'un ensemble de principes, de règles et de normes qui régissent le comportement professionnel ou moral d'un individu ou d'un groupe dans un domaine particulier. Elle vise à établir des lignes directrices éthiques pour garantir un comportement approprié, intègre et responsable (OMS 2017).

Couramment associée à des professions, en particulier celles qui impliquent un devoir envers autrui, telles que la médecine, le droit, la psychologie, le journalisme, l'enseignement, la comptabilité, etc., elle se traduit, dans le contexte professionnel, par des Codes de déontologie censées définir les normes éthiques admises et les conduites attendues des membres de certaines professions. Et elle s'appuie sur un ensemble de principes, tels que l'acceptabilité, la confidentialité, l'intégrité... clairement identifiées et servant de base, de pivot, à leur élaboration, (Prairat 2013). La déontologie concerne donc « ... l'ensemble des devoirs liés à l'exercice d'une profession. » (Huteau 2007 :123), l'ensemble des principes éthiques et des règles de comportement qui guident la conduite professionnelle ou morale dans un domaine donné (Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux 2023).

Les codes de déontologie orientent la conduite professionnelle, instaurent la confiance du public (ici les électeurs) en démontrant le respect des normes morales élevées, et fournissent un cadre pour standardiser les réactions face à des situations difficiles (Chappoz et al. 2015), ce qui fait de la déontologie une « discipline pratique » (Gorin et Bezençon 2014).

Le problème

Un Code de déontologie existe réellement que lorsqu'il est assorti de règles et normes organisationnelles communes, destinées, comme en médecine, à garantir un niveau de qualité et d'éthique dans un domaine considéré. Ainsi peut-on convoquer le Code de déontologie médicale, ou le Code de déontologie journalistique, Codes souvent élaborés par des organisations professionnelles, des ordres professionnels ou des associations pour encadrer la pratique des membres. Et aujourd'hui aussi en Côte d'Ivoire le Code de déontologie parlementaire dont on pourrait dire qu'il s'agirait à l'avenir d'un ensemble de règles, de principes et de normes éthiques qui y régiraient la fonction de députés, c'est-à-dire les comportements et la conduite des membres du parlement.

Outre cela, on peut relever des Codes parlementaires existants qu'il s'y trouve inscrit un ensemble de directives essentielles sur la prévention des conflits d'intérêts, la divulgation des activités financières, y compris après le mandat, la conduite éthique lors des débats et des votes, la protection des droits de l'opposition, la non-discrimination, la promotion de l'intérêt public, etc. Un code parlementaire en effet vise avant tout à maintenir la confiance du public dans le processus législatif et à assurer que les parlementaires agissent de manière éthique et en accord avec les valeurs démocratiques constitutionnalisées (Chambre des Communes 2023).

Le problème central que l'article cherche à explorer est la perception qu'ont les députés de l'utilité et des caractéristiques d'un code de déontologie attaché à la fonction parlementaire. Notre but est de développer, à partir des énoncés des acteurs, et de leur contexte, le concept de « déontologie parlementaire ». On veut

mettre l'accent sur leurs expériences en matière de conflits d'intérêt, leurs attentes et leurs points de vue sur l'érection d'un tel Code.

Un cadre théorique difficile à mettre en avant

S'il n'existe pas de théorie spécifique en sciences sociales qui avance la nécessité de la création d'un code de déontologie chez les parlementaires, la déontologie, souvent considérée comme une composante essentielle de l'éthique professionnelle dans divers domaines, y compris la politique (Leconte 2012), ne saurait être absente du Parlement. C'est bien pourquoi existe un Code de déontologie en France (Assemblée Nationale Française 2019) applicable aux députés, reposant sur des principes tels que l'intérêt général, l'indépendance, l'objectivité, la responsabilité, la probité et l'exemplarité.

Il est important de noter que l'existence et l'application d'un tel Code est normalement guidé par un souci pratique qui devrait être celui des acteurs, de maintenir l'intégrité, la transparence et la confiance dans les institutions politiques, et de générer de la part de l'Institution des réponses acceptés par tous concernant la prévention des conflits d'intérêts et la régulation de tout type de situation potentiellement problématique sur le plan moral (Klein Ibid.).

Partie méthodologique

Choix de la méthode qualitative

L'on a utilisé une approche empirico-inductive, laquelle part de faits, de données brutes réelles et observables (ici les discours des sujets interrogés), pour aller vers l'explication générale (Blais et Martineau 2006). L'absence d'hypothèse se conçoit du fait que l'on se soit intéressé à la stricte intervention des acteurs et leur mise en mots d'expériences indépendantes des savoirs de l'enquêteur (Guignon et Morissette 2006). Cette démarche « compréhensive » répond assurément à l'exégèse de la méthode qualitative (Mays et Pope 1995 : 43).

Définition de l'échantillon

Diversité de la population étudiée

A l'issue des dernières élections législatives tenues en Côte d'Ivoire le 06 mars 2021, le paysage politique ivoirien se présente comme suit à l'Assemblée nationale (LAM 2021) : 158 députés RHDP (Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix), 66 députés PDCI-RDA (Parti Démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement Démocratique Africain), 18 députés EDS (Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté), 9 députés UDPCI (Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire) et 4 députés NI (non-inscrits).

Échantillon diversifié et choix des sujets interrogés

Initialement, on a envisagé d'utiliser la méthode « d'échantillonnage stratifié proportionnel » (Morin 1993) consistant à prélever des échantillons de chaque sous-

groupe en fonction de sa taille réelle dans la population (Ajar et al. 1983). Se serait alors dégagé un échantillon « représentatif » (Royer et Zarlowski 2014) avec ces effectifs : RHDP : 12 ; PDCI : 5 ; EDS : 2 ; UDPCI : 1. Mais cela aurait entraîné une représentation excessive des réponses du groupe parlementaire majoritaire, le RHDP, engendrant ainsi un « biais d’observateur ». Ce biais, identifié par Papinot en 2023, peut influencer les résultats d’une étude ; le respect des proportions réelles pouvant couper l’enquête qualitative de sa dimension empirique.

Kalton, en 2009, recommande en ce cas l’introduction d’un « biais de suréchantillonnage », lequel consiste à relever l’effectif d’une strate dans l’échantillon pour la rendre supérieure à sa proportion réelle dans la population. Ainsi le plan de sondage éviterait-il la minimisation de catégories de personnes du fait de leur faible taille.

On a alors accordé un même poids à chaque strate. Cette procédure « d’échantillonnage stratifié à allocation égale » (Brault 2017) a eu pour avantage de contrer le biais de l’observateur. Toutes les catégories de personnes étant également représentées, il en est résulté la construction d’un échantillon équilibré, en regard des opinions, et la détermination de tailles fixes qui ont minimisé finalement la taille totale de l’échantillon (Etoré et Jourdain 2018). Ce sont alors dix-huit (18) députés, à raison de 6 pour le RHDP, 6 pour le PDCI-RDA et 6 pour EDS qui ont été interrogés (cf. 2^{ième} échantillon du Tableau 1).

	TAUX	POPULATION	1 ^{ier} ECHANTILLON	2 ^{ième} ECHANTILLON
		Nombre	Nombre	Nombre
RHDP	61.96 %	158	12	6
PDCI	25.88 %	66	5	6
EDS	07.05 %	18	2	6
UDPCI	3.52 %	9	1	-
IND	1.59 %	4	-	-
TOTALE	100 %	255	20	18

Tableau 1 : Etablissement de l’échantillon

Pour effectuer le choix des sujets à interroger, on a pris des personnes volontaires, disponibles, éclairées et consentantes. Cet « échantillonnage à réponses volontaires » (Ardilly 2004) basé sur l’auto-sélection, est susceptible de produire des biais de réponse, car concentré sur des répliques délibérées plutôt que sur un échantillonnage aléatoire et probabiliste (Firdion 2012).

Il offre toutefois des avantages qui l’ont fait préférer à tout autre : simplicité de l’étude, bonne évaluation de procédures en cours par des agents typiquement concernés par leur mise en œuvre, faiblesse des coûts, facilité dans la collecte des données, effort minimal requis en même temps que possibilité de fournir des informations riches et qualitatives (Maitre 2021).

Variables d’influence

Le contrôle des variables d’influence a été réalisé de deux manières : 1) Par équilibrage : 6 sujets de chaque groupe ont été interrogés, totalisant 18, l’effectif de l’échantillon sélectionné. 2) Par contrôle des paramètres : aucun sujet n’a occupé

de fonctions particulières dans son groupe parlementaire ou participé à l'élaboration du code déontologique du Sénat. Cela a permis de contrôler les variables parasites (Cadario et al. 2017) et de minimiser leurs effets potentiels sur les variables dépendantes (Martin 2016).

Méthodes d'enquête

Chaque enquête nécessite la création d'un objet sociologique spécifique à la question de recherche (Giraud 2016 : 44). Un tel défi se voit ici abordé par l'entretien et les techniques combinées de « génération d'items » et de « sélection forcée ».

L'entretien, qui permet tant l'étude des faits dont la parole est le principal vecteur que le fait de parole lui-même (Mialaret 2004) a permis dans notre cas la collecte de données verbales à partir d'un ensemble prédéfini de questions dont les réponses ont ensuite été analysées.

Nécessitant l'usage de techniques particulières (Chevalier et Meyer 2018), l'entretien connaît aussi différentes formes : directives, non-directives et semi-directives (Pierret 2004).

Cette dernière est particulièrement celle où le chercheur amène le répondant à communiquer des informations nombreuses, détaillées et de qualité, sans vraiment l'influencer (Lincoln 1995). Autres avantages de l'entretien qualitatif ayant guidé notre choix, ses capacités à examiner un phénomène dans sa globalité, à recueillir des informations générales, à encourager la libre expression des participants et à poser des questions de suivi (Sauvayre 2021).

Le processus de « génération d'items », ou *brainstorming*, ensuite, est une technique de collecte de données nécessitant des participants qu'ils génèrent une liste d'items en rapport à un sujet donné (Sobel et Tinel 2009). Une telle méthode repose sur la « création spontanée d'idées », ce qui permet, à la manière de l'association de mots en psychanalyse, d'essentialiser, *ex-abrupto*, la pensée non structurée des questionnés (Gotteland et al. 2017).

Pour contenir ce processus créatif, la méthode des « schèmes fondamentaux » fait autorité (Gotteland et al. 2011). Elle combine génération d'items et sélection forcée ou multiple : chaque sujet devra : a) émettre une liste de mots, b) sélectionner les plus pertinents d'entre eux selon lui, c) expliquer le contenu des mots retenus. Afin de préserver l'efficacité du processus, le nombre d'attribut devrait rester limité (Goldenberg et Mazursky 2002), ce qui nous a conduit à fixer à 10 le nombre d'items de départ.

Si la génération d'items émet une liste de mots et la sélection forcée ou multiple un tri parmi eux, c'est l'explication qui en définitive situe le chercheur sur les « préférences » ou les opinions des participants (Van Campenhoudt et al. 2007). Cet emboîtement de trois procédures successives a pu favoriser chez nous une certaine « sophistication analytique », même à partir d'un échantillon limité (Chaserant et al. 2016).

Techniques d'enquête

La pré-enquête

Des étudiants en droit ont mené une enquête préliminaire, interrogeant 20 de leurs homologues en Master de sciences politiques durant cinq jours, pour évaluer un guide d'entretien sur la perception de l'utilité d'un code de déontologie au Parlement. Ce processus a aussi permis de tester à la fois les questions d'enquête (ouvertes et fermées) et les méthodes de collecte de données. L'objectif était d'éviter d'interroger les députés à ce stade, pour garantir la spontanéité des réponses lors de l'enquête principale. La réussite de cette enquête pilote a validé notre décision de confier l'enquête principale à des étudiants, afin d'éviter toute interférence potentielle de notre statut de député dans les réponses des enquêtés.

Le guide d'entretien

Après sa reformulation, le guide d'entretien s'est présenté de la manière suivante :

1. Introduction :

- a. Présenter le chercheur (un collaborateur) et le but de l'entretien.
- b. Assurer de la confidentialité des réponses.
- c.

2. Compréhension du Code de Déontologie :

- a. Pouvez-vous décrire ce que vous comprenez par « Code de déontologie » ?
- b. Avez-vous été informé de la possibilité de l'existence éventuelle d'un tel Code au Parlement ?

3. Perception de l'utilité d'un Code :

- a. Selon vous, quel est l'intérêt d'avoir un Code de Déontologie au Parlement ?
- b. Pouvez-vous donner des exemples concrets où le Code de Déontologie pourrait s'appliquer ?
- c. Quels sont les domaines essentiels sur lesquels il devrait porter selon vous ?

4. Conclusion :

- a. Donner au député l'opportunité d'ajouter tout autre commentaire ou pensée sur le sujet.
- b. Le remercier pour son temps et sa contribution.

Questions ouvertes pour la génération d'items

Deux questions ont été retenues pour solliciter les réponses : (1) : Pouvez-vous citer les 10 dilemmes moraux les plus couramment rencontrés par les députés dans l'exercice de leurs fonctions ? (2) : Parmi les situations auxquelles sont confrontés les députés, lesquelles posent les dilemmes moraux les plus complexes ?

Questions fermées pour la sélection forcée

Deux questions ont été retenues, sous forme de classement : (1) : Parmi les éléments suivants, veuillez sélectionner ceux qui, selon vous, décrivent le mieux les dilemmes moraux auxquels vous êtes confrontés en tant que député. (2) : Veuillez identifier des exemples qui, à partir de votre expérience personnelle, décrivent le mieux les dilemmes moraux que vous avez expérimentés dans votre carrière politique.

Méthode et Techniques d'analyse des résultats

L'échantillon, composé de seulement 18 personnes, par ce fait sensible dans ses réponses aux variations aléatoires, n'a pas permis l'utilisation d'outils statistiques d'analyse descriptive et inférentielle. De même, les éléments sélectionnés et analysés l'ont été sans être ordonnés, la hiérarchisation des items n'étant pas obligatoire dans ce cas.

Nous avons à cette étape combiné analyses phénoménologique et de contenu. L'une, méthode d'exploration des expériences des participants, permet de comprendre la signification de leur vécu, sans les dénaturer (Lionet 2021). L'autre, méthode de description et d'exploitation du discours, favorise la compréhension du contenu manifeste de la communication (Bardin 2013).

Dans les faits, ces deux méthodes sont concomitamment utilisées, dans le but d'explorer le vécu, d'en appréhender le sens donné par les individus (Antoine et Smith 2017), et de traduire, par une description systématisée et une analyse des données verbales manifestes, les « expériences internes » aux sujets (Castillo 2021).

L'analyse phénoménologique, dite « phénoméno-pragmatique », s'est appuyée sur une technique de catégorisation, laquelle implique le regroupement d'expériences similaires des participants en catégories et sous-catégories saisissables par l'émergence d'une structure de compréhension (Oude-Engberink et al. 2013). Cette procédure capitale a permis de révéler les structures inférées des discours et leurs significations profondes. Quant à l'analyse de contenu, elle a requis une transcription des discours, une identification de leurs passages significatifs, en lien aux catégories et sous catégories établies, et un regroupement de ceux-ci en fonction de leurs similitudes.

Dans un même mouvement enfin, les questions ouvertes destinées à la génération d'items ont été suivies d'une analyse empirique permettant d'évaluer la cohérence interne des réponses fournies, quant aux questions fermées se rapportant à la sélection forcée ont été appliquée une analyse de contenu sur la base des entretiens de justification et d'explication des sélections opérées.

Présentation et analyse des résultats

Présentation des résultats

Résultats des entretiens

Le tableau ci-dessous présente en première colonne les catégories dégagées de l'analyse de contenu. Les colonnes deux et trois mettent en évidence les sous-catégories identifiées. Sous chaque catégorie, des exemples de contenu sont fournis.

CATEGORIE	SOUS CATEGORIE 1	SOUS CATEGORIE 2
Thème 1 Code de déontologie	Compréhension	Information
<i>Exemple de contenu Thème 1 sous thème 1 : Sujet n° 7 : « Un Code de Déontologie est un Code qui permet sans doute de veiller à notre bon comportement, et de veiller à lutter contre les conflits d'intérêt, à savoir ce qu'on peut faire ou pas, ce qu'il faut faire des cadeaux et qui nous permet d'être honnête dans ce que nous faisons »/</i>		
<i>Exemple de contenu : Thème 1 Sous-thème 2 : Sujet n°8 : « Ici, ce débat n'est pas encore arrivé. Peut-être que ça viendra. Mais certainement, ça existe déjà en France et dans le monde occidental ».</i>		
Thème 2 Utilité du Code	Intérêt du Code	Domaine d'application
<i>Exemple de contenu Thème 2 sous-thème 1 : Sujet n° 9 : « L'intérêt c'est que les populations vont nous faire confiance car elles vont voir que nous travaillons avec rigueur, dans la transparence et que nous ne sommes pas là pour nous-même mais pour les servir. ».</i>		
<i>Exemple de contenu Thème 2 sous-thème 2 : Sujet n° 10 : « Moi par exemple, je vois que quand je reçois un cadeau je ne sais pas quoi faire. Si c'est un mouton, bon, je leur dis on mange sur place. Les gens sont contents. Ça passe. Ou même j'apporte je vais avec. Mais s'il s'agit de l'argent remis par une autorité, et si cela est rendu public et que je l'ai gardé, ça peut être embêtant. Avec un Code on saura au moins quoi faire de manière claire. ».</i>		

Tableau 2 : Analyse thématique de contenu

Résultats de la génération d'items et de la sélection forcée

L'identification des items

Les dix éléments les plus couramment générés sont : les cadeaux, le financement de campagne, les déplacements parrainés, l'entretien pendant le mandat, la manipulation politique, l'influence agricole, le tribalisme, le vote « mécanique », l'absence de débat et la corruption

La sélection des items pertinents

Les items retenus par suite de la sélection forcée sont : (1) la corruption ; (2) les cadeaux ; (3) la manipulation politique et (4) le tribalisme.

Analyse des résultats

Analyse des résultats au guide d'entretien

Du Code de Déontologie

Sa définition : Un code de déontologie des députés est essentiellement perçu comme un ensemble organisé de textes proposant des règles de conduite visant à promouvoir des valeurs et des règles de comportements éthiques parmi les

représentants élus de l'Assemblée nationale. Ainsi nous dit le Sujet n° 13 : « *S'il y a un Code, il va s'imposer à nous les Députés, puisque c'est nous-mêmes qui allons le voter. Son rôle est de mettre en place les règles à suivre durant notre mandat sur la courtoisie, le respect, l'utilisation, de notre influence face aux hommes d'affaire, ou disons aux opportunités d'affaire, notre devoir de respecter la loi etc.* ».

Ses Valeurs : Parmi les valeurs, principes et règles identifiés par les répondants, comme référentiels d'un « bon » Code, on note principalement :

- **La représentation équitable** : Les élus représenteraient toutes les franges, communautés ethniques et groupes religieux. Ils devraient promouvoir le bien-être général et pas seulement celui d'une communauté ethnique d'appartenance qui leur conférerait un électorat assuré. Le sujet n° 14 rapporte ceci : « *Il y a eu un conflit intercommunautaire dans ma région. J'ai bien entendu les propos d'apaisement du préfet. Mon discours aux populations allait dans son sens. Mais je crains qu'en face il n'y ait eu que très peu d'objectivité... Nous devons représenter toutes les communautés et non pas nous renvoyer la balle.* ».
- **La transparence** : En principe, les députés devraient être en mesure de pratiquer la transparence dans le cadre de leurs fonctions législatives, ce qui signifie qu'ils devraient avoir la liberté d'exprimer leurs opinions sans subir des pressions de la part de groupes d'intérêt. Cependant, en pratique, des facteurs tels que les appels téléphoniques, l'intervention de lobbyistes et certaines offres peuvent les pousser à revoir leur position ou même à rester silencieux pour rester en accord avec leur groupe politique, malgré leurs doutes sur les bénéfices que la loi en question pourrait apporter à la population. Le sujet n° 15 rapporte : « *Un ami journaliste m'approche pour discuter d'une conversation diffusée sur Facebook que j'avais eue avec un groupe de jeunes de ma circonscription et suite à laquelle une ambassade m'aurait demandé de cesser mes propos, prétextant que cela pourrait nuire à ma carrière. Il m'a conseillé de laisser les choses suivre leur cours. Quand j'ai découvert quelques mois plus tard le projet de loi relatif à ce sujet, j'ai réalisé qu'il y avait des intérêts en jeu qui dépassaient ma petite compréhension des choses.* ».
- **Le respect des lois** : Le député devrait non seulement respecter les lois, mais aussi les citoyens, et mêmes les personnalités politiques qui ne seraient pas de son bord. C'est dire que lors ou en dehors des campagnes électorales, il devrait avoir la maîtrise d'un certain type de langage. Cette exigence de probité et d'exemplarité implique que le statut dont bénéficie l'élu soit utilisé conformément à sa destination. En effet, ne pas se soumettre au respect des lois pourrait l'amener à compromettre son intégrité. En tant que défenseur des lois et de la justice, le député ne devrait en aucune circonstance être associé à des pratiques telles que le trafic d'influence, le harcèlement moral et sexuel, ou la promotion de la discrimination, que ce soit dans ses discours ou ses actions.
- **La responsabilité** : Les députés sont responsables devant leurs électeurs. Leur honnêteté devrait pouvoir être contrôlée, reconnaissent en majorité les répondants. Cela implique, en Côte d'Ivoire, qu'ils déclarent leurs avoirs à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. « *On le sait, dit le*

sujet n° 16, que c'est difficile à admettre. Puisque nous ne gérons pas les affaires publiques, pourquoi nous demande-t-on de dresser la liste de notre patrimoine et de la leur donner ? Et puis qui nous dit que cela ne va pas être utilisé contre nous demain ? Mais je sais une chose, c'est qu'il n'y a pas un autre moyen de vérifier si durant notre mandat, il n'y aurait pas eu un enrichissement illicite du fait de notre position. ». En fait, la responsabilité, qui passe ici par cette obligation déclarative, va de pair avec d'autres valeurs. Il s'agit de s'assurer contre le trafic d'influence et les conflits d'intérêt, de sorte à assoir une traçabilité de toutes les activités durant le mandat parlementaire.

De son utilité et de ses domaines d'application

De son utilité : D'après les enquêtés, un tel Code pourrait être utile pour trois raisons principales.

- ***La promotion de l'intégrité :*** Il permettrait de promouvoir les valeurs mentionnées plus haut, à savoir la transparence, la responsabilité, la représentation équitable et le respect des lois. Mais également, *in fine*, un ensemble de textes transmissibles aux futurs législateurs et qui forgeraient, au fil du temps, « l'âme », l'éthique de l'Hémicycle. Selon le sujet n° 17 : « *Il faut un texte. Bien sûr on pourra l'améliorer. Mais ce texte devra être fait ici, au sein de notre Assemblée. Afin que nous nous en imprégnions. Avec le temps, on respectera les Députés par leur manière de faire et de se conduire. ».*
- ***Le renforcement de la démocratie :*** Si un tel Code était effectivement mis en œuvre et que son application était soumise à surveillance, cela permettrait d'offrir aux Députés, selon les témoignages recueillis, une échappatoire aux influences des lobbyistes et autres groupes de pression, contribuant ainsi à renforcer la démocratie. Il permettrait d'énoncer des règles pour prévenir la corruption et d'autres formes de malversation au sein du parlement, ce qui, comme dit précédemment, renforcerait aussi l'intégrité des parlementaires. Ainsi que le pense le sujet n° 15 : « *Dans une période compliquée, disposer de textes obligatoires, pris par nous, qui règlementent la gestion des dons et autres avantages qu'on pourrait recevoir serait utile, surtout si leur valeur est élevée... ».*
- ***La confiance des populations :*** En fin de compte, un Code de Déontologie renforcerait la confiance du public envers les députés, ainsi qu'envers le secteur politique dans son ensemble. Les valeurs prônées par ce Code, à savoir l'éthique, la transparence et la responsabilité dans la recherche du bien-être des citoyens, rapprocheraient les populations de leurs représentants, améliorant ainsi la perception qu'elles pourraient avoir du travail parlementaire. C'est dans ce sens que selon les propos du sujet n° 18 : « *La déontologie, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est avant tout une affaire de comportement. Déclarer toute proposition ou tout don reçu, aussi minime soit-il, aux autorités de son propre groupe parlementaire ou de son Parti, c'est déjà un bon début. Parce que ça se saura. Et les corrupteurs, si on doit les nommer ainsi, et les électeurs, sauront que chez vous c'est la transparence qui prime. Qu'on ne vous inféode pas. ».*

De ses domaines d'application : Il apparaît pour les enquêtés trois domaines d'application du Code de Déontologie :

- **La promotion de l'éthique chez les députés :** Un Code de Déontologie pourrait être utilisé comme un outil éducatif pour les députés, les aidant à comprendre les limites que doivent respecter leur conduite. Par exemple, dans les campagnes électorales, cela pourrait inclure une sensibilisation aux discours à tenir. Comme le mentionne le Sujet n° 12 : « *Il existe des comportements irresponsables. Notre immunité fait que nous sommes protégés ! Je ne vais pas dénoncer tel ou tel ici. Mais certains exagèrent dans leurs propos et leurs comportements vis-à-vis d'autres collègues : il y a des insultes publiques, des menaces...* ».
- **La gestion des conflits d'intérêts et des pressions politiques :** Un code de déontologie peut contenir des dispositions sur la gestion des conflits d'intérêts pour éviter que les Députés ne retirent des profits indus de leur position actuelle. Le Code pourrait également protéger, lors de votes, la liberté pour le Député de ne pas s'orienter « mécaniquement » dans le sens voulu par son Parti d'origine ou son groupe parlementaire.
- **La régulation des inconduites :** S'il est vrai que le Député bénéficie d'une immunité lui permettant d'échapper, sauf cas exceptionnel, à toute poursuite durant son mandat, il lui incomberait d'adopter vis-vis de ses collègues, des citoyens et des représentants de l'Etat, une conduite exemplaire. Un cadre pour traiter les violations éthiques notoires et les inconduites parlementaires pourrait s'avérer appréciable. Pour le sujet n° 6 en effet : « *Nous gardons en mémoire l'exemple de notre collègue qui, de temps en temps, publie des déclarations offensantes envers ses adversaires politiques sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais fait l'objet de réprimandes. La dernière fois, ses commentaires m'ont tellement choqué que je ne l'ai pas salué pendant environ un mois.* ». Le sujet n° 11 déclare également : « *De mon point de vue, le risque est que si nous avons un Code, ce ne soit qu'un texte parmi d'autres. Il fera joli mais personne ne le respectera. Mais dans l'idéal, un tel Code devrait permettre de nous amener tous à respecter certaines valeurs, à nous rendre vraiment « honorables », à nous amener à agir, ensemble, pour la cohésion, et à permettre de sanctionner ceux qui ont une attitude vraiment dégradante pour la fonction qu'ils occupent, que ce soit ici ou dehors.* ».

Analyse des résultats à la sélection forcée

Une fois effectuée la procédure de sélection dite « forcée, le contenu du discours permet de définir les concepts retenus selon la perception qu'en ont les enquêtés.

La corruption : « *Le problème des députés est essentiellement celui du financement de leur campagne et de leur entretien durant leur mandat* », nous révèle le sujet n° 1. Les élus effectuent régulièrement des transferts directs pour répondre aux attentes de leur électorat. Le phénomène de la « corruption politique » se produit lorsque des organisations et des institutions abusent de leur influence pour obtenir, parfois peu secrètement, un ascendant sur un (futur) élu. Corruption et trafic d'influence vont de pair : moyennant un financement (acte de corruption), l'institution ou l'organisation s'attache la fidélité d'un élu agissant sous influence. Profitant de l'impunité que lui confère ce « parrainage », ce dernier serait en outre

lui-même susceptible de bénéficier de toute opportunité pour agir pour ses intérêts propres par favoritisme ou par d'autres comportements similaires, non éthiques.

Les cadeaux : « *En Côte d'Ivoire, pas de rencontre politique sans échanges de cadeaux. On les accepte, c'est la coutume. Mais que faut-il en faire ? Dois-je les donner ? Peut-être. Mais pourquoi ? Et ceux qui les recevront, qu'en feront-ils ?* », se demande le sujet n°2. Si certaines entités administratives (douanes, banque Trésor...), disposent de normes éthiques relatives à la suite à donner aux « cadeaux », la réponse à la question des libéralités et autres « souvenirs » entourant l'exercice parlementaire reste indéterminée. Faudrait-il, par transparence, les déclarer à son Parti, à la Chambre ? On peut comprendre que des cadeaux de faible valeur, ou comestibles¹¹⁵, puissent être acceptés sans problème. Mais la valeur d'un cadeau (un bijou, une maison, un siège, un terrain, une somme d'argent importante...), peut servir d'amorce à une activité manipulatoire, ou annoncer l'existence d'un conflit d'intérêt. Tout cela interroge, en principe, le jugement que l'on a de son intégrité et de celle de l'institution à laquelle l'on appartient. Même non interdits, les cadeaux posent enfin aux députés le problème de leur perception publique négative, selon leur valeur vénelle, et l'identité de la personne ou de l'entité offreuse, si cela se sait.

La manipulation politique : « *Quand mon adversaire politique vient sur le terrain, il dit aux populations qu'il est proche du Président, qu'il est du même Parti que lui, qu'il lui « parle à l'oreille », et donc qu'ils ont intérêt à le voter, lui, sinon aucun de leur projet de développement ne se réalisera ici, dans leur circonscription, et que l'argent de l'Etat ira travailler ailleurs. Est-ce que ça là c'est éthique ?* », s'offusque le sujet n°3. Le discours relevé se réfère au principe de l'unicité de caisse dans la gestion des finances publiques. Celui-ci traduit le regroupement des recettes et des dépenses publiques dans un seul compte ou une seule caisse centrale, ce qui assure au gouvernant la mainmise sur l'allocation des ressources. Mais réduit à rebours l'expression pluraliste démocratique. Car les « arbitrages » inhérents à ce centralisme sont exploitables sur le plan politique par le développement d'un discours nouveau : le « populisme libéral ». Ce populisme, selon le contexte politique ivoirien, peut être interprété comme tentative de la part des élites libérales de développer un discours qui tienne compte des aspirations populaires en même temps qu'il tente de trouver de la légitimité aux tenants du pouvoir et à leurs institutions. Sans qu'il ne s'agisse réellement d'un « chantage au vote », lexème mal défini, on peut y relever l'existence de promesses « conditionnées ». Une telle tentative de manipulation politique peut sembler controversée tant sur le plan éthique que sur celui de l'avenir de la démocratie.

Le tribalisme : Le sujet n°4 exprime sa consternation en relatant son expérience politique. Malgré son alliance avec un Parti politique dont de nombreux membres résident dans sa région, il a été surpris de constater que ces partisans ont voté en faveur d'un candidat indépendant mais appartenant à leur ethnie, plutôt que de le soutenir, lui, leur allié au plan politique. Il est perplexe face à cette situation, d'autant plus que des collègues du Parti allié, sont venus dans sa circonscription pour faire campagne en faveur de ce candidat indépendant de même ethnie qu'eux, provoquant des tensions entre les différentes communautés locales. Le sujet s'interroge sur la persistance du tribalisme dans le pays et se demande : « Avec ce

¹¹⁵Un mouton, un bœuf, un poulet, des denrées comme le riz ou des produits vivriers etc.

tribalisme, est-ce qu'on va s'en sortir un jour ? ». Le tribalisme en politique est un phénomène complexe. Il se réfère, en Côte d'Ivoire, à l'identification et à la loyauté en politique envers des groupes ethniques et religieux, au détriment de toute autre considération. De nombreux élus se concentreraient en effet et avant tout sur les affiliations ethniques ou tribales. On assiste en conséquence - même à un niveau local - à une occurrence construite d'ethnies en compétition pour le contrôle du pouvoir et des ressources. Ce « théâtre » où sévit une « paranoïa généralisée » fait aussi le lit du clientélisme (faveurs et emplois étant destinés en priorité aux membres de son propre groupe ethnique en échange d'un soutien continu). Ce qui ne va pas sans possibilité d'enracinement de fragmentations nationales, d'injustices et de discriminations. La notion nouvelle en Côte d'Ivoire de « rattrapage ethnique » ferait écho à cette manière d'appréhender la vie politique nationale.

Sur le plan éthique, le tribalisme chez des parlementaires poserait également deux défis majeurs à la cohésion nationale :

- **Des victoires conflictogènes** : « *Regardez le Député X, nous détaille le sujet n°5. A chaque élection, il gagne à cause des nombreux gens de sa région installés ici. Notre candidat dans cette région a beau faire, il perd toujours à cause de cette poche d'allochtones qui ont modifié la sociologie électorale de la région. Ça fait mal !* ». Cette reconfiguration sociologique changeant la répartition locale du pouvoir permet d'interroger l'équité de la démocratie. Et pose également la question de l'acceptation de l'autre dans le jeu démocratique.
- **Un principe de redevabilité absent ou perverti** : Dans un système globalement dominé par l'ethnisme, la redevabilité (qui implique pour l'élu de rendre compte de son activité parlementaire et, pour les instances agréées, de le contrôler) ou bien se perd, ou bien se perverti. L'élu rempli très peu son obligation d'expliquer ses décisions et ses votes. Ainsi nous confie encore le sujet n° 6 : « *Une fois, j'ai voulu faire ce qu'on appelle de la « restitution » ; expliquer aux populations les lois votées. Ça s'est bien passé. Mais sans plus. Et ça m'a coûté cher pour rien. Ce qui intéressait les chefs et les jeunes était de savoir si malgré les changements intervenus à la CEI (Commission Electorale Indépendante) dont ils avaient entendu parler, nous étions sûrs de toujours remporter les élections. Ils ne voulaient pas de mauvaise surprise.* ». On voit émerger là une érosion du pouvoir de contrôle populaire au profit d'une préférence par les communautés d'intérêts égoïstes.

Conclusion

A l'analyse, le Code de Déontologie serait perçu comme un ensemble de textes promouvant des valeurs et principes éthiques chez les Députés. Le type de comportements et d'attitudes pouvant être jugés déplacés eut égard à la morale, à l'éthique, sont le manque de représentation équitable, de transparence, du respect de la loi et de responsabilité dans l'exercice de la fonction parlementaire. L'importance de disposer d'un Code est de promouvoir l'intégrité, de renforcer la démocratie et d'amener les populations à avoir confiance en leurs élus. Les domaines d'application d'un tel Code seraient de trois ordres : la promotion de l'éthique chez

les députés, la possibilité de gérer au mieux les conflits d'intérêt et les pressions politiques et la possibilité d'une régulation des conduites. Enfin dans la pratique parlementaire, les défis auxquels font face les Députés sont la corruption, les cadeaux, la manipulation politique et le tribalisme, ce dernier étant source de victoires crisogènes et d'absence ou de perversion du principe de redevabilité.

S'il existait, l'objectif d'un tel Code pour les questionnés serait de refreiner des tendances nuisibles à l'efficacité du travail parlementaire ainsi qu'à la cohésion nationale. Son efficacité devrait cependant dépendre de plusieurs variables, à commencer par la manière dont il serait élaboré et mis en œuvre. Et il devrait couvrir un large spectre d'indicateurs tels que la loyauté envers les électeurs et la lutte contre la corruption. Surtout, il devrait, dans son application, tenir en éveil la question du lien entre tribalisme et influence sociale. Car les comportements tribaux subodorent très souvent l'existence d'un fort sentiment d'appartenance à un groupe déterminé (Thomas 2002). L'influence sociale est liée ici à la dynamique interne au groupe : par son mode de positionnement social, celui-ci va influencer la manière dont ses membres fondent leurs opinions, leurs normes et leurs comportements.

Nos propositions iraient dans le sens d'une sensibilisation des élus, des Institutions et des populations sur le sujet. Elles seraient aussi de travailler à l'existence d'une société civile suffisamment forte pour effectuer le contrôle de l'éthique parlementaire. Et établiraient comme nécessaire la mise en place, une fois un tel Code entré en vigueur, d'une structure de contrôle et de régulation autonome et impartiale

Bibliographie

Ajar D. et al. (2009) : L'échantillonnage et le problème de la validité externe de la recherche en éducation. *Revue des sciences de l'éducation*, volume 09, numéro 1, 1983 : 3-21.

Antoine P. et Smith J. (2017) : Saisir l'expérience : présentation de l'analyse phénoménologique interprétative comme méthodologie qualitative en psychologie. *Psychologie française*, Volume 62, Issue 4, December 2017 : 373-385.

Ardilly P. (ed) (2004) : *Echantillonnage et méthodes d'enquêtes*, Dunod, Paris.

Avril P. (2013) : Renforcer le Parlement : qu'est-ce à dire ? *Pouvoirs*, n° 146 : 9-19.

Bardin L. (2013) : Chapitre II. Définition et rapport avec les autres sciences. Dans Bardin L. (ed) (2013) : *L'analyse de contenu*, Presses Universitaires de France, Paris : 30-51.

Blais M. et Martineau S. (2006) : L'analyse inductive générale : description d'une démarche visant à donner un sens à des données brutes. *Recherches qualitatives*, Volume 26, numéro 2, 2006, *Approches inductives* 1 : 1-18.

Cadario R. et al. (2017) : Chapitre 2. Manipuler et mesurer les variables de l'expérimentation. Dans Cadario R. et al. (2017) : Méthode expérimentale : analyses de modération et médiation, De Boeck Supérieur, Louvain : 35-48.

Castillo M.-C. (2021) : Chapitre 13. L'analyse de contenu en psychologie clinique. Dans Bioy A. et al. (eds) (2021) : Les méthodes qualitatives en psychologie clinique et psychopathologie, Dunod, Paris : 217-237.

Chappoz Y. et al. (2015) : Valeurs et régulation de systèmes universitaires : l'élaboration des codes de déontologie en France et dans les pays du CAMES. Management & Prospective. Gestion 2000, 2015/5 (Volume 32) : 39-58.

Chaserant C. et al. (2016) : L'expansion du choix rationnel en sciences sociales : signe de vigueur ou marque de faiblesse ? À propos de R. Wittek, T. A. B. Snijders, V. Nee (eds.), The Handbook of Rational Choice Social Research. Revue française de sociologie 2016/1 (Vol. 57) : 131-146.

Chaumet G. (2009) : Echantillonnage équilibré stratifié. Techniques d'enquête, juin 2009 123, Vol. 35, No 1 : 123-127.

Chevalier F. et Meyer V. (2018) : Chapitre 6. Les entretiens. Dans Chevalier F. et al. (eds) (2018) : Les méthodes de recherche du DBA. EMS Editions, Paris : 108-125.

Firdion J.M. (2012) : 4 - Construire un échantillon. Dans Paugam S. (ed) (2012) : L'enquête sociologique, Presses Universitaires de France, Paris : 69-92.

François B. (2011) : II. Un parlementarisme « rationalisé ». Dans : François B. (éd.) (2011) : Le régime politique de la Ve République, La Découverte, Paris : 29-62.

Giraud C. (2016) : 3. Les techniques d'enquête en sociologie. Dans Singly F., et al. (2016) : Apprendre la sociologie par l'exemple, Armand Colin, Paris : 44.

Goldenberg J. et Mazursky D. (2002) : Creativity in Product Innovation, Cambridge University Press, Cambridge.

Gorin M. et Bezençon C. (2014) : Un code de déontologie, concrètement... Documentaliste-Sciences de l'Information 2014/4 (Vol. 51) : 64.

Gotteland D. et al. (2011) : Comment générer des idées de nouveaux produits. L'Expansion Management Review, vol. 140, no. 1, 2011 : 114-119.

Gotteland D. et al. (2017) : Chapitre 2. Générer des idées nouvelles. Dans Gotteland D. et al. (eds) (2017) : L'innovation : de l'idée au lancement. Créer et développer un produit ou service nouveau, Dunod, Paris : 31-79.

Guignon S. et Morissette J. (2006) : Quand les acteurs mettent en mot leur expérience. Recherches qualitatives, Volume 26, numéro 2, 2006, Approches inductives 1 : 19-36.

Huteau M. (2007) : Déontologie (deontology). Dans Guichard J. et Huteau M. (eds) (2007) : Orientation et insertion professionnelle, Dunod, Paris : 123.

Institut des Hautes Etudes Internationales (1993) : La Chartre Africaine des Droits de L'Homme et des Peuples. Une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité. Presses Universitaires de France, Paris.

Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire (J.O.R.C.I.) (25 septembre 2013) : Ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et infractions assimilées, Imprimerie Nationale, Abidjan : 246-254.

Kalton G. (2009) : Méthodes de suréchantillonnage des sous-populations rares dans les enquêtes sociales. Techniques d'enquête, décembre 2009, Vol. 35, No 2 : 133-152.

Klein L. (2027) : Démocratie constitutionnelle et constitutionnalisme démocratique : essai de classification des théories juridiques de la démocratie. Revue française de droit constitutionnel 2017/1 (N° 109) : 121-141.

Lecomte, M. (2012) : Déontologie. Dans Formarier M. (éd) (2012) : Les concepts en sciences infirmières : 2ème édition, Association de Recherche en Soins Infirmiers, Toulouse : 309-310.

Lionet B. (2021) : Chapitre 9. L'analyse phénoménologique interprétative. Dans Bioy Antoine et al. (2021) : Les méthodes qualitatives en psychologie clinique et psychopathologie, Dunod, Paris : 145-157.

Lincoln Y. S. (1995) : Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive research. Qualitative inquiry, 1(3) : 275-289.

Martin O. (2016) : 2. Les variables en sociologie. Dans De Singly F. et al. (2016) : Apprendre la sociologie par l'exemple (2016), Armand Colin, Paris : 32 -43.

Mays N. B. & Pope C.C. (1995) : Qualitative Research : Rigour and qualitative research, in BMJ, 311(6997) : 109-112.

Mialaret G. (2004) : Chapitre VI - L'entretien. Dans Mialaret G. (2004) : Méthodes de recherche en sciences de l'éducation, Presses Universitaires de France, Paris : 52-58.

Morin H. (1993) : Théorie de l'échantillonnage, Presses de l'Université Laval, Laval.

Oude-Engberink A. et al. (2013) : La méthode phénoméno-pragmatique : une méthode pertinente pour l'analyse qualitative en santé. Exercer, la revue française de médecine générale, 2013 ; n° 105 : 4-11.

Pierret J. (2004) : Place et usage de l'entretien en profondeur en sociologie. Dans Dan K. (éd) (2004) : Sociologie pénale : système et expérience, Érès, Toulouse : 199-213.

Prairat E. (2013) : Chapitre I. Qu'est-ce qu'une déontologie professionnelle ? Dans Prairat E. (2013) : La morale du professeur, Presses Universitaires de France, Paris :129-146.

Royer I. & Zarlowski P. (2014). Chapitre 8. Échantillon(s). Dans : Thiétart R.-A. (éd) (2014) : Méthodes de recherche en management, Dunod, Paris : 219-260.

Sauvayre R. (2021) : Choisir un type d'entretien. Dans Sauvayre R. (2021) : Initiation à l'entretien en sciences sociales. Méthodes, applications pratiques et QCM. Armand Colin, Paris :17-28.

Sobel R. et Tinel B. (2009) : Mobiliser les grands auteurs en sciences sociales, un point de vue épistémologique. Revue Française de Socio-Économie, 2009/1 (n° 3) : 11-15.

Van Campenhoudt L. et al. (2007) : Manuel de recherche en sciences sociales, Dunod, Paris.

Zarka J.-C. (2018) : Chapitre 6. Le Parlement. Dans Zarka J.-C. (ed) (2018) : Droit constitutionnel et institutions politiques, Ellipses, Paris : 227-255 (NDI Ibid.).

Webographie

Assemblée Nationale Française (septembre 2023) : Fiches Connaissance de l'Assemblée. Fiche n°6. La déontologie parlementaire. Consulté le 31 octobre 2023 0 10 H59 à l'adresse : <https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/synthese/deputes-groupes-parlementaires/la-deontologie-parlementaire>

Assemblée Nationale Française (octobre 2019) : Code de déontologie des Députés, disponible le 31 octobre 2023 à 11H02. URL : <https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/textes-de-referance/code-de-deontologie-des-deputes>

Brault N. (2017) : Le concept de biais en épidémiologie. Thèse de doctorat d'Épistémologie, histoire des sciences et des techniques. Philosophie. Université Sorbonne Paris Cité, 316 p. Consultée le 30/11/2023, à 14H38. URL : <https://theses.hal.science/tel-02167196v3/document>.

Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux, Québec (2023) : Section 2 - Principes d'éthique et règles de déontologie, document consulté le 4/11/2023 à 13H51. URL : <https://www.ciassca.com/ciass/conseil-d-administration/code-dethique-et-de-deontologie/section-2-principes-dethique-et-regles-de-deontologie>

Chambre des Communes (Canada) (2023) : Règlement de la Chambre des Communes. Annexe I - Code régissant les conflits d'intérêts des députés. Code consulté le 5/12/2023 à 18H25. URL : <https://www.noscommunes.ca/procedure/reglements/appa1-f.html>

Conseil Constitutionnel (2020) : Expédition : Décision n° CI-2020-007/DCC/07-07/CC/SG du 07 juillet 2020 relative à la requête du Président de la République aux

fins de contrôle de constitutionnalité de la loi organique portant statut des parlementaires. Document consulté le 4/12/2023 à 12H52. URL : http://www.conseil-constitutionnel.ci/sites/default/files/decision_2020-007_du_07.07.2020_loi_organique_portant_statut_des_parlementaires_expedition.pdf

Etoré P. et Jourdain B. (2018) : Adaptive optimal allocation in stratified sampling methods. Document de 25 p. consulté le 30/11/2023 à 15H06. URL : <https://arxiv.org/pdf/0711.4514.pdf>.

Larousse en ligne (2023) : Code. Consulté le 4/12/2023 à 13H23. URL : <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/code/16882>

Les Afriques dans le Monde (LAM) (2021) : Cartes des élections législatives en Côte d'Ivoire, consulté le 31 octobre 2023 à 7H15. URL : <https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/cartes-elections-legislatives-cote-divoire/>

Maitre Y. (2021) : Méthode d'échantillonnage dans les études épidémiologiques transversales nationales auprès des professionnels de santé en France. / Application odontologie. Santé publique et épidémiologie. Université Montpellier, 2021. Thèse consultée le 4/12/2023 à 7H59. URL : <https://theses.hal.science/tel-03384092/document>

Ministère de l'Economie et des Finances (2014) : Loi organique n°2014-337 du 05/06/2014 portant code de transparence de la gestion des finances publiques, disponible le 1/11/2023 à 17H02 à l'adresse : <https://www.igf.finances.gouv.ci/document/loi-organique-n2014-337-du-05-06-2014-portant-code-de-transparence-de-la-gestion-des-finances-publiques-2/>

National Democratic Institut (NDI) (1999) : Série Recherches parlementaires. Dossier n°4. Ethique parlementaire. Etude comparée. Disponible le 8/11/2023 à 16H53. URL : https://www.ndi.org/sites/default/files/026_ww_legethics_fre_0.pdf

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2017) : Code d'éthique et de déontologie, document consulté le 4/12/2023 à 13H20. URL : https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/ethics/code_of_ethics_full_version-fr.pdf?sfvrsn=20dd5e7e_3

Papinot C. (2013) : Erreurs, biais, perturbations de l'observateur et autres « mauvais génies » des sciences sociales. Sociologies [En ligne], consulté le 30 novembre 2023. URL : <https://journals.openedition.org/sociologies/4534>

Présidence de la République (2016) : Constitution de 2016. Loi consultée le 4/12/2023 à 13H05. URL : <https://www.presidence.ci/constitution-de-2016/>

Sénat.ci (mars 2022) : Recueil des textes du Sénat : Code de Déontologie du Sénateur ivoirien, consulté le 1/11/2023 à 16H55. URL : https://senat.ci/recueildocs/Arre%CC%82te%CC%81%20portant%20Re%CC%80gles%20de%20de%CC%81ontologie%20du%20Se%CC%81nateur_Recueil%20des%20textes%20du%20Se%CC%81nat_%2024%20mars%202022.pdf

Thomas D. (mai 2002) : Quand l'appartenance à un groupe exacerbe le biais tribal... Blog CNP Carnet2Psychologie, disponible le 11/11/2023 à 12H24 à l'adresse : <https://carnets2psycho.net/pratique/article560>.

Union Interparlementaire pour la Démocratie (UIP) (2006) : Parlement et démocratie au XXI^e siècle : guide des bonnes pratiques. Union Européenne, Genève, consulté le 1/12/2023 à 5H27. URL : file:///C:/Users/HP/Downloads/democracy_fr.pdf

Road network and development: Assessing the significance of road infrastructures in the economic and social development of Melong

Joseph Benjamin Chamtcheu Djomkam

bchamtcheu@gmail.com

Université of Yaoundé II (Cameroon)

&

Hermann Brice Fouda Ehowa

bchamtcheu@gmail.com

University of Yaounde II (Cameroon)

Note: This article is one of the benefits of the Erasmus+ 2023 mobility program at Babes Bolyai University, Cluj-Napoca. By this, we tell Prs Louis-Marie Kakdeu and Sergiu Moscu that we took advantage of that opportunity.

Abstract

The expansion and modernization of the road network is essential to increase economic performance. Localities with a good road network have a relative advantage over those with a poor road network. The ambition of this study is to understand this state of affairs from the observation of the locality of Melong, a sub-divisional land in the Moungo Division in the Littoral Region in Cameroon. The question is what is the significance of road infrastructure in the economic development of the locality of Melong in Cameroon? This study postulates that improving the road network in the locality of Melong can facilitate the movement of people, various products, foodstuffs and raw materials which this locality abounds in. Data was collected using documentary research and semi-structured interviews. The analysis shows that the economic and social development of Melong cannot be achieved without the creation and maintenance of the road.

Keywords

Cameroon, Road Network, Economic and Social Development

Résumé

L'expansion et la modernisation du réseau routier sont essentielles pour accroître les performances économiques. Les localités dotées d'un bon réseau routier ont un avantage relatif par rapport à celles qui ont un mauvais réseau routier. L'ambition de cette étude est de comprendre cet état de choses à partir de l'observation de la localité de Melong, commune d'arrondissement du département du Moungo dans la Région du Littoral au Cameroun. Il s'agit de se demander quelle est la portée des infrastructures routières dans le développement économique de la localité de Melong au Cameroun ? La présente étude postule que l'amélioration du réseau routier dans la localité de Melong peut faciliter la circulation des hommes, de divers produits, denrées alimentaires et matières premières dont regorge cette localité. Les données ont été recueillies à l'aide de la recherche documentaire et des entretiens semi-directifs. Il ressort de l'analyse que le développement économique et social de Melong ne peut être atteint sans la création et l'entretien de la route.

Mots-clésn'doua

Cameroun, Réseau routier, Développement économique et social

Introduction

According to the motto of the World Road Congress in Durban (2003), development comes through the road. A vector of development and a physical support for trade, the road is both a facilitator and an amplifier of a country's economic activities. The evolution it has experienced over time is linked to that of technology and the needs of its users. This means of exchange of goods and culture requires large investments for its construction. This is the reason why the financing of its realization has always been the work of the public community. It is with this in mind that the construction of road and real estate infrastructure in urban and rural areas constitutes the main axis of the development policy of the Cameroonian government. Lacking an institutional framework and civil engineering equipment, it created MATGENIE (Civil Engineering Equipment) in December 1967, with the main mission of acquiring, maintaining, servicing and renting civil engineering, and equipment with a view to better rationalization of road maintenance. During this period, Cameroon's economic policy is characterized by state intervention in almost all sectors of economic life. It resulted, between 1960 and 1985, in a sustained expansion of agricultural production (cocoa, coffee, cotton) and from the second half of the 1970s, in the export of oil resources.

During the 1985/1986, 1986/1987 and 1987/1988 budgetary years, the Cameroonian economy recorded a sharp drop in its export revenues, thereby leading to a deterioration in economic activity. To deal with this crisis, the Government is implementing an internal adjustment policy consisting of reducing the state's lifestyle and that of the public sector in the economy. This proves insufficient to stem the evil which is already deep. From 1994, new economic policies were implemented based on monetary adjustment and the resulting competitiveness gains. Significant improvements have been recorded in the export sector and in public finances, but the state treasury remains very insufficient. Road infrastructure is taking a hit and is gradually being abandoned. In August 1997, after having satisfactorily executed a reference program followed by the services of the International Monetary Fund (IMF) throughout the 1996/97 financial year, the Government concluded for the very first time with this institution, an agreement under the Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF). The International Monetary Fund thus grants its support to the medium-term economic and financial program, which the Cameroonian authorities are successfully implementing, for the period from July 1, 1997 to June 30, 2000. The improvement in macroeconomic performance which therefore, is not accompanied by a comparable increase in the means of intervention on road infrastructures, which have deteriorated due to lack of maintenance.

In order to remedy this situation, the Government, with the support of its development partners, initiated a process of reforms which culminated in the development and adoption in 1996 of a Transport Sector Program (PST). The PST strategy aims for greater efficiency in the financing allocated to the maintenance and development of road network; the definition of a priority road network on which most of the available resources are concentrated; the refocusing of State missions on planning, programming and control tasks; the privatization of road maintenance works for the benefit of SMEs/PMs (Small and medium-sized enterprises/Small and medium-sized industries). Significant results have been achieved, notably the

effective establishment in 1998 of the Road Fund, a mechanism intended to enable payments to private companies as quickly as possible, with the positive effect of improving road maintenance programming, as well as rebirth and restructuring of an already damaged private sector of Public Works. As part of the sustainability of these actions, the Government is also undertaking, with the support of its development partners, notably the European Union, the carrying out of a study of the Road Master Plan (RMP) from March 2003 to February 2006. This plan, which demonstrates the Government's desire to favor results-based management, appears to be a modern decision-making tool for ever more effective management of resources allocated to the road network. In October 2000, reaching the decision point of the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) initiative allowed Cameroon to have access to 124.893 billion external resources for the road sector, in addition to ordinary resources, under the multilateral debt relief. Subsequently reaching the completion point in April 2006, it was able to benefit from 150.9 billion counting for the first installment of an additional French component called Debt Reduction and Development Contract (DRDC), implemented for the period 2006 - 2011.

Thus, having instruments of intervention in the road sector, and additional resources from debt relief, we should expect an improvement in the Cameroonian road network. Some projects are being undertaken in the urban and interurban networks, while intervention on the rural network, especially on land roads which serve areas of large agricultural production, remains unsatisfactory. It appears from the Road Master Plan (2006-2015) updated for the period 2020 - 2035 that the supply of rural road infrastructure in Cameroon remains very insufficient and generally in poor condition.

In the course of this work, we are going to focalise our interest on Melong Sub-Division which has been described as the “economic giant” of the Moungo Division as it is highly endowed with fertile land and raw materials that, if exploited, will transform the economy of the area. This area is reputed for commercial activities and the cultivation or production of cocoa and coffee. Paradoxically, this area is highly enclaved and seems to be cut off from other parts of the country in terms of economic productivity due to lack of roads. Melong Sub-Division is basically rural and the main activity is agriculture. This activity suffers from a number of post-harvest problems particularly transportation of various products, food stuffs, raw materials from villages or localities like Mbouroukou, MankwaEkodkang, Mouangel, Mbouassoumand Bangem to the main city of Melong since most of the roads in this locality are earth roads which are seasonal and some are particularly not usable at some periods of the year. The poor road network manifests itself through the high degree of perish ability of agricultural products, the increase in prices of basic commodities and building materials and consequent economic slowdown particularly during the rainy season. The question is what is the significance of road infrastructure in the economic development of the locality of Melong in Cameroon? To this effect, the objective of this article is to review the importance of road infrastructure in the economic development of Melong and show how the poor state of road infrastructure slows down the development of the locality.

Road network provides a fundamental foundation for the performance of all national economies, delivering a wide range of economic and social benefits. Many investments in road infrastructure are built on the belief that it will ineluctably lead

to poverty reduction, income generation and hence development. Among infrastructures, roads are considered of first interest to reduce poverty due to the widely accepted consensus that transport infrastructure has a significant, positive and substantial impact on economic growth, poverty alleviation and development. Within this context, the rural access index (RAI) which is the proportion of rural people who live within two kilometres typically equivalent to a 20-minute walk of an all-season road has been set as the most important indicator for the World Bank in its current and future investments in road transport (World Bank 2009).

Earlier theorists' views about road network are based on the believe that sites adjacent to main transport road have relative advantages over those located some distance away, and other sites located at route intersections possess relative advantage with greater advantages belonging to sites located at focus of transport system (Burgess 1925: 47-62). According to them, these advantages are determined in relation to accessibility advantages which are an important aspect of economic development. According to Bailey, Mokhtarian, and Littlel (Bailey & others 2008), road infrastructure is part of distinct development pattern or road network and mostly described by regular street patterns as an indispensable factor of human existence, development and civilization. To them, road network coupled with investment in transport infrastructures can result in changed levels of accessibility reflected through Cost Benefit Analysis, savings in travel time, and other benefits. Scholars like Ritzen, Easterly, and Woolcock (Easterly & others 2006), are of the opinion that, Road Infrastructures improve connectivity and can accelerate the integration of states; in other words, they can create a stronger sense of "togetherness", social cohesion among the entire population. Roads give citizens and institutions the ability to connect with one another more easily and more quickly. This strengthens the sense of common identity an essential element in nation building. Greater social cohesion has been shown to reduce the chance of conflict and improve stability, growth, governance, and a whole slew of development outcomes. Meanwhile weak transport connectivity reinforces social divisions between identity groups and the marginalization of large numbers of people, increasing the risk of instability domestically and regionally.

Transport flow exists because of the misdistribution of world's resources. This is true in the works of Adams (Adams & others 2006), Adesopo (Adesopo & others 2004) and Soysa (Soysa & Binningsb 2009). They realized that transport improvement acts as a catalyst to economic development because it increases the importance of relative space. To them, every flow provides a link between points of supply and that of demand or points of surplus and those of deficiency. They focused on transport as a social facility and an economic enabler at various levels within the development spectrum. Knowing very well that no country is self-contained, the writers in their different works were able to show that transport development stimulates political, economic and socio-cultural development meanwhile according to Sasidharan, Road network is key to food security and zero hunger (Sasidharan 2017) as it makes produce to reach markets and inputs to get to the farm.

It is in this same line that, the African Development Bank (Seth & others 2016: 2) perceived Road Infrastructure as an 'enabler' to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). The transport sector is not represented by a distinct SDG. Instead, it is mainstreamed into the whole 2030 agenda as a cross-cutting issue

because of its impact on many of the other areas, most notably food security, health, education, economic growth, and so on. The economic, social and environmental benefits of transport infrastructure are context-specific and need to be considered by governments, businesses, financial institutions, civil society and other stakeholders. According to their findings, African roads constitute the most important component of the transport infrastructure network and thus represent an important piece in their quest to promote inclusive development and achieve the SDGs. Only 34% of Africa's population has access to roads and transport costs are twice as high compared to other parts of the developing world.

On a historical perspective, transportation system in Cameroon during the colonial era was meant to facilitate the movement of essential foods stuffs and raw materials from the hinterland to major towns like Yaoundé and Douala and later to the metropolitan countries. The development of transport infrastructure in Cameroon has been one of the major setbacks in Cameroon's economic development. On a global perspective, the public service spends an equivalent of 1% of the Gross National Income (GNI) in transport spending while in return, this sector contributes to 5% of the realisation of national wealth (SSAPP 2007)¹¹⁶. In the same line of action, the United Nations Economic Commission for Africa underlines the loop holes of transport systems in Central Africa with the lack of harmonisation of the rules and procedures governing transport infrastructure. Cameroon is known for its bad road and numerous accidents that have taken the lives of many Cameroonians (UNECA 2005)¹¹⁷. One of the deathliest examples of road accident in Cameroon always takes place on the Douala-Yaounde Highway.

Despite the amounts of money, spending and commitment allocated for infrastructural development, the level of road infrastructure still remains comparatively low in Cameroon given the country's ranking in terms of access to basic infrastructure. According to a study by Kumar and Prabir (Kumar & others 2008), Cameroon takes a bottom position in terms of infrastructure access and quality, occupying the 88th, 94th and 93rd positions in 1991, 2000, and 2005 respectively out of the 104 countries included in their study. This is confirmed by the general poor state of regional and local infrastructural facilities. Indeed, there is a general outcry of poor road infrastructure, frequent power shortages, inadequate telephone coverage and telecommunications services in most parts of the country alongside high cost of calls. Moreover, despite the huge financial resources devoted in the education, health, water and energy sectors, access to basic services is still very limited and the living conditions for a large population have even deteriorated (GESP 2009)¹¹⁸. This has led to a slow growth rate of the country's GDP over time.

The aforementioned works only showed the relationship between growth in transport development and improvements in accessibility. Road Claims have also been made that by facilitating access to social service facilities, better roads enhance social outcomes. Yet despite a general consensus on the importance of rural roads for development and living standards, there is surprisingly little hard

¹¹⁶ SSAPP (Sub-Saharan Africa Policy Program)

¹¹⁷ UNECA (United Nations Economic Commission for Africa)

¹¹⁸ GESP (Growth and Employment Strategy).Pp 18-20

evidence on the size and nature of their benefits, or their distributional impacts. Indeed, there have been relatively few rigorous and credible impact evaluations of rural roads.

In a bid to obtain concrete and relevant data, this work anchored on the qualitative research approach and made use of the case study research design. This paper made use of both primary and secondary techniques of data collection; the primary source consisted of semi structured interviews with some local authorities and local population while the secondary source of data collection techniques was based on books, journals, articles, newspapers, magazines and also internet search of documents. In order to give more insight to this work, we are going to look at the lack of road infrastructure in the locality of Melong and their challenges in the first part and later focus on road network as an important ingredient in the economic development of Melong.

Melong, a locality facing a lack of road infrastructures

Melong is a typical example of an under development of town in Cameroon which is mostly dominated by farmers who focuses on the production of coffee and cocoa for exports. The city became a subdivision in 1990, and its development has been influenced by the bad states of roads. Despite this set back, we noticed an increase in concentration of pedestrian and vehicular movements. Similarly, commercial activities like retail/whole sale businesses, and professional services were gradually rising. This partly caused increase in demand for commercial space for the sale of agricultural products and raises the problem of accessibility and connectivity of Farms to market roads. It is against this backdrop that this research analysed the relationship between the bad conditions of road infrastructure and development Melong. In this regard, we will look at Melong, a locality in need of roads and later on focus on road network as an obstacle for the economic development of Melong.

Melong, a locality in need of road infrastructures.

Our interest here is focus on Melong Sub-Division which is recognised as an “economic giant” of the Littoral region as it is highly endowed with fertile land and raw materials that, if exploited, will transform the economy of the area. Melong is well known for commercial activities and the cultivation or production of cocoa and coffee. Unfortunately, this area is still lagging and seems to be cut off from other parts of the country in terms of economic connectivity and productivity due to lack of roads. Hence, we will focus our attention on the locality of Melong, a meeting point with poor road infrastructures.

Melong, a crossroads locality.

According to data from the third general population and housing census (3rd RGPH, 2005), published in 2010 by the Central Bureau of Censuses and Population Studies of Cameroon (BUCREP, 2010), the commune of Melong had 54 279 inhabitants, including 49,180 for Melong Ville. It crossed by National Road Number 5 and it's bounded by three different division of three different region of that country: the Upper Nkam Division in the West region, Koupe Manengouba Division in the South

West region, and the Mounjo Division in the Littoral region as indicated in the map below.

Map n° 1: Geographical indication showing Melong as a crossroads locality of three different regions of Cameroon.

Sources: Map constructed by the authors based on knowledge of the study area and Google Map data consulted on Saturday July 15, 2003 at 6 p.m.

Until 1914, Melong was part of the Dschang subdivision. It was attached to Nkongsamba when a subdivision was created there in the 1930s. The administration arrived in Melong with the creation of the Melong administrative post and Melong became a district on December 17, 1962 by Decree No. 62/17 of 12/26/1962. Throughout the colonial period, only settlers had the right to have plantations. During that period, the need for labor brings in farmers, laborers from the West, South-west and North-west regions who are stabilized with camps and markets. In addition to the geographical location which makes it a crossroads city, a hub for three regions (the South-West, the West and the Littoral on which it depends), the presence of populations originating from these three regions makes it a crossroads with exceptional cultural heritage.

Diagram n° 1: Indicative diagram of Melong as a relay point for several other municipalities located in the littoral, west and south-west regions of Cameroon.

Sources: Diagram constructed by the authors based on knowledge of the study area.

Melong is a cosmopolitan locality surrounded by eight neighboring municipalities. The municipalities of Kekem and Santchou are located in the West region while those of Nguti and Banguem come under the South-West region and, the four other municipalities, namely Banwa, Nkonsamba II, Nkonsamba III and Baré-Bakem are, in the same way as the municipality of Melong itself, located in the Littoral region of Cameroon. The Mbo indigenous population coexists with peoples from more than the three aforementioned regions. These populations devote themselves more to coffee growing in this important Robusta production area. Melong is surrounded by major tourist sites such as the Manengouba lakes, the Ekom falls on the Nkam, the Bororo villages, the greenery of Mount Manengouba, several internationally renowned hotel establishments that can accommodate many tourists. It's a volcanic area with fertile soil and very favourable to the practice of subsistence farming (Messina 2012). This configuration requires that Melong locality be provided with quality and quantity of road infrastructures. But this requirement still seems too far away.

Melong, a meeting point without road infrastructures.

Road is the main means of communication in the locality of Melong. The Municipality have a road network of 112 km at its disposal, a national road and municipal roads. National road n° 5 crosses the area transversely. There is also the old National N°2 which goes from the place called "Ron point" and crosses the urban perimeter. Circulation is made possible within the villages by secondary roads and numerous road tracks. Some localities such as Mbokambo, Ebakong, and Ekahare not connected to the main city of Melong by a road (PCDM 2018: 27) ¹¹⁹According to a trader, *commercial activities take the form of periodic markets, in the rural areas like Mbouassoum, Mbokambo, Mouangel Mankwa and Lelem but is most often disturb by the high cost of transport, the poor state of the roads, the low frequency of periodic markets and the lack of financial means are the main ills from which this sector suffers*¹²⁰. Below is a table showing various connected possibilities in the locality of Melong.

¹¹⁹ PCDM (Plan Communal pour le Développement de Melong). Pp 27.

¹²⁰Interview with Madame Ndjima, A local trader (Buy and Seller) in Melong on the 19th June 2023.

Table n° 1: Table indicating possible project of roads that could connect twenty three different villages in the locality of Melong.

Villages	Length of developable road (in km)	Works
Mbouassoum	4,5	07 culverts, 03 nozzles
Nyabang	6	03 nozzles , 01 culvert
Ekolkang	5	02 nozzles, 01 bridge
NgalMbo	5	03 nozzles, 01 culvert
Mbouroukou	7	01 nozzle
Ekanang	4	01 nozzle 02 culverts
Mboango	2	01 nozzle
Nkah	4	Culvert ; 03 nozzles
Mbondang	3,5	01 nozzle, 01 bridge
Nlongko	2	01 bridge, 05 nozzles
Mankouat	7	14 nozzles, 01 bridge, 02 culverts
Njinjo Village	4	04 nozzles
Njinjo II	3,2	03 nozzles
Essékou	6	07 nozzles, 09 culverts
LelemMouatong	7	03 culverts, 03 nozzles, 03 bridges
LelemMangwete	15	01 culvert, 01 nozzle
Nkongsoung	15	02 culverts, 03 nozzles, 01 bridge
Mbokambo	5	02 culverts, 03 nozzles
Ekal	1,5	01 bridge
Etabang	2	01 culvert
Nsanke	1,5	03 culvert
Ebang Mama	2,6	02 nozzles, 01 culvert

Source : Plan communal pour le Développement de Melong. Page 28

Poor road infrastructures as a hindrance for economic development of Melong locality.

Melong is known for high production of agricultural products, many business people leave other towns to buy products from the Melong central market in order to sell it in major urban cities like Yaoundé, Douala, and Bafoussam etc. The major problem here is the bad condition of roads linking Melong to nearby villages like Mangwa, Mouangel, Mbouassoum, Mbokambo and most especially Bangem which is the Divisional headquarter of the Kupe Manengouba. During the rainy season, the road is practically inaccessible the few Hilux who struggle to pass get stuck in mud with foodstuffs and it takes days or more than the required hours to reach the market, most of the time. Most of the times when traders reach the market the product are already in a very bad shape and prices turns to rise, this makes it difficult for the common man. This problem hinders development in the locality in particular and to an extend the whole country. Road users' day to day difficulties will constitute the focus of this section.

Lack of maintenance of existing road infrastructures.

Several tons of farm produce from Bangem to Melong have gotten stuck on the way as the road continues to degrade and prove impassable for vehicles. Some years ago, some four-wheel-drive vehicles loaded with cocoyams, bananas, yams and plantains that dared ply the bumpy road could be spotted broken down in large muddy pothole spots. For a very long time now, many are people in Kupe Manengouba and Moungo division more precisely Bangem and Melong people in particular who have complained that life becomes almost unbearable during the rainy season as shown on the picture below.

Image n° 1: A picture showing what most roads look like in various villages of Melong during rainy season.

Source: The Guardian post publication of 13th, October 2014.

A reporter observed that it now cost 7000FCFA from Tombel to Bangem, unlike the homologated 2500FCFA which obtains when the road is dry. Meantime, from Bangem to Melong, one has to spend 4000FCFA. Moreover, those who travel through the road have to muster the courage to mount motorbikes that negotiate the tiny footpaths. The Guardian Post even gathered that vehicles that embark on the ‘suicide mission’ get to Bangem or out of Bangem after days, if at all they succeed. Traders in Bangem told that they spent days to transport their foodstuff to Melong. *“When I hire a hilux to transport my plantains, at times the vehicle gets trapped on the way. I then have to pay extra money to motorbike riders to rescue at the bad spots. This happens on several spots, so you can imagine the time and cost. Some of my goods even get damaged in the process,”* a trader confessed.¹²¹

According to two plantain business women by name; Ehode Gladys and Aje Palle, it now cost 110000FCFA as against 30000FCFA for a Toyota Hilux to transport their

¹²¹ Point of view shared by Traders in Bangem with whom we had an interview during a focus group on the 20th July 2023

goods from Bangem to Melong, plus other expenses which they incur as a result of the disastrous road. The traders also complained that economic activities have greatly slowed down due to the bad roads and the consequences are highly being felt. The unbearable nature of the road has also had a damaging effect on the farmers. Locals say an average bunch of plantain sells in Bangem for 400FCFA while it cost 950FCFA to transport same to Melong, a nearby market (*The Guardian Post* 2014).

Influence of the other tenets on road infrastructures.

The financial requirements of road development projects cannot be casually dismissed. Without sufficient funding, projects cannot begin work, let alone ever be satisfactorily completed. While it is true that Cameroon is a developing country, and that it is accordingly difficult to find funds for road projects, the cost of projects with respect to the funds available is not the only factor to consider. Corruption, whether on the part of construction companies or the government, adds to the cost of road development. According to Pr. Jérémie Madja Doumbaye¹²², The Observatory of Companies and Study Bureaus, a component of the Ministry of Public Works, is tasked with monitoring the activities of the construction companies, but curiously they do not seem to have any real power to intervene when they find malpractice. Thus, while on the surface there exist measures to prevent inefficiency and resource misallocation due to corruption, a more in-depth study of the relevant institutions reveals that the opportunities for corruption exist, and the ability of such institutions to prevent such corruption is limited. This situation is replicated in the locality of Melong as the money or budget which was allocated the construction of the Melong-Bangem road has embezzled on several occasions by stake holders. Melong- Bangem road have long been in the nation's budget for construction but the project have not been executed on time due to the lack of finance and embezzlement. After a lot of pressure mounted by a particular group of elites, the project commenced but it has never been completed and the little one done is already bad as they decided to put one layer of tar which finally deteriorated to square one, hence worsening the situation.

The political considerations in the development of road infrastructure in a developing country cannot be ignored. The government must play a large role in this sector, and must successfully work in concert with all the other entities involved. Although this study cannot claim that the absence of good road infrastructures in the locality of Melong lays exclusively with the Cameroonian government and the politics involved, financial difficulties alone cannot be used to explain away development failures. Cameroon's economic and political advantages over other countries in the region, as suggested by the World Bank, preclude any explanation that lies. Hence Lack of Political will by various mayors of the locality and political elites can account for this infrastructural malaise. Most mayors make fake promises to be elected in office but during their Mandate they embezzle the funds allocated for road development and just use caterpillar to temporarily fix the roads which will definitely get bad after rain falls.

¹²²Interview with Jérémie MADJA DOUMBAYE, Lecturer at the National Advanced School of Public Works, Yaounde

Also, one of the challenges the people of Melong faces is Inadequate Maintenance of already existing rural Roads. Field investigations revealed that *“very little is done to improve or to facilitate the transportation of agricultural produce into the Melong central market. This is often blamed on the local authorities in charge of road construction and maintenance. 60% of the Melong population are of the opinion that roads are rarely rehabilitated because of the lack of will by the authorities. While about 22% of the population also hold that it is due to inadequate funds for maintenance of roads and limited stakeholders’ advocacy”*¹²³. Also, about 18% of the population point the lagging nature the of decentralization process which maintains limited autonomy of councils to manage local projects to meet the population’s aspiration. This poses difficulties to rural-urban road transportation in the locality of Melong.

Most economic activities are often delayed around the world due to poor road infrastructure. Reports reveal that less than 30 percent of Cameroon’s national roads are paved. This either causes congestion on our roads, accidents or delay in the delivery of commodities. Socio-economic development and subsequent economic growth on the African continent in general and Cameroon in particular are hampered by several limiting factors, including the lack of adequate roads infrastructure. Investment in transport infrastructure in Melong sub division will play a significant role in stimulating development, rural roads infrastructure in Cameroon is a specific area of concern, as the development of such infrastructure has been neglected to a large extent in the past, thereby imposing significant limitations on growth and development of rural communities.

Furthermore, the subdivision is too big and there is lack of resources to cover the entire subdivision. Talking with a member of the communal executive, she revealed that *“the subdivision is too big to manage coupled with limited resources, the council cannot satisfy every locality with maintenance as it not enough scrape the roads, there are roads that necessitate even more than that, builder gutters to canalise water and pour gravel on the roads to avoid mud”*.¹²⁴ According to them it is very difficult for the council to maintenance in all the localities.

Road infrastructures as an important ingredient in the economic development of Melong locality

As the saying goes, “where a road passes, development follows.” This statement, beyond all reasonable doubts, sounds valid. Its validity has been verified from the local level through the national level to the international level as most economic activities have been limited due to bad road networks and infrastructures hence the importance of road infrastructure need not to be emphasized.

Recent findings have documented the critical role played by efficient transport infrastructure in trade facilitation and development. The World Bank (World Bank 2010) stresses that efficient transport infrastructure performance is essential for countries to compete in the global marketplace as traders need to be able to move goods and services to the markets and across Borders on time and with low

¹²³Interview with Willy Nkelongze, Road user, on the 20th July 2023

¹²⁴ Interview with Ewane Flore of the technical service of Melong Council: on the 23rd august 2023.

transaction costs. The ability of countries to participate in global and regional production and distribution networks depends a great deal on efficient transport infrastructure. It is a truism that no matter how well intentioned the policy of the government is, it cannot be effectively implemented when there is no free flow of goods and services, economic operators and producers within all sectors from points of production to consumption centres. To this effect we are first of all going to focalise our interest on road infrastructure as an accelerator of economic development and then look at road as a significant concern to Cameroonian authorities.

Road Infrastructures, an accelerator of economic Development

Routes play a vital role in lifting the economy of most countries particularly developing countries. Road transport is more significant in the case of landlocked countries and in areas where the other modes of transport are poorly or not adequately developed. Efficient transport links can also become vital for state security and identity. The quality of transport systems plays an important role in determining the location of firms and the distribution of goods, both finished and unfinished. Thus, transport improvements generate welfare gains through better exploitation of comparative advantage between regions. To give more insight on the role or importance of road infrastructure, we are going to explore its contribution to economic development and growth, food production and security and accelerates urban and rural development, improve connectivity between cities and neighbouring countries.

Road infrastructures, a determinant vector of Connectivity

Transport development acts as a permissive factor to economic development and growth because “no region is completely self-contained, wanting no goods from its neighbours and wishing to sell nothing that it produces. In many cases, there is no alternative but to transport goods and raw materials from one region to another” (Sunday & Ndzifon). Therefore, societies at any scale, from the small village in the developing countries to the large conurbations in the developed countries need a minimum transport requirement for optimal functioning. Transport is therefore the life wire of the economy and all human activities ranging from trade, agriculture, industry, service and leisure depend on transport.

Road networks also goes a long way to improve connectivity with neighbouring countries, improving the capacity of societies and governments to address a wide range of cross-border challenges, such as security, environment, and the marginalization of large groups of people. They enlarge markets, an essential ingredient to enhancing the dynamism of what are typically very small economies. Larger markets can dramatically increase the incentives for investment if combined with other measures to reduce the cost of transporting goods, for instance eliminating road stoppages and improving often corrupt and inefficient customs offices. Economic growth reduces fragility by increasing opportunity and focusing the efforts of ambitious people on moneymaking rather than politics, patronage, and conflict. This will especially be the case in the historically marginalized areas near borders (Seth & Teufel 2016: 3).

Also, Roads Infrastructure make it easier and cheaper to travel and communicate, thereby improving the effectiveness of state institutions across distance -the projection of authority which makes these institutions more equitable and inclusive in the process; the easier it is to move the easier it is to govern, especially in low-capacity contexts. Places that are hard to reach and to communicate with are naturally more expensive to service, less likely to be visited by top officials, and more likely to be low on administrators' lists of priorities. Better qualified teachers, judges, and doctors may not want to work there (Seth & Teufel 2016: 3). Equally, Roads improve the ability of governments to provide equal levels of public services (including security, schooling, health care, policing, courts, and so on) across their territories, making growth more balanced, and enabling the poor to better help themselves. This reduces horizontal inequalities, exclusion, and marginalization, all major sources of grievances and conflict. While some inequities are rooted in prejudice and differences in political power, many are simply the product of weak connectivity, higher costs, and weak public services all of which can be improved with a better road network.

Road infrastructures, a facilitator of economic growth and development

According to Bakker et al. (Bakker & others 2018), transportation infrastructure is important for food production and security and accelerates urban and rural development, mobility and economic growth (Chakwizira & Mashiri 2009). In the same vein, Olamigoke and Emmanuel (Olamigoke & Emmanuel 2013) opined that the development of the local economy is hinged on the adequacy, reliability and efficiency of the transportation system. Most importantly, access to the low-cost road transportation makes it possible for farmers to bring raw materials from farms to factories and industries.

Road infrastructure have Derived and conditional benefits. The first distinguishing characteristic of roads is that their prospective benefits whether positive or negative are derived and conditional. One does not obtain utility directly from a road, but indirectly via the access to opportunities for extra consumption that it allows (World Bank 2008). The nature and extent of impacts are also likely to be heavily dependent on interactions with other investments, other social and physical infrastructure, and the geographical, community and household characteristics of where they are located. For a new road to enhance mobility, people must have access to private (e.g., bicycles, motorcycles) or public (e.g. buses, taxis) means of transport along the road. For impacts to be felt on input and output prices there must be some means of freight transport and local production for which external demand exists. For the road to have impacts on social sector outcomes there must be functioning health and education facilities in its vicinity. In the absence of such complementary factors, new or improved roads may simply facilitate and hasten population out migration. That still constitutes a benefit as it generates new opportunities but it is a qualitatively different benefit and not (typically) the intended one from a rural roads project.

Transport infrastructure is a central precondition for economic development. Physical connections between places through infrastructure, such as roads, combined with the absence of regulatory barriers and tariffs provide market access (Adler & Pasidis: 9). This access allows firms in tradable sectors to expand their customer base,

benefiting from economies of scale (i.e., efficiency gains as production expands) and overcoming the growth limits of a small local or home market. It also allows for specialisation, as regions can focus on their “comparative advantage”, i.e., the type of goods or services that offer the highest returns within the region. Investment in transport infrastructure, e.g., roads, is a popular policy choice to spur and sustain economic development in regions.

From the aforementioned role or importance of road network, it is evident that adequate road transport infrastructure network is an essential component for economic growth and development, continuous road investment is just as essential for the development and maintenance of the road network of a country. Hence, this stresses the importance of road network to the Economic Development of Melong.

Road Infrastructures, a significant concern for the authorities.

The Cameroon government together with the Melong council have made efforts for road development and maintenance within the Melong Municipality. Since 2006 the government is determined to leave no stone unturned so that by 2035, every nook and cranny of the country becomes accessible by road for more economic and social development. In this connection, the then Prime Minister and Head of Government, Ephraim Inoni on November 21 presented the government's programme for 2006 at the National Assembly that focuses on routine and periodic road maintenance, opening up new roads, and technical studies for the rehabilitation of some major roads. The programme takes into consideration every aspect in the road sector to ensure efficiency and effectiveness in its execution.

The development of roads, a constant concern of the Cameroonian Government

The Cameroon government through the Ministry of Public Works and the Ministry of agriculture and Local Development makes an annual donation to the councils for road maintenance and development of their localities. As it's written in the Market Programming Journals for Deconcentrated Services and Decentralized Territorial Collectivities for the littoral region where a lot of projects are budgeted with contractual authorities announced, financing sources, attributed dates of the contracts, and slatted dates for work debuts and end of works.¹²⁵ This paper clearly shows Rehabilitation of the market road section of Ekanang - Mouanguel (inter route RO311) 6.5 km which is still under execution.

Also, government participation is made visible by the mayor of the Melong Municipality in a speech which goes thus¹²⁶“Mr. Minister in charge of Rural Development, I would like to express the gratitude of our populations for the always significant annual allocations from your Ministry within the framework of the Public Investment Budget and certain programs coordinated by the Ministry of Agriculture and Local Development; They particularly thank you for the rehabilitation project of the NJINJOU-MBOKAMBO road section, the implementation of which as part of the

¹²⁵The Market Programming Journals For Deconcentrated Services And Decentralized Territorial Collectivities for the littoral region, 2006, p.34.

¹²⁶ Speech by the Mayor of the Melong Municipality on the occasion of the official launching ceremony of the awareness campaign on the Producer Counter in the Littoral Region. Melong, September 23, 2021

value chain development program is the pride of the populations of this major production area. However, Excellency the Minister, ladies and gentlemen, recognizing all the efforts already agreed in favour of our municipality” this highlights government participation in the maintenance and road rehabilitation.

Complementary and significant support of Local Authorities of the Melong.

The Council on its part also budgets road rehabilitation (AIPM 2020)¹²⁷ with all the contractual details, financial sources and realisation periods. We see the maintenance of the communal road Mbouassoum- Ninong- Ninongbong - Mouhethin 2020, the rehabilitation of the 3.4 km earth road: “Chefferie Mbouroukou- Marché Ekanang” (1.1km), “Chefferie Mbouroukou- Carrefour Degrande” (1.7km), “Entrée EP Ekanang-Plantation Nouvelle” (0.6km) and the construction of covered gutters at “la Forêt” and the rehabilitation of the one in “Rond point” all in 2020 rehabilitation of the Lelem - Essekou road in 2021, maintenance of Mbouassoum- Mangwekang Road section 2021, the rehabilitation of the Mbondang two road sections 2022. All this shows the efforts the Melong Council authorities do in order to ease the transportation of persons and goods within the municipality and to ease agricultural and commercial activities within the locality. However, despite all these efforts, the municipality still remains enclaved hence the efforts are not enough, more needs to be done for the development of the Municipality.

Conclusion

Regarding road infrastructures and economic development, there is not doubt that a well-developed transport investment will have a positive effect on the economy and development of Melong. Deficiencies in the transport impact negatively on the economy. In Melong, traders value transport network improvements for their potential to reduce not only transport costs, but logistics costs as well. Transport development will have a lot of impact on the agricultural sector through the products and the market prices. Strategic investments in the road network of today’s stable countries can reduce the chance that they become tomorrow’s fragile countries. Road networks are crucial to reducing social fragmentation, horizontal inequalities, growth imbalances, and inequities in public service delivery, all of which can increase regional or group-based grievances and the chance that these will lead to conflict (Kaplan 2014). Indeed, Kaplan observed that most of Africa’s conflicts have started in remote areas that are disconnected from the capitals of their countries. Over time, this contributed to the exclusion and marginalization of local populations and provided fertile ground for conflict.

Adequate maintenance of road infrastructure is essential to preserve and enhance the above-mentioned benefits of road infrastructure. The importance of maintenance needs to be recognised by decision makers both locally and national, funded appropriately and well managed to ensure maximum value is achieved. Inadequate levels of investment or poor management of the road network will have serious consequences for economies and social wellbeing. A study reveals that, the first transmission channel of road’s impact is to facilitate provision of basic needs to the poor such as health and education which is a basic characteristic of

¹²⁷ AIPM (Annual Investment Plan for the Melong Council, 2020, 2021, 2022)

development. A common feature of underdevelopment is inadequate access to some human capital facilities that are essential to the development of every community. Davis and Njenga (Davis & Njenga 2003) point out that "poverty reduction needs more than economic mechanisms to be effective". Roads appear as complementary input for these provisions of human capital formation facilities to be effective. Roads projects evaluations provide evidence on that topic. Rural roads rehabilitation in Vietnam improved primary school completion rates and enhanced the treatment of broken bones (Mu & Van de Walle 2007). Road development in Bangladesh led to higher girls' and boys' schooling (Bakht & others 2009). Looking at this, Melong and its surrounding villages will benefit enormously from this facility; hence improved road infrastructure is a prerequisite for Melong's development.

Road Infrastructure is a capital asset that enables or ease every economic activity, and, by extension, the aggregate standard of living in a country. Without roads, every activity be it economic, political or social activities will be limited for instance, grocery stores could not have stocks delivered to them and manufactured products could not be bought and sold very far from their place of origin, and possibly would not be manufactured in the first place without a large market to support the industry. Transportation infrastructure forms the backbone of physical trade and commercial activity in the industrialized nations. It should come as no surprise, that those countries with underdeveloped transportation infrastructure face enormous difficulty in their efforts to industrialize and modernize their economies. The development of transportation infrastructure in Cameroon has seen remarkable progress over the years, but other localities like Melong still lags behind.

Significant spill over effects of transport improvement will have potential impacts on the Melong economy and of Cameroon as a whole. It is hopeful that this work will be useful and contribute to the edification of many especially on the importance of road network for the development of every country or community. This study has expanded the research frontier in the area of transportation in particular and reinforces the importance of accessibility, location and influence that road network has on commercial and agricultural activities. This study has faced a lot of challenges, especially in meeting up with the particular people we wanted to interview. Not with standing, we are hopeful that the findings in this study would be of great assistance to the Cameroon Governments and the Melong local Authorities at various levels in the formulation and implementation of policies and measures that will effectively promote enhanced accessibility through increased development of road networks which is an indispensable enabler of Economic Growth and Development of every country or community

References

General Works

Adams N., Alden J. & Harris A. (2006): Regional Development and Spatial Planning in an Enlarged European Union. <http://books.google.com/books>.

Adesopo A. & Asaju A.S. (2004): Natural Resource Distribution, Agitation for Resource Control Right and the Practice of Federalism in Nigeria, *Journal of Human Ecology*, 15(4). Pp.277-289.

Bailey L., Mokhtarian P.L., Little A. (2008): The Broader Connection between Public Transportation, Energy Conservation and Greenhouse Gas Reduction, Report prepared as part of TCRP Project J-11.

Burgess E. W. (1925): The Growth of the City: An Introduction to a Research Project, in The City by Robert E. Park, Ernest W. Burgess and Roderick D. McKenzie (eds). Chicago, University of Chicago Press, Chicago, pp.47 - 62.

Easterly W., Ritzan J. & Woolcock M. (2006): Social Cohesion, Institutions, and Growth, Washington D.C., Centre for Global Development.

Kaplan S. (2014): “Identifying Truly Fragile States”, The Washington Quarterly, 37/1, pp.49-63

Specific Works

Bakht Z., Khandker S.R. & Koolwal G.B.(2009) : “The Poverty Impact of Rural Roads: Evidence from Bangladesh”, Economic Development and Cultural Change, n° 57, 685-722.

Bakker C., Zaitchik B., Siddiqui S., Hobbsa B. F., Broaddus E., Neff R., Haskett J., & Parkerd C.L. (2018): Shocks, Seasonality, and Disaggregation: Modelling Food Security through the Integration of Agricultural, Transportation, and Economic Systems, Agricultural Systems, pp. 165-184.

Chakwizira J. & Mashiri M. (2009): The Contribution of Transport Governance to Social Economic Development in South Africa, In Proceeding of the 28th Annual Southern African Transport Conference (SATC), Pretoria, 18p.

Davis, A. & Njenga P. (2003): “Drawing the road map to rural poverty reduction”, Transport Reviews, 23(2), 217-241.

Kumar N.& Prabir (2008) : “East Asian Infrastructure Development in a Comparative Global

Mu R., &Van de Walle D. (2007): “Rural Roads and Poor Area Development in Vietnam”, World Bank Policy Research Working Paper. Pp.4340.

Olamigoke E. A., & Emmanuel A. (2013): The Role of Road Transportation in Local Economic Development: A Focus on Nigeria Transportation System, Developing Country Studies, pp.46-53.

Sasidharan M. (2017): Better Rural Transport Is Key to Food Security and Zero Hunger, Research for Community Access Partnership (ReCAP), Rural Roads Research Group, University of Birmingham.

Seth D. Kaplan &Teufel F. (2016): The role of road networks in addressing fragility and building resilience, Chief Economist Complex, Vol. 7, Issue 5.

World Bank (2008): Impact Evaluation Project on Rural Roads projects.

Other Documents

Cameroon Government (2010): Framework for Government action over the period 2010-2020.

Speech by the Mayor of the Melong Municipality on the occasion of the official launching ceremony of the awareness campaign on the Producer Counter in the Littoral Region. Melong, September 23, 2021

United Nations Economic Commission for Africa (2005): Annual report on Cameroon

Heidegger et le développement des villes : une crise de l'Habiter en procès

Kouassi Clément N'doua

clemkouassi@yahoo.fr

Université FHB de Cocody (Côte d'Ivoire)

&

Caleb De Kagui Franck

franckdeka@yahoo.fr

Université AO de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Résumé

Quand on vient à poser son regard sur le développement des villes, il va sans dire que la manière dont nous vivons ou nous occupons les espaces engendre des crises multiformes. C'est pourquoi, par le truchement de la pensée de M. Heidegger, cette contribution invite à un changement comportemental de la façon dont les hommes habitent la terre au risque de précipiter l'exister humain dans le gouffre, à savoir la crise écologique, le réchauffement climatique caractérisé par le changement des saisons. Dans une approche phénoménologique et herméneutico-sociologique, cette étude vise à promouvoir une éthique de l'habiter pour une sauvegarde de la nature afin d'aboutir à un exister authentique au détriment des risques qui menacent le dasein. Ainsi, Heidegger se pose comme un penseur essentiel pour promouvoir le développement des villes tout en prenant en compte l'essence de l'homme qui est du ressort de l'Être.

Mots-clés

Crise de l'habiter, *Dasein*, Développement des villes, Être, Éthique de l'habiter, Poésie, Procès

Abstract

When we look at the development of cities, needless to say that the way in which we live or occupy spaces generates multifaceted crises. That is why, through the thinking of Heidegger, this contribution calls for a behavioural change in the way humans inhabit the earth, at the risk of rushing human existence towards the end of the abyss, namely the ecological crisis, global warming, characterised by the change of seasons. In a phenomenological and hermeneutic-sociological approach, this study aims to adopt an ethic of dwelling to safeguard nature in order to achieve authentic existence at the expense of the risks that threaten dasein. Heidegger is thus seen as an essential thinker in promoting the development of cities, while taking into account the essence of man, which is a matter of being.

Keywords

Crisis of inhabitation, *Dasein*, Development of cities, Being, Ethics of inhabitation, Poetry, Trial

Introduction

Dans sa philosophie, Heidegger présente l'homme comme cet étant qui comprend l'être et pour ce qui le concerne, à l'inverse de tout animal, « a » - « à être ». Cet « avoir à être » à chaque fois réitéré, accompagne « la manière unique dont le temps se « temporalise », c'est-à-dire la manière dont le passé est passé, le présent est présent, et le futur est futur » (Ferdier 2010 : 190). Commentant la pensée du Fribourgeois, C. Dubois (2000 : 87) dira que le temps se laisse voir comme « l'espace de jeu à partir duquel l'homme, le *Dasein* peut « être » » (Dubois, 2000 : 87). C'est donc la « temporalisation » du temps qui ouvre de nouvelles possibilités à l'être

toujours en avance sur lui-même, à la recherche de sa propre authenticité, que le Dasein actualise.

Un tel regard, porté sur la pensée du Philosophe de la Forêt Noire, donne à comprendre que l'évolution de notre espace-temps est le produit de l'action de l'homme sur son espace et sur son temps. Si tel est le cas, il est de toute évidence que le *Dasein*-moderne fait naître, nécessairement, une société où les villes sont développées voire industrialisées. Villes développées et industrialisées, telles sont donc la résultante d'une société ou d'une ère moderne dans laquelle séjourne le *Dasein* contemporain. Aussi, à regarder l'évolution des conditions de vie de l'homme, ce dernier, semble-t-il, aujourd'hui jouir, beaucoup plus, d'une meilleure existence qu'hier. Mieux, avec le développement accéléré et accentué des villes, entériné par le « boom » des infrastructures de dernières générations, le bonheur de l'homme semble être passé du simple au double.

Cependant, le développement des villes est sous-tendu par une crise de l'habiter, au sens où, l'homme se dénature dans les villes développées, entendues comme foyers des problèmes de tous genres, notamment la construction anarchique des habitations, la démographie galopante qui bien entendu a un impact sur l'environnement. Ainsi, on pourrait affirmer sans ambages que la problématique du développement se présente comme un point essentiel dans la crise de l'habiter ; laquelle est proportionnelle au degré de développement des villes. Dans un tel contexte, si on y prend garde, on risque de précipiter l'humanité au bord du gouffre. Au fond, ce cri d'alarme n'a-t-il pas toute sa raison d'être ? Dès lors, comment le développement des villes, en sa détermination heideggerienne, donne à comprendre ou à saisir la crise de l'habiter ? D'ailleurs, qu'est-ce que la crise de l'habiter dans la tonalité de M. Heidegger ? Par ailleurs, l'objectif qui sous-tend cette réflexion vise à montrer que le développement des villes est subséquent à une crise de l'habiter et invite à une occupation rationnelle de l'espace pour un exister authentique débarrassé des problèmes qui nous assaillent dans notre monde contemporain, à savoir la crise écologique, réchauffement climatique, les conflits fonciers, l'insécurité etc. qui enrhumment notre quotidien. Ainsi, dans une approche phénoménologique et herméneutique, qui consiste à « aller droit aux choses » et à les interpréter, sera analysée une argumentation en trois étapes. La première étape consistera à faire une **incursion des concepts de « développement et « crise de l'habiter »** ; quant à la deuxième, elle est intitulée **le développement des villes : Un tournant pour la phénoménologie de l'habiter**. Et enfin **D'une Éthique existentielle de l'habiter gage d'anticipation aux crises** sera au menu de la troisième étape. Au-delà de cette crise de l'habiter vers laquelle s'achemine l'humanité, en raison des effets pervers du développement des villes, ne faut-il pas penser un « re-penser » de l'habiter ?

Incursion dans les concepts de « développement des villes » et de « crise de l'habiter »

Du concept de « développement des villes »

À la lecture de l'intitulé de ce sous-titre, nous pouvons dégager deux concepts essentiels pour sa compréhension, à savoir le « développement » et la « ville ». De là, nous comprenons aisément que la dé-construction de ces concepts clés

permettrait de faire sortir, voire ressortir le sens général de notre intitulé. Dès lors, qu'entendons-nous par développement ?

Tout d'abord, notons que, à l'origine, le développement est associé à la théorie de l'évolution naturelle. Lorsque nous observons la nature, elle est régie par le mouvement, le changement. En effet, il faut le dire, naturellement les choses évoluent, changent. Tout est animé par le Mouvement, tel que pensé par Héraclite depuis l'Antiquité Grecque. C'est bien de là que part le concept de développement. Ainsi, l'évolution et le changement social deviennent le processus de développement. Si tel est le cas, il est alors logique de dire avec S. Tremblay (1999 : 7) que « le développement est non seulement irréversible, mais il apparaît aussi inévitable, tout comme l'évolution ». À côté de l'idée d'une évolution qui, à notre sens, semble un peu vague ; le concept de développement prend un sens beaucoup plus précis. Ce constat se fait auprès de B. Blancheton (2022 : 14) qui souligne ceci : Historiquement, le développement désigne la transformation des sociétés et véhicules l'idée de progrès. Depuis le milieu du XXe siècle, la notion s'est chargée d'un sens plus précis : L'amélioration de la qualité de vie des hommes. Par rapport à la croissance économique, le développement vise donc à réintroduire des caractéristiques plus qualitatives pour apprécier les performances d'une économique.

B. Blancheton rappelle qu'historiquement, comme nous avons dit, dès le départ, le développement renvoie à une évolution des sociétés. En plus de cela, il ajoute que ce concept traduit l'idée de progrès. Le progrès qui n'a que pour ambition l'amélioration qualitative des conditions de vie de l'homme. De là le développement consiste à cette transformation améliorative de la qualité de vie de l'homme. Cette amélioration se fait tant au niveau économique, social, politique et tant au niveau culturel. À cet égard, nous pouvons dire avec V. Capdepuy (2023 : 8) ceci :

Le concept de développement désigne l'ensemble des transformations techniques, sociales, territoriales, démographiques et culturelles accompagnant la croissance de la production. Il se traduit l'aspect structurel et qualitatif de la croissance et peut être associé à l'idée de progrès économique et social. Après avoir privilégié la seule croissance de la production de richesse par les indicateurs comme le PIB, le concept de développement s'est élargi pour inclure différentes dimensions constitutives du bien-être, voire du bonheur : l'état global de santé des populations, les niveaux d'instruction, d'une manière générale, les conditions de vie. On comprend, dès lors, aisément, que le concept de développement renvoie à l'action de développer sur le plan économique, social, politique, culturelle et même démographique. Si le développement se donne à voir sous cette bannière, quand est-il de la notion de ville ?

Pour commencer, nous voudrions signifier que nous n'avons pas, ici, pour but de dégager ou de proposer une définition absolue de la ville, mais simplement de proposer des pistes de définitions et d'orientations pour une bonne compréhension du concept de ville. Cela, du fait qu'une définition univoque de la ville ne serait pas aisée puisque celle-ci diffère d'un pays à un autre ou d'un continent à un autre. De son origine latine *villa* qui signifie « maison de campagne » ou « propriété rurale », la ville est un milieu urbain à la fois physique et humain où se concentre une population. (Heidegger, 1999 : 7). À l'origine, notamment dans la période avant

Jésus-Christ où naissaient les premières villes, ces dernières étaient caractérisées par trois éléments, à savoir « le mur d'enceinte monumental, la superficie (la ville mésopotamienne d'Uruk s'étend sur 400 ha), la population (la population de Xian est estimée à un million d'habitants, 1000 ans avant l'ère chrétienne) » (Chérif, 2021). Au fil du temps, ces caractères seront fonctions de l'espace et du temps. D'autant plus que les réalités de la période Antique divergent de celles d'aujourd'hui, le concept de ville a également évolué, ce qui rend davantage complexe une définition absolue.

Pour P. George (1951 : 29), la ville se présente comme « un groupement de populations agglomérées, caractérisées par un effectif de populations et par une forme d'organisation économique et sociale ». À côté de lui, A.-L. Humain et A. Laporte, (2017 : 11), dans leur approche définitionnelle, disaient que « la ville peut être définie comme la concentration, sur une portion d'espace réduit, de population, d'activité, de bâtiment et d'infrastructures. (...) La ville est aussi un territoire vécu, régulé et aménagé ». Pour nous résumer, au-delà des différents types d'approches du concept de ville, nous comprenons que les caractères de la ville qui semblent revenir sont, entre autres, le territoire, le nombre d'habitants, l'autonomie et les infrastructures. À la suite de cette pénétration dans l'univers des concepts de « développement » et de « ville », nous pouvons affirmer, sans risque de se tromper, que le développement des villes renvoie à l'évolution des villes tant sur plan social, économique. Une telle évolution se perçoit à travers l'émergence de la science et de la technique. Mieux, le développement des villes fait ici signe vers l'industrialisation des villes ou encore la modernisation des villes. Alors qu'en est-il du concept de « crise de l'habiter » ?

Du concept de la « crise de l'habiter »

La notion ou le concept de crise se fait entendre généralement dans nos sociétés. Dans cette entente générale, il est dit parfois « mon fils a piqué une crise », « cet enfant est dans sa crise d'adolescence », « le Niger est en crise », « la société est en crise ». De ces assertions, notre intitulé se dit « De la crise de l'habiter ». Toutes ces assertions reflètent-elles, à tous les niveaux, le même sens de la notion de « crise » ? Mieux, à quoi renvoie essentiellement ce concept ? Comment se définit-il ?

Selon son étymologie, le terme crise, venant du grec *krisis*, traduit l'idée de séparation ou un moment de rupture imprévisible et spectaculaire. Prenant sa source dans la médecine, la crise ramène à une dégradation soudaine d'un état de santé. Pour mieux comprendre cette notion, lisons ce rapport de l'ANFH (2022) qui fait mention de ceci :

Le terme « crise » désigne une période, un phénomène critique où il est nécessaire de faire un choix pour faire face à un changement majeur. Une crise est alors une situation intenable, inattendue et qui est une menace pour un système. Elle peut intervenir dans n'importe quel cadre. Elle peut se dérouler dans un temps court, mais également dans un temps long. Une crise est le résultat d'un événement perturbateur. Les conséquences liées à la crise peuvent être multiples et impacter divers domaines. À l'origine, le terme crise est lié à l'univers médical. Cela signifie un changement brutal de l'état de santé d'un patient. La notion de crise est

aujourd'hui présente dans de nombreux domaines. On connaît notamment les crises sanitaires, cybernétiques, environnementales, sociétales, médiatiques.

Tout en rappelant que la crise prend sa source définitionnelle dans le domaine de la médecine, comme changement brutal de l'état de santé ; ce rapport précise que la crise s'est invitée aujourd'hui dans plusieurs autres domaines. De telles manières que l'on parle aujourd'hui de plusieurs autres crises, notamment comme celle qui intéresse notre réflexion, la crise de l'habiter. La crise, en ce sens, serait donc la mise en mal de l'habiter. Dès lors, pour mieux comprendre, qu'est-ce que l'habiter ?

Habiter, en tant que verbe, désigne, selon le dictionnaire *Larousse*, le fait de « avoir son domicile quelque part, y résider de manière relativement permanente, y vivre ». En un tel sens, habiter c'est résider, demeurer, vivre quelque part. Ainsi, l'habitation serait notre lieu de résidence. De ce fait, si nous avons pris ou compris la crise au sens de malaise ou de la mise en mal de quelque chose, et l'habiter comme le fait de demeurer ou de résider, de vivre dans un lieu ; de manière générale, nous dirons que la crise de l'habiter traduit l'idée d'un malaise au sein de la demeure de l'homme, un malaise, un mal-être, un mal vivre-vivre au sein du cadre de vie de l'homme.

Si cette première partie a tenté de mettre la lumière sur le sens de ces deux notions, il est important de savoir concrètement à quoi renvoient le développement des villes et la crise de l'habiter. Mieux, lorsque que nous évoquons le concept de développement des villes, quels en sont les exemples dans le monde d'aujourd'hui ? Aussi, la crise de habiter engendrée par le développement des villes, qu'est-ce véritablement ? S'interroger de la sorte ne nous amène-t-il pas à faire une sorte de phénoménologie de notre lieu d'habitation ?

Développement des villes : Un tour-nant pour la phénoménologie de l'habiter

D'emblée, les villes développées se donnent à voir comme le lieu de l'impropriété. Pour comprendre, soulignons, d'abord, avec Heidegger, que l'homme partage l'espace de la ville avec les autres. De cette manière, Heidegger le présente comme un être-avec. Ainsi, son existence, en tant qu'être-en-compagnie ou être-auprès-de-l'autre, ne se déploie ailleurs que dans la ville ; laquelle est soumise aux caprices du « on », mieux à la dictature du « on ». Mais qu'est-ce que le « On » ? Pour comprendre, faisons appel à M. Heidegger ((1986 : 169), lui-même : « Le « qui » ce n'est ni celui-ci, ni celui-là, ni nous autres, ni quelqu'un, ni la somme de tous. Le « qui » est le neutre, le on ». L'auteur, ici, nous fait comprendre que le « qui », sinon le « on » ne fait référence ni au dasein, ni à un tel précis, ni à un autre précis. Il n'appartient autant à personne autant à tous les étants. En cela, on peut dire que le Dasein fait référence à personne. Si tel est le cas qu'il ne fait ni référence à celui-ci, ni à celui-là, donc à personne ; il faut alors en déduire qu'il fait référence à « tous ». Dès lors, ce caractère, de faire référence à tous, laisse transparaître l'idée selon laquelle le « on » est neutre qui englobe autant l'homme que son espace habitable. Ainsi, puisqu'il est neutre, il ne détermine alors rien. M. Heidegger (1986 : 170) continue en ce sens : « Le « on » qui n'est rien de déterminé et que tous sont, encore que pas à titre de somme, prescrit le genre d'être à la quotidienneté » En quelques sortes, le « on », parce qu'il ne détermine rien de manière concrète, est

la preuve de la manière d'être du *dasein* dans sa quotidienneté qui rend impropre son environnement avec tous les corollaires qui s'y affèrent. L'analyse du concept de « on », permet de comprendre pourquoi une ville développée est considérée comme impropre. Encore, faut-il savoir ce que représente le terme « impropriété » chez Heidegger, pour cerner clairement la ville comme lieu de l'impropriété.

Généralement, un concept peut se comprendre à partir de son opposé. C'est pourquoi la compréhension du concept de l'« impropriété » va nous conduire à celui de la « propriété ». Ainsi, nous allons aller au contact du concept de propriété pour déceler celui de l'impropriété. Soulignons d'ores et déjà que ce concept prend un sens différent chez Heidegger, c'est bien ce sens qui va nous servir ici d'appui pour mieux comprendre le fait que la ville soit le lieu de l'impropriété. Heidegger donne un sens beaucoup plus profond à ce concept. Rappelons que Heidegger oppose les concepts de « propriété et impropriété ». Pour les comprendre, référons-nous au *Dictionnaire de Heidegger* de J. Vaysse (2007 : 141).

Ces termes, qui se traduisent par authentique et inauthentique, qualifient les modes d'existence du *Dasein* en tant que, se comprenant en son être, il est l'étant que je suis à chaque fois moi-même. Cette mienneté est condition de possibilité du propre et de l'impropre. Cette opposition détermine ainsi deux types d'existence, en ce sens que le rapport de soi à soi impliqué par la mienneté peut présenter l'aspect de l'appartenance à soi ou celui de la perte de soi. De prime abord et le plus souvent, le *Dasein*, immergé dans la préoccupation quotidienne, n'est plus lui-même. Parlant à la première personne, il s'auto-interprète comme une substance, le Je n'étant en fait que le On de la publicité. À cette existence impropre s'oppose l'être soi-même propre.

En des termes assez clairs, précis et concis, les concepts de « propriété » et « impropriété » sont les équivalents de l'« authenticité » et l'« inauthenticité » dans la philosophie de M. Heidegger. En effet, l'existence dans la ville est inauthentique parce qu'elle dé-responsabilise le *dasein* avec la dictature du « on », on dira que cette existence est « impropre », dans la mesure où l'exister du *dasein* est dans l'espace habitable créé plus de problème qu'il en résolve, à savoir les problèmes écologiques, le réchauffement climatique qui le menacent de disparition. Bien plus, on assiste de plus en plus à des nouveaux phénomènes tels que les effets de l'action de l'homme sur son environnement avec la pollution grandissante ; due aux vapeurs émises par les industries, les moteurs des véhicules qui polluent l'air sont autant de problèmes dont le développement des villes et grandes agglomérations fait l'objet. De la sorte, nous comprenons que dire que la ville est lieu de l'impropriété, c'est soutenir qu'en cet espace, le *dasein* vit une vie banale, inauthentique caractérisée par la pollution, les constructions anarchiques qui riment avec les bidonvilles, l'insécurité grandissante marquée par le grand banditisme.

De plus, Martin Heidegger ne se limite pas seulement là, il y ajoute des politiques ou des modèles de gouvernances telles que la démocratie qui ont cours dans les villes développées. En effet, connue en tant que « régime politique dans lequel le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens détient la souveraineté » (Russ 1991 : 66), la démocratie s'étend aujourd'hui comme le model parfait de toute gouvernance où la liberté est donnée aux administrateurs des villes. Ainsi, elle se pose et s'impose dans la majorité de nos sociétés humaines pour choisir ses autorités qui administrent les

viles. Pour ses adeptes, elle représente le prototype de la bonne gouvernance en ce sens qu'elle admet la gouvernance de la majorité, qui est la volonté du peuple. Pourtant, Heidegger s'insurge contre une telle pratique, notamment la démocratie, qu'il considère comme l'aboutissement de ce qu'il nomme la « métaphysique de la subjectivité » (Roy-Ema 2017 : 300). En effet, pour lui, la démocratie place l'homme au-dessus de tout, comme fondement ultime de tout, à travers une élection. L'homme, en tant que sujet, devient le centre de tout et bien entendu, quand il devient le centre de tout, il s'adonne à tous les abus. Or, M. Heidegger condamne cela, il poursuit pour dire que la démocratie n'est rien d'autre que l'accélération de l'oubli de l'être. Les propos de P. Roy-Ema (2017 : 300) attestent bien cette idée : La démocratie, comme politique de la subjectivité réalise le projet cartésien, c'est-à-dire poser l'homme comme fondement absolu. Or l'érection du sujet en fondement n'est donc que l'accomplissement politique de l'arrondissement « Gestell », de la raison technique, qui masque la question de l'être : la démocratie signifie domination de l'étant par la subjectivité, oubli de la question de l'être, elle parachève le déploiement de la métaphysique moderne de la subjectivité. En des termes précis, Heidegger range dans le même tiroir la technique moderne et la démocratie comme système politique déployé dans l'espace public. En effet, tous les deux sont les preuves de l'oubli de l'être. Outre tout cela, il faut dire que la description heideggérienne de la quotidienneté, enracinée fortement dans celle de la politique, se justifie dans l'existence de nos sociétés actuelles. En effet, point n'est besoin d'aller assez loin pour observer sous nos tropiques que l'homme ordinaire, le citoyen lambda, embourbé dans la trame de son affairément quotidien en impactant négativement son espace-habiter, oublie sa mission primaire et destinale auprès de l'Être en se dérochant de sa responsabilité de protéger et lui-même et son habiter.

Mieux encore, lorsque vous jeter un regard dans la phénoménologie de notre cher continent, l'Afrique, vous observer que la population, majoritairement jeune, en manque de repère en raison d'un manque cruel d'insertion et d'avenir, s'adonne de façon organisée à des attitudes totalement irresponsables sous le couvert de l'anonymat et de l'effet de foule qui accourt dans les villes développées. En Côte d'Ivoire, par exemple, ce type de jeunes est appelé les « microbes ». Ces derniers font des grandes villes des lieux flagrants d'existences inauthentiques où règne et sévit la dictature du « on » qui débouche sur l'insécurité et perturbe la tranquillité et la quiétude des habitants. De même, à côté de toutes ces violences physiques qui font de nos espaces publics aujourd'hui des lieux impropres, il y a la perte du sens, des valeurs morales symbolisé par la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, nos villes sont devenues des miroirs de l'im-moralité, sinon de l'a-moralité. Des pratiques telles que les sacrifices humains, la cybercriminalité, l'homosexualité, la pornographie, la prostitution à ciel ouvert sont autant exposés à tout bord de rues. Les villes sont le lieu d'érection du commerce d'organes humains, le commerce du sexe et du grand banditisme. Tout cela démontre clairement que « notre monde est malade » (Lenoir 2012 : 12). Tous ces actes, qui sont contraires à certaines valeurs, visent à tirer l'humanité vers le bas. Ainsi, si l'inauthenticité est toujours-déjà accomplie, elle semble réversible. Cette conjuration signifie la fuite de la communauté et de l'espace public.

Si Heidegger, dans son approche de l'existence quotidienne, fait écho du déclin de la terre du fait de notre manière de l'habiter. Comme un prophète, Heidegger alerte

déjà sur ce qu'on appelle aujourd'hui la crise écologique. En outre, les villes sont le théâtre de la crise environnementale, laquelle peut, à bon droit et dans une certaine mesure, être mise sur le compte du développement soutenu par deux grands facteurs, notamment la « croissance économique », et le « réchauffement climatique ». Tous les deux peuvent être considérés comme les grands dangers de l'environnement, les grands facteurs de la crise écologiques. Rappelons que nous avons signifié deux grands facteurs qui étaient à l'origine de la crise environnementale, à savoir la croissance économique et le réchauffement climatique. Comme ces crises sont interconnectées, Lefèvre (2016 : 79) dira que : « Elles s'influencent l'une l'autre, de telle que l'aggravation de l'une peut accélérer la dégradation de l'autre. Ces crises empirent sans discontinuer depuis la Révolution industrielle et davantage depuis des années 1950, la pression de l'humanité s'étant alors décuplée ».

D'une éthique existentielle de l'habiter gage d'anticipation des crises

De l'habiter authentique

Face à cette crise environnementale liée au développement des villes annoncée par Martin Heidegger, on est porté à se poser la question de savoir quelle solution M. Heidegger lui-même propose-t-il pour un habiter authentique au détriment de la crise de l'habiter ? Mieux, que faire essentiellement, lorsque nous semblons séjourner dans ce que Hölderlin (1986 : 113) nomme « le temps de détresse » ? Commentant la pensée de Heidegger sur ses propositions de sortie de la crise environnementale, laquelle fondée sur le développement des villes, P. Roy-Ema (2018 : 138) nous fait savoir d'ores et déjà ceci : « Pour sortir de la crise, nous devons réapprendre le sens « d'habiter », car la menace qui pèse sur nous ne provient pas en premier lieu des machines et appareils de la technique, dont l'action peut éventuellement être mortelle. La menace véritable a déjà atteint l'homme dans son être. » À bien lire ces propos, on comprend que le premier effort qui doit être fourni par l'homme, ce n'est nullement dirigé vers les machines, les engins techniques, mais plutôt vers l'habiter. Comme nous le dit P. Roy Ema (2018 : 138), à travers la pensée de Heidegger, il est nécessaire de réapprendre le sens de « d'habiter ». Comment comprendre le sens de « réapprendre le sens « d'habiter » »?

Pour mieux comprendre comment apprendre les choses, il serait assez intéressant d'ouvrir, avec Heidegger, son ouvrage intitulé *Qu'est-ce qu'une chose ?* La lecture de cet ouvrage nous permet de comprendre que pour Heidegger, quand nous cherchons à connaître une chose déterminée, un usage, il est important que nous apprenions à connaître la chose que nous connaissons déjà naturellement. À titre d'exemple, Heidegger évoque l'usage d'une arme à feu. Pour lui, il faut qu'on ait, dans l'usage d'arme à feu, appris préalablement une foule de renseignements qui vont de ce que c'est qu'une chose en général, à une chose d'usage et l'usage d'une arme et de ses conditions d'usage. En fait, ces choses préalables, nous les connaissons inconsciemment déjà et ce sont celles-là mêmes qui rendent rapidement visible un fusil pour ce qu'il est, c'est-à-dire, une arme. Toutes ces choses qu'il nous faut inconsciemment savoir pour que nous puissions apprendre quelque chose de déterminé : le sens du mot corps en tant que corporité, l'« animalité » dans l'animal, le fait d'être plante dans la plante, la « choséité » ou le fait d'être chose, etc. L'élève ne commence à apprendre que lorsqu'il « éprouve » ce qu'il prend comme ce qu'il a

déjà lui-même en propre. L'apprendre le plus difficile est celui-ci : « Porter à la connaissance réellement et à fond ce que depuis toujours nous savons » (Heidegger, 1988, p. 155). L'apprendre étant mieux orienté selon la vision de Martin Heidegger, nous allons interroger le sens de « d'habiter ». Pour ce faire, nous convoquons *Essais et Conférences*. Dans cet ouvrage, précisément au chapitre intitulé « Bâtir Habiter Penser », Heidegger (1980 :170) se donne pour mission d'aller au fond de ces différents concepts. Mais, avant de le faire, il apporte une très grande précision, notamment sur le concept de bâtir :

Dans ce qui suit nous essayons de penser touchant l' « habiter » et le « bâtir ». Une telle pensée concernant le bâtir n'a pas la prétention de découvrir des idées de constructions, encore moins de prescrire des règles à la construction. Cet essai de pensée ne présente aucunement le bâtir du point de vue de l'architecture et de la technique, mais il le poursuit pour le ramener au domaine auquel appartient tout ce qui est.

Ainsi, le « bâtir » que M. Heidegger évoque, en ce sens, n'entretient aucun rapport avec l'idée d'une construction architecturale banale rythmée de désordre et d'anarchie. Or, bâtir et habiter sont intimement liés, puisque, pour pouvoir habiter dans une habitation, il faut d'abord le bâtir. Cela sous-entend que si le bâtir n'a rien à avoir avec l'idée d'une construction architecturale anarchique empreint de désordre, il en va de même pour l'habiter, on n'habite pas dans tous lieux qui sont par moment inhabitable, notamment les zones à risque où les populations jouxtent avec la mort quand il y a les grandes intempéries dans les grandes agglomérations. Alors, tous les deux concepts prennent une autre sémiologie dans la philosophie de Martin Heidegger. Continuant à apporter un éclairage autours des concepts de bâtir et habiter, afin d'éviter une quelconque confusion avec l'idée de construction, M. Heidegger (1980 : 180) indique : « Nous ne parvenons, semble-t-il, à l'habitation que par le « bâtir » ». Toutes les constructions, cependant, ne sont pas aussi des habitations. Un pont, le hall d'un aéroport, un stade ou une centrale électrique sont des constructions, non des habitations ; une gare ou une autostrade, un barrage, la halle d'un marché sont dans le même cas. Pourtant ces constructions rentrent dans le domaine de notre habitation : domaine qui dépasse ces constructions et qui ne se limite pas non plus au logement. L'homme du tracteur devant ses remorques se sent chez lui sur l'autostrade, mais il n'y loge pas ; l'ouvrière se sent chez elle dans la filature, pourtant elle n'y a pas son habitation ; l'ingénieur qui dirige la centrale électrique s'y trouve chez lui, mais il n'y habite pas. Ces bâtiments donnent une demeure à l'homme, tout simplement, ils y sont parce que, c'est le lieu où ils arrivent à se construire économiquement.

Dans son ambition de procéder à une explication de fonds des deux concepts, notamment bâtir et habiter, Heidegger fait remarquer que pour accéder à l'habitation, pour que l'on puisse évoquer le concept d'habitation, il faut nécessairement passer par le bâtir. En ce sens, le bâtir devient la condition sine qua non de l'habitation. On ne peut pas accéder à l'habitation sans faire recours au bâtir. Cependant, Heidegger pose une restriction en signifiant que tout bâtir n'est pas l'habitation. Pour expliciter davantage ses propos, il donne l'exemple d'un pont, du hall d'un aéroport, d'un stade etc. En effet, il convient que toutes choses mentionnées sont des constructions, mais très loin d'être des habitations. De même, bien que ces constructions ne soient pas là où l'homme habite au sens de logement, où il vit ; il se sent parfois dans ces constructions comme chez lui. Cela suppose en

quelque sorte que, n'étant pas le lieu d'habitation de l'homme, ces constructions donnent parfois une demeure à l'homme. On pourrait même dire, relativement aux constructions, avec M. Heidegger (1980 : 171), de l'homme, que « il les habite et pourtant il n'y habite pas, si habiter veut dire seulement que nous occupons un logis ». Un tel constat crée un véritable flou autour du concept de l'habitation. Car, nous avons à nous demander s'il faut nécessairement être logé autour des bâtiments pour que l'on évoque la question de l'habitation. Les logements sont-ils suffisants pour dire que l'homme a une habitation ? Si tel est le cas, comment comprendre que ces lieux, ces constructions qui, en réalité, ne sont pas des logements, qui ne sont pas destinées à être des logements deviennent parfois les lieux d'habitation de l'homme ? Toutes ces remarques, Heidegger (1980 : 171) les traduit de la sorte :

À vrai dire, dans la crise présente du logement, il est déjà rassurant et réjouissant d'en occuper un ; des bâtiments à usage d'habitation fournissent sans doute des logements, aujourd'hui les demeures peuvent même être bien comprises, faciliter la vie pratique, être d'un prix accessible, ouvertes à l'air, à la lumière et au soleil : mais sont-elles en elles-mêmes de quoi nous garantir qu'une habitation a lieu ? Quant aux constructions qui ne sont pas des logements, elles demeurent toutefois déterminées à partir de l'habitation, pour autant qu'elles servent à l'habitation des hommes.

De telles manières, on comprend aisément que toute construction en elle porte un but ultime qui est l'habitation. Mais, Heidegger précise que c'est avoir l'esprit trop simpliste que d'opérer une distanciation entre les concepts de bâtir et habiter. Mieux, parce que toute construction aurait en toile de fond l'idée de bâtir, ce serait ne pas porter la réflexion loin que d'opérer cette démarcation entre habiter et bâtir. Habiter serait ainsi, dans tous les cas, la fin qui préside à toute construction. M. Heidegger (1989 : 171-172) continue pour dire :

Habiter et bâtir sont l'un à l'autre dans la relation de la fin et du moyen. Seulement, aussi longtemps que notre pensée ne va pas plus loin, nous comprenons habiter et bâtir comme deux activités séparées, ce qui exprime sans doute quelque chose d'exact ; mais en même temps, par le schéma fin-moyen, nous nous fermons l'accès des rapports essentiels. Bâtir, voulons-nous dire, n'est pas seulement un moyen de l'habitation, une voie qui y conduit, bâtir est déjà, de lui-même, habiter. Qui nous en assure ? Qui, d'une façon générale, nous donne une mesure, avec laquelle nous puissions mesurer d'un bout à l'autre l'être de l'habiter et du bâtir ?

Ainsi, loin d'opposer une séparation entre les concepts de bâtir et habiter, il convient de comprendre que les deux s'interpénètrent. Car, dans une certaine mesure, bâtir est avant tout habiter. Cela signifie que bâtir est le premier effort de l'habiter, en bâtissant, on habite. C'est pourquoi, pour bien comprendre les concepts de « bâtir » et « habiter » M. Heidegger (1980 : 172) à recours à la langue allemande pour rendre explicite le terme bâtir. Écoutons-le en ce sens

Que veut dire maintenant bâtir ? Le mot du vieux-haut-allemand pour bâtir, buan, signifie habiter. Ce qui veut dire : demeurer, séjourner. Nous avons perdu la signification propre du verbe bauen (bâtir) à savoir habiter. Elle a laissé une trace, qui n'est pas immédiatement visible, dans le mot Nachbar (voisin). Le voisin est le Nachbar bur, le Nachbar bauer, celui qui habite à proximité. (...) Maintenant, à vrai dire, le vieux mot buan ne nous apprend pas seulement que bauen est proprement habiter, mais en même temps il nous laisse entendre comment nous devons penser cette habitation qu'il désigne.

Martin Heidegger, après avoir nettoyé autour du concept de bâtir, en nous signifions que tout ce qui est construction n'est pas nécessairement habitation, bien que l'habitation soit la fin de toute construction ; Heidegger a fait ressurgir l'idée selon laquelle bâtir est avant tout habiter. Une telle énonciation nous amène à questionner en direction du sens de « bâtir », mais également de « habiter ». Un tel sens exige qu'on se demande que veut dire d'abord bâtir ? Face à cette initiative d'explicitier le concept de bâtir, Heidegger a donc recours à la langue allemande afin de conserver le sens original et authentique du concept. Comme on le voit, bâtir est pris en son sens allemand et renvoie à *bauen*, qui signifie demeurer, séjourner. De ce fait, le terme bâtir conduit inévitablement à habiter. Cela entérine les propos de M. Heidegger (1980 : 173) lorsque celui-ci exprimait qu'il n'y a pas de distanciation entre bâtir et habiter. Heidegger poursuit son exposé, et écrit ceci :

À l'origine *bauen* veut dire habiter. Là où le mot *bauen* parle encore son langage d'origine, il dit en même temps jusqu'où s'étend l'être de l'« habitation ». *Bauen*, *buon*, *bhu*, *beo* sont en effet le même mot que notre *bin* (suis) dans les tournures *ich bin*, du *bist* (je suis, tu es) et que la forme de l'impératif *bis*, « sois » 1• Que veut dire alors *ich bin* (je suis)? Le vieux mot *bauen*, auquel se rattache *bin*, nous répond : « je suis », « tu es », veulent dire : j'habite, tu habites. La façon dont tu es et dont je suis, la manière dont nous autres hommes sommes sur terre est le *bauen*, l'habitation. Être homme veut dire : être sur terre comme mortel, c'est-à-dire : habiter. Maintenant, le vieux mot *bauen*, qui nous dit que l'homme est pour autant qu'il habite, ce mot *bauen*, toutefois, signifie aussi : enclore et soigner, notamment cultiver un champ, cultiver la vigne.

Quant au terme habiter, Heidegger précise qu'il désigne à l'origine *bauen*, qui signifie demeurer, être là, séjourner. Mais, ce sens a un peu plus évolué pour désigner également la manière ou la façon dont nous sommes sur la terre auprès des autres. Ainsi, en plus de signifier le fait d'habiter, de demeurer, le terme *bum* continue pour signifier la manière dont l'homme se rapporte au monde ou habite le monde. Tel est le sens de l'habitation. De telle manière, rappelons dès l'introduction des pistes de solutions annoncées par Martin Heidegger, nous avons signifié qu'il était nécessaire pour Heidegger de réapprendre le sens de l'habiter. De ce fait, nous pouvons signifier que « réapprendre le sens de l'habiter » revient à apprendre de nouveaux comment l'homme doit se rapporter au monde, la manière dont il doit se comporter sur la terre afin d'avoir une attitude rationnelle dans l'utilisation des ressources naturelles. Son comportement doit être « un souci » écrit J. Grondin (2019 : 89). Ce souci, ici, renvoie au souci de préservation en vue de protéger les générations futures pour ne pas qu'elles soient en (les ressources naturelles) manque.

Ainsi, l'homme-moderne qui vit sous le couvert des machines fournies par la technique doit-il s'en débarrasser totalement ? Est-ce le sens de ce « réapprendre à habiter la terre » ? Roy-Ema Pascal apporte davantage d'éclaircie en expliquant la pensée de Heidegger. En effet, selon lui, ce « réapprendre le sens de l'habiter », mieux le retour à l'habiter pour sortir de la crise environnementale dont parle Martin Heidegger ne consiste pas à abandonner toute technique pour revenir à la nature pure et simple. Heidegger pense que l'homme moderne gagnerait à s'interroger sur la manière de (re)-penser la terre. Repenser la terre n'est-ce pas faire appel à un habiter poétique ?

La poésie comme éthique de l'habiter

Notons d'abord un fait : De tous les êtres, seul l'homme a la parole, seule l'homme possède la parole. En effet, depuis longtemps, c'est-à-dire depuis l'Antiquité grecque ; l'homme est présenté par toute la tradition philosophique comme celui qui, parmi tous les êtres, est doué de langage, est capable de la parole. Aristote (1990 : 91-92), par exemple, le faisait remarquer très tôt à travers ces termes : « Seul parmi les animaux, l'homme a un langage. Certes la voix est le signe du douloureux et de l'agréable, aussi la rencontre-t-on chez les animaux (...). Mais le langage existe en vue de manifester l'avantageux et le nuisible, et par suite aussi, le juste et l'injuste » Ainsi, la parole apparaît comme une exclusivité de l'homme, en ce sens où le langage, ou encore le parler revient en effet à désigner ; c'est-à-dire à définir le signe enveloppant les choses. Cette caractérisation intrinsèque de la parole nous est, d'ores et déjà, indiqué, à travers le philosophe de Platon, par B. Boudon (2017 : 195) qui « porte sur le fait que les mots, les noms, désignent ou traduisent véritablement ce dont ils sont ». L'on se demanderait certainement pourquoi on parle de langage, de parole, alors que l'intitulé de ce sous chapitre s'énonce en termes de *poésie*. Il est de toute évidence que la *poésie* se donne en termes de langage ; le langage est le lieu où le dire poétique se déploie. À cet effet, il est tout à fait logique qu'un regard en direction de la *poésie* passe nécessairement par le langage.

« Plein de mérites, c'est pourtant poétiquement que l'homme habite la terre » disait Hölderlin (1962, p. 92). À partir de cette formule, nous comprenons que l'homme est cet-être poète qui est sur cette terre en tant qu'un être-poète. Autrement dit, il habite poétiquement le monde. Cela dit, se préoccuper de la chose poétique est un fait fondamental pour l'homme, dans la mesure où la *poésie* lui est intrinsèquement liée et qu'elle est un univers de recueillement. Recueillement à partir duquel, le *Dasein* humain entre en communion, en entente avec l'Être pour se frayer le chemin d'un exister authentique émaillé de valeurs axiologico-éthiques. De façon explicite, pour mieux habiter son monde et en finir avec l'animalisation de l'humanité, ce « humain trop humain », selon la formule de Nietzsche (1990, p. 72), doit accepter de changer de regard pour l'orienter en direction de l'Être, relevant purement du domaine ontologique. Et ce, à partir de la poésie.

De même, la *poésie* se pose comme une éthique existentielle, dans la mesure où la *poésie* est, selon Heidegger, l'une des voix pour demeurer dans la proximité de l'Être. En effet, la *poésie*, dans son essence grecque, est une approche de l'Être. Heidegger, nous rapporte J. Greish (2002 : 120), indique que « dans le poème, ce qui est parlé, c'est ce qui prenant issue de lui, est prononcé par le poète » Pour mieux cerner, lisons ce passage :

La parole du poète et ce qui en elle vient au poème dépassent le poète et son dire. (...) La parole du poète n'est jamais la sienne propre et sa propriété. Le poète se tient dans le mystère de sa parole en apparence seulement la sienne, de façon aussi étonnée et solitaire que quiconque cherchant à s'approcher du domaine que la parole ouvre tout en le voilant.

Dans le poème, ce n'est pas le poète qui parle mais la parole, pour autant que ce que nous appelons parole du poète est précisément nomination. Ainsi, le poète ne parle pas, il nomme en rendant seulement expressif ce que sont les choses qui

viennent dans leur déploiement. Cela dit, dans la poésie, la parole laisse venir les choses. C'est pour cette raison que Heidegger pense que la pensée devrait se poétiser. En clair, la pensée qui se détourne de la pensée calculante, c'est-à-dire technicisée, en vue de la pensée méditante, doit être poétisée. Mais il s'agit d'une poésie au sens grec. A. Badiou (2016 : 96) en fait le constat en ces termes :

Jusqu'à aujourd'hui, la pensée de Heidegger tient son pouvoir de persuasion de ce qu'elle a été la seule à capter ce qui était en jeu dans le poème, notamment la destruction du fétichisme de l'objet, l'opposition de la vérité au savoir, et finalement la désorientation essentielle de notre époque. C'est pourquoi il ne saurait exister de critique fondamentale de Heidegger que celle-ci : l'âge des poètes est achevé, il est nécessaire de dé-suturer aussi la philosophie de sa condition poétique.

En effet, comme souligné plus haut, avec Heidegger (1980 : 20), « le monde apparaît maintenant comme un objet sur lequel la pensée calculante dirige ses attaques, et à ces attaques, plus rien ne doit résister. La nature devient un unique réservoir géant, une source d'énergie pour la technique et l'industrie ». L'exigence de la mesure est plus que jamais, à l'ère moderne, manifeste. De ce fait, la *poésie*, en tant qu'acheminement vers la pensée de l'Être s'impose nécessairement comme une éthique. Une éthique qui permet de mener une existence authentique sans toutefois détruire ce que la nature nous a offert gracieusement. C'est sans doute pourquoi la *poésie* s'appréhende comme une éthique existentielle. En d'autres termes, on doit assister à la poétisation de la pensée. Poétiser la pensée n'est pas une simple réduction de la pensée à la poésie. Plutôt la *poésie* doit nous préserver des calamités de l'agir de l'homme sur la terre, tout en prenant en compte son site originel qu'est l'essence dont il provient, à savoir l'Être. Loin de s'inscrire dans une compréhension assez simpliste de la poétisation de la pensée, entendue comme une simple mise en forme poétique de la pensée, nous appréhendons, ici, la poétisation de la pensée en son sens fondamental qui rime avec l'exister du dasein et son environnement. Écoutons à cet effet H. Meschonnic (1990 :349) : « La poésie qui s'est faite, où elle se faisait, comme celle qui se fait maintenant, n'est jamais prise pour celle qui était déjà faite. Elle ne se confond pas avec l'histoire de la poésie. Non plus qu'avec son essence. Si elle savait ce qu'est l'essence de la poésie, elle cesserait immédiatement ». En clair, la poétisation de la pensée est à comprendre, avec Heidegger, comme correspondance originelle de la pensée, à son lieu de surgissement originel, pour la préserver de toute déchéance à laquelle on assiste dans notre époque contemporaine : crise environnementale, crise sociologique, crise politique, en mot les crises dans toutes ses formes. Ainsi, la poétisation de la pensée, avec le philosophe de la forêt Noire, donne à voir en elle une éthique existentielle qui rime avec un habiter sain dépourvue de construction anarchique, d'insalubrité etc. N'est-ce pas pourquoi M. Heidegger (1958 : 68) lui-même disait ceci ?

La pensée accomplit la relation de l'Être à l'essence de l'homme. Elle ne constitue ni ne produit elle-même cette relation. La pensée la présente seulement à l'Être, comme ce qui lui est remis à elle-même par l'Être. Cette offrande consiste en ceci, que dans la pensée l'Être vient au langage. Le langage est la maison de l'Être. Dans son abri, habite l'homme. Les penseurs et les poètes sont ceux qui veillent sur cet abri.

Ainsi, on comprend aisément que les penseurs et les poètes sont ceux qui séjournent essentiellement dans la proximité de l'Être, ils demeurent fondamentalement à l'écoute de l'Être. À cet effet, cet appel du Fribourgeois à ce que la pensée se

poétise se justifie. D'autant plus que la *poésie*, en tant que pensée poétisée, est à l'écoute de la vérité. De ce fait, elle (*la poésie*) se pose et s'impose comme une éthique existentielle de l'habiter qui n'hierarchise pas tous les occupants de la terre.

Conclusion

Au total de notre cheminement, il convient de retenir que le développement, notamment celui des villes, vu sous plusieurs angles, semble assurer le transport du *Dasein* vers une crise de l'habiter ; lieu d'érection de l'existence inauthentique. Cependant, il faut le relever, à partir de son sens nouveau de l'habiter ou de l'habitation, Heidegger convie le *Dasein* contemporain à s'éloigner de la dictature du « on », des abus du pouvoir politique, des agressions de la nature, pour re-tourner à l'Être, en vue de re-nouer avec lui qui consiste à une protection de son habiter, tout en ayant conscience que tout agissement de l'homme sur ce qui l'environne peut être une relation de cause à effet. De même, Heidegger nous invite à penser la poésie comme une éthique de l'habiter. Laquelle exige la poétisation de la pensée qui admet une correspondance originelle de la pensée, à son lieu de surgissement originel, pour la préserver de toute déchéance qui est au cœur du développement des villes avec son corollaire d'insécurité, de pollution etc. Que la préservation de l'environnement soit au cœur des villes développées ; en un mot de tout habiter humain.

Bibliographie

Aristote, (1990) : Politiques, Trad. Pellegrin I, 2 1253 a-b.

Badiou A. (2016) : Que pense le poème ? Nous, Paris.

Boudon B. (2017) : Platon d'où vient le nom des choses ? In Grands Dossiers n° 46 Mars-Avril-Mai, pp. 180-215. Disponible, https://www.scienceshumaines.com/platon-d-ou-vient-le-nom-des-choses_fr_37801.html. Consulté le 10 Novembre à 8 h.

Caron M. (2005) : Introduction à Heidegger, Ellipses, Paris.

Greish J. (2002) : Ontologie et temporalité : Esquisse d'une interprétation de Sein und Zeit, PUF, Paris.

Grondin J. (2019) : Comprendre Heidegger : l'espoir d'une autre conception de l'être, Hermann, Paris.

Heidegger M. (1996): Approche de Hölderlin, Trad. F. Vezin, Gallimard, Paris.

Heidegger M. (1986) : Être et Temps, Trad. François Vezin, Gallimard, Paris.

Heidegger M. (1958) : Essais et Conférences, Trad. André Préau, Gallimard, Paris.

Meschonnic H. (1990) : Heidegger, ses mots, son langage », *In Multitudes Revue politique artistique philosophique*. Disponible sur : <https://www.multitudes.net/heidegger-ses-mots-son-langage/> Consulté le 15/10/à 9h.

Nietzsche F. (1990) : *Humain trop humain*, Gallimard, Paris.

Roy-Ema P. (2018) : La crise écologique comme pré-penser heideggérien, *in RILASH, Revue Ivoirienne des Lettres, Arts, Sciences*, N° 39, Tome 2, Décembre, pp. 125-140.

Russ J. (1991) : *Dictionnaire de Philosophie : Les concepts, les philosophes, 1850 citations*, Bordas, Paris.

Vaysse J. (2007) : *Dictionnaire de Heidegger*, Ellipses, Paris.

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

